

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Бурцев И. Г.

Научный сотрудник

Конорев М. Б.

Лаборант

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула, Российская Федерация

ЭНКОЛПИОНЫ ИЗ РАСКОПОК г. ТУЛЫ

В свете начатых нами ранее исследований по изучению нательных крестов и иных православных сакральных предметов [2, 11-14], считаем нужным рассмотреть уникальные для города Тулы находки.

В ходе археологических исследований 2008 г. в Туле по ул. Советская, д. 47 в слоях XVI–XVII вв. были найдены фрагмент подражания круглоконечному энколпиону, подражания XVI–XVII вв. створкам круглоконечных энколпионов типа “Распятие Христово” и “Пророк Илия”. На первом из них изображено Распятие на восьмиконечном Голгофском кресте: руки Христа расположены горизонтально, тело сильно изогнуто, черты лица не читаются из-за сильной затертости. На нижнем левом и правом концах креста в клеймах – парные поясные изображения святых, не поддающиеся определению из-за плохой сохранности, на верхнем – в клейме два ангела. Надпись под правой рукой Иисуса не читается, надпись под левой, очевидно, должна читаться как “ИС ХС”. На ушке – образ Спаса Нерукотворного. На втором подражании в центральной части помещено изображение пророка Илии. На концах креста в клеймах – парные поясные изображения святых, не поддающиеся определению из-за плохой сохранности. Надписи затерты, оглавие представляет собой цилиндр. Подобные энколпионы и подражания им в виде двусторонних и односторонних крестов встречаются довольно часто [8, 27-28, Таб. XII; 9, 14-16, Таб. XXV, XXVI; 5, 171-173, рис. 145, 146, 188, 189; 3, 24, 26; 6, 57, 157-158; 4, 8-9, рис. 18, 20].

*Подражания створкам энколпионов
“Илия пророк” и “Распятие Христово”*

Наиболее интересна другая находка из того же раскопа. В слое середины – второй половины XVI в. была выявлена постройка, в которой найдено два ножа, стрела и целый запечатанный крест-энколпион.

Энколпион представляет собой квадрифолий (лат. “четырёхлистник”) с подквадратным средокрестием. На лицевой стороне в средокрестии изображены ростовые фигуры свв. князей Бориса и Глеба с крестом в правой и мечом в левой руке. На верхнем конце помещено изображение Спаса Нерукотворного в крещатом нимбе. На левом и правом концах креста изображены архангелы Михаил и Гавриил, на ниж-

нем – св. Николай. В левой части средокрестия по вертикали читается надпись: “МИХАИЛЬ”, в нижней – “НИКОЛА”. Надписи сверху и справа затерты, но по аналогии с подобными крестами должны содержать надписи: “БОРИСЪ ГЛЕБЪ” и “ГАВРИЛЬ” [6, 58, 159]. В нимбе Христа буквы затерты и не читаются.

На обратной стороне в средокрестии изображена, по мнению ряда исследователей, ростовая фигура великомученика Федора Стратилата с копьем и щитом [3, 23]. Однако, по определению Б.И. и В.Н. Ханенко, это изображение св. Владимира Киевского [8, 19; 9, 11]. По мнению же А.С. Уварова, это изображение архангела Михаила со щитом и жезлом [5, 192-193, рис. 175]. Вероятно, такое мнение сложилось из-за плохой сохранности энколпионов. На левом и правом концах креста изображены архангелы Михаил и Гавриил (аналогично лицевой сто-

роне). На верхнем конце креста расположено изображение святого воителя с четко просматриваемыми крыльями и булавой в правой руке, которое из-за затертости изображения не подлежит определению. По мнению Б.И. и В.Н. Ханенко, это изображение архангела Михаила [8, 19; 9, 11]. На нижнем конце креста – изображение святого со сложенными на груди руками (левая рука обхватывает правую руку, сложенную в кулак) из-за затертости изображения и надписи над ним также не поддается идентификации.

Известные датировки подобных энколпионов разнятся. Так, в сборнике Б.И. и В.Н. Ханенко “Древности Русския” энколпион подобного типа, но с изображением Распятия с Предстоящими в средокрестии, датируется XIII в. [8, 17; 9, 11]. По мнению А.А. Чудновеца, энколпионы подобного типа относятся к XIII–XV вв. [10, 104, рис. 31]. Лицевая створка подобного квадрифолия из собрания Российского этнографического музея – дар иеромонаха Антония 1909 г. – датируется составителями каталога XIII в. и относится к Киевской школе [6, 159].

Вероятнее всего, подобная датировка основана на сборнике Ханенко. Квадрифолий с обратной створкой, совпадающей по иконографии с рассматриваемым нами крестом, из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева датируется его исследователями второй половиной XIII – началом XIV вв. [3, 22]. Известна также створка подобного квадрифолия с Борисом и Глебом, найденная на территории Куликова поля и связываемая с периодом Куликовской битвы [4, 8, рис. 19]. В работе А.А. Башкова приводятся аналогии подобных энколпионов (лицевая со свв. Борисом и Глебом из курганного могильника у д. Гадиловичи и обратная – со св. Федором Стратилатом из Молодечно), которые автор относит к XIV–XV вв. [1, 54, 174, рис. 37:1,2]. М.В. Седова в работе “Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.)” публикует похожий энколпион, датируемый серединой XV в. [7, 59, рис. 3].

Неизвестно, на основании чего датировали XIII в. кресты-энколпионы подобной формы Б.И. и В.Н. Ханенко. Но данная датировка стала довлеющей для многих исследователей подобных реликвий Средневековья. Между тем, доступные в настоящий момент объективные данные показывают, что квадрифолии типа “Распятие с Предстоящими /Федор Стратилат – Борис и Глеб/Федор Стратилат/ не имеют точных датировок ранее конца XIV–XV вв.

В связи с этим представляется ошибочным датировать подобные православные сакралии XIII – началом XIV вв., а стоит обратить большее внимание на наиболее достоверные в настоящий момент археологические источники.

Энколпион-квадрифолий “Борис и Глеб/Федор Стратилат”

Примечания

1. Башков А. А. Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). – Мн., 2011.
2. Бурцев И. Г., Конорев М. Б. Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований в 1996–2011 гг.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012.
3. Гнутова С. В. Зотова Е. Я. Кресты. Иконы. Складни. Медное и художественное литье XI – начало XX века из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. – М., 2000.
4. Двуреченский О. В. Каталог реликвий Донского побоища, найденных на Куликовом поле. – М., 2005.
5. Каталог собрания древностей Графа Алексея Сергеевича Уварова. Отд. VIII–XI. – М., 1908.
6. Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. – СПб., 2007.
7. Седова М. В. Ювелирные изделия X–XV вв. древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
8. Ханенко Б. И. и В. Н. Древности Русския. Кресты и образки. – К., 1899.
9. Ханенко Б. И. и В. Н. Древности Русския. Кресты и образки. – К., 1900. – Вып. II.
10. Чудновец А. А. Каталог средневековой мелкой пластики. – М., 2006.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПЕЩЕРНЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Попытки создать работающую типологию крымских пещерных церквей предпринимаются давно [3, 72-80]. Сложности при этом связаны с недостаточным количеством самих пещерных церквей и неповторимостью каждой из них. С этой проблемой столкнулись и мы [6, 19-22]. Поэтому особенно актуальным является углубленный архитектурно-археологический анализ храмов с целью выделения неслучайных функциональных особенностей, что позволяет определить правомерность отнесения конкретного храма к тому или иному типу.

Особенно привлекает исследователей группа пещерных церквей у южных ворот городища Эски-Кермен. Это связано как с видимыми аналогиями в их планировке, так и с расположением вокруг них большого количества погребений.

Так, Н.Е. Гайдуков, описывая храмы “Судилица”, “Трёх Всадников”, “Большой” и “Малый” храмы, пишет: “Все четыре пещерных храма были созданы в разное время и обладали различными функциями. Однако бросается в глаза одна любопытная деталь – выраженная триконхальность всех их” [5, 185].

Ю.М. Могаричев полагает, напротив, что практически одновременно с “Большим храмом” (и, возможно, даже той же артелью) был высечен и “Малый” [10, 62]. Он находит как в их назначении, так и в планировке больше сходства, чем различий: “Без сомнения, это – кладбищенские часовни” [10, 62; 11, 42], – аргументируя это “как большим числом расположенных рядом гробниц и усыпальниц”, так и наличием наземных “часовен с окружающими их погребальными сооружениями” [11, 42]. А “при создании “Трёх всадников”... за архитектурную основу был взят “большой храм” – самая большая в это время и, вероятно, известная часовня поселения” [11, 51].

Оставляя до поры до времени в стороне храм “Судилица”, требующий особенно углублённого анализа, мы последовательно сосредоточили наши усилия на изучении трёх других церквей. Сравнительный анализ храмов “Трёх Всадников” и “Большого” привёл нас к убеждению [7], что рассматривать их в отрыве от близлежащих помещений нельзя и что оба они представляли собою комплексы, включавшие собственно храм и скевофилакий. А потому сходство между ними “может носить не формально-архитектурный и даже не функциональный, а... сущностный характер, отражающий особенности литургической жизни, характерные для вполне определенного хронотопа” [7, 129]. В этой связи, естественно, возник вопрос об их отношении к “Малому” храму. Ведь “если “Большой” и “Малый” храмы... действительно вырубались одной и той же артелью, имевшей одни и те же строительные традиции, то в последнем из них мы также должны встретить уже известные нам литургические особенности: отсутствие жертвенника в храме и наличие в южной стене ниши, а с севера от храма – помещения, способного быть скевофилакием. Однако это не так. Отсутствуют в алтарной абсиде и следы синтрона или заменяющего его седалища, которые имеются в двух обсуждаемых триконхах” [7, 129]. Наши сомнения только укрепились после детального анализа алтарной абсиды “Большого” храма [9, 7-10] и, в особенности, углубленного изучения “Малого” храма [8]. Его боковой компартимент был нами идентифицирован как пункт наблюдения за дорогой, а устройство у порога храма – как сборник конденсата. Было установлено, что помещение предназначалось для постоянного пребывания трех человек. Поэтому возник вопрос: “не является ли пещерный “Малый” храм всего лишь переделкой в соответствии с новыми задачами ранее существовавшей у городских ворот пещеры, имевшей дозорно-оборонительный характер? В частности... пол в алтарной абсиде вырублен гораздо грубее, чем в остальной части храма, и граница этого пола ясно просматривается. Возможно, абсида была врублена в уже существовавшее помещение” [8, 84-85]. Хотя Ю.М. Могаричев полагает, что формы абсид “Большого”

Ил. 1. План и разрезы “Малого” храма по материалам ЭКЭ П. л. 221

пления для него (курсив наш – Н.Д.)” [4, 200]. Однако это плохо сочетается с более ранним свидетельством Н.И. Репникова: “В глубине алтарного полукружья – опрокинутый четырехугольный престол. В древности он был вытесан вместе с храмом и возвышался из толщи пола, составляя с последним одно целое. Ныне он отбит, но след связи отчетливо виден на полу (курсив наш – Н.Д.). Верхняя часть престола сбита” [12, 36]. Положение престола ясно указано также на плане храма, снятом Эски-Керменской экспедицией (далее – ЭКЭ). Более того, рядом с храмом на чертеже отдельно изображен и сам престол, а разрезы того же храма выполнены с его реконструкцией в алтарной абсиде (ил. 1).

На наш взгляд, проблема состоит в психологической установке исследователей: Н.И. Репников видел, как выглядела отломанная часть престола и, соответственно, “отчетливо видел” и “ответную часть” обломанной скалы. Современные же исследователи по аналогии с другими пещерными храмами ищут несуществующие “следы крепления” и, разумеется, их не находят. Ведь в других пещерных церквях такими “следами крепления” обычно являются вытесанные в полу гнезда под основание престола. Разумеется, таких следов здесь нет. Гораздо

и “Малого” храма похожи [10, 62; 11, 42], мы отметили также, что “в алтарной абсиде потолок слегка повышен относительно потолка наоса – особенность, которую отмечал еще Бертье-Делагард... для крымских пещерных храмов [2, 62]. Конха при этом переходит как бы в подобие небольшого, очень плоского купола” [8, 85]. Подобное куполообразное повышение потолка отмечается в предполагаемой пещерной церкви у малых ворот Чуфут-кале; в главном пещерном храме Успенского монастыря; а также в предполагаемом пещерном “храме с подпольем” в составе инкерманского комплекса “Анфилады”. Ничего подобного мы не встречаем в боковых компартиментах, угловатых в плане – их потолок почти совершенно плоский. Нет этого и в “Большом” храме. Это заставило нас уделить особое внимание организации алтарного пространства “Малого” храма.

Как известно, престол в алтарной абсиде данного храма сохранялся в опрокинутом виде вплоть до 30-х гг. XX в., а *in situ* существовал еще в XIX в. – он изображен на гравюре [11, 237]. Однако на плане храма, приведенном в этой же работе, никаких следов престола мы уже не находим [11, 235]. Их отсутствие специально подчеркивает и Н.Е. Гайдуков: “Престол храма не сохранился, нет и никаких следов кре-

Ил. 2. Абсида “Малого пещерного храма” со следами срубленного престола и подрубками для установки алтарной преграды (фото автора)

Ил. 3. Следы престола в абсиде “Малого пещерного храма” (фото автора)

более слабые следы отломанного престола увидеть на полу можно только при касательном освещении – естественном (ил. 2) или искусственно созданном (ил. 3). Размеры основания престола: длина – 0,55 м, ширина – 0,6 м. Расстояние от соответствующих его сторон составляют: до центра восточной стены абсиды – 0,45 м, до южной стены – 0,7 м, до северной – 0,93 м. Такая асимметрия может косвенно указывать на наличие в древности пристенного жертвенника у северной стены алтарной абсиды. Кроме того, такое размещение монолитного престола, скорее всего, исключало присутствие в абсиде синтрона. Следы такового, действительно, обнаружить не удалось даже при касательном освещении восточной стены.

Итак, архитектурная и литургическая планировки “Большого” и “Малого” храмов на подъездной дороге имеет следующие отличия:

- наличие синтрона в “Большом” храме и отсутствие его (как и сидения для священнослужителя) в “Малом”;

- наличие алтарной ниши (возможно, следы архиерейского трона) в “Большом” храме и отсутствие его в “Малом”;

- полого понижающаяся к восточной стене конха абсиды “Большого” храма и плоский куполовидный потолок алтарной части “Малого”;

- гнездо для установки престола в “Большом” храме и целиком вырубленный из монолита престол в “Малом”, впоследствии отломанный (попутно отметим, что монолитные основания престолов характерны также для храмов с вырубным основанием у первого и второго поворотов подъездной дороги);

- резко выделяющаяся своей шероховатостью на фоне остального пола поверхность пола абсиды “Малого” храма, позволяющая предположить ее вторичность по отношению к основному помещению;

- Наличие предполагаемого скевофилаксия севернее “Большого” храма и его отсутствие в непосредственной близости от “Малого”;

- асимметричное расположение престола в “Малом” храме, позволяющее предположить наличие в аб-

Ил. 4. Фронтальный разрез “Большого” храма (а) по материалам ЭКЭ [1, л. 19] и разрезы алтарной части “Большого” (б) и “Малого” (в) пещерных храмов на подъездной дороге по Ю.М. Могаричеву [11, 232, 236]

сиде жертвенника у северной стены;

– выраженная подпрямоугольная форма наоса “Малого” храма, дополненная южным компартиментом и выраженная триконхиальная форма “Большого” храма, дополненная связанным с ним карнизом северным помещением;

– наличие погребения в “Малом” храме и отсутствие погребений в “Большом”.

Однако не последнее значение, кроме формальных признаков, имеет и общий облик храма. Поэтому мы приводим в дополнение к чертежам “Малого” храма также фронтальный разрез “Большого” храма, выполненный теми же сотрудниками ЭКЭ и в той же технике (ил. 4а), а также разрезы алтарных абсид этих двух пещерных церквей (ил. 4б, 4в).

Все перечисленные отличительные признаки в своей совокупности никак не позволяют нам согласиться не только с утверждением о том, что данные храмы имеют “больше сходства, чем различий” – поскольку этих различий оказалось гораздо *больше*, нежели казалось раньше; и не только с предположением об их высекании одной артелью или хотя бы в одно и то же время; но даже с отнесением их к одному и тому же – триконхиальному – типу. Гораздо более правдоподобным нам видится предположение о том, что при переделке существовавшего *подпрямоугольного* придорожного помещения в “Малый” храм его строители пытались взять за основу *готовые* архитектурно-планировочные решения расположенного рядом *триконхиального* “Большого” храма. Однако получившееся в результате этой попытки сооружение имело совсем другой характер, поскольку принадлежало, скорее всего, уже совершенно другой эпохе.

Примечания

1. Архив ИИМК, ф. Р-І, д.119а.
2. *Бертъе-Делагард А. Л.* Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Избранные труды по истории средневекового Крыма. – Симферополь, 2012. – Т. III. – С. 7-153.
3. *Виноградов А. Ю., Гайдуков Н. Е., Желтов М. С.* Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология. – 2005. – № 1. – С. 72-80.
4. *Гайдуков Н. Е.* Сакральное пространство и литургические устройства в доиконоборческих пещерных храмах Юго-Западной Таврики // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М.: “Индрик”, 2006. – С. 186-207.
5. *Гайдуков Н. Е.* Христианская топография окраины городища Эски-Кермен в юго-западном Крыму // Спелеология и спелестология. Сборник материалов I международной научной заочной конференции. – Набережные Челны: НИСПТР, 2010. – С.184-187.
6. *Гайдуков Н. Е., Днепровский Н. В.* Типология и структура комплексов, включающих пещерные храмы юго-западной Таврики // Пещерные церкви Византии и Руси. Материалы международной научно-практической конференции. – Саранск, 2011.
7. *Днепровский Н. В., Шкурдода В. А.* К вопросу о первоначальной литургической планировке триконхиальных пещерных церквей Эски-Кермена // ЛА. – Вып. 24, спецвип. 9. Дослідження монастирських печерних комплексів. – К., 2010. – С.124-143.
8. *Днепровский Н. В.* К вопросу о назначении эски-керменского “пещерного храма у городских ворот” // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск VIII (III). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы IX Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общей редакцией В. И. Кузицина. – Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе, 2012. – С. 81-98. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2012/prich-a.pdf>
9. *Днепровский Н. В.* К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012.
10. *Могаричев Ю. М.* Пещерные церкви в районе подъездной дороги Эски-кермена // Проблемы истории и археологии Крыма. – Симферополь, 1994. – С. 57-67.
11. *Могаричев Ю. М.* Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997.
12. *Репников Н. И.* Подъемная дорога Эски-кермена // Материалы Эски-керменской экспедиции. – ИГАИМК. М.; Л., 1935. – Вып. 117. – С.18-42.

Зажигалов О. В.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДВА ЗАЛІЗНІ НАКОНЕЧНИКИ З РОЗКОПОК НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ 2011–2012 рр.

Під час рятівних археологічних досліджень на Андріївському узвозі у 2011–2012 рр. було поставлено два великих шурфи. В одному з них (шурф № 1), який знаходився в 2 м від будинку № 1а, було знайдено два залізні наконечники досить непоганої збереженості [1].

Перша знахідка (інв. № 103) – це залізний наконечник стріли неправильної ромбовидної форми з видовженою верхньою частиною ромба (т. зв. “ножовидний”) загальною довжиною 8,9 см (перо 4,2x1,0 см), і виступаючим валиком для упору деревка (іл. 1).

Іл. 1. Черешковий ромбовидний наконечник стріли

Тип черешкових ромбовидних наконечників є одним з найпоширеніших і використовувався на Русі протягом кількох століть. Вивчений за знахідками в курганах та на городищах X–XIII ст. – Гніздівські кургани, Райковецьке городище, поховання дружинника X ст. у Києві. Серед понад 500 знахідок наконечників стріл з городища Княжа Гора, даний тип складає близько 20% від загальної кількості знахідок [2].

Аналогічні типи наконечників використовувались азіатськими кочівниками Забайкалля X–XI ст. (тип ромбовидні “боєголовкові” з невеликим упором для деревка) [3] і, поступово вдосконалюючись до форми “ланцетоподібних”, проіснували аж до XIV ст. (знахідки в Приураллі та на Південному Уралі) [4].

Друга знахідка (інв. № 106) є більш цікавою – це залізний втулковий наконечник неправильної ромбовидної форми з максимальною шириною в нижній частині, загальною довжиною 14,3 см (перо 6,5x1,9 см), втулка обламана у верхній частині (іл. 2).

За загальними розмірами даний екземпляр перевищує будь-які відомі наконечники стріл, а для наконечника списа занадто малий. Це дає змогу стверджувати, що дана знахідка є наконечником не дуже відомого на території України (5 знахідок – 1 в Києві) виду металевих зброї – “сулиці”. Сулиця – це щось середнє між списом і стрілою, має залізний наконечник різної форми (подовженої трикутної, ромбовидної або лавролистої) довжиною 12–18 см; широкі наконечники сулиць належать до мисливських, а вузькі (1,9–3,5 см) до бойових. За способом кріплення наконечники найчастіше були черешковими, причому часто кріпилися до деревка збоку, входячи в дерево лише загнутим нижнім кінцем, втулкові наконечники зустрічалися значно рідше. Дерев'яне деревко мало довжину близько 1,2–1,5 м [5].

Загалом на території Київської Русі знайдено близько 50 екземплярів наконечників сулиць які, в основному, походять з її північно-західної частини (Смоленськ, Псков, Новгород). Шість екземплярів із знайдених у Новгороді наконечників відносяться до ромбовидного типу і датуються X–XIII ст. [6].

Отже, зважаючи на інші знахідки з даного шурфу, які датовані XIII–XIV ст., наші два наконечники можна віднести до XIII ст., можливо – перша половина століття – до взяття Києва Батиєм у 1240 р.

Іл. 2. Ромбовидний втулковий наконечник сулиці

Примітки

1. *Сергеева М. С., Івакін В. Г., Тараненко С. П.* Звіт про археологічні дослідження Подільської постійнодіючої археологічної експедиції ІА НАНУ за адресою вул. Андріївський узвіз у 2011–2012 рр. – К., 2012.
2. *Шендрік Н. І.* Наконечники стріл з Княжої Гори // Праці Київського історичного музею. – К., 1958. – Т. 1.
3. *Худяков Ю. С.* Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск, 1991.
4. *Иванов В. А.* Вооружение средневековых Кожевников Южного Урала и Приуралья (VII–XIV вв.) // Военное дело древнего населения Северной Азии. – Новосибирск, 1987.
5. *Кирпичников А. Н.* Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени // САИ. – Вып. Е1-36. – М.; Л., 1966.
6. *Медведев А. Ф.* Оружие Великого Новгорода // МИА, № 65. – М., 1959.

Зоценко І. В.

науковий працівник

Переверзєв С. В.

науковий працівник

Інститут історії НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ГОРОДИЩА ЧОРНОБИЛЬ У 2003–2008 рр.

Особливий статус Зони відчуження ускладнює можливість необхідного контролю за станом об'єктів археологічної спадщини. Якщо головною проблемою археології в сучасній Україні є масове грабіжницьке нищення всіх категорій об'єктів археологічної спадщини “чорними археологами”, то в Зоні відчуження основна загроза – можливі несанкціоновані земляні роботи (проте діяльність мародерів теж не можна виключати). Однією з найцікавіших пам'яток археології у Зоні відчуження є давньоруське городище Чорнобиль.

Перша згадка про існування міста Чорнобиль міститься у “Повісті временних літ”. Як свідчить Іпатіївський літопис, у 1193 р. князь Вишгородський і Туровський Ростислав (1180–1195), син Великого князя Київського Рюрика “Ѣха съ ловом отъ Чернобиля въ Торчійській”. Л. Похилевич у своїй праці “Сказання про населені місцевості Київської губернії...” ототожнював місце розташування літописного Чорнобиля з поселенням Стрижев (Стрежев).

На жаль, писемних згадок про Чорнобиль до XVI ст. немає. В Указі короля Сигізмунда I від 8 грудня 1507 р. йдеться про те, щоб у Чорнобилі, як прикордонному місті, “люди церковні, князівські та панські відбували тижні”, тобто ходили на сторожу.

Є свідчення про замок, який існував у XVI ст.: “...Замок Чернобильський... людьми господарськими а земельними и церковними... роблен с дерева соснового, не облепливан...” (датується 1552 р.). Розташований він був у гирлі річки Уші, де вона впадає у Прип'ять. Зі сторони степу обнесений двосажневим ровом. Площа замку 22×17 сажнів. На його території розміщувалося 18 різноманітних будівель та дві вартові вежі.

Поселення навколо замку називалося “местом”. Станом на 1552 р. воно нараховувало 196 будинків. “Место” було обнесене острогом, тобто валом, на якому встановлена огорожа. Укріплення острогу рідко захищали – під час нападу ворогів люди залишали своє житло та ховалися в замку. Територія острога була невеликою за розміром та не могла вмістити понад 50 будинків.

У першій половині XVII ст. володарями Чорнобиля стає шляхетський рід князів Сапег. У 1660 р. князь Ян-Лука Сапега збудував домініканський монастир, при якому відкрив школу.

Мешканці Чорнобиля брали активну участь у визвольній війні 1648–1654 рр., але після Андрусівського договору (1667) Чорнобиль залишається під владою Польщі та перебуває в числі маєтків Сапег аж до кінця XVII ст.

Перші відомості про наявність середньовічного культурного шару давнього Чорнобиля з'явилися у 2003 р. внаслідок розвідок, проведених Чорнобильською експедицією Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом В. Манька. Восени 2003 р. В. Манько визначив місце локалізації середньовічного Чорнобиля, констатував наявність на місці його розташування неушкоджених ділянок культурного шару потужністю понад 1 м.

Рис. 1.

Пам'ятка археології “Чорнобильське городище” знаходиться на високому мисі корінної тераси правого берега р. Прип'ять на висоті близько 40-50 м над рівнем води. Основу мису складають лесові та алювіально-делювіальні ґрунти. Остаточне формування сучасного вигляду мису пов'язано з відкладеннями чорноземів потужністю до 1 м.

Мис має овальну форму, займає площу 75×60 м (іл. 1). Східна сторона мису обмежена крутим схилом, який спускається до надзаплавної тераси р. Прип'ять. На північній частині мису помітні залишки давнього яру або тальвегу зниклого джерела. Яр частково засипаний під час будівельних робіт ХХ ст. Південна сторона мису також визначається наявністю яру глибиною

близько 3 м. Не виключено, що вибір місця для заснування Чорнобильського городища пов'язаний саме з наявністю згаданих ярів, які використовувались як природні укріплення. Скоріш за все, у середньовічний час південний та північний яри поєднувалися або штучно подовжувалися.

Протягом 2003–2008 рр. була досліджена ділянка городища площею 188 м². У результаті польових робіт зібрана значна колекція археологічного матеріалу, зокрема більше 20 тис. фрагментів керамічних виробів, в тому числі фрагменти західно-руської кераміки, 953 фрагменти скляних браслетів, 24 фрагменти скляного посуду, 20 скляних намистин, 47 виробів з кістки, близько 300 металевих виробів, 8 хрестиків та 31 пряслице з овруцького пірофіліту.

Розкопками 2008 р. зафіксована наступна стратиграфія пам'ятки:

1. Дерновий шар – темно-сірий гумусований ґрунт (до 0,30 м від рівня денної поверхні). Дерновий шар містить речовий матеріал ХVІІІ–ХХ ст., у перевідкладеному стані виявлено знахідки Х–ХVІІ ст.

2. Гумус бурий з домішками піску (0,30-0,70 м); у верхній частині містить залишки матеріальної культури ХVІІ ст., в нижній – матеріали ХІІІ–ХІV ст. На більшій частині території пам'ятки шар перевідкладений.

3. Гумус сірий зі значним вмістом піску (0,70-0,90 м); Стратиграфічний горизонт містить значну кількість матеріалу ХІІ–ХІІІ ст., та невелику кількість перевідкладених матеріалів ХVІІ ст. та матеріали ХІІІ–ХІV ст.

4. Пісок темно-попелястий гумусований (0,90-1,10 м); Частина шару містить залишки матеріалу Києво-Руського часу кінця Х – початку ХІ ст. Кількість знахідок значно менша.

Відмінність цієї частини культурного шару від шару XII–XIII ст. полягає також у відсутності скляних браслетів.

5. Пісок сіро-жовтий (простежений на глибину 2,5 м).

Знахідки часів Київської Русі, зокрема XII–XIII ст., в основному пов'язуються з третім та четвертим горизонтами, іноді фіксуються у перевідкладених шарах. Шар щільний, насичений археологічним матеріалом, у ньому виявлені залишки споруд, ям, парканів. Серед виявлених артефактів – численні фрагменти кераміки, вироби з чорного та кольорового металів, овруцького пірофіліту, скла, в тому числі скляних браслетів та віконниць.

З метою виявлення подільської частини середньовічного городища Чорнобиль було закладено два шурфи.

Шурф № 1 розміром 2,0×2,0 м закладено на відстані 30 м на захід від городища. В шурфі знайдено 49 фрагментів кераміки XVIII–XX ст. Давньоруського шару не виявлено. Шурф № 2 розміром 2,0×2,0 м закладено на відстані 20 м на захід від шурфу № 1. У шурфі знайдено сім фрагментів кераміки XVIII–XX ст. та 10 фрагментів кісток тварин. Давньоруського шару не виявлено.

Зважаючи на відсутність давньоруського культурного шару у шурфах № 1 та № 2 можна припустити, що виробничі майстерні знаходилися безпосередньо на території городища. Те, що територія не була заселена, можливо, пов'язано з розливами Прип'яті, які чітко фіксуються прошарками білого піску в шурфі № 2. Проте дослідження місць вірогідного розташування подолу необхідно продовжувати із залученням до робіт геоморфологів та геологів.

Шурфи № 3 та № 4 було закладено на території Іллінської церкви з метою виявлення давньоруського шару.

Шурф № 3 розміром 2,0×1,0 м був розташований в північно-західній частині мису. В шурфі знайдено 15 фрагментів кераміки XVII–XX ст. Шурф № 4 розміром 2,0×2,0 м закладено на відстані 30 м на південь від шурфу № 3. У шурфі було знайдено дев'ять фрагментів кераміки XVII–XX ст. та два фрагменти кераміки XII–XIII ст., зафіксовано частину об'єкта XIX ст.

Можна з упевненістю казати про місцезнаходження погосту біля церкви. Це може ускладнити подальші дослідження, необхідні для уточнення стратиграфічної ситуації.

Шурфи № 5 та № 6 було закладено на території городища з метою уточнення його меж.

Шурф № 5 розміром 1,0×2,0 м був закладений в південно-західній частині мису. У шурфі зафіксовано давньоруський шар. Керамічний комплекс складається з 27 фрагментів кераміки, серед яких 16 фрагментів датуються XI–XIII ст. Шурф № 6 розміром 1,0×1,0 м було закладено в західній частині городища. В шурфі знайдено 21 фрагмент кераміки, з яких 10 – датовані XI–XIII ст. У південно-східному куті шурфу було зафіксовано давньоруський об'єкт округлої форми площею 30×21 см. Заповнення об'єкта – чорний супісок.

На перший план у дослідженнях Чорнобиля виходять конкретні завдання – з'ясування історичної топографії давнього міста, виявлення історичних складових структур міста – городища (або околних городищ), околного міста, посадів – подолу, присілків, могильників тощо.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ВИШГОРОДА У 2012 р.

У 2012 р. Вишгородська археологічна експедиція Інституту археології НАН України проводила археологічні дослідження на території Вишгородського історико-культурного заповідника (іл. 1).

1. Здійснено археологічну розвідку на південному мисовидному виступі плато (відомому як **Ольжина гора**). Зібрано підйомний матеріал кінця Х–XVIII ст.

2. Проведено розвідкові роботи на території приватної садиби по вул. **П. Калнишевського, 28**, яка розташована на захід від Ольжиної гори. Зібрано матеріал кінця Х–XVII ст. У схилі гори зафіксовано залишки пічки, в заповненні якої виявлено фрагменти керамічного посуду XVI ст.

3. **Шурфи № 1, 2** пробито на вершині гори, розташовані у кількох десятках метрів на південь від Ольжиної гори. На глибині 0,20-0,25 м зафіксовано культурний шар XI–XIII ст. та об'єкт 1. З заповнення об'єкта, окрім стінок керамічного посуду, походить залізний ключ (іл. 2, 1). Матеріал із шурфів датується кінцем Х – першою половиною XIII ст.

4. Основні роботи були зосереджені на східному краю городища, за 150 м на схід від церкви Свв. Бориса і Гліба (**розкоп № 1**). По всій площі розкопу (130 м²) зафіксовано культурні нашарування XI–XVII ст. Серед давньоруських споруд найкраще збереглась споруда **№ 1**. Вона підпрямокутної форми, розміри – 2,8×2,2 м. Витягнута з заходу на схід. Заглиблена в материк на 0,7 м. У заповненні споруди фіксуються два окремі горизонти, які відображають основні етапи її функціонування. Верхній містив переважно кераміку XII–XIII ст., з нижнього походили фрагменти кераміки

Іл. 1. Карта-схема археологічних досліджень м. Вишгорода у 2012 р.

Іл. 2. Індивідуальні знахідки польового сезону 2012 р.

кінця X–XI ст. Також виявлено шиферне пряслице (іл. 2, 9), розтиральник, скляний браслет, наконечник стріли (іл. 2, 4), фрагмент ключа, поясне кільце.

Споруда № 2 була підпрямокутної форми, розміри – 4,0×3,5 м. Стінами орієнтовані за сторонами світу. Заглиблена в материк на 0,6–0,75 м. Більша частина споруди перерізана котлованом пізньосередньовічної споруди № 4 та господарськими ямами XVII–XVIII ст. Вздовж західної стіни зафіксовано заглиблення до рівня 0,90 м – запуск повздовжньої стіни. З заповнення споруди походить наступний матеріал: кераміка XII–XIII ст., полив'яна плитка, фрагменти двох скляних браслетів (іл. 2, 12–13), кістяний гудзик (іл. 2, 7), бронзова ліроподібна пряжка (іл. 2, 5), залізне вістря стріли. За матеріалом датується XIII ст.

Поруч виявлено підпрямокутну **споруду № 3**, стінами орієнтовану за сторонами світу. Заглиблена в материк на 0,5 м. Північно-східна частина перерізана стінкою, довжина західної стіни – 1,4 м. Матеріалу не виявлено. Зважаючи на розміри

споруди, вона інтерпретується як господарська. За стратиграфічними даними датується XIII ст.

Споруда № 5, підпрямокутної форми, довжиною 3,2 м. Заглиблена в материк на 1,5 м. Північна та південна стіни споруди № 5 суттєво опливли. У північно-західному куті знаходився опорний стовп. З півночі на південь споруду перерізає рівчак часів Другої світової війни, частково руйнуючи стіни споруди. З заповнення походять фрагменти кераміки X–XIII ст., вудила (іл. 2, 3), ніж (іл. 2, 6) та предмети побуту. Споруда № 5 мала каркасно-стовпову конструкцію і могла використовуватись у господарських цілях. За матеріалом датується XIII ст.

Споруда № 4, розташована у північній частині розкопу, мала овальну форму. Розміри – близько 3,3×2,7 м. Заглиблена в материк на 1,0–1,3 м. Точні контури споруди встановити важко, оскільки вона запуснена у котлован споруди № 2. Добре простежується її нижня частина. У центрі зафіксовано стовпову яму діаметром 0,4 м. Із заповнення походить мішаний матеріал XII–XVIII ст.: фрагменти керамічного посуду, світильника, плитки, розтиральник, скляної намистини, скляного браслета (іл. 2, 11), ножиць, двірного гачка. Споруда мала вигляд центричної конструкції, для будівництва якої був використаний котлован споруди № 2. Датується другою половиною XVII–XVIII ст.

У східній частині розкопу виявлено наземну **споруду № 6**. Споруда – підпрямокутної форми, сторонами орієнтована з північного заходу на південний схід. Західна сторона простежується на 8,2 м; південна – на 5,8 м.

У заповненні стін-рівчаків виявлено значну кількість плінфи та каміння – залишки забутовки фундаменту, фрагмент плінфи з відбитком (іл. 2, 8), вістря (іл. 2, 2). Також із заповнення походить матеріал XI–XIV та XVII ст.

У районі південно-східної стінки виявлено 28 стовпових ям. Глибина дна ям від материка – 0,75-1,05 м. Ступові ями можуть бути інтерпретовані як залишки галереї споруди № 6, наймасивніші стовпи розташовувалися по її кутах.

Хоча слідів опалювальних споруд виявлено не було, значні розміри та складність конструкції споруди № 6 можуть свідчити про її житловий характер. Споруда датується XVII ст. і може бути пов'язана з діяльністю власників Вишгорода – панів Гойських (початок XVII ст.).

Виявлені на розкопі № 1 матеріали свідчать про безперервне заселення ділянки з XI до XIV ст. До давньоруської доби на розкопі відносяться чотири господарські споруди, орієнтовані за сторонами світу. На кінець XII – початок XIII ст. досліджувана ділянка могла бути частиною садиби заможного вишгородця. Про досить високий статус її власника свідчить площа садиби (не менше 200 м²), наявність імпортованих та коштовних речей. Разом з тим, на певну периферійність ділянки по відношенню до території вказує значно менша потужність культурних нашарувань у порівнянні з розкопами 1934–1937 та 1979–1981 рр.

Відсутність горілих нашарувань у заповненнях об'єктів може свідчити про те, що ця частина городища не постраждала від пожежі під час монголо-татарської навали 1240 р. Виявлено, хоча й у відносно невеликій кількості, керамічний матеріал другої половини XIII–XIV ст. Натомість, зовсім відсутні матеріали XV ст., а XVI ст. представлене лише поодинокими фрагментами кераміки. Вишгород міг постраждати під час походів на Київ Едигея (1416) та Менглі-Гірея (1482), а відродитися як містечко на початку XVII ст. На розкопі до цього часу слід віднести велику наземну житлову споруду, яку ми пов'язуємо з функціонуванням маєтку панів Гойських.

5. Окрім робіт на Вишгородському городищі були проведені археологічні дослідження на території міського посаду – гончарного центру. На території Музею гончарства закладено **розкоп № 2**. Основні роботи проводилися у західній частині садиби. На місці майбутньої траси каналізаційної мережі було пробито **траншею № 1** довжиною 12 м, шириною – 1 м. У траншеї зафіксовано давньоруський культурний шар, яма давньоруського часу, та об'єкт № 1 (споруда?) XI–XII ст. Зафіксовано південний кут об'єкта, заглиблений у материк на 0,55 м. Із заповнення походить керамічний посуд кінця X–XI ст. та XII ст.

Робітниками пробито **траншеї № 2, 3** загальною довжиною близько 20 м, шириною 0,4 та 0,6 м. Вони дозволили зафіксувати давні культурні нашарування та об'єкти XI–XX ст. Зокрема у північно-західній частині траншеї № 3 виявлено залишки давньоруської споруди. На жаль, процес фіксації ускладнювався вузькістю траншей. Виявлені об'єкти належали до інфраструктури гончарного центру.

6. На вул. Межигірського Спаса (перед **собором Вишгородської Богородиці**) у ході несанкціонованих земляних робіт було зруйновано культурний шар на площі близько 40 м². Зібрано підйомний матеріал кінця X–XI ст., першої половини XIII ст. та другої половини XIII–XIV ст.

7. На садибі по вул. **Межигірського Спаса, 34** проводилися земляні роботи, пов'язані з реконструкцією приватного будинку. Стратиграфічний розріз показав наявність культурних нашарувань з керамічним матеріалом XI–XII ст.

8. Рятівні археологічні роботи відбулися на ділянці за адресою **вул. Межигірського Спаса, 29**. Пробито траншею каналізаційної мережі довжиною близько 110 м, шириною 0,5 м. У результаті спостереження за земляними роботами зафіксовано частину **середньовічного могильника**. П'ять поховань вдалося зафіксувати в стінках траншеї. Рівень виявлення 0,8-1,1 м від сучасної денної поверхні. Поховані орієнтовані головою на північний захід. Рівень запуску встановити важко внаслідок новітніх перекопів. Із заповнення походять дрібні фрагменти керамічного кухонного посуду. У зв'язку із знахідкою у 2004 р. на відстані 200 м від досліджуваної ділянки трьох поховань XVII ст. на аналогічній глибині та із схожими обрядовими елементами, можна відносити знайдені поховання до цього хронологічного періоду. Розташування поховань за рядним принципом вказує на можливість існування в цій частині заповідника церковного цвинтаря.

Археологічні роботи 2012 р. значною мірою доповнили наше уявлення про середньовічний Вишгород та зафіксували наявність культурних шарів у різних частинах міста. Вперше за багато років були проведені планові розкопки городища, на деяких ділянках дослідження раніше ніколи не проводилися. Подальші систематичні дослідження городища дозволять уточнити особливості історичної топографії давньоруського городища.

Козюба В. К.Молодший науковий співробітник
Відділ археології Києва Інституту археології НАН України**Ізотов А. О.**Кандидат архітектури
Член ІНК ICOMOS**МЕЖОВІ КОРДОНИ ТА ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КИТАЄВО-ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ЛІСОВОЇ ДАЧІ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.**

Під час проведення одним із авторів археологічної розвідки в південній частині Голосіївського лісу в кількох місцях були зафіксовані ділянки цікавого об'єкта. Це – невеликий валоподібний насип шириною 2 м і висотою 0,5 (місцями до 1) м, перед яким проходить канава, яка дещо оплила. Остання розташовувалась із зовнішнього, південного або східного (в залежності від напрямку обкопування), боку. Об'єкт утворює прямолінійні відрізки різної довжини, які з'єднані між собою під різними кутами. Це обкопування позначене на плані Києва 20-х рр. XX ст. (м 1:2100) і тому, безперечно, не може бути пов'язане із Другою світовою війною. Крім того, його лінійність і геометричність також вказують на інше призначення. Подібні лінійні відрізки, які тягнуться на багато сотень метрів, добре видно на німецьких аерофотознімках Києва району Лисої гори та Китаєва-Голосіїва. Співставлення їх траси з топографічними картами Києва і передмість 40–60-х рр. XIX ст. (м 1:8400) вказало на присутність цих ломаних відрізків на згаданих картах у вигляді зелених ліній. Останні є нічим іншим, як маркуванням меж земельних володінь, у тому числі, монастирських.

Іл. 1. План Китаєво-Голосіївської лісової дачі (кінець XVIII – початок XX ст.) на сучасній карті Києва (а – межове окопування, яке збереглося; б – лінія кордону; в – об'єкти інфраструктури XVIII–XIX ст.) 1 – Китайська пустинь; 2 – Голосіївська пустинь; 3 – Спасо-Преображенська пустинь; 4 – Самбурський замський двір; 5 – Мала Оріхуватка; 6 – Велика Оріхуватка; 7 – Нова Пасіка; 8 – Самбурська пасіка; 9 – Болгарський хутір; 10 – ур. Виноградне; 11 – Китайська пасіка; 12 – печера; 13 – Китайське городище; 14 – озеро; 15 – територія, приєднана у 1854 р.

Звернення до колекції планів Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку ХХ ст., яка належала Києво-Печерській лаврі, повністю підтвердило первинну атрибуцію виявленого об'єкта. Плани, які зберігаються у фондах НКПКЗ, дозволили отримати детальну інформацію як про самі межі дачі, так і простежити загальні риси динаміки господарського освоєння цієї території.

Дача займала великий лісовий масив, який розкинувся на високих київських горах. Схили пагорбів цієї місцевості перерізані багатьма ярами і балками і виходять до долин трьох малих річок – Оріхуватки (Горіхуватки) на півночі (правий доплив Либіді), Любки (сучасна назва Голосіївський струмок) у середній та Жуківки (сучасний Китаївський струмок) у південній частинах (іл. 1)*.

Східний край дачі проходив у заплаві Дніпра вздовж дороги, що проходила під горою, і тільки навпроти Китаївського городища дорога і кордон трохи відхилялись на схід. Північно-східний кут дачі знаходився в районі сучасного будинку № 40 по вул. Червонопрапорній, південно-східний – в районі садиб № 56–58 по цій же вулиці. Довжина кордону на цій ділянці становила близько 1,7 км.

Далі межа повертала на захід і, піднімаючись балкою-яром на плато, проходила по узгір'ю вздовж сучасного краю лісу, з півночі і заходу огинаючи територію Національного музею народної архітектури та побуту України. Ще далі на захід серед лісу проходить найбільший серед інших збережений лінійний відрізок кордону дачі довжиною 1,2 км. Південно-західний кут лаврської території розташовувався біля великого (довжиною близько 400 м) озера підковоподібної форми (іл. 2). Від нього залишились западини в рельєфі – колишні кінці, розташовані в лісі на схід від будівель № 15 та 17 по вул. Академіка Заболотного.

До південної частини дачі у 1854 р. була прирізана нова ділянка землі площею 23 десятини [1]. Вона мала форму витягнутого трикутника, основа якого із східного боку була довжиною 350 м, а його південний бік – 1,35 км. Обкопування цього краю прирізки збереглося і проходить понад краєм лісу вздовж асфальтової дороги, що веде до центрального входу музею в Пирогові. Північним краєм прирізки слугує описана вище прямолінійна ділянка кордону. Загальна довжина кордону південної сторони дачі становила близько 5 км. Межове обкопування збереглося на переважній частині цієї ділянки.

На північний захід від озера кордон різко повертав на північний схід. Він проходив вздовж верхів'їв ярів, які входять до басейну р. Любки. Через 1,8 км межа повертала на північ. У місці цього повороту на декількох планах позначено маленьке озерце, яке, судячи з сучасного рельєфу, могло бути ставком у верхів'ї одного з ярів на захід від Голосіївської пустині. На описаному відрізку межа зараз проходить по території Національного комплексу “Експоцентр України” і вгадується в рельєфі.

Далі межа йшла на північ і виходила до сучасного Голосіївського проспекту. Зараз вздовж неї проходить вул. Полковника Потехіна. Довжина цієї ділянки – 1,25 км. Ще далі кордон повертав на північний схід, перетинав верхів'я р. Оріхуватки і вздовж краю сучасного парку ім. М. Рильського виходив до північного кута території. Довжина цього відрізка кордону становила 1,8 км.

Сягнувши своєї північної точки, кордон повертав під прямим кутом на південний схід. Він перетинав Оріхуватку по лінії дамби, яка утворює нижній став пар-

Іл. 2. Південно-західний кут дачі з озером на копії 1806 р. плану 1805 р.

* Висловлюємо подяку колезі Ользі Манігді за створення цього плану.

ку ім. М. Рильського, і по краю лісу виходив до перетину сучасних вул. М. Рильського та Блакитного. Кордон на цій ділянці мав довжину 1,4 км.

Звідси межа повертала на південь і, пройшовши крізь ліс на 1 км (тут збереглися ділянки обкопування), знову повертала, на південний захід (перетин вул. Армійської та Хуторського пров.), виходячи до греблі нижнього Голосіївського ставка. Перетнувши р. Любку, кордон проходив на південь лісом ще на 1 км, залишаючи на схід від себе землі с. Мишоловки. Тут також збереглися сліди межевого обкопування.

На захід від місця зруйнованої Спасо-Преображенської пустині кордон виходив на край плато і вздовж нього проходив на схід до заплави Дніпра до місця, з якого нами розпочато опис меж дачі. Довжина останньої ділянки кордону вздовж сучасних вул. Ягідної та Китаївської була близько 2,15 км.

Таким чином, периметр кордонів Китаєво-Голосіївської дачі становив близько 18,7 км. Її найбільша довжина з північного сходу на південний захід – 5 км із заходу на схід – 4,9 км. Загальна площа земельної ділянки складала близько 13,1 кв. км.

Плани Китаєво-Голосіївської дачі також дозволяють простежити у часі зміни власників навколишніх земельних володінь або переміщення кордонів останніх. Зокрема у 1788 р. навколо дачі розташовувались наступні землі, які належали (подаємо за годинниковою стрілкою): с. Пирогову, с. Хотову, д. Совки, с. Віті, д. Мишоловці [2]. У 1805 р. сусідство було дещо іншим: д. Віта, д. Мишоловка, с. Пирогів, цегельня, яка належала Лаврі, знову с. Пирогів, с. Хотів, д. Совки, землі слободи Звіринця [3; 4]. На 1879 р. перелік сусідів знову змінюється: д. Мишоловка, д. Литовська Віта, с. Пирогів, лісова дача Оріхуватка, с. Желяни, д. Совки, д. Деміївка, повторно д. Литовська Віта [5]. На залучених до дослідження планах чітко вказано місця, де кордони перерахованих землеволодінь виходять до кордону дачі.

Позначення лінії кордону на планах стандартне. Ця лінія має вертикальні штрихи, які розділяють кордон на окремі відрізки, біля яких вказано їх довжину в сажнях. У кутах, утворених лінією кордону та вертикальними штрихами, в колі подано цифру – розмір цих кутів у градусах. Інші градуси, також у колі, проставлені на зламах лінії кордону (іл. 2, 3).

На плані 1805 р. вказано, що в цей час було “учинено возобновление вокруг всей дачи межевых признаков” [3]. Характер цих робіт розкриває копія 1806 р. згаданого плану, на якій на межовій лінії позначено місця чотирьох десятків квадратних ям, які було вирито для маркування кордону дачі [4] (іл. 2). Отже, прокопування суцільної канами по лінії лаврського землеволодіння відбулося після 1806 р. Верхньою датою здійснення цих робіт є 1854 р. – саме тоді у південній частині дачі до неї було приєднано трикутну видовжену ділянку із “мелкорастущим разнородным кустарником”, яку було вилучено у державних селян с. Пирогова (див. вище). На копії 1860 р. плану 1805 р. позначено вже новий контур кордону на цій ділянці [6]. Можливо, за допомогою наступних пошуків в архівах вдасться звузити або точно встановити датування здійснення суцільної прокопки межі Китаєво-Голосіївської дачі.

Співставлення планів дачі дозволяє прослідкувати динаміку господарського освоєння цієї території. Якщо у 1788 р. існували лише Китаївська та Голосіївська пустині і Самбурський замський двір, а також 3 пасіки (Китаївська у південно-східній частині території, Оріхуватська та пасіка на північ від Голосіївської пустині), то на 1805 р. вже утворилась слобода штатних служителів на північ від Самбурського двору. На 1842 р. вже діяли Нова пасіка у південно-західній частині дачі і хутір в ур. Виноградному [7], причому в останньому господарські споруди ще у 1879 р. стояли в центральній частині урочища, а пізніше їх було перенесено на його західний край [5; 8]. Близько 1863 р. з'явився Болгарський хутір; у цей же період виникла Самбурська пасіка і було освоєно ур. Мала Оріхуватка у північному куті території [5].

Поселенсько-господарська інфраструктура дачі також мала свої внутрішні межі, які подекуди супроводжувались окопуванням, цілком подібним до зовнішнього. Зокрема добре збереглося (на довжину 0,8 км) окопування, яке з південного сходу та сходу обмежувало Болгарський хутір і яке було зроблене для захисту саду та виноградника від тварин. Відомі ще два невеликі (до 50 м) окопування, які відрізали миси в басейні Китаївського струмка – на північ від Музею та між колишніми хуторами Самбурки та Болгарським. Можливо, до більш раннього часу (XVIII ст.) належать окопування, які по периметру оточують ур. Виноградне та центральний майданчик (“дитинець”) Китаївського городища.

Про більш інтенсивне використання ресурсів території дачі свідчить збільшення кількості ставків на малих річках: на Жуківці – з 2 до 4, на Любці – з 2 до 3, на Оріхуватці – з 1 до 2. Також у другій половині XIX ст. значно, порівняно з 1788 р., збільшилась сітка доріг у межах дачі. На найголовніших в'їздах були поставлені караулки (Дніпровська та Китаївська на схід та північ від городища відповідно, Оберська в північно-східній частині та караулка біля Голосіївської пустині з боку Мишоловки), чергування в яких допомагало стежити за порядком і переміщенням людей та гужового транспорту.

На плані 1788 р. подано розпис площ, які мають різне призначення, причому добре помітні більш пізні підчистки, коли старі цифри було замінено на уточнені нові [2]. На плані 1879 р., копія якого була підтверджена у 1915 р., подано розлогий перелік земель різного використання і їх площ:

“пашни	14 десятин 140 сажень;
сенокоса	чистого 5 десятин 1860 сажень;
сенокоса по болоту	8 десятин 1200 сажень;
соснового дров'яного леса	8 десятин 1140 сажень;
кустарника по болоту	25 десятин 1320 сажень;
лиственного строевого и дров'яного леса	92 десятини 1920 сажень;
дубового строевого и дров'яного леса	905 десятин 826 сажень;
под ...пустынями, ...хуторами с службами, парком, пасеками, садами и огородами	124 десятини 190 сажень;
под церквами и кладбищами	3 десятини;
под улицами и проселочными дорогами	34 десятини;
под прудами, речкою и ручьями	11 десятин 1004 сажени”

Вся площа дачі мала, за підрахунками, 1231 десятину [5].

Можливо, з інтенсивною оранкою південно-західної частини дачі пов'язано зникнення великого озера, про яке згадувалось вище в описі кордонів. Якщо на рубежі XVII–XVIII ст. воно було значним за розміром [2-4], то на карті Києва 1842 р. озеро зображено дрібним і сильно заболоченим [7]. У другій половині XIX ст. (план 1879 р.) воно втратило більшу частину площі свого дзеркала і розпалося на 2 озера [5]. На більш пізніх планах це озеро відсутнє [8].

Серед об'єктів, позначених на окремих планах дачі, великий інтерес викликає печера. Вона розташовувалась у північному борті балки-яру, що перерізає корінний берег Дніпра у південно-східному куті території дачі. По балці проходив кордон дачі. Поруч на плато розташовувалась Китаївська пасіка. Печеру позначено на плані 1788 р. та на копії 1806 р. плану 1805 р. [2; 4] (іл. 3). Вона, вірогідно, відноситься до XVIII ст. і може бути подібною до досліджених на початку та в кінці XX ст. ходів в ур. Виноградному, розташованому за 0,5 км на північ. Цей об'єкт досі був невідомий науці.

Оглянуті у 2012 р. межові обкопування не є археологічною пам'яткою, але вони, безперечно, є пам'яткою історії XIX ст., яка має привернути увагу дослідників. Очевидно, всі ділянки обкопування, які збереглися, потребують ретельної фіксації, описання, нанесення на крупномасштабну карту. Цим давнім межовим кордонам необхідно надати офіційний статус пам'ятки історії, взяти їх під охорону. Можна припустити, що подібні пам'ятки не існують у столицях європейських країн, і тому збереження цього рідкісного типу пам'яток є надзвичайно важливим саме для Києва.

Іл. 3. Печера, позначена на плані 1788 р.

Примітки

1. КПЛ-Пл-637. План участку землі предложенному к отводу взамен Духовному Собору Києво-Печерської Лаври из числа назначенных пастбищных мест для казенных крестьян села Пирогова заключающему 23 десятины мелко растущего разнородного кустарника, близ Самбурак. Составлен казенным землемером Бутовым 1853 года.
2. КПЛ-Пл-246. Геометрической специальной план Киевского наместничества и уезда, пустыням китаевской и голосеевской и загородному Самбурскому двору с лесами и рощами (...) снят и сочинён 1788 года января 26 дня.
3. КПЛ-Пл-1081. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...).
4. КПЛ-Пл-1082. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Копия сия снята 1806 года декабря 24 дня.
5. КПЛ-Пл-1405. План Киевской губернии уезда под названием китаево-голосеевскаго леса, владения Успенской Киево-Печерской лавры (...) составлен (...) в 1879 году Августа 31 дня... Старшим Землемерным Помощником Романом Ивановым (...). ...копия с подлинным планом верна ... Ноября 23 дня 1915 года.
6. КПЛ-Пл-1349. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Сию Копию чертил из подлиннаго в 1860 году Сентября 23 дня Послушник Киево-Печерския Лавры Иван Таранов.
7. План окрестностей города Киева гравированный на камне при Главном штабе Действующей Армии МDCCCXLII // Историчні карти Києва та регіону. – К., 2010.
8. КПЛ-Пл-1095. План Китаево-Голосеевской лесной дачи владения Успенской Киево-Печерской Лавры Киевской губ. и уезда. (...) план составлен в 1910 г.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ПІЗНІ ПОХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ 1930-х рр.

У ХХ ст. планомірне вивчення Софійського собору розпочалося з досліджень члена Імператорської Археологічної комісії Д.В. Мілеєва. В 1920-ті рр. нові роботи були проведені на території храму під керівництвом І.В. Моргілевського. Наступний етап пов'язаний саме з розкопками другої половини 1930-х рр., поштовхом до яких стало перетворення діючого до 1929 р. храму Св. Софії на заповідник “Софійський музей” 1934 р. Наявність багатьох поховань ХІІІ–ХVІІІ ст. під час розкопок 1930-х рр. відзначив І.М. Самойловський у науковій роботі “Хроніка археологічних досліджень Києва з 1917 по 1967 рр.” (1967).

Отримавши підтримку радянської влади, в 1935 р. Інститут історії матеріальної культури АН УРСР спільно з Народним комісаріатом оборони УРСР почали археологічне вивчення на території заповідника. Стисла інформація про проведені роботи міститься в польовому звіті Т.М. Мовчанівського та І.М. Самойловського [1, 2-4]. Цього року у Володимирській вівтарній апсиді було відкрито цегляний склеп митрополита Гедеона (?–1660). Дослідники надали докладний опис поховальної споруди, труни, вбрання та культового інвентарю померлого.

Наступного року розкопки охопили південно-східну та західну частини собору та фактично стали продовженням розвідки й досліджень 1935 р. [2; 3]. Польова документація, проведених у 1936 р. робіт, представлена сімома короткими звітами та щоденниками Т.М. Мовчанівського, Г.Н. Зацепіна, Д.П. Натансона, І.М. Самойловського, й приблизно 130-ма скляними негативами, які нині зберігаються в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Вивчення даної проблеми ускладнює повна втрата фотографій та креслеників, здійснених дослідниками.

У серпні 1936 р. у 13,20 м від північної стінки собору була розбита траншея “Nord № 1”. Дані про результати дослідження в ній містяться у щоденнику Д.П. Натансона. Автор характеризує численні поховання ХVІІ–ХVІІІ ст., як безінвентарні з коливанням глибин здійснення від 1,10 до 1,67 м [4, 2-3]. З них лише 5 отримали детальний опис. В Апостольському приділі розкрито 10 поховань, які були зафіксовані фотографічно. В листопаді–грудні

1936 р. у внутрішній південній галереї собору (приділ св. Антонія та Феодосія) був закладений розкоп під умовною назвою “Г.А.Ф.”. У польовому щоденнику, асистент Т.М. Мовчанівського, Г.М. Зацепін згадує 15 поховальних пам’яток, виявлених на цій ділянці. Більшість з них були зафіксовані на фото та креслениках. Особливу увагу дослідник приділив похованням схимника № 5 та єпископа № 15 [5, 9-11]. В Антонієвому приділі відкрито 4 могили, а в Михайлівському – 2 [6, 9, 23, 47, 49, 65]. У розкопі “Шурф W № 1” біля зовнішньої західної стіни північної вежі розчищено 4 поховання [7, 3, 5].

Крім того, в 1936 р. було розчищено три цегляні склепи (в тому числі і митрополита Сильвестра (? – 1657 р.)) та митрополичий склеп XVIII ст. в південній зовнішній галереї собору. Звіти Г.М. Зацепіна надають досить детальний опис цих поховальних споруд та похованих. Пізніше до них зверталася І.Ф. Тоцька в статті “До вивчення некрополю Софії Київської” (1993).

У 1939–1940, 1946, 1948–1952 рр. Софійським архітектурно-археологічним заповідником спільно з Інститутом історії матеріальної культури були проведені розкопки на чолі з М. К. Каргером. У результаті досліджень 1939 р. у вівтарі Іоакима та Анни, Георгіївській та центральній навах собору було відкрито 33 поховання. Згодом, у власній науковій праці “Археологические исследования Древнего Киева. Отчёты и материалы (1938–1947 гг.)” автор надасть їм загальну характеристику, що залишиться, за виключенням скляних негативів, єдиним джерелом даних про них. Ці поховання були здійснені у ґрунтових ямах під давньою підлогою у колодах (7 випадків) та дерев’яних трунах, збитих залізними цвяхами. Інвентар був представлений лише в одному похованні у вигляді золотої підвіски з аметистом та скляними намистинами XVI–XVII ст. У 14 пам’ятках зафіксовано залишки шкіряного взуття (в тому числі 2 випадки чобіт до колін, інші – із м’якої шкіри), а в 6 – рештки тканин. М. К. Каргер відніс розглянуті поховання до XVII–XVIII ст.

У результаті проведених у 1935–1936 рр. та 1939 р. археологічних розкопок на території заповідника “Софійський музей” було виявлено більше 89 ґрунтових могил та 4 склепи. Глибина поховань коливалася від 0,70 до 2,30 м. Орієнтація ґрунтових поховань вказана лише у 18 випадках, половина з яких відноситься до західного сектору. Положення рук зазначене у 5 похованих. Супроводжуючий інвентар знайдено в 4 пам’ятках. На 28 кістяках відмічені залишки тканини одягу та рештки шкіряного взуття. Приблизний вік похованих, як і розміри дерев’яних домовин дослідниками встановлено у 10 випадках. Низький ступінь збереженості характерний для 19 поховальних пам’яток. Більшість з обстежених поховань (57%) можна датувати XVII–XVIII ст. Отже, польові дослідження другої половини 30-х рр. XX ст. на території Софійського заповідника відкрили переважну кількість відомих на сьогодні поховань XVI–XVIII ст. Однак наявні відомості про них представлені здебільшого стислими узагальненнями. Іноді навіть число похованих наводиться лише приблизне. Вірогідно, подібну інформаційну обмеженість можна пояснити невисоким інтересом до поховань пізнього часу та сконцентрованою увагою вчених на об’єктах, в основному, давньоруського часу.

Примітки

1. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІА/К, од. зб. 94. *Мовчанівський Т. М., Самойловський І. М.* Короткий звіт про археологічні розвідки 1935 р. на площі “Софійського” історично-культурного заповідника в Києві, 12 арк.
2. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 53. *Мовчанівський Т. М.* Щоденник розкопів Київської археологічної експедиції в Софійському історично-культурному заповіднику у 1936 р. (5–22.VIII.1936), 31 арк.
3. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 53. *Мовчанівський Т. М.* Щоденник розкопів Київської археологічної експедиції в Софійському історично-культурному заповіднику у 1936 р. (5–16.VIII.1936), 14 арк.
4. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 61. *Натансон Д. П.* Звіт пор розкопки в Києво-Софійському Заповіднику. Траншея Nord 1. (15.VIII–21.VIII.1936), 25 арк.
5. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 59. *Зацепін Г. Н.* Звіт про археологічні дослідження на території Софійського Державного Заповідника 1936 р. Загальний опис розкопу Г.А.Ф, 27 арк.
6. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 59. *Зацепін Г. Н.* Звіт про археологічні дослідження на території Софійського Державного Заповідника 1936 р., 69 арк.
7. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ПМК/К, од. зб. 58. *Зацепін Г. Н.* Загальний опис розкопу “Шурф W № 1” в Софійському Державному заповіднику, 15 арк.

Моця О. П.Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
Інститут археології НАН України**ФОРМУВАННЯ РАННІХ КИЇВСЬКОЇ ТА ЛЮБЕЦЬКОЇ ОКРУГ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
НЕКРОПОЛІВ**

Обидва міста на Дніпрі, котрі часто фіксуються на сторінках давньоруських літописів (багато десятків разів), відносяться до числа найбільш ранніх та важливих урбаністичних центрів Київської Русі: адже вже в 907 р. разом із Черніговом та ще трьома конкретними містами (Полоцьком, Смоленськом, Ростовом) вони згадуються у першому русько-візантійському договорі, куди направлялася контрибуція (“углади” – “уклади”). Повідомлення про них зафіксоване й ще раніше – під 882 р., коли “віщий Олег” посадив тут своїх “мужів” та при цьому фізично знищив в столиці Русі представників старої династії Києвичів. Сліди даного дійства зафіксовано і у назві одного з київських урочищ – “Аскольдова могила”.

Нині незаперечним фактом становлення східнослов’янського міста і його розвитку у нього наявна сільськогосподарська округа (Б.О. Рибаків, А.В. Куза, П.П. Толочко та ін.). У центрі такої своєрідної протоагломерації знаходиться основний осередок, а навколо розміщені більш мілкі “гнізда” людської діяльності – укріплені садиби: замки та відкриті сільські поселення. Викристалізація такої структури розпочалося ще в часи “одержавлення” різних частин східнослов’янського світу в останній чверті I тис. н. е. Ми не будемо у даному випадку розглядати “міста живих”, а лише зупинимося на “містах мертвих”, матеріали з яких також у значній мірі доповнюють наявну інформацію про формування середньовічних осередків у цих двох важливих мікрорегіонах середньодніпровської території. І хоча останнім часом накопичений певною мірою новий археологічний матеріал, але систематизовані дані кінця XX ст. аж ніяк не протирічать загальній картині висвітлення загальноісторичної ситуації у часи формування державних структур Київської Русі.

Тоді ж, але дещо східніше, на Середній Десні також з’являються т.зв. відкриті торговельно-ремісничі поселення – прототипи міст, котрі, на думку П.П. Толочка, не мали перспективи у своєму розвитку (тупиковий варіант процесу урбанізації). До них, зокрема, відноситься й Шестовицький археологічний комплекс у безпосередній окрузі літописного Чернігова. Як показали багаторічні дослідження, населений пункт в цьому місці, котрий з’являється в останній чверті I тис. н. е., на початку XI ст. припиняє функціонування у зв’язку зі зміною історичної ситуації в регіоні (надалі тут відновлюється життя в рамках ординарного поселення на шляху із Чернігова до Києва по т.зв. “шляху Мономаха”, маршрут котрого проходив і через Вишгород. Якраз тут знаходився стаціонарний міст через Дніпро, збудований Володимиром Мономахом після того, як він посів київський стіл після смерті свого батька Всеволода у 1013 р.). На зламі I–II тис. н. е. Шестовиця виконувала, в першу чергу, роль одного із осередків центральної київської влади в чернігівській окрузі, а місцевий гарнізон контролював тамтешнє населення. Серед місцевого автохтонного люду перебувало й багато переселенців – членів великокнязівської військової дружини (вихідців із правобережних районів Дніпра, вікінги, а також, можливо, представники кочівницького Степу).

Та повертаючись до історичної ситуації в районах Києва і Любеча, котра на початковому етапі давньоруської історії реконструюється у першу чергу на основі археологічних джерел і, зокрема, могильників [1]. У найближчій київській окрузі – межиріччі Ірпеня, Дніпра та Стугни (у т.зв. київському трикутнику – у різні роки XIX–XX ст. було частково досліджено площі підкурганних могильників як у самому Києві, так і у Вишгороді, Білгородці, Совках, Жулянах, Віті Поштовій, Китаєві, Старих Безрадичах, Трипіллі, Глібовці та ґрунтові могили у тому ж Києві, Козаровичах, Вишгороді, Білгородці. А у значно меншій за територією любецької окрузі – вже на лівому березі Дніпра – у той же хронологічний період підкурганні поховання вивчалися як у самому Любечі, так і у Галкові, Воробйові, Мохначах, Голубовці, Звеничеві, Убежичах, Мокрих Величках, Сибережі та Клонові. Ґрунті могили у даній місцевості звернули на себе увагу дослідників лише в самому Любечі під час робіт масштабної експедиції під керівництвом Б.О. Рибаків. Слід засвідчити той факт, що у першому випад-

ку, до кінця ХХ ст., збереглися дані про розкопки близько 220 підкурганних комплексів та близько 150 ґрунтових могил. А у другому – про близько 40 досліджених курганів та понад 80 ґрунтових поховань. Серед них виявлено близько 200 захоронень та 6 інгумацій (відповідно у кожній виділеній групі), 1 – на стороні та 15 кремацій на місті майбутнього захоронення у першій групі, а також 4 і 30 відповідно – у другому випадку. Інвентар зафіксовано у 112 випадках в “київському” територіальному угрупованні, та 41 – у “любецькому”. Всі знахідки в цілому відносяться до ІХ–Х ст.

Особливо при цьому треба звернути увагу на комплекс пам’яток у районі с. Клонів під Любечем, де було зафіксовано й частково досліджено городище невеликих розмірів, прилеглий до нього посад та курганний могильник із двох сотень насипів, котрий досі лише епізодично згадувався на сторінках наукових видань. Між “містом живих” та “містом мертвих” відстань 200 м. Знаходяться вони в урочищі Поруб на краю надпойменної тераси правого берега невеликої річки Лисиці, 1 км вище місця її впадання в Ворзну – праву притоку Дніпра. Відкритий посад практично не досліджувався, а на площадці дуже залісеного городища культурний шар прослідковується досить слабо. Тож основна інформація на даний час здобута під час розкопок могильних насипів, котрих вивчено близько двох десятків (роботи проводилися в польові сезони 1984 та 1985 рр.).

За даними поховального обряду встановлено, що більшість жителів даного пункту були нащадками літописних сіверян, котрі використовували в поховальній практиці переважно обряд кремації на стороні від місця майбутнього захоронення, або ж на місці поховання. Виявлені й кенотафи – меморативні комплекси на честь родичів і близьких, які померли з різних причин далеко від домівки. На могильнику, окрім основної групи, на відстані в кілька десятків метрів виявлено ще одну курганну мікрогрупу з 4 насипів.

Серед супроводжуючого небіжчика інвентарю найбільш характерною категорією є кераміка (як цілі горщики, виконані на гончарному крузі, так і їхні фрагменти), прикраси (кільця, намистини), елементи костюма (пряжки, застібки-фібули), побутові предмети (голка, ніж, кресало). У двох похованнях знайдені предмети озброєння – невелика сокирка, уламок списа та наконечник стріли. В одному випадку виявлені залишки дерев’яного відра, а ще в одному – шкіряної сумки (тканина, ліроподібна пряжка, бронзове кільце для підвішування до пояса, дзвіночок, скляна намистина). За даними В.П. Коваленка та О.В. Фоміна, під час грабіжницьких розкопок скарбощукачів було знайдено ще й срібний арабський дірхем. Вся наявна інформація дозволяє відносити могильник, як, мабуть, і комплекс в цілому, до Х ст. при інтенсивному життєвому циклі в 2-ій половині цього століття (тобто часів великого князювання Ольги, Святослава та Володимира).

Така загальна характеристика може бути проілюстрована на прикладі матеріалів з окремих поховань.

Курган № 4 висотою 0,6 м і діаметром 6 м. В ньому за обрядом кремації на місці захоронення було поховано дитину віком 6-12 років (тут і надалі антропологічні характеристики подані за визначенням П.М. Покаса). Серед супроводжуючого інвентарю виявлені залізна сокирка, 6 астрагалів для гри, 2 горщика та ще декілька уламків кружальної кераміки, перепалені кістки тварин.

Курган № 8 висотою 0,4 м і діаметром 5 м. В ньому за обрядом кремації на місці захоронення було поховано чоловіка віком 40-60 років. Із інвентарю виявлено лише глиняний горщик, в якому, вірогідно, знаходилася якась страва для вживання її в “потойбічному житті”.

Курган № 9 висотою 0,8 м і діаметром 7 м. В ньому за обрядом кремації теж на місці захоронення виявлені кальциновані кістки дорослих осіб. Біля них зафіксовані залізна оковка скриньки (?), ніж, наконечник стріли, 5 намистин і 3 горщика.

А в кургані № 6 висотою 0,4 м і діаметром 6 м за обрядом інгумації в підкурганній ямі було поховано чоловіка 50-55 років, а весь супроводжуючий інвентар складався із пряжки ліроподібної форми та уламків кераміки в засипці могильної ями. Це захоронення, мабуть, відображає останню фазу використання даного могильника, про що свідчить інгумація в ямі – один із основних елементів християнської поховальної обрядовості. Та й ліроподібна пряжка, котру починають використовувати як елемент костюма в другій половині Х ст., все-таки є більш ха-

рактерною для XI ст. Але в даному випадку можна допускати і наступне: небіжчик орієнтований головою в південному напрямі (для слов'ян панівною являлася орієнтація в західному – в бік заходу Сонця). Така орієнтація була типовою для північно-східних земель Східної Європи. Тож слід допускати і те, що в даному випадку ми маємо справу із “приймаком” з фінно-угорського середовища, якого наприкінці I тис. н. е. “занесло” в любецьку округу.

Ще два випадки інгумації в підкурганних могильних ямах зафіксовані в окремо розміщеній групі із 4 насипів, що були розташовані окремо.

Курган № 16 висотою 1,1 м і діаметром 9 м. В ньому в підкурганній ямі було поховано молодого чоловіка. Біля нього виявлено горщик, ніж, залишки шкіряної сумки, 2 пряжки ліроподібної форми, намистину, дзвіночок, кільце. Слід також зазначити, що окрім труни, на стінках могильної ями були зафіксовані сліди її дерев'яної обкладки.

Курган № 17 висотою 1,15 м і діаметром 10,7 м. У ньому, також в підкурганній ямі виявлено парне захоронення молодого чоловіка та дівчини. Але біля них із супроводжуючого інвентарю виявлено лише 4 скроневих кільця. Можна допускати, що основний дар померлим складався із якихось виробів з органічних матеріалів (хутра?) і до наших часів не зберігся. Такі випадки відомі й на інших некрополях.

Західна орієнтація померлих, сліди дерев'яної обкладки стінок могильної ями – ці деталі вказують на те, що ми маємо справу з переселенцями з Правобережжя Дніпра, які, можливо, були представниками великокнязівської адміністрації, послані із столиці Київської Русі для контролю за населенням любецького мікрорегіону. Складається враження, що “кияни” свідомо ізольовано ховали своїх вмерлих “колег” на певній відстані від аборигенів, тобто чи бажали відокремитися у всьому від місцевих жителів, чи просто останні тоді не сприймали їх як “своїх”.

Зрозуміти соціальний характер даного населеного пункту X ст. дозволяють вже згадані знахідки деяких категорій речей та особливості обрядовості в окремих могилах. Це предмети озброєння, фібули, поясні пряжки (в середньовічні часи якраз пояс був “паспортом” дружинника), сумка – тобто речі, що досить часто зустрічаються в похованнях східних слов'ян серед інвентарю соціальних прошарків, які виділилися із загальної маси населення. Та і т.зв. “зрубні гробниці” (в даному випадку курган № 16) є атрибутом саме дружинних некрополів кінця I тис. н. е. на півдні Київської Русі (як і Північної, або ж Скандинавії).

Парне поховання воїна і жінки в кургані № 9 можливо віднести до третьої групи дружинних захоронень за Д.І. Бліфельдом – тобто до могил представників феодального прошарку суспільства, які займали високе становище на ієрархічній “драбині” Давньоруської держави в перші століття її існування. Кількість курганів з названими елементами дружинного поховального обряду за даними досліджень 1984, 1985 рр. – близько 37% від загальної кількості вивчених захоронень – дозволяє відносити могильник біля сучасного с. Клонов до розряду дружинних (щоправда, не першої значимості). При цьому необхідно зазначити, що вивчалися лише насипи малих і середніх розмірів у зв'язку з залісненням площі могильника. Можливо, що при дослідженні насипів великих розмірів число дружинних комплексів значно збільшиться. Не протирічить інтерпретації Клонівського некрополя як дружинного кладовища й досить великий відсоток кенотафів – близько 26. Для військового контингенту смерть на полі бою (часто далеко від рідного дому) є досить характерним явищем.

Тож наявна інформація дозволяє інтерпретувати дану археологічну пам'ятку X ст. місцезнаходженням князівської адміністрації і військового гарнізону в цьому мікрорегіоні. Наявність синхронних поховань за обрядами кремації на рівні давнього горизонту та інгумації в підкурганних ямах свідчить, що на службу до князя тоді вже переходила більша частина місцевого люду, котру “розбавляли” представники “іногородців”. Та інтеграційні етнічні процеси на той час ще не закінчилися, чому, вірогідно, сприяв і соціальний фактор, коли чужинці перебували “нагорі”.

Але “клонівці” теж починали “обростати” навколишнім сільським оточенням: в 1,5 км на південь від городища було досліджено ще один курган на лівому березі р. Лисиця, де виявлено безінвентарне поховання підлітка на рівні давньої поверхні. Воно відносилось до кла-

довища ординарного сільського поселення, котре з'явилося тут десь у розглянутий хронологічний період.

Тож типова поселенська модель: головне місто – інші укріплені пункти – села наприкінці I тис. н. е. почала поступово розвиватись у обох вищерозглянутих мікрорегіонах південноруської території, але історичні події рубежу I–II тис. н. е. кардинально змінили тут ситуацію – в першу чергу на користь Києва. Хоча сам механізм містоутворення та формування його округи залишався аналогічним.

Примітки

1. *Моця А. П.* Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. – К., 1990. – 156 с.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук
Інститут археології НАН України

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД ІЗ ЗАЩИПАМИ З РОЗКОПОК МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ XV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА

Під час археологічних досліджень комплексів XV – першої половини XVI ст. керамічні матеріали традиційно становлять найбільш репрезентативну групу знахідок. Серед них привертають увагу вироби, що мають оформлення вінець у вигляді защипів. Такі знахідки не лише є цікавим елементом матеріальної культури, а й слугують свого роду хроноіндикатором для пам'яток зазначеного періоду. Переважна більшість посуду із защипами походить з території монастирських комплексів Києва, зокрема Києво-Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого та дівочого Вознесенського монастирів. Ці комплекси характеризуються високими кількісними та якісними показниками керамічних колекцій. Така ситуація обумовлена тим, що саме ці території були важливими осередками соціально-економічного розвитку міста в пізньосередньовічний час [1, 110-111].

Посуд із зазначеним оформленням верхньої частини поширюється в Києві починаючи з XV ст. [2, 15], а за матеріалами Чернігівщини час його появи відноситься до XIV–XV ст. [3, 98].

В абсолютній більшості випадків оформлення вінець у вигляді защипів характерне для горщиків. З-поміж інших типів посуду XV–XVI ст. можна назвати водолій з території Києво-Печерської лаври. Защипи на вінцях, вочевидь, були як декоративним, так і технологічним навантаженням. Для розглядуваного періоду характерною їх рисою є масивність, наявність виїмки для покриття та лаконічність декору – вироби, окрім защипів, або не мають іншого оздоблення, або, рідше, додатково прикрашені лінійним чи хвилястим лаконічним орнаментом на плічку. Нерідко такі горщики вкривали прозорою зеленою поливою по внутрішній поверхні.

Найвірогідніше, защипи з'явилися на ґрунті валикоподібного профілювання вінець горщиків, поширеного в попередні часи, про що свідчить товщина їхньої основи та спосіб обробки внутрішньої поверхні [4, 8]. Валик, який сам по собі не був елементом оздоблення, слугував засобом запобігання розвалу посудини в процесі сушіння та випалу. Простий валик міг виконувати суто утилітарну функцію, на що часто вказує недбале його виконання, недостатнє загладжування, нерівномірність. За матеріалами досліджень неолітичної доби існують припущення, що валик, окрім технологічного та утилітарного призначення, став елементом декору та поступово трансформувався у різноманітні види валиків із защипами [5, 36-37]. Робити подібні висновки для нашого часу та регіону вважаємо передчасним, хоча й не виключаємо того. Зокрема на підтвердження цього припущення можна як приклад, привести посудину, що нагадує перехідний етап такого стану. Йдеться про горщик невеличких розмірів (іл. 1), знайдений на території колишнього Вознесенського монастиря в об'єкті, датованому XV – початком XVI ст. Його вінець оздоблене хвилястими нечіткими защипами по верхньому краю, а по нижньому – декороване рельєфними вдавленнями, досить недбало виготовленими за допомогою вертикальних насічок, які певною мірою нагадують защипи. Можливо, ця знахідка віддзерка-

Іл. 1. Горщик з об'єкта XV – початку XVI ст. Київ, колишній Вознесенський монастир (розкопки 2005 р.)

серед яких є: защипи по верхньому чи по нижньому краю вінець, по обох краях вінець, інколи – в три ряди (іл. 2). Часто защипи різняться способом виконання: від дуже охайних однакового розміру до досить недбало виконаних і розташованих дещо хаотично та неритмічно. Різняться й спосіб виконання елементів: від простого вдавлювання краю валика, подібно до описаного зразка горщика, до ретельного моделювання кожного елемента із застосуванням твердого інструмента, внаслідок чого на поверхні защипа утворювалися заглиблені смуги. Зауважимо також, що для розглядуваного періоду характерною рисою є масивність вінця, на якому розташовані защипи (часто з певністю важко визначити, чи має вона ромбічні, підпрямокутні чи підтрикутні обриси) та наявність виїмки для покривки (з округлими обрисами або у вигляді канелюри).

Горщики з вінцями із защипами досить широко представлені в археологічних колекціях, що походять з монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. [4, 10-11]. Зокрема – в колекціях матеріалів з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (яма 1, що датується першою половиною XV ст. – близько 2% від загальної кількості вінець); з території колишнього Вознесенського монастиря (об'єкт 1 розкопу II, XV – початок XVI ст. – 14,3% від загальної кількості вінець; об'єкт 3 розкопу I звідти ж, друга половина XV – початок XVI ст. – 25% відповідно), а також у деяких інших комплексах. На території Києво-Печерської лаври вони зафіксовані в добірці матеріалів XV ст. з розкопок поблизу корп. № 5 Києво-Печерської лаври, ямі другої половини XV ст. поблизу корп. № 4, а також будівлі XVI ст. на вул. Івана Мазепи (колишня Січневого повстання, будівля № 11^В за польовою нумерацією). На інших ділянках міста також фіксується посуд із защипами, але станом на сьогодні репрезентативність їх дещо нижча.

Аналогії типу відомі з-поза меж Києва. Йдеться про комплекс XIV–XV ст. у Черкасах на посаді замку [6, 75-81], матеріали XIV–XVIII ст. з гори Московка у Каневі [7]; з житла XIV ст. на поселенні Пойма поблизу Шестовиці на Чернігівщині [8, 366-376], із комплексу XV ст. з Любеча [9, 350-356] тощо. Значною мірою подібні знахідки представлені на території Польщі: містечка Серадз (1-га пол. XV ст.), Могіла (XIV–XV ст.) [10]. У Молдові подібне профілювання вінця датується XIV–XV ст. [11].

Іл. 2. Вінець горщиків із защипами. Київ, колишній Вознесенський монастир (розкопки 2005 р.)

Іл. 3. Водолій з об'єкта XV ст. Київ, Києво-Печерська лавра, корп. № 5 (розкопки 2000 р.)

Ужиткове призначення виробів з рельєфними вінцями, найімовірніше, обумовлено морфологією: вони потребували охайнішого використання через защипи – здебільшого тендітні та нестійкі до ушкоджень. На нашу думку, горщики з вінцями із защипами використовувались як столовий посуд.

Окрім горщиків, з-поміж матеріалів XV–XVI ст. в одному випадку зафіксовано знахідку досить цікавої посудини – водолія, що походить із житла XV ст. на території Києво-Печерської лаври [12, 126-135] (іл. 3). Водолій, горщик з двома носиками та двома ручками, має масивні вінця, із защипами по верхньому та нижньому краях, внутрішня поверхня у вигляді канелюри, по плічку виріб прикрашений горизонтальними прокресленими лініями.

Таким чином, час найбільшого поширення посуду з масивними вінцями із защипами припадає на XV – початок XVI ст. Пізніше таке оформлення вінців не зникає, а, навпаки, еволюціонує в дуже поширений протягом другої половини XVI – першої половини XVII ст. різновид оздоблення. Але, на відміну від розглядуваного періоду, защипи пізнішого часу значно витонченіші, ритмічніші. Крім того, змінилися пропорції вінців – основа стала набагато тоншою, зникла виїмка по внутрішньому краю, додалися інші типи оздоблення (описка, штампований орнамент, димлення поверхні посудин тощо). Защипи стали елементом оздоблення не лише горщиків, а й мисок.

Примітки

1. Балакін С. А., Оногда О. В. Культурно-хронологічний горизонт XIV–XVI ст. Києво-Печерської лаври та її околиць // Актуальні проблеми археології. Тези Міжнар. наук. конф. на пошану І. С. Винокура. – Тернопіль, 2010. – С. 110-111.
2. Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б., Чміль Л. В. Українська наддніпрянська кераміка XIV–XVIII ст. (Методичні рекомендації). – К., 1994. – С. 15.
3. Виногородская Л. И. Некоторые типы керамики Чернигово-Сиверской земли второй половины XIII–XV в. // Проблемы археологии Южной Руси : Материалы историко-археологического семинара “Чернигов и его округа в IX–XIII вв.” Чернигов, 26–28 сент. 1988 г. – К., 1990. – С. 98.
4. Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст. : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2012. – С. 8.
5. Бутковская Д. А. Орнамент и технология древнего гончарного производства // История и культура Востока Азии. Материалы международной науч. конференции, г. Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г. – Новосибирск, 2002. – Т. 2. – С. 36-37.
6. Куштан Д. П. Рання історія міста Черкаси на основі археологічних джерел // Північне Причорномор'я і Крим в добу Середньовіччя (XIV–XVI ст.) : Матеріали між. наук. конф., присв. 10-літтю археологічних досліджень золотоординської пам'ятки в с. Торговиці. – Кіровоград, 2006. – С. 75-81.
7. НА ІА НАНУ, ф. Юри Р. О., оп. 16. Юра Р. О. Матеріали до теми “Матеріальна культура періоду формування української народності”.
8. Веремейчик Е. Н. Поселение “Пойма” около Шестовицы близ Чернигова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-східної Європи : Зб. наук. пр., присв. 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 366-379.
9. Сытый Ю. М. Материальная культура Любечского замка времени Великого княжества Литовского // Русское наследие в странах восточной и центральной Европы. Материалы межгосударственной научной конференции 5–8 июля 2010 года (г. Брянск), приуроченной к 600-летию битвы при Грюнвальде. – Брянск, 2010. – С. 350-356.
10. Kruppe J. Garncarstwo poznosredniowieczne w Polsce. – Wrocław, 1968. – Czesc 2 : Karty katalogowe. – Ryc. 13, 36.
11. Spinei V. Universa Valachica: Romania in contextul politic international de la inceputul mileniului al II-lea. – Chisinau, 2006. – Fig. 6.
12. Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської Лаври у 2000 р. // МЧ 2000. – К., 2001. – С. 126-135.

Петраускас А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Коваль О. А.

Молодший науковий співробітник

Капустін К. М.

Лаборант

Інститут археології НАН України

Хададова М. В.

Викладач

Житомирський державний університет ім. І. Франка

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ОЛЕВСЬК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Перші відомості про археологічні пам'ятки в м. Олевську пов'язані з городищем в урочищі Бабина гора і відносяться до початку ХХ ст. – опубліковані в “Археологической карте Вольнской губернии” В.Б. Антоновича.

Декількома роками пізніше Я.В. Яроцький, досліджуючи курганні групи вздовж течії р. Уборть відзначав, що на північний схід від м. Олевська біля безіменного струмка, що впадає в Уборть, за 100 саженив від лівого берега річки знаходиться на підвищенні “невелике кругле городище, обнесене одиночним валом із в'їздом на північно-західному боці”. Він же обстежив два курганні могильники давньоруського часу поблизу городища.

В.Ю. Кухаренко відзначив наявність городища біля м. Олевська у зводі археологічних пам'яток Полісся без поточення його конструктивних деталей.

В 70-ті рр. ХХ ст. городище обстежував М.П. Кучера. Він склав окомірний план городища, виділив та описав його складові елементи: рів, вал, в'їзд на городище, западину колодязя; оглянув і прошурфував майданчик та прилеглий з західного боку посад. За виявленими матеріалами він відніс його та прилеглий посад до IX–XI ст. Зазначимо, що дані наведені М.П. Кучерою найбільш повні та інформативні, оскільки базуються на результатах особистого детального обстеження пам'ятки.

О.В. Куза, спираючись на повідомлення В.Б. Антоновича та В.Ю. Кухаренко, відносив побутування городища до XII–XIII ст., відзначив, що городище з усіх боків обнесене валом.

Б.А. Звіздецький відзначив на підставі вивчення літературних та картографічних джерел, що городище майже “з усіх боків” оточене водами р. Уборть та її притоків.

Таким чином, станом на початок 2000-х рр. в межах сучасного м. Олевська за археологічними даними були відомі 4 археологічні пам'ятки: городище, датоване дослідниками IX–XI та XII–XIII ст.; прилеглий посад городища; два курганні могильники в урочищах Довганива та Новина поблизу городища.

Нові дані про археологічні нашарування в межах міста та датування вже відомого городища і посаду були отримані в результаті стаціонарних археологічних досліджень в м. Олевську, що проводились експедицією Інституту археології НАН України протягом 2009, 2010 та 2011 рр.

У центрі м. Олевська на території церковного двору по вулиці Свято-Миколаївська, 8 було закладено розкоп розмірами 10×10 м, який зафіксував дуже пошкоджений в процесі різночасових будівництв та господарської діяльності культурний шар. На площі розкопу було зафіксовано 43 пізньосередньовічних поховання та 2 об'єкти зазначеного періоду.

Всі поховання були орієнтовані головою на захід, у деяких випадках із невеликим відхиленням на північ або на південь. Частина кістяків збереглася повністю, у частині відсутні певні кістки, а від деяких скелетів збереглися лише кістки черепа. В частині могильних ям серед заповнення зафіксовано цвяхи від домовини та її дерев'яні фрагменти.

Переважна більшість поховань безінвентарні, лише в 3 похованнях (№№ 2, 3, 4) виявлені речі. Поховання № 2 – мідна монета та намисто із різнокольорових намистин. Поховання № 3 – мідна монета та бронзова шпилька. Поховання № 4 – мідна монета, натільний мідний хрестик та намисто із різнокольорових намистин.

Об'єкт № 1 представляв собою яму округлої форми, діаметром близько 2 м і глибиною 0,64 м від рівня материка пізньосередньовічного часу. Об'єкт № 2 – господарча яма округлої форми діаметром 0,9–1,1 м і глибиною 0,85 м від рівня материка. Стінки ями похилі, дно нерівне, в перетині – лінзоподібне. Об'єкт пошкоджено поховальною ямою. Із заповнення походили фрагменти вінець, денць і стінок гончарних посудин XVII–XVIII ст.

Із культурного шару розкопу в центрі міста походили численні фрагменти вінець, денць і стінок ліпної і гончарної кераміки різних хронологічних періодів, розпочинаючи з VIII–IX ст. і закінчуючи сьогоденням.

На городищі в урочищі Бабина гора було досліджено декілька археологічних об'єктів, зроблено розріз оборонних валу і рову.

Об'єкт № 1 представляв собою яму підовальної форми, розмірами 2,20×1,54 м і глибиною 0,64 м від рівня материка. Стінки ями вертикальні, дно рівне, пласке. У південній частині ями зафіксовано приступку. В заповненні знахідок не виявлено.

Об'єкт № 2 – господарча споруда підпрямокутної форми, більшою частиною заходила в східну і південну бровки розкопу. Досліджено лише її чверть. Розміри дослідженої частини 4,5×2,5 м. Глибина 0,81 м від рівня материка. Стінки вертикальні, дно пласке. В долівці споруди було виявлено яму підтрикутної форми. Із заповнення об'єкту походили численні фрагменти вінець та стінок гончарного посуду XII–XIII ст.

Об'єкт № 3 – господарча яма округлої форми, діаметром 0,90 м. Стінки ями вертикальні, дно нерівне, в перетині має лінзоподібну форму. Глибина ями 0,71 м від рівня материка. В заповненні знахідок не виявлено.

Об'єкт № 4 представляв собою стовпову яму округлої форми діаметром 0,5 м і глибиною 0,25 м від рівня материка. Стінки ями вертикальні, дно нерівне, в перетині має лінзоподібну форму. В заповненні знахідок не виявлено.

Об'єкт № 8 – господарська яма округлої форми, діаметром близько 3,5 м і глибиною 0,61 м від рівня материка. Стінки ями похилі, дно нерівне, в перетині має лінзоподібну форму. Зверху яма була перекрита кам'яною вимостою, частина каменів якої потрапила і до заповнення об'єкта. Із заповнення походили нечисленні фрагменти вінець і стінок гончарного посуду XII–XIII ст.

Крім того, в межах розкопів було зафіксовано кам'яну вимостку, що повністю повторювала контур периметра оборонного майданчика. Максимальна ширина вимостки складала близько 5 м, мінімальна – близько 1,5 м. З великою долею вірогідності даний об'єкт можна віднести до пізньосередньовічного етапу існування городища.

Знахідки із площі розкопу загалом можна віднести до 4 хронологічних періодів:

- VIII–X ст. представлені нечисленними знахідками фрагментів вінець, стінок і денць гончарної кераміки;
- XI ст. – декілька вінець гончарного посуду;
- XII–XIII ст. – численні знахідки гончарного посуду даного періоду;
- XVI–XVIII ст. – багато фрагментів вінець, денць і стінок гончарного посуду та фрагменти глиняних люльок.

По лінії західних бровок розкопів було здійснено розріз оборонного валу городища. В результаті було встановлено два етапи його будівництва: спочатку на рубежі IX–X ст. було насипано невисокий вал (висотою до 2 м), у середині якого були дерев'яні городні. На другому етапі, який припадає на пізньосередньовічний період існування городища, давньоруський вал було досипано до висоти 5–6 м із щільної жорстви, у середині цього валу дерев'яні конструкції не були зафіксовані. За аналогіями, другий етап спорудження валу городища може бути віднесений до литовської доби XIV–XV ст.

На північній ділянці посаду городища було закладено траншею розмірами 2×10 м, в якій було зафіксовано 3 господарські ями. Вони округлої форми, діаметром від 0,7 до 0,8 м і глибиною 0,35–0,45 м. В заповненні ями № 2 було виявлено численні фрагменти гончарних посудин X–XI ст.

Із культурного шару походили численні фрагменти гончарної кераміки давньоруського часу та епохи Пізнього Середньовіччя.

На південній частині посаду було закладено декілька розкопів, значна частина площі яких була пошкоджена сучасними перекопами. На розкопах зафіксовано 8 господарських ям та 2 господарські споруди.

Господарські ямі округлої або підовальної форми діаметром 0,6-1,5 м і глибиною 0,25-0,60 м. В заповненні ям зафіксовано нечисленні фрагменти гончарного посуду давньоруського часу, лише в ямі № 1 було зафіксовано розвал горщика X ст.

Споруда № 1 – підпрямокутної форми, розмірами 1,6×2,5 м і глибиною 0,67 м від рівня материка. У верхній частині заповнення виявлено концентрацію каменів. Заповнення об'єкта – чорний, перепалений гумусований супісок. Із заповнення походили численні фрагменти гончарної кераміки давньоруського часу та кістки тварин.

Споруда № 2 – підовальної форми, розмірами 1,85×3,10 м і глибиною 0,37 м. Стінки споруди похилі, дно нерівне, в перетині має лінзоподібну форму. Із заповнення походили нечисленні фрагменти вінець, донець і стінок гончарного посуду.

Таким чином, на посаді городища і на оточуючій його поселенській окрузі (на всіх без винятку поселеннях) зафіксовані знахідки ліпних посудин, які можуть бути датовані третьою чвертю I тис. н. е. Наявність цих матеріалів може вказувати на те, що городище в урочищі Бабина гора виникло як центр поселенської округи. Не можна виключати можливості формування міста із декількох городищенських центрів. Для остаточного визначення наявності укріплень на пізньосередньовічній частині міста необхідне продовження дослідження пам'яток міста шляхом археологічних розкопок.

Полочанська Т. О.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського

РІВЕНЬ ХРИСТІЯНІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА НАСЕЛЕННЯ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

У період Давньої Русі Чернігово-Сіверщина знаходилася на досить високому щаблі політичного, економічного та релігійного розвитку. Найбільш бурхливо життя краю вирувало у містах. Але повною мірою з'ясувати історію давньоруських міст не можна лише за літописами, тому в цьому випадку допомагають археологічні джерела. Саме вони доповнюють свідчення літописів про розвиток суспільно-політичних, соціальних та культурних відносин у давньоруському суспільстві. З кінця 1970-х рр. на території Чернігово-Сіверської землі систематично проводилися археологічні дослідження та розвідки, внаслідок яких вдалося дослідити вже відомі міста, такі як Любеч, Листвен, Сновськ, Морівійськ, Оргощ, Новгород-Сіверський та ін. і точно локалізувати розташування інших літописних міст Чернігівського князівства.

У процесі поширення християнства давньоруські міста Чернігово-Сіверщини займали не останнє місце, про що свідчать знахідки різноманітних археологічних предметів особистого християнського благочестя та церковного начиння. Завдяки датуванню цих знахідок можна простежити ступінь християнізації та особливості релігійного світогляду населення Чернігово-Сіверської землі.

Донедавна в історіографії склалося помилкове твердження про те, що до мешканців сільських поселень Київської Русі нова релігія прийшла значно пізніше, і тривалий час зберігалися пережитки язичництва, які християнству було не так просто викоринити. Але за результатами археологічних досліджень можна прийти до зовсім інших висновків.

Питаннями християнізації населення сільських поселень займалася О.М. Веремейчик, яка проаналізувала археологічні матеріали, що стосуються християнської тематики. Завдяки цим дослідженням тепер можна порівнювати рівень християнізаційних впливів у міських та сільських поселеннях Чернігово-Сіверщини.

Повертаючись до міських центрів Чернігово-Сіверської землі варто відмітити знахідки предметів особистого християнського благочестя при розкопках давньоруського Любеча. Ю.М. Нескверновим та С.С. Ширинським у 1958 р. при шурфуванні схилу лівого берега Дніпра у 1,5 км на північний захід від Замкової гори в урочищі Високе поле було знайдено лицьову ступку мідного енкалпіона зі слідами сильної дії вогню. Нижній медальйон був дуже пошкоджений. Рельєфне зображення розп'ятого Христа, скоріше за все, доповнювалося чорними зображеннями Предстоячих по сторонах та хреста вгорі, від яких збереглася лише незначна частина заглиблень [1, 121]. Ця знахідка датується першою половиною XIII ст. Того ж року під час розкопок Б.О. Рибаківа на території літописного Любеча було знайдено ще один цілий енкалпіон, але, на жаль, подальша його доля невідома [1, 200]. Під час широкомасштабних археологічних робіт, які розгорнулися в 1957–1960 рр. на території Замку, були виявлені різноманітні предмети особистого благочестя, церковне начиння та об'єкти, які дослідники пов'язували з церковними спорудами. Предмети особистого благочестя представлені великою кількістю хрестиків, зроблених з різних матеріалів: каменю, шиферу, міді, бронзи, навіть із дроту (всього понад десять), а також на території Замку знайдені дві цілі та два уламки кам'яних іконок. У розкопі № XIV виявлено круглу шиферну іконку св. Якова XIII ст. з написом на зворотному боці. В розкопі № VII 1960 р. в споруді, що згоріла в XIII ст., виявлено кам'яну іконку із зображенням Богоматері Одигітрії в залізній оправі із залізним оглав'ям. У 1958 р. під час розкопок цвинтаря було зафіксовано уламки двох кам'яних іконок: від першої зберігся кут із зображенням архангела Гавриїла, на другій – край рамки і частково зображення різьбленої колони. Нанесення на план Замку всіх знахідок, пов'язаних із церквою, та предметів особистого благочестя дозволило зробити кілька висновків про те, що ці предмети не тільки використовувалися мешканцями Дитинця Любеча, а й безпосередньо ними виготовлялися. Т.В. Ніколаєва, аналізу-

Лл. 1. Знахідки предметів особистого християнського благочестя з території археологічних пам'яток Чернігово-Сіверщини: 1, 2 – Городище біля с. Виповзів (бронза); 3 – городище в с. Морівійськ (пірофілітовий сланець); 4, 7 – м. Сосниця (мармур); 5 – городище с. Рогоща (бронза); 6 – посад Новгорода-Сіверського (мармур); 8 – “княжий терем” у м. Новгороді-Сіверському (мідь); 9–12 – посад в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (мідний сплав); 13 – поділ в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (кольоровий метал); 14, 15 – посад і городище в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (пірофіліт); 16, 17, 19, 21, 22 – посад в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (кольоровий метал); 18 – с. Путивльськ (кольоровий метал).

ючи іконку св. Якова та Богоматері Одигітрії, дійшла висновку про виготовлення цих кам'яних іконок саме в Любечі. Виготовлення хрестиків з дроту впливає зі знахідок 6-х майже однакових хрестиків у складі скарбу 1959 р. [2; 3; 4; 5].

В опублікованих матеріалах досліджень Замкової гори Любеча 2010–2011 рр. також є предмети особистого благочестя (енколпіони та хрести-тільники, іконки з мідного сплаву) та церковного начиння (фрагменти хоросу та ланцюжки для лампад або хоросів з розподільювачами у вигляді хрестів). Окремо слід відзначити прямокутну різьблену іконку (5,8×4,8×0,9 см з підвіскою у вигляді намистини (0,9×0,9 см) XIII ст., виготовлену з глинистого сланцю із зображенням “Гробу Господнього” [6, 17] (іл. 1: 20). Розкопки території давньоруського Любеча тривають і до сьогодні, тому подібних знахідок може бути більше.

На території посаду Новгорода-Сіверського під час розкопок у 1960 р. було знайдено мармуровий хрестик без зображень із прямокутними кінцями [7] (іл. 1: 6). Ще одна знахідка – мідний хрест-енколпійон, що походить із розкопок “княжого терему” в Новгороді-Сіверському (2003 р.). Його знайдено в шарі пожежі, під час якої хрест було сильно пошкоджено, тому тільки в деяких його частинах чітко читаються зображення. Датується ця знахідка XII – серединою XIII ст. [8, 250] (іл. 1: 8). У Новгороді-Сіверському в 1969 р. випадково було знайдено змійовик із зображенням св. Козьми і Даміана, який було передано до місцевого історико-краєзнавчого музею [9, 166]. До предметів особистого християнського благочестя відноситься іконка-підвіска з розкопок поселення у с. Путивськ Новгород-Сіверського району. Вона виявлена в заповненні господарської споруди кінця XII ст. під час археологічних досліджень 2000 р. Підвіска круглої форми із рельєфним зображенням постаті святого воїна-вершника з підведеним догори списом у руках [8, 250] (іл. 1: 18). У Сосниці було знайдено кілька мармурових хрестів-тільників давньоруського часу такої форми, як і подібні хрести в Новгороді-Сіверському (один асиметричний) [7] (іл. 1: 4, 7). На території давньоруського Морівійська було знайдено мармуровий хрест-тільник, за формою схожий на вище описані [7] (іл. 1: 3). Є згадки про випадкову знахідку бронзового енколпіона у Седневі (літописному Сновську) [10, 21].

На городищі літописного Оргоща під час археологічних досліджень 1985 р. було знайдено бронзовий хрестик із прямокутним хрестом у середохресті та медальйонами на кінцях достатньо гарної збереженості [11] (іл. 1: 5). Під час розкопок біля с. Виповзів теж траплялися знахідки кількох давньоруських хрестів-тільників. Один – маленький, з трилисниковими закінченнями, схожий на підвіску, а інший – дещо більших розмірів, з хрестом у середохресті та заокругленими кінцями [7] (іл. 1: 1, 2). Але, окрім цього, траплялися і енколпіони, наприклад, випадково знайдена на городищі (у 1976 р.) оборотна стулка мідного енколпіона без нижньої петлі та написами, що датується XII–XIII ст. [12, 64] Або ще один хрест-енколпійон, який було знайдено на рубежі XIX–XX ст., але, на жаль, він не зберігся. Зберігся лише його опис: хрест з двосторонніми рельєфними зображеннями; на одному боці – Розп'яття та 4 медальйони зі святими, а на іншому – святий у повний зріст та 4 медальйони зі святими. Рельєфи згладжені, схематичні. Датується енколпійон XII ст. [12, 224].

Значна кількість знахідок предметів особистого християнського благочестя походить з комплексу археологічних пам'яток в ур. Коровель біля с. Шестовиця. В речових комплексах пам'ятки зустрічаються предмети, що дозволяють скласти уявлення про релігійні вірування населення Шестовиці. Поряд з різними язичницькими амулетами є і хрестики з різних матеріалів, що вказують на поширення християнського світогляду. Зараз у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського зберігаються 10 із 11 хрестиків, які були знайдені під час розкопок в ур. Коровель. На городищі виявлено 1 стулку енколпіона та 1 кам'яний хрестик, на подолі – 1 хрестик. Більшість знахідок походить із посаду: 1 енколпійон та 7 хрестиків (6 металевих та 1 кам'яний). Кам'яні хрестики представлені двома екземплярами. Обидва – чотирикінцеві з просвердленими отворами для підвішування (виготовлені з пірофіліту). Більшість інших хрестиків виготовлені з мідного сплаву, чотирикінцеві, різних типів, датуються кінцем XI–XIII ст. Біля с. Шестовиця знайдена іконка, а під час дослідження археологічних пам'яток Шестовиці було знайдено 2 енколпіони (1 цілий, а від іншого збереглася лише 1 стулка), датуються ці знахідки XII–XIII ст., хоча на території заплави на подолі були виявлені предмети особистого християнського благочестя і більш пізнього часу, наприклад, хрестик XVII ст. (іл. 1: 13). Всі хрестики виявлені переважно у культурному шарі, що свідчить про те, що мешканці поселення носили їх у повсякденному житті. У великому курганному могильнику виявлений тільки 1 хрестик на низці намистин з підвісками інших типів [13, 242–245] (іл. 1: 9–17, 19, 21, 22).

Знахідок предметів особистого християнського благочестя на міських поселеннях набагато більше, але не все наразі опубліковано та доступно для використання. Але все це нашою хує на один висновок: у давньоруські часи населення міст Чернігово-Сіверщини сповідувало християнство, про що свідчить велика кількість знахідок предметів християнського культу на цій території. Але і на багатьох сільських поселеннях Чернігово-Сіверщини, які досліджувалися археологічно, були знайдені натільні хрести, енколпіони, іконки. Досліджувалися такі пам'ятки: біля сіл Масани, Гориця, Анисів; в урочищах Ланок, Татарська Гірка; а також поселення Автуничі, Ліскове, Сибереж, Шумлай, Клонов та інші [14, 344-352].

На сільських поселеннях предмети особистого благочестя зустрічалися також переважно в культурному шарі. Можливо, ті припущення, що раніше висловлювалися з приводу слабого і пізнього розповсюдження християнства на цих поселеннях, ґрунтувалися саме на тому, що у похованнях не було знайдено жодних натяків на предмети особистого християнського благочестя. Але питання про причини відсутності християнських святинь у складі поховального інвентарю XI–XVI ст. пояснюється не низьким ступенем розповсюдження християнства серед давньоруського населення, а виконанням церковної норми щодо поведження з подібними предметами християнського культу. Нечисленні пам'ятки канонічного права в царині поховального обряду і літургійні тексти дають певну вказівку на це. У XII ст. існувала канонічна заборона на вміщення християнських святинь у могилу разом із померлим, а обов'язковість надягання натільного хреста при хрещенні з'являється лише в XVII ст. після видання Требника патріарха Філарета (1621). Писемні пам'ятки XI–XV ст. виразно показують, що на Русі аж до XIV ст., коли основою повсюдної похоронної практики став чернечий обряд поховання, не існувало єдиних обов'язкових вимог до поховального обряду [15, 5-6]. У ґрунтових могильниках міських поселень Чернігово-Сіверщини відома знахідка лише одного хрестика, а всіх інших – в культурному шарі. Більшість знайдених предметів як на сільських, так і на міських поселеннях датуються XII – першою половиною XIII ст., хоча є вироби більш раннього періоду.

Отже, на основі археологічних знахідок предметів особистого християнського благочестя, можна дійти висновку, що населення носило хрестики, іконки та інші культові предмети як атрибути своєї віри. Як на міських, так і на сільських поселеннях християнство було розповсюджене, і впровадження нової релігії відбувалося одночасно на різних типах поселень.

Примітки

1. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты – реликварии XI – XIII вв. – СПб., 2003.
2. НА ІА НАН України, од. зб. 1957/17а. Рыбаков Б. А. Отчет о раскопках в Любече в 1957 г.
3. НА ІА НАН України, од. зб. 1958/25. Рыбаков Б. А. Отчет о работе "Южно-Русской" экспедиции за 1958 г. в г. Любече.
4. НА ІА НАН України, од. зб. 1959/20б. Рыбаков Б. А. Отчет о работах черниговской экспедиции в городах Любече и Чернигове в 1959 году.
5. НА ІА НАН України, од. зб. 1960/37. Рыбаков Б. А. Отчет черниговской экспедиции ИА СССР за 1960 год (Раскопки в г. Любече).
6. Веремейчик О. М., Бондар О. М., Терещенко О. В. Археологічні дослідження Замкової гори в Любечі // Археологические исследования в Еврорегионе "Днепр" в 2011 г. – Чернігів, 2012.
7. Коваленко В. П. Происхождение летописных городов Чернигово-Северской земли (IX–XIII вв.): дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.06. – К., 1983. – 371 с.
8. Черненко О. Є. Нові знахідки предметів давньоруського культового лиття XII–XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2011.
9. Колибенко О. В. До питання про середньовічні амулети-змійовики із зображенням Св. Козьми і Дем'яна // Чернігівські старожитності : Науковий збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2009.
10. Мултанен В. Археологічні пам'ятки Седнева та його околиць // Містечко над Сномом : Збірник статей і матеріалів. – Ніжин, 2006.
11. НА ІА НАН України, од. зб. 1985/19. Коваленко В. П., Моця А. П., Ілляшенко Е. М., Покас П. М., Простантінова В. В. Отчет о раскопках Чернигово-Северской экспедиции в 1985 г., 48 с., іл. – 147 таб.
12. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003.
13. Сита Л. Ф. Хрестики з розкопок у Шестовиці із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2011.
14. Веремейчик Е. М. Предметы христианского культа XI–XIII веков на сельских поселениях Черниговского Полесья // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки : Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной. – СПб., 2010.
15. Мусин А. О распространении христианства в Древней Руси IX–XIV вв. на основе данных археологии и письменных источников // Исторический вестник. – 2000. – № 6.

Савицький В. М.

Старший науковий співробітник
Волинський краєзнавчий музей

ПРО ОДИН РІДКІСНИЙ ТИП ХРЕСТІВ-ЕНКОЛПІОНІВ ІЗ КИЄВА ТА ВОЛИНИ

Серед предметів особистого благочестя середньовічних християн особливою популярністю користувались двохстулкові хрести-енколпіони. На це вказують їх численні знахідки на багатьох давньоруських пам'ятках. Особливо їх кількість зросла в останні роки, що пов'язано як із інтенсивністю проведення рятівних археологічних розкопок, так із застосуванням металопошукової техніки. Відомо, що ці вироби поширювались в Київській Русі з початком її християнізації і були у вжитку населення до XVI ст. Протягом цих шести століть змінювались їх морфологічні ознаки, оздоблення, іконографія, конструкція при цьому залишалась сталою. Особливо відчутно простежується різниця за перерахованими вище показниками між енколпіонами XI–XIII ст. і наступних XIV–XVI ст. Це пов'язується в першу чергу із зміщенням центрів художнього ремесла – занепадом після трагічних подій 1240 р. основного центру по виготовленню таких виробів – Києва і становленням та розвитком з XIV ст. Новгородської школи мідного лиття [4, 25-26; 1, 11-12].

Середньовічні хрести-енколпіони привертають увагу багатьох науковців – археологів, дослідників історії християнства, мистецтвознавців та релігієзнавців. У науковій літературі їм присвячено чимало публікацій. Найбільш добре вивченими є енколпіони давньоруського часу (публікації та монографії Г. Корзухіної, А. Пескової, С. Гнутової, В. Пуцка, В. Куницького, В. Зоценка, А. Башкова, Е. Gródek-Ksiuk, М. Wołoszyna та ін.). Однією з найбільш змістовних праць є, безумовно, монографія Г. Корзухіної, А. Пескової “Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв.” (2003), де зібрана інформація про артефакти із всієї давньоруської території. Знахідки в археологічних комплексах дали можливість датувати окремі типи виробів до четвертій століття. Натомість енколпіони наступних XIV–XVI ст. переважно не мають таких чітких хронологічних рамок, часто датуються в межах одного, а інколи й двох століть. Про окремі типи енколпіонів наразі не маємо точної інформації щодо датування, місць виготовлення. До таких, зокрема належать вироби із широкими прямокутними раменами із рельєфними зображеннями святих Миколая і Ольги на фоні храмової споруди. Авторів вдалось віднайти всього лише чотири таких артефакти.

Один із вказаних екземплярів відомий з колекції Б. Ханенка [6, табл. IV, № 48-49]. За поданою інформацією виріб виготовлений з міді. На його лицевій стулці міститься зображення Розп'яття з предстоячими Богородицею і апостолом Іоанном та чотирма херувимами (два над Розп'яттям і по одному з боків); над Ісусом Христом монограма “ІС-ХС” (іл. 1: 1). На зворотній стулці в центральній частині зображена будівля, увінчана куполом з хрестом, над нею по обидва боки від хреста монограма “ІС-ХС”; у бічних раменах по два менші куполи та по дві підтримуючі будівлю колони; нижче дві постаті святих, над ними написи – “Олга” та “Нкол”, що дають змогу персоніфікувати фігури відповідно як св. Ольга і св. Миколай. Лицева стулка містить по одній завісі зверху та знизу (нижня обламана), а зворотна – по дві завіси. Інформація про походження виробу та його розміри не подаються. На думку Б. Ханенка, зображена на хресті будівля символізувала Десятинну церкву в Києві, де почивали мощі святої рівноапостольної княгині Ольги і в якому перебував чудотворний образ свт. Миколая, звідки й походить друга назва церкви – Миколи Десятинного [6, 12].

Другий екземпляр поданий у книзі О. Цинкаловського “Materiały do pradzień Wołynia i Polesia Wołyńskiego” (1961) [7, tabl. XXVIII: 6]. Він представлений лише зворотною стулкою, (іл. 1: 2), яка походить із с. Микуліч, кол. Володимирського повіту (Волинь). На відміну від ілюстрації в каталозі Б. Ханенка фотознімок у книзі О. Цинкаловського досить якісний, що дозволяє розглянути більш дрібні деталі, крім написів над головами святих, зокрема добре видно, що постать ліворуч – це жінка, а праворуч – чоловік із бородою, зовнішні краї рамен прикрашені рельєфною плетінкою тощо. Усі зображення є доволі чіткими, що вказує на відливку виробу в оригінальній кам'яній формі. На жаль, крім фотографії та вказаного

Іл. 1. Хрести-енколпіони XV–XVI ст. (?): 1 – колекція Б. Ханенко та В. Ханенко (за Б. Ханенком); 2 – Микуличі Володимир-Волинського р-ну (за О. Цинкаловським); 3 – фонди Варшавського національного музею (за М. П. Круком, А. Суліковською-Гонзькою, М. Волошином); 4 – Острів (псевдоенколпіон), фонди ДІКЗО

давньоруських еноклпіонів у Варшавському музеї походить із колекції Юзефа Хойновського – археолога-аматора і колекціонера, який у другій половині XIX ст. проводив археологічні розкопки у Києві та його околицях [8, 38]. Не виключено також, що до Варшави еноклпіон був переданий О. Цинкаловським (1898–1983), який наприкінці 20-х – у першій половині 30-х рр. працював у Варшавському Археологічному музеї і здійснював поїздки на Волинь з метою збору археологічних матеріалів [3, 29-30].

І, врешті, четвертий подібний виріб походить із збірки Острозького державного історико-культурного заповідника (іл. 1: 4) [5, КН 2169 / II-A-454], він публікується вперше. Це односторонній хрест із мідного сплаву, аналогічної форми, із зображенням повністю аналогічним до тих, що містяться на зворотних стулках, описаних вище еноклпіонів. Хрест має нерухоме масивне вушко у вигляді куба із зрізаними, дещо згладженими кутами (подібне як у еноклпіонів). Написи над головами святих нечитабельні. Розміри хреста наближаються до розмірів стулки еноклпіона із Варшавського музею. Його висота 8,3 (без вушка 7,0 см), горизонтальна перекидає має довжину 4,7 см, ширина рамен від 2,2 до 2,5 см, товщина у різних місцях 0,2-0,3 см. Зображення як і у варшавського екземпляра розпливчасті. За словами музейних працівників, цей експонат зберігається в музеї ще з радянських часів, проте більш точної інформації про його походження, на жаль, немає. У акті імператорської археологічної

місця походження про цей еноклпіон більше немає ніякої інформації. О. Цинкаловський персоніфікував фігури святих як св. Феодула і св. Миколая, а сам виріб вважав балканським імпортом кінця XII – початку XIII ст. [3, 239]

Третій артефакт знаходиться в Національному музеї Варшави і представлений у польському науковому каталозі “Sakralia ruthenica. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie” (2006) [Kruk, 2006, s. 148, № II. 51]. Як і в попередньому випадку, еноклпіон представлений лише зворотною стулкою (іл. 1: 3). Виріб виготовлений з бронзи і має наступні розміри: висота із завісами 8,52 см, без завіс – 7,06 см, а довжина горизонтальної перекидає – 4,89 см. Зображення тут є дещо затертими та розпливчастими, імовірно, виріб є повторним відливком з використанням глиняної форми, не виключено, що зразком у цьому випадку слугував вище описаний високоякісний екземпляр з Микулич. Саме походження варшавського еноклпіона невідоме, але найвірогідніше, що воно пов’язане з територією України – Київщиною або Волиню, адже більшість представлених

комісії про проведення реставраційних робіт Вежі мурованої (1913) серед знахідок, виявлених при очистці усіх поверхів від сміття, згадується “енколпійон домонгольського часу” [5, КН 5927 / III-Д-1269], проте документ не містить опису самої знахідки, а отже невідомо, чи йдеться тут саме про цей виріб.

Складним є питання датування будь-якого із перерахованих вище артефактів, оскільки усі вони позбавлені археологічного контексту. Б. Ханенко вважав, що енколпійон з його колекції не міг бути виготовлений пізніше 1240 р., тобто року зруйнування Десятинного храму при завоюванні Києва монголо-татарами під проводом хана Батия [6, 4, 12]. Однак цей факт, звичайно, не може беззаперечно свідчити на користь такої періодизації, оскільки зрозуміло, що даний сюжет міг бути створений автором і пізніше, в пам’ять про існування Десятинного храму із похованими в ньому мощами св. Ольги та з іконою св. Миколая, або ж виконаний за іконописним оригіналом, який не дійшов до нашого часу. Та й у період з XI до XIII ст. не зустрічаються вироби з подібними морфологічними ознаками та стилем зображення [2, табл. 1-159].

Найбільш близькими до цих енколпійонів є вироби новгородської школи XV–XVI ст., на це вказують морфологічні ознаки, багатодільність композиції, укрупненість деталей, експресивно виражена фігура Христа (на лицевій стулці екземпляра з колекції Б. Ханенка). Дуже подібна композиція (зображення храмової споруди, ангели над Розп’яттям тощо) міститься на виробі XVI ст. із каталогу С. Гутової, Є. Зотової “Кресты, иконы, складни...” під номером 19 [1, ил. 19] та із збірки Ханенка під номером 50–51 [6, табл. IV, № 50-51], близькими є також і їх розміри.

Хрест із Острозького музею належить до типу т. зв. “псевдоенколпійонів”, що набули поширення у вжитку населення з XV ст. У XVI ст. подібні вироби відливались у парних двох-стулкових формах з нерухомим вушком [4, 26]. Цілком можливо, що зразком для відливки острозького хреста слугувала зворотна стулка микулицького або київського енколпійонів, на жаль, як вже вказувалось, немає їх розмірів, але розміри екземпляру з Острога наближаються до розмірів стулки енколпійона із Варшави.

Отже, із всіх розглянутих нами енколпійонів досліджуваного типу, прив’язку до більш-менш конкретного місця має лише екземпляр із книги О. Цинкаловського, інші знахідки можна гіпотетично пов’язувати з територією Київщини та Волині – земель, що у XV–XVI ст. (до 1569 р.) входили до складу Великого князівства Литовського. Натомість точних аналогів із Новгородської землі чи взагалі з Північної Русі наразі невідомо. Названі факти дозволяють припустити можливість виготовлення цього типу енколпійонів у Києві за новгородськими зразками та їх експортом на Волинь у XV–XVI ст.

Примітки

1. *Гутова С. В., Зотова Е. Я.* Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – начала XX века из собрания центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. – М. : Интербук-бизнес, 2000. – 135 с.
2. *Корзухина Г. Ф., Пескова А. А.* Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. – 432 с.
3. *Охріменко Г., Скляренко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О.* Олександр Цинкаловський та праісторія Волині. – Луцьк : Вол. обл. друк, 2007. – 740 с.
4. *Пуцко В. Г.* О системном изучении русского художественного литья малых форм // Русское медное литье. Сборник статей. Вып. 1 / Сост. и научн. ред. С. В. Гутова. – М. : “Сол Систем”, 1993. – С. 21-33.
5. *Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Острога:* КН 2169 / II-A-454; КН 5927 / III-Д-1269.
6. *Ханенко Б. И.* Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Древности русские. Кресты и образки. – К., 1899. – 33 с., ил.
7. *Synkalowski A.* Materiały do pradzieów Wołynia i Polesia Wołyńskiego. – Warszawa, 1961. – 256 s.
8. *Kruk M. P., Sulikowska-Gąska A., Wołoszyn M.* Sakralia ruthenica. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie. – Warszawa, 2006. – 284 s.

Сергеева М. С.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Институт археологии НАН Украины

К ВОПРОСУ О РОЛИ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ В РАЗВИТИИ КОСТОРЕЗНОГО РЕМЕСЛА В ЮЖНОЙ РУСИ

Начало формирования профессионального косторезного ремесла и особенно освоение такого его специфического направления, как художественная обработка костных материалов, на территории Южной Руси относится ко времени не ранее X в. При этом обращает на себя внимание наличие достаточно разнообразного ассортимента косторезной продукции, относящегося к указанному времени, в то время как на памятниках VIII–IX вв. она в основном представлена примитивными орудиями труда, изготовленными в рамках домашнего ремесла (проколки и ложила из осколков костей и т.п.). Более сложные изделия единичны. Таким образом, нет оснований говорить о существовании длительной традиции обработки кости у восточных славян в период, предшествующий становлению древнерусского государства. Развитое косторезное ремесло Черняховского времени не имело продолжения в последующее время, что исключает его из числа источников формирования древнерусского ремесла. Можно с полным основанием утверждать, что специализированное косторезное ремесло Киевской Руси не имело глубоких местных корней и возникло как новое явление в процессе развития древнерусского ремесла, прежде всего городского.

В этой связи встает вопрос о роли инокультурных влияний на данный процесс. Прежде всего, следует обратить внимание на соседние регионы, где формирование косторезного ремесла как отдельной специализированной отрасли в силу разных обстоятельств началось раньше. Отметим интенсивные культурные контакты с североевропейским ареалом, имевшие место в IX–X вв. Целый ряд изделий из костных материалов, связанных с северной традицией, входит в основной набор южнорусской косторезной продукции X – первой половины XI в. Сюда относятся некоторые типы односторонних наборных гребенок, остроконечники с зооморфными завершениями, различные художественные изделия.

С другой стороны, в это же время появляются элементы материальной культуры кочевых народов (в частности, использование деталей из кости и рога в конструкции предметов вооружения), а также декоративное оформление изделий, предположительно связанное с искусством кочевых народов. Влияние византийского мира на развитие косторезного ремесла в Южной Руси в указанный период практически не прослеживается.

Большую роль в развитии местного ремесла могли играть приезжие мастера, которые распространяли как творческие идеи, так и технологию обработки кости и рога. Тема странствующих ремесленников неоднократно поднималась в литературе (К. Амброзиани, З. Курнатовска, А. Кристоферсен, Л.И. Смирнова, В.Е. Флерова и др.). Учитывая историческую ситуацию, можно допускать, что некоторые ремесленники мигрировали и поселялись в городах Южной Руси, где и проходила их дальнейшая деятельность, которая играла важную роль на этапе становления местного ремесла особенно на первых этапах (IX–X вв.). С влиянием извне можно связывать появление в разных ареалах Европы похожих по форме и орнаментации изделий, прежде всего общеевропейских типов наборных односторонних гребней, а также распространение в Киеве и вообще в Среднем Поднепровье североевропейских традиций. С указанными традициями связано формирование местной школы художественного ремесла, о чем свидетельствуют изделия, ориентированные на североевропейскую стилистику. Логично допускать, что основателями этой школы были приезжие мастера.

В XI–XII вв. с развитием местного ремесла роль внешних контактов уменьшается, однако не исчезает. Среди изделий из кости и рога этого периода присутствуют вещи, в том числе художественные, выпадающие из местной косторезной традиции. Некоторые из них относятся к явному импорту. Однако в ряде случаев подобные изделия имеют местное происхождение. В их числе – неоднократно публиковавшиеся амулеты в виде ножен, найденные в Воинской Гребле [1, табл. XXIV, 3; 7, 143, рис. 21], характерные для древностей севера Восточной Европы. На местное происхождение изделий из Воинской Гребли указывает то, что одно из них является полуфабрикатом. Особо следует отметить находку на одной из уса-

деб Киева остатков моржовых черепов и изделий из моржового бивня, а также изделий немецкого облика из костных материалов [2; 3, 266], что наглядно свидетельствуют в пользу продолжения деятельности приезжих мастеров в период расцвета местного ремесла в XII в.

В указанный период одним из важнейших вопросов, связанных с изучением древнерусского косторезного ремесла становится выявление путей распространения продукции мастеров-косторезов. В этом плане особый интерес вызывают образцы художественных изделий из кости и рога с идентичным зооморфным, декором, происходящие с разных территорий, которые позволяют ставить вопрос о существовании единого источника для одинаковых изображений. Такой декор мог быть результатом или работы одного странствующего мастера, или использования одного и того же образца разными мастерами.

Особое значение имеют биоморфные изображения на изделиях из кости, наглядно демонстрирующие оба названных пути распространения творческих идей:

1) идентичные изображения птиц в контурной технике на фрагменте кости из Киева (случайная находка на берегу Днепра) и ручке ножа из Старой Рязани;

2) игольники в виде рыбки, происходящие из Новгорода, Киева и Чернигова. При этом игольники из Киева и Новгорода практически идентичны по характеру исполнения. Декор черниговского игольника несколько отличается, однако выполнен в том же стиле.

3) зооморфные застежки (предположительно детали конской узды), выполненные в одном стиле, происходящие из Киева, Вышгорода (этот экземпляр – полуфабрикат) и Шестовицы. Полуфабрикат из Вышгорода следует рассматривать, как попытку изготовить изделие, аналогичное киевскому, шестовицкая застежка несколько отличается по форме.

Автору уже приходилось обращаться к указанным группам изделий в связи с рассматриваемой проблемой [4; 5, 141-142, 145-146]. Их можно рассматривать в контексте разных путей распространения художественной продукции на территории Руси. Кость из Киева с выгравированными на ней птицами дает яркий пример копирования какого-то исходного образца, использовавшегося также в орнаментации рукоятки из Рязани. Не исключен общий прототип для зооморфных застежек. Что касается игольников в виде рыбы (по крайней мере, идентичных экземпляров – киевского и новгородского), на их примере правомерно ставить вопрос о путях распространения продукции одного мастера. Предварительно предполагается два возможных варианта: попадание на другую территорию в составе импорта и передвижение самого странствующего мастера, охватывающее значительную территорию Руси. Третий экземпляр (черниговский), учитывая стилистические отличия, могли изготовить позже, по имеющемуся образцу, возможно, привозному.

Занимая важное место в формировании древнерусского косторезного ремесла, культурные взаимодействия, однако не привели к его нивелировке на всей территории Древней Руси. Имеющая место общность технологии обработки костных материалов и наличие большого количества стандартных изделий, общих для всей территории Руси и, шире, Восточной Европы, не исключают региональных различий в древнерусском ремесленном производстве XII–XIII вв. Специальное исследование косторезного ремесла Киева и Воинской Гребли – двух памятников Южной Руси с наиболее репрезентативными косторезными комплексами [6], продемонстрировало наличие местной специфики производства, проявляющейся даже в пределах одного региона на локальном уровне. Локальные особенности проявляются, прежде всего, в отношении к разным видам костного сырья и в отдельных типах готовых изделий.

Примечания

1. Довженко В. Й., Гончаров В. В., Юра Р. О. Древньоруське місто Воїнь. – К., 1966.
2. Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Вергун О. И. Новые находки древнерусских игральных фигурок из Киева // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Збірка наукових праць. – Т. 2. – Коростень, 2008. – С. 137-145.
3. Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Вергун О. І. Нові дослідження торговельно-ремісничих садиб давньокіївського Подолу // АДУ 2008. – К., 2009. – С. 264-267.
4. Сергеева М. С. Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я // Церква – наука – суспільство. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2010 р.) – К., 2010. – С. 69-71.
5. Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011.
6. Сергеева М. С. К вопросу о локальных традициях в древнерусском косторезном ремесле // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ, 2011. – Вип. 11. – С. 240-251.
7. Сергеева М. С. Вироби з кістки та рогу з Воїнської Греблі // Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України: джерела та дослідження // Археологія і давня історія України. – К., 2012. – Вип. 8. – С. 133-145.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Вінніков Іван

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МІСЦЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОБНИЦЬ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Поховання в гробницях викликають цікавість науковців та мешканців міста своєю відмінністю від традиційних християнських поховань у домовинах. За час археологічних досліджень та випадкових знахідок гробниць накопичився достатній матеріал для того, щоб проаналізувати і долучити до комплексу знань про поховальні традиції давньоруського Чернігова [3, 434].

Поховання найбагатших і найвпливовіших представників еліти виконувалися в кам'яних саркофагах, виготовлених з мармуру, вапняку тощо. На території Київської Русі вони нечисленні, що пояснюється як вартістю матеріалу та праці майстрів, так і тривалим транспортуванням готової продукції від місця виробництва. Пірофіліт не потрібно було везти через ворожу територію, а за своїми властивостями він придатний для спорудження гробниць, тому згодом почали використовувати його як матеріал для поховальних споруд. Він наявний на території України [1, 122] в родовищах біля Овруча і тому дешевший за привізний камінь. Така властивість сланцю, як шаруватість, визначала і спосіб його подальшої обробки – гробниці склалися з окремих плит, а не вирізалися з моноліту.

Всього в Чернігові на сьогоднішній день є відомості про 16 саркофагів. Наявні відомості про розміри шести з них, про спосіб виготовлення є дані на п'ятнадцять поховань. Про інші ж можна лише сказати, що вони існували, проте не були належним чином зафіксовані.

До недостатньо описаних слід віднести гробницю, відому за свідченнями архієрея Феофіла (1770–1788) – під час знищення у XVIII ст. бічних притворів **Спаського собору** робітники знайшли біля основи стіни гробницю, в якій знаходилося поховання жінки у багатому вбранні з дитям. Архієрей наказав опустити домовину нижче [4, 47].

На кладовищі біля Спаського собору у 1967 р. на глибині 1,4–1,5 м від сучасної денної поверхні було знайдено шиферний саркофаг, що знаходився за 4,5–5,5 м на схід від центральної апсиди собору. Орієнтація саркофага майже співпадала із поздовжною віссю собору. Гробниця зроблена з шиферних плит товщиною 6–8 см. Її розміри становлять 2,08×0,67×0,75 м. Поховання було пограбоване, верхня плита розбита, кістки перемішані. В середині і зовні були виявлені срібні з позолотою рельєфні накладки на пояс. На думку А. А. Карнабеда, в могилі був похований Гліб Святославич, про місце поховання якого у літописі зазначено: “Тіло ж його покладене було в Чернігові за святим Спасом місяця липня у двадцять третій ден” [2, 121].

У похованні біля стінки північної прибудови до Спаського собору з престолом, присвяченим Покрові Богородиці О.М. Макаренком у 1924 р. було виявлено гробницю розмірами 1,78×0,82×0,68 м з пазами (шириною 0,04 м) для з'єднання дощок. Вона складалася з трьох бічних стінок, зроблених з шиферних плит, і четвертої стінки з плінфи, прибудованої до північної стінки каплиці. Плінфа мала розміри 37×?×2 см. Скоріш за все, стінка з плінфи була виконана пізніше замість стінки з шиферу “запозиченої” для іншого поховання. Це пояснює наплив цем'янки на стінці гробниці, що утворився під час закладки цегли у верхній частині південної стінки, що нехарактерно для саркофагів. У східній стінці гробниці зафіксовано пробитий отвір, за допомогою якого знімали кришку. Нижня плита в центральній частині мала округле заглиблення діаметром 0,2 м, глибиною 0,02 м з центральним і п'ятьма бічними отворами. На місці, де мала бути голова небіжчика, знаходився підголівник з рожевої цем'янки у формі півкола шириною до 0,15 м [4, 47].

Біля того ж Спаського собору була виявлена гробниця на південь від кладки хрещальні, впритул до останньої, її розміри склалися 2×0,85×0,85 м. Три стінки складені з плінфи на вапні сірого кольору, північна стінка – шиферна плита довжиною 2,0 м.

Ще у 1671 р. І. Галятовський згадував, що під час ремонту Успенського собору **Єлецького монастиря** перед дверима було знайдено цілу шиферну гробницю. Під час ремонту виявилось, що в аркасоліях з обох боків церкви існували залишки гробниць з червоного шифе-

ру, які збереглися частково. Аркасолії фіксуються в південній стінці хрещальні та східній стінці нартексу Успенського собору Єлецького монастиря.

У 1981 р. О.В. Шекуном в північно-західному куті північної галереї Успенського собору, за 4 м на схід від північної стіни собору, на глибині 1,29 м від денної поверхні була виявлена шиферна гробниця. Гробниця вписана у внутрішній простір і знаходиться на відстані 0,8 м від північної стіни галереї та за 0,48 м від західної. Дно гробниці лежить на глибині 1,95 м від сучасної поверхні, її кришка – нижче рівня підлоги в галереї. Довжина гробниці 2,14 м, ширина – 0,72 м, висота – 0,68 м. Верхня плита була пошкоджена, кістки потривожені. Виявлені тазові кістки, кістки ноги, зуб, цвяхи, окисли кольорового та чорного металу. У західній частині гробниці знаходився шматок шиферу прямокутної форми розмірами 0,4×0,12 м – на місці, де мала лежати голова небіжчика.

Ще дві шиферні гробниці були виявлені під час досліджень Успенського собору А.А. Карнабедом в 1990 р. Гробниця № 1 – саркофаг з розбитою кришкою (залишилися лише шматки східної частини плити). Гробниця була розташована паралельно до північної стіни собору, впритул до виявленого дослідженнями 1990 р. фундаменту з каменю – сірого пісковика, внутрішньої стінки північної галереї. В гробниці знаходилися два поховання. Нижня частина гробниці – ціла шиферна плита з пазом. Південна стінка складалася з двох фрагментів і була вдавнена до середини гробниці. Бічні стінки кріпилися залізними скобами, що збереглися.

Гробниця № 2 – шиферний саркофаг з кришкою з двох частин (на західній вирізана літера “Г”), жодного супроводжуючого інвентарю не було.

Серед поховань у саркофагах, виявлених біля Успенського собору Єлецького монастиря, були і виготовлені з плінфи. У 1990 р. А.А. Карнабедом була знайдена гробниця (№ 3), зроблена з червоної плінфи XIII ст. розташована навпроти північного порталу собору.

Зустрічалися поховання в саркофагах і в **Борисоглібському монастирі**. Зокрема в 1969 р. з північно-східного боку від собору було знайдено гробницю, перекриту шиферною плитою, складену з червоної плінфи XIII ст., подібної до плінфи П'ятницької церкви. Під голову та ноги небіжчика були підкладені плитки, вкриті поливою зеленою кольору.

У руїнах **храму-усипальниці кінця XI ст.** знайдено 2 гробниці. Одна з них містила два поховання (№ 42, 43). Її довжина складала 2,0 м, при ширині 0,6-0,65 м. Серед матеріалів заповнення були виявлені залізний цвях та уламок залізної пластини (скоріш за все, теж від домовини). Інше поховання (№ 66) знаходилося у другій гробниці з внутрішніми розмірами 1,75×0,55 м, зовнішніми – 2,0×0,8 м, серед матеріалів заповнення було виявлено залізний костиль, ймовірно, також від домовини.

При дослідженні **Благовіщенського собору** було встановлено, що галереї храму використовувалися як усипальниці: окрім поховань різного часу нижче рівня підлоги в східних приміщеннях виявлені цегляні гробниці. У храмі досліджено декілька гробниць різного періоду, при цьому найдавніша знаходиться у південній галереї і складена з плінфи, подібної до плінфи П'ятницької церкви [4, 49].

У 1924 р. С.Г. Баран-Бутовичем випадково знайдено 3 гробниці з плінфи **у районі Красної площі** та Театрального скверу. Це були саркофаги з плінфи з небіжчиками в середині. Бічні стінки складені з плінфи, а перекриття зроблені з великих плит рожевого шиферу, що дозволяє датувати їх XII–XIII ст. Зразки матеріалів з цих гробниць, що потрапили до історичного музею під час Великої Вітчизняної війни, були втрачені.

Наявні матеріали вказують на існування щонайменш трьох типів саркофагів: 1) повністю пірофілітових, 2) комбінованих – таких, що мали як мінімум одну бічну стінку з шиферу, 3) плінфових, в яких стінки та дно складені з плінфи, а перекриття – з шиферу. Аналогічні конструкції можна простежити у давньоруському Києві [1, 122]. У пірофілітових гробницях для кріплення виконувалися пази в нижніх плитах. Також використовувалися залізні скоби. Саркофаги виконувалися як під розміри конкретної людини, на що вказує значно коротша від загальної довжина гробниці з похованням жінки – 1,78 м та чоловіка з дитиною – 1,75 м, так і стандартних (2,0-2,14 м) розмірів. Ширина гробниць складала 0,55-0,85 м. Висота завжди приближена до ширини і становить 0,68-0,85 м. В оформленні використовували підголівники, виконані з цем'яноквого розчину або з уламку пірофіліту. Варто зауважити, що матеріал заповнення поховань вказує на використання трун: спершу небіжчиків поміщали в дерев'яні домовини, які в свою чергу розміщували в гробниці.

Загалом стан досліджень храмів у Чернігові значно відстає від дослідженості храмів Києва, що позначається на кількості виявлених гробниць.

Примітки

1. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008.
2. Літопис Руський за Іпатським списком. Переклав Леонід Махновець. – К., 1989.
3. Ситий Ю. Церкви давньоруського Чернігова // МЧ 2010. – К., 2011. – С. 428-434.
4. Сытый Ю. Н., Луценко Р. Н. Церковные кладбища детинца древнерусского Чернигова // Русский сборник. – Брянск, 2011. – Вып. 6. – С. 46-52.

Ткаченко Т. О.

Завідувач відділу

Балакін С. А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012 р. У СХІДНІЙ СЕКЦІЇ КОРПУСУ № 4 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Протягом 2012 р. у приміщеннях східної секції корпусу № 4 виконувалися роботи з укріплення фундаментів споруди. Для цього було демонтовано сучасну підлогу, що надало можливість вперше провести невеликі розвідкові дослідження і отримати деякі нові дані щодо історії та передісторії зазначеної лаврської споруди.

Приміщення, де було влаштовано розвідковий шурф, являє собою прямокутний об'єм (2,7×7,54 м) з циліндричним склепінням. Стінову кладку виконано рожевою цеглою слабкого обпалу розмірами 30-32×15-16×5-6 см на вапняному розчині. Товщина мурувального шва – 3,0-3,5 см. Підлога приміщення цегляна і, скоріше за все, автентична муруванню стін. Шурф знаходився у північній секції східної келії корпусу на відстані 2,8 і 3,5 м від торцевих стін приміщення та у 0,4 і 0,8 м від його повздовжніх стін. Розміри шурфу – 1,35×1,55 м, глибина – 2,2 м.

Перш ніж перейти до результатів робіт 2012 р. варто коротко зупинитися на історіографічному контексті будівлі, про яку йдеться.

У планувальній системі Соборної площі КПЛ, що базується на візуальному зв'язку головного входу Лаври зі спорудою її головного храму, корпус № 4 відіграє достатньо важливу роль. Разом з паралельним йому корпусом № 3 ця споруда маркує бічні границі головного лаврського ансамблю – північну та південну. Щодо корпусу № 4 це архітектурне навантаження доповнюється ще однією функцією, яка полягає у тому, що його східний фасад фіксує іншу суттєву просторову вісь Верхньої лаври, а саме лінію Успенський собор – церква Спаса на Берестові. Звідси й впливає історико-топографічна важливість зазначеної ділянки корпусу, адже саме вона знаходиться у куті, визначеному двома основними розпланувальними осями Верхньої лаври.

При цьому слід відмітити, що питання стосовно часу виникнення цієї містобудівної структури взагалі, як і визначення основних етапів архітектурної еволюції корпусу № 4 зокрема, досі зберігає ознаки проблемної ситуації і поки що не може вважатися остаточно вирішеним. Наприклад, А. Реутов, виходячи з інтенсивності будівельного процесу кінця XI – початку XII ст. і загальних принципів композиційної організації монастирського простору, припускає можливість існування початкового будівельного задуму, одним з елементів якого було розміщення соборних келій двома паралельними рядами обабіч головної архітектурної осі Верхньої лаври [1; 2, 85; 3; 4, 119].

Підстави для такого припущення мають виключно ретроспективний характер і ґрунтуються на перших графічних зображеннях Лаври – схематичному малюнку М. Груневега 1584 р. і мальованих планів А. Кальнофойського 1638 р. та І. Ушакова 1695 р. Соборні келії тут дійсно зображено у вигляді окремих дерев'яних споруд, об'єднаних у дві видовжені зі сходу на захід анфіладні будівлі. Згадані плани, однак, надають не лише дуже абстрактне уявлення щодо тогочасної планувальної структури Соборної площі, але й принципово не збігаються з ситуацією, зображеною на гравюрах Л. Тарасевича 1702 р., де забудова Верхньої

лаври показана у вигляді окремих будівель-келій, що оточують Соборну площу і не утворюють як сьогодні, “червоних ліній” ані сучасного корп. № 3, ані сучасного корп. № 4 [5; 6]. Крім того, не можна не враховувати й того беззаперечного факту, що за всі роки археологічних досліджень в районі корп. № 4 тут жодного разу не було зафіксовано не тільки житлово-господарських об’єктів, але й навіть підйомних матеріалів давньоруського часу. Концентрація пам’яток цього періоду, зокрема, декілька житлових об’єктів, відмічається для ділянки північніше соборних келій, а саме поблизу сучасних корпусів № 20–22.

Подібну ситуацію можна констатувати і стосовно реконструкції архітектурного розвитку сучасної кам’яної споруди корп. № 4. Заміна відокремлених дерев’яних келій на так само відокремлені кам’яні споруди розпочалася, як вважається, ще у другій половині XVII ст., але відбувалася головним чином у першій половині наступного століття. У XVIII ст. цей процес розвивався принаймні у два етапи, перший з яких був стимульований пожежею 1705 р., а другий – ще більш руйнівною пожежею 1718 р. Саме останній ремонт і спричинив появу сучасного архітектурно-планувального вигляду даного корпусу [7, 103–107; 8, 56, 288]. При цьому, однак, у нас досі немає повної ясності щодо хронологічної атрибуції конкретних структурних складових цієї споруди, точного визначення асимільованих нею більш ранніх об’ємів.

Повертаючись до досліджень 2012 р., основні їх висновки можна сформулювати таким чином. За якісними параметрами та розмірами цегли, як і за характером мурування стін, східна секція корп. № 4 надзвичайно близька до аналогічних структур Мазепинських мурів Лаври і таких їх складових, як, наприклад, Всіхсвятська церква, Онуфріївська вежа, башта Кушника та ін. Це спостереження не дозволяє погодитися з існуючим уявленням про архітектурну мікрохронологію корпусу соборних ченців, згідно якої крайні східні та західні келії останнього було побудовано пізніше його основної (центральної) частини. Такий висновок було зроблено Л.І. Граужис під час її повоєнної реставрації 1945–1950 рр. Далеко не всі наступні дослідники погоджувалися з такою інтерпретацією [9; 10; 11, 5]. Не збігається вона й з нашими даними, хоча, зважаючи на незначні обсяги робіт, вони й мають попередній характер.

Зібрана у шурфі невелика колекція археологічних матеріалів складається з поодиноких знахідок скіфського, давньоруського, пізньосередньовічного (післямонгольського) та медієвального (XVII–XVIII ст.) часів.

Кераміка Підгірцевської культури VI–IV ст. до н. е. спорадично трапляється на території Верхньої лаври. Наприклад, вона відмічалася у площині Успенського собору під час досліджень 1998–2000 рр., а також в межах садиби церкви Спаса на Берестові під час розкопок 1989–1990 та 2002–2003 рр. У всіх цих випадках, як і в даному, йдеться про розрізнені фрагменти керамічного посуду без явних ознак культурного шару. Власне археологічний об’єкт (інвентарне ґрунтове поховання) на території Лаври було зафіксовано лише одного разу – під час розкопок 1987 р. у Митрополичому саду [12; 13; 14].

Знахідки давньоруського часу також нечисленні і так само траплялися виключно у перевідкладеному стані. Це кубик смальти чорного кольору, очевидно, з мозаїк розташованого в 40 м Успенського собору. Можливо, до цього часу належить і уламок бронзової платівки з наскрізним отвором та фрагмент орнаментованого смугами врізних ліній кістяного руків’я. Варто підкреслити, що не лише житлових об’єктів, але й пов’язаних з ними предметів побутового призначення у шурфі 2012 р. не зафіксовано.

Матеріали XV–XVI ст. репрезентовано значно краще. Передусім, це доволі численна група фрагментів неполив’яних кухонних горщиків з характерним для цього часу оформленням краю вінець у вигляді ромбоподібного, грибоподібного та овального потовщення вінець. Сюди ж можна віднести і два фрагменти амфорної тари XIV–XV ст. з широким та дрібним рифленням поверхні. До кола цих знахідок належать також і неповні розвали двох горщикоподібних кахлів зі слідами використання, одну з яких можна графічно реконструювати до повної форми. Це виріб з круглим денцем, діам. 8,0 см, і квадрифольним завершенням розмірами 10,0×10,0 см. Висота кахлі становить близько 12,0 см. Нагадаємо, що кахля зазначеного гатунку для регіону Середньої Наддніпрянищини вважається найранішою і датується XV–XVI ст. [15; 16; 17]

Знахідки XVII–XVIII ст., пов’язані з будівництвом та першими ремонтами споруди, що розглядаються, представлено розрізненими і малоцікавими уламками гутного та керамічного (полив’яного та неполив’яного) посуду.

У плані стратиграфічної ситуації шурфу варто відмітити два наступні горизонти. Перш за все, це суцільна кам'яна вимостка, виконана уламками плінфи, бутового каменю та шиферу, розчищена на глибині 0,5 м від сучасної цегляної підлоги корпусу. Будівельний матеріал повторного використання і, скоріше за все, походить з руїн (XIII–XV ст.) або ремонтів Успенського собору (XVI–XVII ст.). Враховуючи наявність у складі культурного шару під вимосткою крихт чистого вапняного розчину (у лаврському будівництві розчини такого ґатунку з'являються на початку XVI ст.), остання дата є більш прийнятною. По-друге, йдеться про південно-східний кут житлової споруди каркасно-стовпової конструкції, виявленої в лесовому ґрунті на дні шурфу. Стратиграфічна ситуація та специфіка археологічних знахідок (саме звідси походять згадані вище розвали горщиківих кахлів) дозволяють датувати цей об'єкт у межах XVI ст. Матеріали більш пізнього часу тут не траплялися.

Спеціальної уваги заслуговує планіграфічна ситуація споруди, про яку йдеться. Вона знаходиться, з одного боку, на прямій лінії з північно-західним кутом Троїцької надбрамної церкви, а з іншого боку – маркує вісь Успенський собор – Всіхсвятська церква, тобто сучасну трасу Економічної вулиці Верхньої лаври. Зважаючи на це, а також на ту обставину, що ані у 2012 р., ані під час попередніх досліджень в межах та поблизу корп. № 4 знахідок та об'єктів давньоруського часу виявлено не було, можна припустити, що саме у період виявленої споруди XVI ст. відбувалося формування сучасної “червоної лінії” корпусу соборних старців, а разом із тим і становлення сучасної розпланувальної структури архітектурного ансамблю Верхньої лаври.

У зв'язку із наведеним, очевидно, що дослідження в корп. № 4 мають тривати, причому, бажано, у більш масштабному вигляді та на комплексному архітектурно-археологічному підґрунті.

Примітки

1. Реутов А. В. Соборная площадь Киево-Печерской лавры // Архитектурно-археологические исследования в Киеве и Киево-Печерской лавре. – К., 1995. – С. 36-57.
2. Щербина В. Г. Головні будівлі Печерської лаври // Нові студії з історії Києва Володимира Івановича Щербини. – К., 1926.
3. Ісаєвич Я. Мартин Груневеґ і його опис Києва // Всесвіт. – 1981. – № 5. – С. 204-211.
4. Ісаєвич Я. Д. Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам'ятки Стародавнього Києва // Київська Русь. Культура. Традиції. – К., 1982. – С. 119.
5. Патерик Печерский или Отечник. – К. : КПЛ, 1998. – 352 с.
6. Степовик Д. В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко. – К., 1986.
7. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005.
8. Євгеній Болховітін, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995.
9. Пугачева Н. Т. Историческая справка к проекту реставрации памятника архитектуры. Келии соборных старцев. – К., 1986.
10. Отченашко В. Ф., Цяук В. Т., Корнеева В. И. Памятник архитектуры XVI–XVII вв. Бывшие келии соборных старцев. Корпус № 4. Комплексные научные изыскания. Архитектурные натурные исследования. – К., 1991. – Т. II. – Кн. 4. – 70 с.
11. Отченашко В. Ф. Пам'ятка архітектури XVIII ст. Келії (корп. № 4). КПЛ-ПЛ-1218. Комплексні наукові дослідження. Історична довідка. Замовлення 37-1-2003. – К., 2006. – Т. 1. – Кн. 2.
12. Гончар В. М. Нові пам'ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва // Археологія. – 1997. – № 1. – С. 149-155.
13. Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Підгірцевсько-милоградська культура / Археологія УРСР. – К., 1991. – Т. II. – С. 177-180.
14. Петровська Е. О. Підгірцевські пам'ятки Київського Подніпров'я // Археологія. – 1971. – № 2. – С. 11.
15. Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2. – С. 129-142.
16. Виногородська Л. І. До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998. – С. 265-272.
17. Колупаєва А. Українські кахлі XIV – початку XX ст. – Львів, 2006. – С. 69-86.

Фінадоріна Д. В.

Молодший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ДО ПИТАННЯ ПРО РАННЮ (ГОРЩИКОПОДІБНУ) КАХЛЮ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Кожна річ нашого побуту має свою власну історію та передісторію. Це стосується й таких виробів як пічна кахля. Поширене уявлення про цю категорію матеріальної культури базується передусім на характеристиках, що відображають апогей історичного розвитку українського кахлярства, який припадає на XVII–XVIII ст. [1, 129-142; 2, 265-272]. Але до того як набути класичних та усталених форм, пічна кахля пройшла складний період еволюції, пов'язаний з пошуком адекватних технологічних параметрів, набуттям та розвитком декоративних функцій тощо.

Завданням нашої розвідки є спроба більш-менш узагальнюючої характеристики початкового етапу в історії розвитку кахляного виробництва Середньої Наддніпрянщини, передусім на підставі київських матеріалів, зокрема знахідок з території Києво-Печерської лаври. Конкретно йдеться про тип так званої посудиноподібної кахлі, а саме про її різновид – горщикоподібну кахлю кінця XIV – початку XVI ст. Такі кахлі мали форму горщиків та вмуровувались у стінки печі отворами назовні, а дном до вогню. Їх первинна функція полягала у посиленні тепловіддачі печі. Ранні кахлі розміщувались у пічному склепінні вільно і ще не мали вагомого значення у побудові декоративної композиції печі. Як і звичайний кухонний посуд, горщикоподібні кахлі вироблялися на гончарному колі, мали циліндричну форму з плоским круглим денцем і ледь розширеним отвором. За висотою, кутом нахилу стінок відносно дна та деякими іншими ознаками, зпоміж них виділяються архаїчні кахлі XIV – початку XV ст. та пізніші XV–XVI ст. Ознакою перших є висота тулуба у 18-20 см та округлий отвір. Пізніші кахлі мають нижчий тулуб – 13-14 см та більш розширений отвір круглої, квадратної, трикутної або квадрифольної форми. Поява квадратного чи квадрифольного отворів дала можливість викладання з кахель щільних рядів облицювання. У подальшому це зумовило появу суцільного кахляного покриття дзеркала печі, а відтак і набуття кахлею декоративних функцій у художній системі інтер'єру житла [3, 77-78].

Наступним кроком у трансформації пічної кахлі було надання мископодібного вигляду (XV–XVI ст.). Такі кахлі нагадують глибокі миски з квадратним виливом, мають здебільшого теракотову поверхню (з внутрішнього боку часто вкриту поливою). Поверхня лицевої пластини іноді містила нескладну пластичну фактурну орнаментацию. У другій половині XV–XVI ст. мископодібні кахлі набули деяких змін та еволюціонували у так звані “опуклі” кахлі. Такі кахлі характеризуються наявністю півкруглої випуклості – “пуклі” у центральній частині виробу. Кахлі з “пуклею”, вже складаються з пластини, приєднаної до румпи, тому їх можна вважати раннім різновидом коробчастої кахлі.

Отже, доплиткова кахля, пройшовши декілька етапів морфологічного розвитку і набувши оптимального втілення функціонально-художнього задуму, набула зовсім нових рис, характерних для плиткової (коробчастої) кахлі. Плиткові кахлі виготовлялися способом формування у дерев'яних формах і склалися з двох частин: плитки і румпи. У стінку печі вони монтувалися відкритою частиною до вогню. Новим і головним функціональним елементом такої кахлі стає плитка, лицева поверхня якої відкриває широкі можливості для її декорування. Протягом наступних століть художньо-стилістична еволюція коробчастої кахлі відбувається в руслі загального розвитку українського декоративно-ужиткового мистецтва.

Іл. 1 Кахлі XIV–XV ст. з території Києво-Печерської лаври

На українських теренах найдавніша пічна кахля (горщикоподібна) з'являється спочатку в галицько-волинських землях, де вона датується другою половиною XIV ст., а згодом, наприкінці XIV ст., поширюється й на Подніпров'ї [4, 389-399].

На території Києво-Печерського заповідника зразки горщикоподібної кахлі було виявлено в межах Соборної площі Верхньої лаври, біля сучасного корпусу № 3 [5, 126-135]. В одному випадку, це виріб циліндричної форми, з пласким круглим денцем та отвором у вигляді квадрифолія. Розміри виробу: висота – 20,0 см, діаметр денця – 8,0 см, розміри отвору – 10,0×10,0 см. Кахля має неполив'яну поверхню (іл. 1; 1,2.). Інша горщикоподібна кахля за формою нагадує зрізаний конус, має широке кругле вінце та пласке денце. Висота виробу – 12,0 см, діаметр отвору – 12,0 см, діаметр денця – 8,0 см. Відмітимо побіжно, що нещодавно, під час розвиткових досліджень у корпусі № 4, у заповненні ґрунтового котловану житлової споруди кінця XV – початку XVI ст. було знайдено уламки горщикоподібної кахлі з квадратним отвором. Розміри графічно реконструйованого виробу: приблизна висота – 13,0 см, отвір – 5,0×5,0 см. Кахля має неполив'яну поверхню (іл. 1; 3). Ще про одну знахідку горщикоподібної кахлі на території Лаври, але без точного посилення на місце та обставини знахідки, згадує Г. М. Шовкопляс [6, 104-114]. Йдеться про горщикоподібну кахлю з отвором у вигляді квадрифолія.

Відмітимо, що знахідки давньої пічної кахлі на території Києва трапляються також серед археологічних матеріалів Подолу, Замкової гори та території Вознесенського монастиря. Горщикоподібна кахля з Подолу представлена двома різновидами [7, 87]. По-перше, це кахля з квадратним отвором розмірами 10,0×10,0 см і висотою тулуба у 19,0 см (іл. 2; 1). По-друге, це кахля з отвором у вигляді квадрифолія. Розміри цього виробу: висота – 17,5 см, діаметр денця – 7,5 см, отвір – 9,5×9,5 см (іл. 2; 2). Серія знахідок горщикоподібної кахлі з отвором у вигляді квадрифолія походить із Замкової гори [6, 104-114]. Крім того, подібну знахідку зафіксовано під час досліджень на території Старого Київського арсеналу 2005–2009 рр. (комплекс жіночого Вознесенського монастиря). Мається на увазі горщикоподібна кахля з квадратним отвором та округлим пласким денцем. Розміри виробу: висота – 19,0 см, діаметр денця – 8,0 см, розміри отвору – 10,0×10,0 см (іл. 3; 2). Варто відмітити, що у даному разі йдеться про одиничну (випадкову) знахідку, адже матеріалів зазначеного хронологічного інтервалу на території Вознесенського монастиря взагалі невелика кількість і не дуже показова [8, 24-31].

Отже, розглянуті вище зразки пічного гарнітуру є найдавнішим (для Середньої Наддніпряни) типом пічної кахлі. У порівнянні з більш пізньою коробчастою кахлею знахідки такого ґатунку досить рідкісні і у археологічних комплексах зазвичай представлені поодинокими зразками, що дає підстави вважати таку кахлю імпортною (а тому й досить коштовною), що, зрозуміло, могли собі дозволити лише заможні верстви тогочасного суспільства та провідні монастирські осередки.

Знахідки горщикоподібні кахлі на території Лаври, за спостереженнями археологів, концентруються в межах Головної площі Верхньої лаври, тобто на ділянці сучасних корпусів № 3 та № 4. Для інших ділянок лаврської території, зокрема території Нижньої лаври, матеріали такого ґатунку взагалі невідомі. Ця обставина в свою чергу дозволяє припустити, що поява найдавнішої для Лаври пічної кахлі може бути пов'язана з першим значним післямонгольським ремонтом (відновленням) Успенського собору за Симеона Омельковича у 1471 р. Очевидно, разом з цими роботами було проведено реконструкцію інших важливих будівель Верхньої лаври, зокрема й соборних келій Печерського монастиря.

Примітки

1. *Виногородська Л. І.* До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2.
2. *Виногородська Л. І.* До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998.
3. *Колунаєва А.* Українські кахлі XIV – поч. XX ст. – Львів, 2006.
4. *Лацук Ю. П.* Кераміка // Історія українського мистецтва. – Т. 2.
5. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // МЧ 2000. – К., 2001. – Вип. 3.
6. *Шовкопляс Г. М.* Середньовічні художні кахлі з Києва // Археологія. – К., 1975. – № 16.
7. *Івакін Г. Ю.* Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 1996.
8. *Оногда О. В.* Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території старого арсеналу // ЛА. – К., 2008. – Вип. 21.

Хамайко Н. В.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛУННИЦЬ З ХРЕСТАМИ

Іл. 1. Комбінація підвісок-лунниць зі знаками хреста, натільними хрестиками, хрестовидними стилізованими підвісками і образками.

1 – з курганів Новозибківського та Суразького повітів Чернігівської губ. (зараз Брянська обл.), XI ст.; 2 – з Новгородських курганів, XI–XII ст.; 3 – Которськ, Псковська обл., кін. XII ст.; 4, 5 – Данилово Мале, Білостоцьке воев., Польща, XI ст.; 6 – Мініно, Вологодська обл., XI–XII ст.; 7 – Чорнівка, Чернівецька обл., XI–XII ст.; 8 – Ростов, 2-а пол. XI–XII ст.; 9 – Луцьк, XII ст.; 10 – Харлапово, Смоленська обл., XII ст.; 11 – Яскелево, Ленінградська обл., XII ст.; 12 – оз. Велике Ретенське, XII ст.; 13 – Григорівка, Черкаська обл., XII–XIII ст.; 14 – Чертаново (Москва), XII–XIII ст.; 15 – Кременець, XII – поч. XIII ст.; 16 – Луцьк, XII – поч. XIII ст.; 17 – Возягль (Новоград-Волинський, Житомирська обл.), XII–XIII ст.; 18 – Полтава, XII–XIII ст.; 19 – Ростов, 2-га пол. XIV ст.

Підвіска-лунниця – один з найбільш розповсюджених видів прикрас у давньоруській матеріальній культурі. Зберігаючи основу у вигляді півмісяця вони поділяються на цілий ряд різновидів за способом виготовлення, матеріалом та формою. Відомі й знахідки давньоруських лунниць в одному намисті з хрестами, а також підвісок, що комбінують у собі два елементи: власне лунницю і хрест, який може бути окремим конструктивним елементом і поміщатися у нижній частині лунниці між ріжками або бути схематично зображеним на самій підвісці. Характерна місяцеподібна форма викликала тривалий час наочну асоціацію підвісок-лунниць з язичницьким амулетом. Однак хронологія активного розповсюдження лунниць уже в християнізованій Русі призвела до необхідності перегляду цієї точки зору [26].

Серед давньоруських матеріалів відомі підвіски, що включають поєднання лунниці й різноманітних варіацій хреста. Це можуть бути як зображення хреста, нанесені безпосередньо на площину підвіски-лунниці (іл. 1: 12, 19), так і поєднання двох окремих підвісок – і лунниці, і хрестика – як двох рівнозначних елементів в одній (іл. 1: 6-11, 13-19).

Це новий тип прикрас, що виник на основі “серповидних” і “круторогих” лунниць у XI ст. З самого початку вивчення цього типу прикрас в археологічній літературі панувала думка про належність їх до категорії апотропейних амулетів, як і решти лунничних підвісок [7, 12, 13; 25; 23, 223-261; 24]. Наявність двох елементів у підвісках, що поєднують у собі серповидний півмісяць і хрест, частина дослідників трактувала як поєднання символів місяця і сонця і вважали їх повністю язичницькими амулетами [9, 61; 17, 20-21; 19, 535; 4], інші були схильні пов’язувати їх з проявами релігійного синкретизму [1; 2; 8, 285-287; 12, 15; 20; 21; 30; 11; 14, 202-207].

Поєднання хрестиків і лунниць як окремих підвісок в одному намисті з'являються уже в похованнях другої половини X ст. Гньоздова [17, 53, № 277-284]. Цю традицію помічено і в курганах Новозибківського, Мглинського та Суразького повітів Чернігівської губернії кінця X–XI ст. [22, 221, таб. 47: 18], а також у похованнях XII ст. Новгородчини [15, 187] і західних районів сучасної Польщі (територія Червенських градів) [31, Fig. 114, 134-148] (іл. 1: 1, 2, 4, 5).

У курганах Которського погосту XII ст. було зафіксовано поєднання лунниць не тільки з натільними хрестиками, але і з образками з сюжетами Успіння Богородиці та Христа Спасителя (іл. 1: 3). Появу цих іконок А.С. Мусін пов'язував з розповсюдженням культу Володимирської ікони Божої Матері [15, 187], що іще більше підкреслило християнський контекст підвісок у намисті.

Зв'язок культу Богородиці і давньоруських лунничних прикрас припускали Ж. Бланкофф і С.В. Пивоваров [2, 26; 16, 230-231]. Це припущення ґрунтується на католицькому іконографічному сюжеті, поширеному також у західноукраїнській іконографії XVII–XVIII ст., у якому на тонкому серпоподібному півмісяці зображується на повний зріст Св. Марія. Такі, наприклад, волинські ікони “Коронування Богородиці” середини XVIII ст. із с. Городне Луцького р-ну та “Покрова Богородиці” першої половини XVIII ст. із с. Дорогиничі Локачинського р-ну та ін. (іл. 2: 5, 6). Цей іконографічний образ поширюється на українських землях у XVI–XVII ст. за польського впливу (пор. іл. 2: 4).

Усталений образ Діви Марії з місяцем набагато більше поширений в католицьких країнах, ніж у православних. Більш давній тип католицької іконографії Діви Марії дійшов до нас під назвою “Луна” (LUNA), очевидно, пов'язаною початково з образом римської богині Місяця, який пізніше був заміщений образом християнської Мадонни. До найдавніших зображень “християнського Місяця” належать барельєф на капітелі-імполі в церкві Квінтанілла де лас Вінас (Іспанія) епохи візиготів (VII–VIII ст.) [32, 129], бронзова позолочена статуетка другої третини XII ст. з колекції Лувру (іл. 2: 2) та синхронна їй ілюстрація з Каталонського манускрипту XII ст. [27, pl. IX, fig. 6].

Цікаво, що як у Середземноморському регіоні, так і в Західній і Північній Європі, лунничні підвіски існують як обереги і в XV–XVIII ст., і навіть набагато пізніше – аж до XX ст. (іл. 2: 8-10). Вони були поширені в Італії, Іспанії, Португалії, Голландії, Ірландії, Балканах і т.д. [29, 73-77, pl. D: 1-11, 86; 28, 141-142, pl. XVII: 36, 38-40].

Сережку-лунницю з Полтави О.Б. Супруненко відносить до XV–XVII ст. (іл. 5, 5). В.В. Гольмстен вказувала на використання подібних сережок і в Росії в XIX – на початку XX ст. як апотропейних амулетів [7, 18]. А на волинській іконі XVII ст. зображення півмісяця присутнє і як підвіска на збруї коня св. Юрія-Змієборця (іл. 2: 4).

Ментальне поєднання лунниць і християнської символіки відобразилося і в археологічному матеріалі. Мабуть найбільш вичерпну відповідь на питання символічного навантаження хрестовключених лунниць дало відкриття ювелірної майстерні з виробництва натільних хрестиків на поселенні Мініно, дослідженої І.Є. Зайцевою. Серед виробів цієї майстерні також знайдено і один екземпляр хрестика, сплавленого з лунницею в єдину підвіску [10, рис. 1]. Ювелір використовував для виготовлення підвіски форму невеликого хреста-тільника, об'єднавши його з серпом лунниці (іл. 1: 6). Враховуючи, що такі предмети обов'язково проходили процедуру освячення в церкві, не може бути й мови про усвідомлено язичницький підтекст цієї прикраси. Подібні підвіски широко розповсюджені на давньоруських землях у синхронних матеріалах (іл. 1: 4-9, 11, 13, 15-18). Різновидом лунниць з хрестами можна вважати і хрестовключені лунничні підвіски, у яких зображення є більш стилізованим, форма хрестика часто сильно видозмінена, а сама підвіска обрамлена колом, що об'єднує обидва елементи (іл. 1: 5, 10, 14). Типологічно іншим, однак близьким за контекстом, різновидом лунниць з хрестами є лунниці, у яких хрестик включається не як окремий елемент підвіски, а наноситься безпосередньо на площину лунниці як символ. Це гостророгі, підковоподібні чи замкнені лунниці, у яких центральна частина достатньо широка, щоб вмістити додаткове зображення (іл. 1: 12, 14).

Прототипом підвісок-лунниць з хрестами, на наш погляд, могли бути не прикраси, а візантійське церковне начиння, як, наприклад, тримач ланцюжків з християнською символікою. Найбільш близька підвіска входить до складу такого ланцюжка з Малої Азії, що належав, судячи з напису, якомусь Алогію (іл. 2: 9), і датування якого найімовірніше вкладається в рамки VIII–IX ст. [28, 331]. А лунниці-підвіски з нанесеними на їх поверхню хрестиками відомі у матеріалах Криму цього періоду [6, 115, рис. 83:23], що зближує їх з давньоруськими старожитностями і територіально, і хронологічно.

Початок XI ст. на теренах Давньої Русі ознаменувався активним поширенням християнства, а разом з тим і предметів, що були пов'язані з цим процесом і які фіксуються археологічно. Для комплексів X ст. такі предмети є вкрай рідкісними знахідками, однак для XI ст. вони вже представлені цілим рядом категорій знахідок, переважну частину яких становлять предмети особистого благочестя, як-то натільні хрестики і образки, хрести-релікварії (енколпіони), християнські символи на особистих речах тощо (15, 122-124).

Агресивна політика християнізації давньоруських князів живо описана в літописних текстах; численними є й давньоруські церковні повчання проти пережитків язичницьких забобонів і обрядової магії, закріплені кодексом церковних законів. Вкрай важко уявити, щоб у таких умовах було можливим відкрите використання язичницьких амулетів, а тим більше, щоб таким амулетом виявився один з найпоширеніших типів жіночих прикрас. Вважати лунниці з хрестами давньоруським новоутворенням також немає підстав, враховуючи з одного боку строгу регламентацію християнських канонів з боку грецького духовенства, широко представленого на Русі у домонгольський період, а з іншого, наявність їх прототипів серед власне візантійських старожитностей.

На прикладі широкого розповсюдження в Стародавній Русі амулетів-змійовиків, дослідниками неодноразово зазначалося, що на тлі боротьби зі слов'янськими “язичницькими забобонами”, церква сприймала як “істинно православні” і поширювала в слов'янському середовищі будь-які пережитки грецького язичництва в самій візантійській культурі.

Іл. 2. Зображення півмісяця та підвіски-лунниці у християнській іконографії і культовій пластичці. 1 – фрагмент барельєфу з каплиці Санта-Марія, відома як Квінтанілла де лас Вінас, пров. Бургос, Іспанія, VII–VIII ст.; 2 – долина Маас, Франція, 2-га пол. XII ст.; 3 – фрагмент мініатюри Каталонського манускрипту, Іспанія, XII ст.; 4 – Мадонна, одягнена в сонце (польський майстер), сер. XV ст.; 5 – з ікони “Коронування Богородиці”, Городис, Волинська обл., сер. XVIII ст.; 6 – з ікони “Покрова Богородиці”, Дорогиничі, Волинська обл., 1-а пол. XVIII ст.; 7 – з ікони “Юрій Змієборець”, Волинь, XVII ст.; 8, 10 – Іспанія, XIX ст.; 9 – Мала Азія, VIII–IX ст.

Лунниці з хрестом прийшли на Русь разом із багатьма іншими атрибутами християнської матеріальної культури візантійського суспільства і, очевидно, сприймалися, як істинно християнські символи уже на стадії запозичення.

Примітки

1. *Бланкофф Ж.* Языческие пережитки в женских украшениях Древней Руси // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 26-30.
2. *Бланкофф Ж.* К изучению древнерусских, византийских и западноевропейских лунниц // Великий Новгород и средневековая Русь, Сборник статей: К 80-летию академика В. Л. Янина. – Москва, 2009. – С. 607-615.
3. *Боровский Я. Е.* Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.
4. *Боровський Я. Є.* Світогляд давніх киян. – К., 1992. – С. 123-124, 141.
5. *Боровський Я. Е., Моця А. П.* Концепция язычества и христианства в буржуазной историографии и данные археологии // Славяне и Русь (в зарубежной историографии). – К., 1990. – С. 134-135.
6. *Веймарн Е. В., Айбабин А. И.* Скалистинский могильник. – Киев, 1993.
7. *Гольмстен В. В.* Лунницы Императорского Российского Исторического Музея. Отчет Исторического Музея за 1913 год. – М., 1914. – С. 3-20 (отд. отт).
8. Давня історія України. – К., 2000. – Т. III.
9. *Даркевич В. П.* Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // СА. – 1960. – № 4. – С. 58-67.
10. *Зайцева И. Е.* Ювелирные производственные комплексы селища Ммино (XI–XIII вв.), КСИА. – 2006. – Вып. 220. – С. 73-86.
11. *Кучінко М., Охріменко Г., Савицький В.* Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк, 2008.
12. *Мисько Ю. В.* Язичницькі та християнські старожитності верхнього Попруття і середнього Подністров'я VIII – першої половини XIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2003.
13. *Мысько Ю. В.* Культурная атрибутика лунниц как элемента древнерусского праздничного убора // Sacrum et Profanum II. Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни. – Севастополь ; Краков, 2007. – С. 127-134.
14. *Моця О. П.* Світогляд сільського люду в давньоруські часи // Село Київської Русі. – К., 2003. – С. 202-207.
15. *Мусин А. Е.* Христианизация Новгородской земли в IX–XIV вв. Погребальный обряд и христианские древности. – СПб., 2002.
16. *Пивоваров С. В.* Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). – Чернівці, 2006.
17. Путь из варяг в греки и из грек: Каталог выставки. – М., 1996.
18. *Рыбаков Б. А.* Древности Чернигова // МИА. – № 11. – М. ; Л., 1949. – С. 535.
19. *Рыбаков Б. А.* Язычество Древней Руси. – М., 1987. – С. 402.
20. *Сапунов Б. В.* Ярославна и древнерусское язычество // Слово о полку Игореве – памятник XII века. – М. ; Л., 1962. – С. 321-329.
21. *Сапунов Б. В.* Памятники материальной культуры двоверцев // Труды ГЭ. – Л., 1970. – Т. XI. – С. 7-14.
22. *Седов В. В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. – М., 1982.
23. *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.) // МИА. – № 65. – М., 1959. – Т. II. – С. 223-261.
24. *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
25. *Успенская А. В.* Нагрудные и поясные привески // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – Труды ГИМ. – М., 1967. – Вып. 43.
26. *Хамайко Н. В.* Древнерусские лунницы XI–XIII вв.: проблема происхождения и семантики // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Т. 20. – С. 319-338.
27. *Cook Walter W. S.* The Earliest Painted Panels of Catalonia (II) // The Art Bulletin. – Vol. 6. – No. 2 (Dec., 1923). – P. 31-60.
28. *Gunther R. T.* The Cimaruta: Its Structure and Development // Folklore. – Vol. 17 (Jun. 24, 1905).
29. *Hildburg W. L.* Lunar Crescent as Amulets in Spain // Man. – 1942. – Vol. 42.
30. *Jaguś J.* Synkretyzm pogańsko-chrześcijański w świetle źródeł pisanych i archeologicznych na ziemiach polskich w wiekach średnich // Z otchłani wieków. – 2000. –55:3-4 (Polska przed tysiącem lat). – S. 106-114.
31. *Krasnodębski Medieval Borderland Inhabitants // Pipeline of Archaeological Treasures. – Poznań, 2000. – P. 99-113.*
32. *Palol P.* Arte Hispanico de la Epoca Visigoda. – Barselona, 1968.

*Чміль Л. В.*Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**ЗНАЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КИЇВСЬКИХ ХРАМІВ ТА
МОНАСТІРІВ ДЛЯ ДАТУВАННЯ АРТЕФАКТІВ**

Для датування артефактів середньовічного та ранньомодерного періоду, і передусім кераміки, як наймасовішої категорії речового матеріалу, важливе значення мають закриті комплекси. Але вони зазвичай дуже рідкісні в археології. Особливо це стосується золотоординського та литовського періодів, адже культурні нашарування цього часу малопотужні й значно пошкоджені пізнішою забудовою. Саме інтенсивне міське будівництво останніх двох сторіч стало головною причиною руйнувань шарів попередніх часів. Тому щасливим винятком тут є храмові і монастирські садиби, які є унікальними ділянками міської території в археологічному відношенні. По-перше, саме на цих територіях є закриті комплекси, що дають датування за стратиграфією – храми в більшості мають точні дати спорудження (іноді й руйнування), зафіксовані писемними джерелами. Якщо вони перекривають якісь об'єкти, то відповідно останні мають верхні дати. Навіть, якщо самі храми зруйновані, а нашарування навколо них перекопані, все ж під фундаментами зберігаються якісь об'єкти, що передували їх спорудженню. По-друге, на монастирських територіях відсутня сучасна міська забудова. Це найкраще збережені в археологічному відношенні ділянки міста. Якщо будівництво якихось монастирських споруд і велося протягом сторіч, то воно не було надто інтенсивним і мало руйнувало об'єкти попереднього часу. Це зумовило значну збереженість таких комплексів, які включали різні категорії артефактів, в т.ч. нумізматичний матеріал, що дозволяє проводити їх датування. По-третє, багаторічні дослідження Києва показують, що на території монастирів асортимент речей зазвичай багатший, ніж серед рядової міської забудови, тут більше предметів художніх, кращої якості, що дозволяє проводити більш повну типологію цих артефактів.

Протягом останніх трьох десятиліть у Києві широко проводились археологічні дослідження храмів та монастирських комплексів, як зруйнованих в різні часові проміжки, так і існуючих сьогодні. Деякі з них припинили своє функціонування в давнину – як, наприклад, Десятинна церква X ст., Вірменська церква XIV–XV ст. та Вознесенський дівочий монастир XVII ст. Деякі були зруйновані в 1920–1930-ті рр. – грецький Катерининський монастир, Братський монастир, Пирогоща, Михайлівський Золотоверхий монастир, а деякі залишилися майже неушкодженими до сьогоднішнього дня – Києво-Печерська лавра та Софіївський монастир.

Наймасштабніші розкопки проводились на території Десятинної церкви, Михайлівського Золотоверхого та Вознесенського монастирів. Розкопувались як самі фундаменти храмів, так і території навколо них. Широкі дослідження проводились також на території Києво-Печерської лаври та на садибі Софіївського собору. Ці розкопки дали дуже багатий матеріал, передусім із датованих закритих комплексів (будівлі, льохи, ями тощо), в заповненні яких була величезна кількість речей (керамічний і скляний посуд, кахлі, вироби з металу, кістки тощо). Більшість цих об'єктів датовані за монетами або стратиграфією. Охоплюють вони широкий часовий проміжок від X до XIX ст. Це робить їх еталонними для Середнього Подніпров'я. Інші церкви менш досліджувалися або матеріали з їх розкопок ще потребують обробки – грецький Катерининський монастир, Братський монастир, Пирогоща, Вірменська церква та невідомий давньоруський храм на Подолі, Златоустівська церква, Троїцька церква, Федорівський собор, храм на Клові, Георгіївський собор та ін. Нижче подається коротка характеристика досліджених пам'яток і їхнього значення для датування речей того чи іншого періоду.

Десятинна церква. Шар будівництва церкви перекрив рів і дав верхню дату – кінець X ст. – для матеріалів з його заповнення. Їхня обробка дозволить уточнити хронологію давньоруської кераміки X ст.

Михайлівський Золотоверхий монастир. Під час археологічних досліджень 1997–1999 рр. у двох розкопках, численних шурфах та будівельних траншеях досліджено багато датованих об'єктів, (будівлі, ями, рів), що містили значну кількість кераміки і скла. Давньоруські об'єкти, що знаходились під фундаментами храму, відповідно мали верхню дату – початок XII ст., а ті, що відносились до навколишніх монастирських споруд, датувались XII – першою

половиною XIII ст. Виявлено також чотири будівлі другої половини XIII–XIV ст. та три об'єкти XV ст. Один з них (яма 1 розкопу 1997 р.) датована п'ятьма литовськими денаріями типу “колюмна” – “спис з хрестом” Вітовта (1392–1430), а яма 2 траншеї 2 (ділянка 3) – празьким грошем чеканки Вацлава IV (1378–1419), карбованим після 1405–1407 рр. Будівля та яма з шурфу 2 (1997 р.) датована литовським полугрошем Сигізмунда II Августа 1548 р., а яма 1 траншеї 2 (1998) – трьома литовськими денаріями Сигізмунда II Августа (1548–1572). Керамічний набір з цих об'єктів представлений численними формами посуду (в т.ч. повного профілю) та кахлями.

До XVII ст. відносяться 11 об'єктів. З них яма 1 траншеї 2 (ділянка 3) містила подвійний литовський денарій Сигізмунда III (1587–1632) 1620 р.; ризький солід Густава II Адольфа (1622–1632); ризький солід Христини (1632–1654); фальшива монета (імітація польського соліда першої половини XVII ст.), а рів огорожі, яка відділяла МЗМ від Богословського жіночого монастиря і була збудована 1671 р., – ризькі соліди Христини (1632–1654): 1635 та 1674 рр. Також яма 1 траншеї 18 містила дві коронні боратинки Яна II Казимира (1649–1668). З цих об'єктів походить величезна кількість керамічного та скляного матеріалу.

В ямі 2 шурфу 4 (1998) виявлено чотири монети (одна – три крейцери Вільгельма 1658 р.; три монети – копійки Петра I, карбовані після 1699 р.) та більш ніж 150 керамічних і скляних посудин, з яких майже третина має повний профіль. Багато матеріалів XVIII ст. містили ями 3 і 4 розкопу I (1999). Яма 1 шурфу 4 (1998) містила близько двохсот фарфорових, скляних і керамічних виробів. XVIII ст. датується і заповнення фундаментних ровів дзвіниці, звідки походять численні кахлі.

Печерський Вознесенський дівочий монастир. Датований за писемними джерелами XVII – початком XVIII ст. Його територія досліджувалась протягом 2005–2009 рр. Хронологічний горизонт, який можна пов'язати з Вознесенським монастирем, знаходився на площі внутрішнього двору Арсеналу під ярусом поховань. До нього відносяться близько 90 об'єктів різного розміру і призначення (будівлі, льохи, господарські ями тощо). В більшості з них був нумізматичний матеріал XVII ст., який ще перебуває на стадії обробки. Ці об'єкти містили величезну кількість керамічного і скляного посуду та кахель – близько 20 тис. одиниць, з яких великий відсоток цілих та повного профілю. Представлені також металеві, кістяні та скляні вироби. Подальше опрацювання матеріалів дасть змогу виділити більш вузькі хронологічні періоди в межах XVII – початку XVIII ст. Важливими є також кілька домонастирських споруд XV і XVI ст., які також містили сотні керамічних фрагментів та цілі форми. Одна з них датована двома литовськими денаріями Олександра Ягеллона (1492–1501) та монетою (акче) Менглі-Гірея 1481–1482 рр.

Києво-Печерська лавра. Багаторічні дослідження на її території дали величезну кількість матеріалів. Необхідно відмітити наявність добре збережених післямонгольських об'єктів. Це насамперед дослідження на території митрополичого саду, де відкрито 4 житла та дві господарські споруди кінця XIII–XIV ст. з цілими формами горщиків. На території Лаври (біля корпусів 4, 5 і 68) та біля Печерської гауптвахти розкопано кілька будівель XV–XVI ст. також з керамічними формами повного профілю. Шар з литовським денарієм типу “колюмна-погонь” досліджено в церкві Феодосія Печерського. Об'єкти XVII–XVIII ст. добре досліджені як на території самої Лаври, так і біля неї. Це будівля (1989) біля церкви Спаса на Берестові, перекрита земляним валом – оборонною спорудою початку XVIII ст., льох і дві ями з траншеї на подвір'ї Воскресенської церкви (1987), що автори розкопок вважають пов'язаними з шинком, позначеним на плані 1638 р., кілька об'єктів біля Печерської гауптвахти, гончарний горн в Лаврському провулку.

Територія Національного заповідника “Софія Київська”. Найцікавішим об'єктом тут є яма в Братському корпусі, досліджена І.П. Тоцькою в 1971–1973 рр., що була нішею підземного ходу – погребка XVII ст., засипану сміттям під час спорудження корпусу в 1760 р. У заповненні виявлено 133 керамічні та скляні форми, багато з яких повного профілю.

Розкопки інших храмових та монастирських територій теж дали деякі комплекси та хронологічні факти, хоча більшість матеріалів цих досліджень ще потребують обробки і введення до наукового обігу. Серед них можна відмітити наступні.

Вірменська церква Різдва Богородиці. Досліджено шар XIV–XV ст. з керамікою та скарбом монет Володимира Ольгердовича XIV ст.

Братський монастир. Тут досліджувались залишки поварні та будівлі XVI ст. (1994), що також мали численний керамічний матеріал.

Грецький Катерининський монастир (1996). Виявлено ями, одна з яких містила дві монети другої половини XVII ст. – західноєвропейський солід та російську карбування Олексія Михайловича. Верхньою датою цих об'єктів є побудова монастиря в 1738 р. У заповненні – велика кількість керамічних та скляних виробів.

Отже, матеріали багаторічних досліджень київських монастирів і храмів, що походять з датованих різночасових комплексів, можуть допомогти в хронологічному визначенні різних категорій речей і, передусім, кераміки та скляних виробів, а також доповнити дані для виробів з металу та кістки.

Чореф М. М.

Соискатель

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета

“A POSTERIORI”, ИЛИ К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ДЕШИФРОВКИ МОНОГРАММ НА МОНЕТАХ ИРАКЛИЯ I

В настоящее время монетное дело этого византийского василевса считается достаточно хорошо изученным. Действительно, не составляет особого труда датировать его выпуски. Этому не препятствует даже довольно частое отсутствие на многих из них легенд, содержащих очевидные упоминания о самом императоре и его соправителях. Ведь их изображения, безусловно, узнаваемы, да и сами монетные композиции крайне информативны. Так что выпуски Ираклия I ныне ценятся как важнейший датировочный материал. Однако отнюдь не все элементы оформления его монет изучены в полной мере. Возьмем, к примеру, монограммы: “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ” и “Ϡ”. Они хорошо известны на монетах этого правителя, причем как в качестве изначальных компонентов оформления реверса (ил. 1, 1-3, 8-9), так и элементов надчеканок (ил. 1, 4-7). Как правило, в них принято разбирать имя как самого василевса [13, 34, tab. 1; 14, 110, 116]. Однако сравнительно недавно было высказано соображение, что одна из этих лигатур – “Ϡ” (ил. 1, 9) может быть приписана брату Ираклия I – Феодору [15, 399-404]. Дело в том, что аналогичные аббревиатуры, встречающиеся на ранне-византийских печатях (ил. 1, 10), принято дешифровать таким же образом [3, 81, № 104, 105]. Правда, настораживает отсутствие в заинтересовавших нас монограммах большинства составляющих слов “Ἡράκλειου” и “Theodoru” (“Θεόδωρου”). В состав этих аббревиатур не входят “A”, “E”, “D” и “O”, являющиеся срединными буквами дешифруемых слов. Так что при всем желании в “Ϡ” нельзя разобрать “Th(e)odoru”. Зато в состав “Ϡ” входит вполне очевидная “C”, отсутствующая в именах василевса и его брата.

Вывявленные *casus*’ы должны быть как-то истолкованы. К счастью, они вполне объяснимы. Дело в том, что исследователи обосновывали свои прочтения, основываясь лишь на произвольной компоновке символов, при этом и не пытались истолковать их досадные пропуски. Можно сказать, что они не читали, а изъясняли монограммы. В сложившейся ситуации нам не остается ничего другого, кроме как дешифровать заинтересовавшие нас аббревиатуры самостоятельно.

Воспользуемся методикой, разработанной Ш. дю Фресне дю Канжем [11, 507-509, pl. 1, 2], Ж. Пеллерье [16, 141, 145; 17, 133] и Й. Х фон Эккелем [12, CLI, 195, 233] и уточненной нами в [4, 225-228; 5, 46-55; 6, 119-125]. По ней разбор аббревиатуры начинается с выделения основного символа, к которому крепятся все остальные буквы. В нашем случае это “T”, горизонтальная составляющая которой, выступая по сторонам, образует подобие креста. К ней в нижней части крепится “H”, а в верхней части “P” (R). Судя по ранее изученной “Ϡ” [10, 40], компоновать их нужно, двигаясь снизу вверх. Кроме того, в состав лигатур “Ϡ” и “Ϡ” входит “C”, размещенная в ее левой или в правой части. Похоже, что она является четвертым символом монограммы. Других букв мы не выявили. В результате получаем “THPC” (“THPΣ”). Причем это наиболее полные варианты монограмм. Использовали и сокращенное написание “THP”. Причем “T” в составе “Ϡ”,

“Ϡ” и “Ϟ” из-за нехватки места сначала частично, а потом и полностью потеряла горизонтальную составляющую. Хотя, возможно, что ее видели в нижней наклонной гаске “R”. В любом случае, мы получаем наборы символов “THPΣ” и “THP”.

Но что же могло быть в них зашифровано? Очевидно, что не имя византийского государя – оно неизвестно. Мы не допускаем и мысли о кодировании имен античных правителей Τηρεός – “Терей”, Τήρης – “Тер” и Τήριλλος – “Териллос”. Столь же мала вероятность того, чтобы с помощью рассматриваемых аббревиатур могли зашифровать указание на место выпуска монет. Дело в том, что лигатура “Ϡ” известна в сочетании с меткой монетного двора фемы Сикелия – “SCL” (ил. 1, 4-5). Есть информация о существовании города со схожими названием. Речь идет о Τηρεῖη – “Терей”. Но он локализуем в Мисии. Кроме всего прочего, в Сицилии течет речка Τηρίας – “Терий”, но вряд ли только на ее берегах столь массово и целеустремленно контрамаркировали монеты. Учтем и то, что все эти слова не начинаются с “THPΣ”. А из того, что “Ϡ”, “Ϟ”, “ϡ” и “Ϣ” проставляли на контрамарках [2, 370-371], отнюдь не следует, что в них было зашифровано указание на достоинство монеты. Ведь при Ираклии монеты надчеканивали и хризмой, и орлом. Сам факт размещения аббревиатур вместе с портретами императоров наталкивает на мысль, что в них могли быть зашифрованы титулы или общепринятые эпитеты правителя. И, действительно, в словаре И. Х. Дворецкого мы находим, что τήρησις – “защита, охрана”, а τηρητής, соответственно, означает “страж, защитник” [1, 1125]. Полагаем, что лигатура, состоящая из “THPΣ” использовалась для шифрации первого слова. Ее использовали при обращении к святому покровителю, а Ираклий I, безусловно, таковым и почитался [7, 15-9; 8, 48-50; 9, 203-213].

Учтем и то обстоятельство, что на позднейшей меди Ираклия (ил. 1, 8-9) аббревиатуру “Ϡ” размещали непосредственно над обозначением номинала, т. е. там, где ранее выбивали крест или хризму. А это как нельзя лучше свидетельствует о культовом значении рассматриваемого обозначения.

Мы считаем последнее обстоятельство крайне важным. Дело в том, что и сам характер использования аббревиатуры “ϡ” на ранневизантийских печатях не оставляет и тени сомнения в том, что в них шифровали не имя владельца – оно обязательно присутствовало на оборотной стороне, а обращение к святому покровителю. Для примера рассмотрим буллу патрикия Феодора (ил. 1, 10), изданную Е. В. Степановой [3, 81, № 105]. Ведь не было никакого смысла создавать печать – билингову, причем неполную – на ее оборотной стороне нет никакого указания на титул. В таком случае, в “ϡ” следует видеть не гипотетическое и недоказуемое “Th(e)oforu”, а обращение к почитаемому императору, признанному уже при жизни святым и мессией [7, 15-19; 8, 48-50; 9, 206, 208]. А это, кроме всего прочего, позволяет уверенно и точно датировать подобные сфрагистические памятники.

Итак, в ходе исследования нам удалось разобрать лигатуры “ϡ”, “Ϡ”, “Ϟ”, “ϡ”, “Ϣ” и “Ϣ”, а также объяснить их появление на монетах Ираклия I и на печатях его современников. Выносим результаты нашего исследования на научное обсуждение.

Примечания

1. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. – М., 1958. – Т. 2.
2. Сидоренко В. А. Медная чеканка византийского Боспора (590–668 гг.) // МАИЭТ. – Симферополь, – Вып. XI. – С. 355-392, табл. I-XIII.
3. Степанова Е. В. Печати с латинскими надписями V–VIII вв. из собрания Эрмитажа. – СПб., 2006.
4. Чореф М. М. “Ad fonts”, или К прочтению монограммы Ϡ // Российское византиноведение: традиции и перспективы : Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. Москва 27–29 января 2011 г. – М., 2011. – С. 225-228.
5. Чореф М. М. “Lapis offensionis”, или к расшифровке монограмм правителей Феодоро // Научный вестник Белгородского государственного университета. № 13 (108). – Белгород, 2011. – Вып. 19. – С. 46-55.
6. Чореф М. М. К истории Юго-Западной Таврики в VI–VII вв.: по данным сфрагистики // Причерноморье. История, политика, культура IX (IV). Серия А. Античность и средневековье : Избранные материалы IX Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В. И. Кузицина. – Севастополь, 2013. – С. 119-125.

7. *Чорєф М. М.* “Alterum alterius auxillo eget”, или к атрибуции мультиплей Перещепинского клада // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції (25–27 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 15-19.
8. *Чорєф М. М.* “Exegi monumentum”, или следы культа Ираклидов из Северного : VI Международная конференция по Церковной археологии “Херсонес – город святого Климента”. Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2011. – С. 48-50.
9. *Чорєф М. М.* От “Imperatorēs divī” к “Ἐν τοῦτο νίκας”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск V(II). Серия А. Античность и средневековье : Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В. И. Кузищина. – Севастополь, 2011. – С. 203-213.
10. *Чорєф М. М.* Позднейшие эмиссии Херсона, или к атрибуции монет с монограммой “PΩ” // Вестник ТГУ. 2009. – № 7. – С. 35-51.
11. *du Fresne du Cange C.* Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. – T. V. –Niort, 1855.
12. *Eckhel I.* Doctrina numorum veterum. P. I. Vol. II. De numis urbium, populorum, regum. – Vindobona, 1829.
13. *Grierson P.* Byzantine Coins. – London, 1982.
14. *Grierson P.* Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection / Ed. A.R. Bellinger and P. Grierson. – Washington, 1968. – Vol. II. – P. I. – Phocas and Heraclius, 602-641.
15. *Lampinen P.* Countermarked Byzantine folles and the Identification of a New Imperial Family Member // Caesarea Papers 2. Herod's Temple, the Provincial Governor's Praetorium and Granaries, the Later Harbor, a Gold Coin Hoard, and Other Studies. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series. – № 35, 1999. – P. 399-404.
16. *Pellerin J.* Mélangé de diverses médailles: pour servir de supplement aux Recueils des M Médailles de Rois et de Villes, Qui ont été imprimés en MDCCLXII & MDCCLXIII. T. II. Médailles Impériales Grecques, qui manquent dans Vaillant, avec des Observations sur celles qu'il a publiées. – Paris, 1765.
17. *Pellerin J.* Recueil de médailles de peuples et de villes, qui n'ont point encore été publiées, ou qui sont peu connues. T. I. Contenant les Médailles d'Europe. – Paris, 1763.

Ил. 1. К дешифровке монограмм на монетах Ираклия I

1-3 – солид, гексаграмма и фоллис с аббревиатурами “Ϟ” и “Ϟ” на реверсе; 4-5 – фоллисы с сицилийскими надчеканками, в состав которых входит “Ϟ”; 6 – таврическая контрамарка “Ϟ”; 7 – фоллис с надчеканкой “Ϟ” на реверсе; 8, 9 – поздняя медь Ираклия I с “Ϟ” вместо креста; 10 – печать патрикия Феодора с монограммой “Ϟ” на лицевой стороне

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Кукса Н. В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

ЦЕРКВА В ІМ'Я СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ В СУБОТОВІ НА ЗЛАМІ XVIII–XIX ст.

23 березня 1797 р. Маніфестом Катерини II Правобережжя було приєднане до Російської імперії. Містечко Суботів спочатку ввійшло до складу Брацлавського намісництва, а з 1797 р. стало складовою новоутвореної Київської губернії.

Відомостей про перші роки утвердження російської влади на Чигиринщині збереглося дуже мало. Тому нещодавно віднайдену в Державному архіві Черкаської області справу вважаємо цінним документом, який містить об'єктивні статистичні дані про кількість, статевий склад, матеріальне становище населення колишньої заміської резиденції Богдана Хмельницького. Вражаючим є той факт, що, незважаючи на катаклізми попереднього століття, станом на 1797 р. у містечку Суботів проживало 1172 особи [1, арк. 10], в той час, як у Чигирині, згідно з Статистичним описом Київської губернії, поданим І. Фундуклеєм, мешкало всього 609 осіб [3, 124] (!). Отже, перед нами документи, що проливають світло на обставини переведення Свято-Іллінської церкви з парафіяльної на цвинтарну. Оскільки в розвідках авторитетних істориків минулого подається інформація, що сталося це 1820 р., маємо всі підстави вважати, що щойно виявлений нами документ публікується вперше:

Переписка по прошенію прихожан о присоединении соседнего прихода к Михайловской церкви (3 июня – 18 сентября 1797 г.)

По прошенію суботовскаго священника и прихода каменной церкви по определению в кладбищенскую, а приход ее к Михайловской

В Чигиринское духовное правление Чигиринскаго уезда села Суботова церковей Свято-михайловской и Святоильинской священников и прихожан

Прошеніе

Селенія нашего означенного Святомихайловской церкви священник Феодор Зеленскій се-го года мая 8 дня волею Божію помре, по котором наследствія никакого на том приходе не осталось. В другой же тамошней Святоильинской каменной церкви имеетя два священника: Прокопій и Кирилл Ботвиновскіе. Приход обоих церковей дворов по числу души мужеска пола для одного только довольно количество имеетя, но наша Святомихайловская церковь деревяная новая прошлаго 1796 г. посвящена ризницею достаточна, до которой ими обоих сторон прихожан желаем быть. Для того Чигиринскому духовному правленію на благорасмотреніе представляе всенижайше просим поспособности о причисленіи всех нас с означенными Святоильинской церкви священниками к той Святомихайловской церкви, по определеніи другой Святоильинской каменной кладбищем из его представлением потом снабдить милостивою резолюціею. О чем просим: Кирилл Ботвиновскій (Подаються імена та прізвища мирян Суботівської громади – Н.К.) Июня 3-го дня 1797 г. [1, арк. 2]

Клопотання було написано священником Кирилом Ботвиновським, оскільки серед поважних членів релігійної громади не виявилось грамотних людей. Аналогічне прохання було направлено і з “другої частини благочиння” від священників Прокопія та Кирила Ботвиновських:

З наступного документа довідуємося, що на 1797 р. до парафії кам'яної Свято-Іллінської церкви було приписано всього 37 селянських дворів, де проживало 203 особи чоловічої та 197 осіб жіночої статі, в той час, як парафія Свято-Михайлівського храму налічувала 74 двори з 399 чоловіками та 373 жінками [1, арк. 10].

6 серпня 1797 р. з Катеринославської духовної консисторії до Чигиринського духовного правління надійшов рапорт його високопреосвященства Гавриїла – митрополита Катеринославського і Херсонського Таврійського, в якому, згідно з указом його імператорської величності самодержця Всеросійського та відповідної резолюції від 26 червня 1797 р. було прийнято рішення: “...приход, который есть церковный Ильинской церкви, присоединит к церкви Михайло-

вскої, оную Ильинскую церковь определить в кладбищенскую, когда прихожане все вообще в согласіи и состояніи снабдитъ оную Ильинскую церковь по надлежащему, почему в Екатеринославской духовной консисторіи определено: к исполненію еной его высокопреосвященства резолюціи. В Чигиринское духовное правленіе послан сей указ июля 3-го дня 1797 г.” [1, арк. 5]

Цікавою деталлю цієї справи видається розписка найбільш авторитетних представників суботівської громади, де поряд з вказаними вище селянами зустрічаємо й інші прізвища. Знову ж таки з-поміж них немає жодного грамотного мешканця Суботова:

Розписка 1797 года сентября 6 дня:

Мы, нижеподписавшіеся, даем по рапорту второй части благочинного священника Алексея Потребинскаго в том, что от его высокопреосвященства в Чигиринское духовное правленіе указа об определеніи церкви Михайловской на приходскую, а Ильинской на кладбищенскую, оба прихода сводить по которому прописаніе его, чтобы выше прописанную Святоильинскую кладбищенскую церковь снабжать нам обществу по надлежащему, по которому Указу...и подписываемся:

Уезда Чигиринскаго села Суботова общество: атаманъ Григорій Прохаченко (Подаються імена та прізвища мирян Суботівської громади – Н.К.) [1, арк. 15].

Зважаючи на обставини, що наприкінці XVIII ст. спостерігається суттєве зубожіння селян, маємо всі підстави вважати, що утримання двох храмів стало просто непомірною ношею для мирян й основною причиною даного прохання. Адже було прийнято, що ремонт церковних споруд і забезпечення храмів всім необхідним для проведення богослужінь здійснювалися коштом громади. Оскільки Свято-Іллінська церква на той час перебувала у вкрай занедбаному стані, а Свято-Михайлівську щойно відновлено, громада вирішила піти таким шляхом. Адже доглядати за цвинтарним храмом було набагато дешевше, ніж за парафіяльним.

На Правобережжі досить поширеною була практика, коли стару церковну будівлю переносили на сільське кладовище, найчастіше здійснювали косметичний ремонт і перетворювали на цвинтарну церкву. Статус останньої не потребував окремого причту, оскільки відправи в ній проводилися від випадку до випадку, здебільшого на храмове свято, в суботні та в інші поминальні дні. Цвинтарний храм приписувався до парафіяльної церкви, і якщо богослужбові речі з нього ставали непридатними для використання або взагалі були втраченими, час від часу в разі потреби їх брали з останньої церкви [2, 24].

Отже, з досліджуваної нами справи випливає, що ще 1797 р. Свято-Іллінська церква втратила статус парафіяльної і стала цвинтарною – приписною до Свято-Михайлівської. Однак втілення в життя рішень духовного правління, як свідчить низка інших документів, виявилось справою не такою вже й простою.

З огляду на досить неординарну ситуацію зі становищем православної церкви на територіях, які не так давно належали Речі Посполитій, російська влада сприяла збільшенню кількості храмів. Всіляко заохочувались намагання релігійних громад щодо оновлення чи побудови нових православних церков.

Підтвердження цьому знаходимо в рапорті митрополита Гавриїла, поданому згідно з указом імператора, де на громаду покладено обов'язкове утримання, окрім парафіяльної церкви і цвинтарної [1, арк. 15]. Не виключено, що саме навмисне зволікання духовного правління на кілька років затримало втілення в життя клопотання селян. Адже відповідно до відомості Київської єпархії протопопії Чигиринської села Суботова за 1801 р. кам'яна церква на цей час все ще зберігала статус єдиної в селі парафіяльної. Настоятелем храму був 46-річний Кирило Ботвиновський, рукопокладений 26 травня 1780 р. [1, арк. 15].

До парафії церкви, яка становила 139 дворів з 559 особами чоловічої та 544 особами жіночої статі, належали мешканці Суботова, що проживали на відстані 1,5 версти від храму.

Проте згідно з кліровою відомістю станом на 1809 р. єдиною парафіяльною в Суботові називалася вже Свято-Михайлівська церква, а за Свято-Іллінською більш, ніж на 70 років тому утримувався статус приписної до неї цвинтарної церкви. Парафіяльною усипальниця гетьмана стала лише після першої з часу побудови суттєвої реставрації 1869 р. [4, арк. 142-143]. Серед причту храму прослідковуються династійні тенденції, що було типовим явищем у житті духовного стану кінця XVIII–XIX ст. Перед нами постають династії священників Ботвиновських, до речі, предків М.С. Грушевського по материнській лінії, на зміну яким прийшли настоятелі Хотинські і півстоліття стояли на чолі суботівського кліру. На старому цви-

нтарі побіля Іллінської церкви до сьогодні збереглося поховання дружини священика Олександра Хотинського Марії Василівни (пом. в 1895 р.), яка після смерті чоловіка майже 50 років поспіль випікала просфори для вірян.

Окремі з представників цих родів залишили по собі досить відчутний слід в духовному житті суботівської громади.

Примітки

1. Держархів Черкаської обл., ф. 660, оп. 1, т. 2, спр. 137.
2. *Перева В.* Православне Надросся у XIX столітті. – Біла Церква, 2004.
3. *Солодар О.* Нариси з історії Чигиринщини. – Черкаси, 2003.
4. ЦДАК України, ф. 127, оп. 1010, спр. 3782.

Курущак Л. М.

Завідувач відділу

Чернівецький художній музей

ДРІБНА КУЛЬТОВА ПЛАСТИКА З КАМЕНЮ В ЗБІРЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

Збірка Чернівецького обласного художнього музею досить різноманітна у видовому та хронологічному відношенні, й на сьогодні становить понад 12 тисяч експонатів основного і науково-допоміжного фондів. У музеї зберігається доволі численна колекція культових творів: різьблені дерев'яні фрагменти іконостасів, мідна металопластика старообрядців, культові тканини, і, звичайно, ікони (в т. ч. значна кількість корогв), які дають уявлення про стан релігійного мистецтва Буковини і займають вагоме місце в образотворчій культурі регіону [1].

Віднедавна у збірці Чернівецького художнього музею в групі збереження “археологія” можна виділити підгрупу дрібної кам'яної і металевої пластики давньоруського періоду. Такими цінними предметами фонди музею поповнились у грудні 2012 та лютому 2013 р. Чернівецька філія державного підприємства “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України передала музею 40 давньоруських художніх виробів XII – першої половини XIII ст. Серед нових надходжень до музею найбільше нагрудних хрестів-енколпіїв, не менш цікавою і чисельною групою є металеві іконки (складні, підвіски), хрестики-тільники різноманітних форм, лунниці – прикраси у вигляді півмісяця.

Привертають увагу найдавніші твори дрібної культової пластики – досить рідкісні вироби з каменю. Їх дослідженням займалися буковинські археологи І.П. Возний, Ю.В. Мисько, С.В. Пивоваров. На території Буковини найбільше кам'яних іконок виявлено у Чорнівському городищі. Відомо, що культова атрибутика в основному виготовлялася у Візантії, Херсонесі чи Києві. Проте майстерня з виробництва кам'яних іконок знаходилася і на території Буковини (с. Онут Заставнівського р-ну Чернівецької обл.), рештки якої археологічно досліджені у 1998 р. [4, 91-99].

У культовій колекції художнього музею експонати хронологічно охоплюють періоди кінця XII – першої половини XIII ст. та XVII–XXI ст. Найчисельнішу групу складають твори, датовані XIX–XX ст. Подібна ситуація й у інших чернівецьких музеях: більшість пам'яток датовані XVIII–XX ст. і лише одиниці творів належать до XVII ст. Мізерну кількість давніх ікон у музейних колекціях, виконаних професійними митцями, ми пов'язуємо із складним історичним періодом у нашому краї. У XX ст. через часті зміни влади багато пам'яток вивозили або знищували [2]. Тож важко переоцінити роботу буковинських археологів, їх внесок у дослідження історії рідного краю, що збагачує знання про духовну культуру Буковини епохи Середньовіччя. Введення давньоруських художніх виробів до експозиції музею наблизить доступ значно ширшої аудиторії до цінних пам'яток.

Нові музейні експонати відображають розвиток стилю і різноманітність художніх прийомів обробки каменю й металу та засвідчують популярність предметів культової атрибутики серед місцевого населення. Подальше вивчення музейної колекції, співпраця із археологами дозволять розширювати знання про культуру, побут і традиції, які були характерні для Буковинського краю у XII–XIII ст.

КАТАЛОГ

1. ЧХМ КВ 7837/А 56

Фрагмент ікони кам'яної (ліва частина)

Перша половина XIII ст.

5,1x2,7x0,6 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 2006 р.

Матеріал і техніка: роговик; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний, відсутня права і центральна частини.

Опис: фрагмент (ліва частина) односторонньої ікони з гладкого світло-коричневого кольору каменю вгорі та чорного – внизу з невисоким валиком по краю. Ікона трапецієподібної форми з прямим нижнім кутом і незначним заокругленням вгорі. Збереглися прокреслення літер на лицевому боці та на звороті.

2. ЧХМ КВ 7838/А 57

Ікона кам'яна “Ісус Христос”

Перша половина XIII ст.

4,3x4,7x0,6 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець глинистий; різьблення, шліфування.

Стан збереження: задовільний, по краях сколи, у верхній частині незначні втрати з тріщиною, на звороті світло-зелені сліди від фарби (?)

Опис: одностороння ікона з каменю, округла, з вузьким невисоким валиком по краю. Невисоким рельєфом зображена поясна фігура Христа (лік стертий) з хрещатим німбом, де промені позначені врізаними парними лініями, що на кінцях розширюються. У лівій частині зображення стерте. На поясі з-під облачення видно кисть зігнутої лівої руки. Складки одягу позначені врізаними прямими вертикальними та горизонтальними, а також заокругленими лініями. На фоні обабіч німба врізані написи з титлом “ІС ХС”.

3. ЧХМ КВ 7839/А 58

Хрест кам'яний

Перша половина XIII ст.

4,6x4x0,7 см

Походження: Чорнівське городище I пол. XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 1999 р.

Матеріал і техніка: сланець вапнистий глинистий (?); різьблення, шліфування.

Стан збереження: задовільний.

Опис: хрест (грецький) гладкий рівнокінцевий чотирираменний з темного коричнево-сірого каменю з наскрізним отвором (0,5 см) у верхньому рамені.

ньому рамені.

4. ЧХМ КВ 7840/А 59

Фрагменти ікони кам'яної (три частини)

Перша половина XIII ст.

5,1x4x0,5 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 2006 р.

Матеріал і техніка: один фрагмент із мергелю, два фрагменти з глинистого сланцю; різьблення, шліфування.

Стан збереження: основна частина з приклеєними відшарованими частинами, значні втрати нижньої правої частини, сколи. Два інших фрагменти темніші, односторонні, меншого розміру, прямокутної (2,5x2 см) та шестикутної (3,3x2,7 см) форм із прямими заглибленими лініями, розташованими в різних напрямках.

Опис: двостороння ікона з темного коричнево-сіруватого каменю, з нижнім лівим прямим кутом (правий бік сильно пошкоджений, кут втрачений) і заокругленим верхом. Через втрати верхнього шару ікони композиція не проглядається, внизу ліворуч кілька прямих і округлих заглиблених тонких ліній. На зворотному боці у середній частині тонкими неглибокими лініями намічене схематичне поясне зображення людини.

5. ЧХМ КВ 7841 /А 60

Підвіска кам'яна "Хрест"

Перша половина XIII ст.

5,9x4, товщ.0,6-0,7 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець серпентизований; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний

Опис: одностороння ікона з темного чорно-зеленого каменю трикутної форми із злегка заокругленими нижніми кутами і звуженим верхом. Завершується вирізаним вухком із наскрізним отвором (0,4 см) у торцевій частині. На лицевому боці вухка прокреслений чотирираменний хрест із перпендикулярними лініями на кінцях (крім нижнього). На заглибленому тлі основної частини рельєфний гладкий чотирираменний (верхнє рамено видовжене) хрест. По краю ікони гладке невисоке вузьке рельєфне обрамлення.

6. ЧХМ КВ 7842/ А 83

Хрест кам'яний

Перша половина XIII ст.

1,7x2,9x0,4 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлений І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець глинистий; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний, на зворотному боці заглиблення до центру

Опис: хрест чотирикінцевий з круглим середохрестям. Поперечні рамена завершуються заокругленими трикутними виступами. На вертикальній поперечині одне рамено відсутнє, інше частково втрачене.

Примітки

1. *Курущак Л.* Збірка іконопису Чернівецького художнього музею // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Кайндлівські читання", присвяченої 145-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці ; Вишніва, 2011. – С. 284-287.
2. *Курущак Л.* Образ святого Миколая в колекціях чернівецьких музеїв // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. – Вип. 19. Матеріали 19 Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 24–25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 81-84.
3. *Пивоваров С.* Вироби дрібної кам'яної пластики з давньоруських пам'яток Буковини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 10. – Львів, 2006. – С. 224-230.
4. *Пивоваров С.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці, 2001.

Лопухіна О. В.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОПИСНА ШКОЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ХУДОЖНІ ОРІЄНТИРИ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ

Художнє життя Києво-Печерської лаври в ХІХ ст. було відзначене академічною орієнтацією лаврської майстерні і переходом до систематичного навчання іконопису. Показово є зміна назви самої іконописної майстерні: у попередньому столітті вона йменувалася “лаврською малярнею”, у документах 1840–1880-х рр. – “живописною”, а її продукція – “живописними іконами”.

З архівних документів відомі імена начальників іконописної майстерні: Симеона Обидовського (1824–1830), вдового священика, “майстра позолотних і живописних справ”; ієромонаха Порфирія (Маньковського) (1834–1840 рр.), який походив з київських міщан іконописного цеху. У 1841–1852 рр. лаврською іконописною майстернею керував ієромонах Іринарх, запрошений митрополитом Філаретом (Амфітеатровим) для поновлення розписів Успенського собору. У майстерні Іринарха трудилися переважно міські вільнонаймані іконописці, були також і хлопчики-учні.

За рішенням Духовного собору Лаври майстерня Іринарха в 1852 р. була закрита і створена нова, у складі якої були тільки лаврські послушники. Начальником її протягом 1852–1865 рр. був ієромонах Пафнутій (Львів), випускник Академії мистецтв [1, 37-41]. З його “живописної” майстерні вийшли іконописці: ієродиякон Аліпій, ієромонахи Альвіан, Григорій, Феогност, які пізніше були керівниками лаврської школи. Вірогідно, саме від академіста Пафнутія (Львова) бере початок пієтет щодо професійної академічної освіти, притаманний лаврським іконописцям ХІХ ст.

Ініціатором відкриття в Києво-Печерській лаврі школи з навчанням живопису на академічній основі став ієродиякон Аліпій, “істинний смиренний чернець і відданий мистецтву художник” [2, 13]. Живописна школа, відкрита у 1866 р., стала одним з перших середніх художніх навчальних закладів в Україні. “Іконописні майстерні при Лаврі існують здавна, школа ж при майстерні заснована з 1866 року” – зазначалося в довідці Духовного собору 1901 р. [3]. До лаврської школи запросили академіка живопису А.Є. Рокачевського, який викладав протягом першого навчального 1866/1867 року. На наступні два роки його змінив П.С. Сорокін, пізніше відомий академіст-педагог Московського училища живопису, скульптури та архітектури [4, 16-37].

Про тогочасні художні пріоритети лаврської майстерні свідчить факт відрядження у 1866 р. двох кращих послушників Андрія Бубликова і Феодосія Шанцова до Троїце-Сергієвої лаври, де вони протягом року мали вивчати “живопис у грецькому стилі” та вдосконалювати своє живописне мистецтво [5]. Іконописну майстерню Сергієвої лаври очолював Іван Матвійович Малишев (1802–1880), який при написанні ікон користувався прийомами класичного академічного живопису. До його живописних ікон, виконаних у суворо церковно-релігійному дусі, застосовували термін “греко-візантійський стиль” (як ознаку найвищої оцінки). Після повернення в Київ в 1868 р. монаху Аліпію (Бубликову) було наказано навчати іконопису “греко-візантійського стилю” у Києво-Печерській лаврі. Вважається, що І.М. Малишев першим у ХІХ ст. став використовувати золотий карбований фон для ікон. Аліпій (Бубликов) у 1868 р. очолив відкриту у Києво-Печерській лаврі позолотну майстерню, де виготовлялися іконні дошки з тисненням орнаментом і рамками “під емаль”.

У 1872 р. Духовний собор Лаври проявив незадоволення великими витратами на живописну школу, що склали 10 тис. руб. за чотири роки. Було вирішено відмовитися від вільнонайманих викладачів і доручити завідування школою начальнику іконописної майстерні ієромонаху Альвіану. В 1874 р. школу з Іпсілантійвського подвір'я на Печерську було переведено на територію Лаври. За Митрополічим будинком була споруджена двоповерхова будівля (корпус № 31) з двома великими залами і 10 кімнатами для учнів. Число лаврських учнів,

які перебували на повному забезпеченні, становило приблизно 20 осіб. Приймали на навчання хлопчиків не молодше 12 років. Програма, розрахована на шість років, була складена за зразком початкових розділів академічної програми. Після обов'язкового трирічного курсу навчання видавалося свідоцтво про закінчення школи та отримання звання майстра церковного іконопису. Навчання мало практичний характер, заняття чергувалися з писанням ікон. Заняття малюванням і живописом повинні були проводити два вільнонаймані вчителі. Шість теплих місяців, з березня по серпень, відводилися для виконання замовних робіт з художнього оформлення церков.

Наприкінці 1870-х – на початку 1880-х рр. кращі вихованці ієромонаха Альвіана працювали репетиторами в художній школі М.І. Мурашка, який схвально відзивався про їхню підготовку. Старші учні школи брали участь у монументальних художніх роботах, що проводилися в Києві – в Кирилівській церкві і Володимирському соборі.

Метою лаврської школи Статут 1882 р. визначав “дати учням художньо-іконописну освіту, а також і художню підготовку для учнів, які мають видатні здібності, до вступу у вищі художні училища” [6]. У числі випускників Академії мистецтв останньої чверті ХІХ ст. були лаврські вихованці брати Прокопій і Феодосій Козачинські, художник-медальєр Михайло Скуднов, художник-мозаїст Ілля Вершинін, передвижник Філіп Чирка, Семен Власенко, Іван Іжакевич. Мистецтвознавець і художник Степан Яремич в 1882–1887 рр. був учнем школи, потім – послушником іконописної майстерні.

У 1883 р. іконописна майстерня та школа переїхали до нової будівлі на сучасному оглядовому майданчику. Кілька разів на рік там влаштовувалися виставки робіт для заохочення учнів та ознайомлення публіки з діяльністю лаврської школи. Кращі з учнівських робіт відзначалися грошовою нагородою і надавалися для звіту в Духовний собор Лаври. В архівних фондах Св. Синоду збереглися деякі рисунки лаврських учнів, що були надіслані до синодальної училищної ради [7].

Поряд зі школою в Києво-Печерській лаврі існувала іконописна майстерня, де писалися як ікони, так і портрети духовних осіб. Завданням іконописної майстерні, згідно з Статутом 1874 р., було поновлення ікон і розписів у церквах, виготовлення “підносних” ікон для знатних гостей і для продажу в іконних крамницях. Звітні відомості 1870–1880-х рр. свідчать про те, що основний обсяг робіт майстерні складало поновлення живопису та іконостасів лаврських храмів. Постійною проблемою була неможливість виконувати замовлення власними силами і необхідність передавати їх міським іконописцям. Ієромонах Феогност (Шанцов) писав у рапорті 1897 р.: “сторонні майстри працюють насамперед для своїх мирських інтересів і матеріальних вигод, а вся моральна відповідальність на виконання робіт падає цілком на іконописну школу Лаври” [8]. Лаврське керівництво оцінювало художню продукцію іконописної майстерні насамперед з точки зору відповідності церковно-релігійному духу. “Виконані в майстерні роботи справляють враження належної правильності малюнка, церковного стилю і техніки, а деякі з них – навіть художні” – зазначав в 1906 р. намісник, архімандрит Антоній.

Після яскравого початку педагогічної діяльності лаврської школи в 1860-х – на початку 1870-х рр. був тривалий період відсутності професійних викладачів. У довідці 1901 р. для Комітету піклування про російський іконопис повідомлялося: “У іконописній школі навчають малюванню і пишуть ікони, останнім часом вводиться викладання предметів з програми церковно-парафіяльних шкіл. Постанова справи в лаврській іконописній майстерні має практичний характер, пропонуються гарні іконописні зразки, робляться технічні вказівки, але не викладаються загальні наукові відомості та іконописне мистецтво”. Вказувалося на відсутність на той момент кваліфікованого викладача, заняття проводили іконописці з чернечої братії.

Розквіт лаврської школи після 1905 р. був пов'язаний з особою останнього керівника іконописної школи і майстерні ієромонаха Володимира (Соколова), випускника Строгановського училища. Художник Климент Редько, згадуючи його, написав: “Ця людина була одним з найвидатніших з культури і цікавих за індивідуальності з зустрінутих мною в той пері-

од мого життя. Суворий аскетизм і віра в Боже приречення вживалися в ньому з естетичним пантеїзмом істинного художника”.

За участі о. Володимира (Соколова) і художнього керівництва І.С. Їжакевича в 1906 р. лаврські послушники і учні виконали новий розпис Всіхсвятської церкви. Ієромонах Володимир повідомляв: “вчитель рисування І.С. Їжакевич продовж минулого року ставився до викладання з великою любов'ю і старанністю, до учнів – з уважністю і простотою, і цим порушив в них велику енергію до занять, результатом стала можливість своїми силами розписати церкву Всіх святих на Економічних воротах” [9]. З лаврських учнів, які брали участь у цій роботі, художники Федір Коновалюк і Єфрем Судомора отримали професійне визнання в радянський період.

У 1906–1910 рр. викладачем рисування і керівником іконописних робіт лаврської майстерні був Володимир Дмитрович Сонін. У 1910–1912 рр. – Олександр Єфремович Чижський, після нього – Іван Іванович Міщенко. У 1906–1910 рр. у лаврській школі навчався Василь Чекригин, згодом – один з найяскравіших художників російського авангарду. У 1910 р. В. Чекригин разом зі своїм товаришем В. Сидоренком став студентом Московського училища живопису, скульптури й архітектури. Картина життя лаврської школи 1910–1914 рр. відтворена у спогадах її вихованця – художника Климента Миколайовича Редька [10]. Навчання в школі виходило за вузькі рамки оволодіння прийомами іконописного ремесла. Художники І. С. Їжакевич і М.В. Нестеров, які часто бували у школі, обговорювали з учнями їхні роботи.

Художники В.М. Чекригин (1897–1922) і К.М. Редько (1897–1956), а також заслужений художник Кабардино-Балкарії М.Н. Гусаченко (1893–1986) були представниками останнього покоління вихованців лаврської школи [11, 143-155]. Школа офіційно припинила своє існування в 1915 р., після початку Першої світової війни. У списку лаврської майстерні за 1918 р. було тільки п'ять іконописців. Смерть ієромонаха Володимира в 1919 р., який прийняв схиму з ім'ям Варлаам, ознаменувала кінець історії лаврської іконописної школи.

Значення лаврської іконописної школи ХІХ – початку ХХ ст. полягає насамперед у наданій їй вихованцям можливості отримати художню освіту. Як зазначалося у відповіді на запит Свято-Димитрівського братства початку ХХ ст. щодо навчання іконопису, “іконописна школа при Лаврі має тип більш благодійний, ніж загальноосвітній”. Києво-Печерська лавра, надаючи притулок сиротам і дітям з бідних сімей, багатьом з них відкрила двері у світ мистецтва. Про це значення лаврської школи вказано у щоденнику художника К.М. Редька. Побачивши в повоєнній Лаврі зруйновану будівлю іконописної школи, він написав: “Загинув рідний будинок, в якому я дізнався, що крім життя, що складає хліб насущний, існує світ Мистецтва”.

Примітки

1. Лопухіна О. В. Пафнутій Львов – лаврський іконописець и художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах. – Вип. 16. – К., 2006.
2. Мурашко М. І. Спогади старого вчителя. – К., 1964.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916.
4. Шиденко В. А. Живописна школа Києво-Печерської лаври // Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2445.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 друк., спр. 167.
7. РГИА, ф. 835, оп. 4, д. 144.
8. ЦДІАК України, ф. 128., оп. 1 благочин., спр. 3443.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 644.
10. ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 20.
11. Лопухіна О. В. Художники Василь Чекригин і Климент Редько. Життя і творчість вихованців лаврської іконописної школи початку ХХ ст. // Лаврський альманах. – Вип. 26. – К., 2012.

Мокроусова О. Г.

Головний фахівець

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Управлінні охорони культурної спадщини КМДА

АРХІТЕКТУРНІ КОНКУРСИ І БУДІВНИЦТВО КУЛЬТОВИХ ОБ'ЄКТІВ У КИЄВІ

У XIX – на початку XX ст. будівництво церков у Києві велося доволі активно. Сьогодні пам'ятками архітектури є близько 135 споруд. Роботи здійснювали, як правило митці, що займали відповідальну посаду Київського єпархіального архітектора. До кола таких авторів належали найвідоміші архітектори свого часу – П. Спарро, В. Ніколаєв, Є. Єрмаков.

Храмобудування відбувалося на фоні широкої будівельної активності. В цей час одним з механізмів архітектурної діяльності в Російській імперії були архітектурні конкурси. Організацією змагань займалися Академія мистецтв, Московське і Санкт-Петербурзьке архітектурні товариства. Ініціаторами виступали урядові заклади, в т.ч. учбові, органи місцевого самоврядування, приватні особи. Існувало два типи конкурсів – загальний та іменний (особисто запрошувалися архітектори, які отримували гонорар).

У Києві конкурси проводилися для будівництва публічних споруд і монументів, та не охоплювали приватне домобудівництво. Також поза межами конкурсного проектування залишалася сфера церковного будівництва. Це було пов'язано з консервативністю культової архітектури в цілому і конкретних замовників зокрема та обмеженістю коштів. З цього правила в Києві маємо лише два виключення, що тісно пов'язані між собою. Йдеться про створення Миколаївського костюлу по В. Васильківській, 75 та Свято-Троїцької Либідської церкви по В. Васильківській, 53. Але ці зовнішньо схожі події мали зовсім різні результати.

У грудні 1896 р. католики Києва звернулися до Миської Думи за дозволом на будівництво Миколаївського костюлу в районі “Нова Будова”. Привід обрали патріотичний – відвідання Києва імператором у квітні 1896 р. Спочатку розгляд справи затягнувся, але вже 7 травня 1898 р. був обраний Комітет із спорудження костюлу. В червні 1898 р. відвели земельну ділянку – за умови будівництва не довше 5 років [1]. Після цього почали діяти дуже швидко. Комітет через архітектора В. Городецького звернувся до Товариства архітекторів з проханням організації конкурсу. Орієнтувалися на вартість робіт у 250 000 руб. при ємності будівлі в 2000 осіб. Замовлялися проекти в готичному або романському стилях, з однією чи двома дзвіницями. У вересні 1898 р. до журі надійшло 30 проектів. Переміг архітектор П. Гіппіус (Москва). Друге місце посів студент Інституту цивільних інженерів С. Воловський. Третє надали цивільному інженеру А. Венсену, а заохочувальну премію – В.А. Покровському [2, 87-91]. Втім, жоден з премійованих ескізів не був придатним для реалізації. Вдосконалити проект доручили В. Городецькому з рекомендацією скористатися багатим конкурсним матеріалом, взявши за основу ескіз Воловського. 30 грудня 1898 р. В. Городецький вже представив Будівельному комітету свій проект, який 8 січня 1899 р. передали на розгляд начальства. Спочатку його погодили у Петербурзі Техніко-будівельний комітет МВС і Департамент духовних справ. У березні 1899 р. затвердили в Києві у будівельному відділенні губернського правління та у губернатора. 15 квітня В. Городецький розпочав робочі креслення та кошторис. 4 травня архітектор кошторис закінчив і 17 червня відбулися підрядні торги. 8 серпня 1899 р. урочисто заклали наріжний камінь.

До швидкого обрання кращого проекту та найшвидшого початку будівництва католиків Києва спонукало, очевидно, побоювання, що влада може пом'якшити своє рішення щодо будівництва, знайшовши якийсь привід. Можливо, на пам'яті було й майже 30-річне будівництво Олександрівського костюлу на Костьольній вулиці. Тому ініціатива доволі багатій католицької громади була стрімкою, діяли організатори злагоджено. Кошти збиралися жваво – для католиків всього міста (близько 40.000) ця справа стала вкрай важливою. Крім того, знайшли спільну мову з архітектором, який сам стояв біля витоків справи, і не нехтував доопрацюванням чужого проекту. Костюл зводився під керівництвом Городецького протягом 1899–1909 рр., тому саме його ім'я частіше пов'язують з масштабною для Києва будівельною подією.

У той самий період неподалік розгорнулися події зі створення іншої культової споруди – вже православної. На фоні успіху католиків звести новий храм вирішила парафія Троїцько-Либідської церкви. На розі В. Васильківської і Жилианської вулиць стояла дерев'яна церква, побудована П. Спарро в 1859 р. і розширена в 1881 р. В. Ніколаєвим. Коли через 20 років почав зростати костюл заввишки понад 60 м, серед православних почався рух за спорудження храму, що за величиною не поступався би костюлу. Утворене громадське парафіяльне попечительство 1902 р. замовило проект єпархіальному архітектору Є.Ф. Єрмакову. Більшість споруд він зводив на замовлення церков і надавав перевагу т.зв. “російському” стилю. Нова робота не відрізнялася від цього напрямку: двоярусна церква увінчувалася цибулястою банею на потужному барабані, який оточували чотири малі бані [3]. Із західного боку прилучалася 5-ярусна дзвіниця з видовженим шатром. Висота головного об'єму з хрестом склала 56,5 м; висота дзвіниці з хрестом – понад 65 м, тобто вона перевищувала сусідній костюл. Храм розраховувався на 1000 осіб (костюл на 2000). Пропозиція Є. Єрмакова цілком задовольняла тих, хто прагнув створити не менш масштабну споруду, ніж католицький костел. Проте кошторисна вартість у 189 тис. руб. здалася зависокою (нагадаємо, що католики стартували від 250 тис.). Через це, а також внаслідок конфлікту з архітектором замовники спробували отримати альтернативний проект. Звернулися до академіка архітектури В.М. Ніколаєва. 1903 р. він підготував здешевлений варіант. Храм став меншим за розмірами і висотою (трохи більше 40 м) та без дзвіниці. Обидва проекти передали на розгляд єпархіального начальства, яке надало перевагу кресленням Є. Єрмакова. Крім того, робота В. Ніколаєва лише на перший погляд здавалася дешевшою. Духовна консисторія у березні 1904 р. визнала за краще реалізувати проект Є. Єрмакова, спочатку без дзвіниці. Здається, інтереси єпархіального архітектора лобіювалися його начальством. Консисторія була незадоволена самодіяльністю попечительства і прагнула нав'язати свого офіційного проектувальника.

Проте сумніви у замовників залишилися і вони не поспішали погоджуватися. 1905 р. спробували оголосити конкурс, але також не отримали на це згоди консисторії. Лише 1907 р. повернулися до ідеї архітектурного змагання. Цього разу ініціатива йшла зверху – від будівельного комітету господарського управління при Св. Синоді [4, арк. 156-157]. Кияни звернулися до Товариства архітекторів з проханням оголосити конкурс. У столиці швидко не відреагували, тому у серпні 1908 р. київські замовники були готові від відкритого конкурсу відмовитися. Вирішили звернутися до кількох київських митців – провести місцевий закритий конкурс [5, арк. 52зв.]. На цьому етапі проект представив лише інженер В.П. Листовничий, але консисторія не знайшла в ньому архітектурно-художніх переваг.

Ініціаторам будівництва Свято-Троїцької церкви залишилося вдатися до проведення загального конкурсу. Важливо, що офіційно він був оголошений не київською церковною парафією, а Св. Синодом. За умовами храм мав бути трьохпрестольний, місткістю щонайменше на 2 000 віруючих (не враховуючи хор). І головне – домінувати в навколишній забудові. Стилістика обмежувалася “руською архітектурою”. Вартість будівництва не мала перевищувати 180 тис руб. На 26 січня 1909 р. до конкурсної комісії надійшло 9 проектів, з яких 8 склали петербурзькі архітектори. Першу премію отримав проект під девізом “Малюнок брами”, автором якого виявився також студент А. Самойлов. Другу присудили проекту під девізом “Зелений трикутник” художника-архітектора Д.А. Крижанівського, члена Петербурзького товариства архітекторів. Третє місце посіла робота архітекторів Є. Фелейзен та В. Щуко, в якій увагу привернув яскравий образ давньоруського храму [6, 148]. Перше місце не гарантувало автору отримання подальшого замовлення. Замовники надали перевагу досвідченому майстру Крижанівському. Особливістю його проекту була прибудована до західного фасаду пірамідальна дзвіниця з шатровим завершенням, характерним для московської храмової архітектури. Багатою об'єми увінчували п'ять шоломоподібних бань, портал пишно оздоблювався орнаментом та іконами. Цей варіант за стильністю та оригінальністю перевершив традиційні роботи В. Ніколаєва та Є. Єрмакова. Упродовж 1909–1910 рр. з Д.А. Крижанівським велися переговори щодо проектування та будівельного нагляду, але згоди щодо винагороди та процесу будівництва не дійшли. Троїцькій парафії довелося повернутися до давно затвердженого проекту Є.Ф. Єрмакова. 11 вересня 1911 р. відбулася урочиста закладка нової церкви. Але масштабне будівництво так і не завершили. Недобудована церква була розібрана на початку 1930-х рр.

Порівнюючи обидві архітектурні події знаходимо деякі відмінності у поведінці замовників, які, ймовірно, і вплинули на результати. Ініціатива будівництва йшла знизу, від церковних громад, збиралися пожертви, обидва проекти пройшли кілька етапів погодження, коштів навіть складніші. Можливо, головною причиною невдачі стало те, що у представників церкви не склалися відносини з архітектором Єрмаковим. Крім того, конфлікт став багатостороннім і перейшов на адміністративний рівень. Особливо важливою стала конфесійна нерівність в суспільстві – католики просто не могли дозволити собі втрати шанс через коливання і вагання. І з певною обережністю слід подумати про національну ментальність – чи зіграла вона свою роль в історії. Згадаємо, що в Києві 1910-х рр., провівши за 5 років чотири конкурси, ледь обрали проект пам'ятника Т. Шевченку [7, 48-77]. Поляки, отримавши у 1897 р. дозвіл на пам'ятник А. Міцкевичу у Варшаві, встановили його вже у наступному році. Конкурс на пам'ятник Міцкевичу у Львові (1898) також завершився появою монумента.

Примітки

1. Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 7, спр. 1488.
2. Разбор конкурсных проектов римско-католической церкви в г.Киеве // Зодчий. – 1898. – № 1.
3. Держархів Київської обл., ф. 1, оп. 240, спр. 473.
4. Держархів м. Києва, ф. 311, оп. 1, спр. 1.
5. ЦДАК України, ф. 27, оп. 876, спр. 1013.
6. Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов Киево-Лыбедской церкви г. Киева // Зодчий. – 1909. – № 14.
7. Мокроусова О. Г. Нездійснена мрія: до історії пам'ятника Т.Г. Шевченку в Києві // Пам'ятки України. – К., 2012. – Вип. 7.

Питателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

УНИКАЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ. ("СВОЕ" И "ЧУЖОЕ" В ТРАКТОВКЕ МАСТЕРОВ ЛАВРСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ НАЧАЛА XX в.)

Созданную в 1906 г. декорацию интерьера Всехсвятского храма можно с уверенностью считать ярким и в значительной степени уникальным образцом использования принципов модерна в церковном искусстве [1; 2; 3]. Интерьер церкви Всех святых представляет собой второй пример оформления лаврского храма в духе этого стиля. Первое обращение к стилистике модерна происходит в церковном искусстве Киево-Печерской лавры накануне – в декорации Трапезной палаты и церкви, работу над которой с 1903 г. курирует А.В. Щусев. Почему же тогда по отношению к росписям Всехсвятской церкви – уступающим, безусловно, дизайнерским новациям Щусева как в композиционном, так и в техническом профессионализме, мы использовали обязывающее слово “уникальность”?

Приступая к проекту стенописи Всехсвятского храма с 24 учащимися лаврской живописной школы, преподаватель И.С. Ижакевич и ее смотритель иеромонах Владимир помимо педагогической цели, согласовывающейся с традицией цеховой работы в иконописных мастерских, были воодушевлены качественно новой для лавры идеей: работать сообща в команде единомышленников, создающих своим вдохновенным трудом прекрасное целое. Зародившись в конце XIX в. в концепции У. Морриса в Англии, окрепнув в первые годы XX ст. в художественных кругах Дармштадта и Ворпсведе, идея эта воплощалась также в жизнь и в России (Абрамцево, Талашкино), витала в воздухе Киева. Новизна и, как сказали бы сейчас, креативность идеи в ходе подготовки проекта стенописи Всехсвятской церкви выразилась в том, что орнаментальные и фигуративные “узлы” росписи доверено было разрабатывать не зрелым мастерам, а ученикам лаврской школы – по энергии созидательного импульса, однако, не уступавшим в процессе художественного поиска своим наставникам. Явление сотрудничества двух поколений, работа творцов-однородцев “на равных” в традиции лавры прецедентов до сих пор не имела. Группой единомышленников была создана неповторимая живописно-декоративная

система росписи, органічно вобравшая в себя і фрагменти узора, уцелівшого от времени построения храма XVII в., і барочний іконостас XVIII в., і перенесенні в інтер'єр церкви из старої Трапезної еклектичеськіє мраморніє кїоти XIX в. Разновременніє елементи декора, превращенніє в начале XX ст. в слитний ансамбль – это і єсть тот синтез искусств, который исповедовал стиль эпохи модерн, і который “завез” в Лавру из Петербурга архітектор Щусев.

Называть живопись уникальной позволяет не только новый – демократический принцип работы над нею (в масштабе лаврської архітектури применяемый, как мы отметили, впервые). Оригинальной и одновременно сильнейшей стороной росписи является орнамент. Отдельные мотивы и композиционные узлы, их интерпретация в храмовой декоративной системе не имеют аналогов. Большую половину стенописи Всехсвятської церкви составляют орнаментальные вставки, панели и панно. Между тем, заметными свойствами декоративизма и орнаментальности обладают также фигурные изображения. Об особенностях трактовки орнаментально-живописной системы храма полностью можно судить только на основе результатов скрупулезного исследования. В контексте образно-художественного воплощения слова “свое” и “чужое” (вынесенные нами в заголовок) – это обогащающий мировоззрение лаврских мастеров баланс традиции и новаторства, который оркеструет орнаментальную “рапсодию” Всехсвятского храма в самобытном и неповторимом ключе.

По обеим сторонам притвора художником “возводится” “Небесный Иерусалим”. По мере преодоления лестничного марша последовательно и неспешно разворачиваются в композиции дворцы и галереи чудесного града, его диковинные храмы и башни, изукрашенные деревья. Детально структурированная, до краев заполненная цветистыми узорами древесная крона производит впечатление обдуманной, понятной и добротной сделанной вещи. Заманчивым, но вполне реалистичным нам видится предположение о знакомстве семнадцатилетнего ученика лаврской живописной школы Ефрема Судоморы, автора “Небесного Иерусалима” с выдающимся сооружением, возведенным на рубеже XIX–XX вв. австрийцем Йозефом Ольбрихом – венским Сецессионом. (Отметим, что подобные знакомства с шедеврами европейского модерна могли происходить через обширную на тот период архитектурную периодику). Здание Сецессиона Ольбрих увенчал шаром – куполом, составленным из мелких металлических пластинок, напоминающим огромную листовую крону. Написанные на стенах притвора Всехсвятської церкви гигантские древесные “колоссы” вызывают отдаленные, но стойкие ассоциации с необычной венской постройкой, прозываемой современниками то “капустным кочаном”, то “оранжереей”.

Среди формирующих композицию Небесного Иерусалима зданий зритель выделяет массивный грушевидный купол в центре. Его силуэт отчетливо напоминает очертания купольной колокольни Ближних пещер лавры, Часовой башни на ее крепостных стенах; улавливается сходство здесь и с южной башней Софийского монастыря. В этой своеобразной цепочке воображаемых “архитектурных” заимствований отражен процесс переработки и осмысления юным живописцем впечатлений от городской среды Киева. Помимо барочных фантазий автор Небесного Иерусалима обращается к архитектурным образам Византии и Древней Руси, а также – теме деревянного зодчества. Так же просто и естественно, как это делает народная картинка, он внедряет в свою “застройку” и шлемовидные купола, и башни-пирамидки, и крыши “с заломом”, навевающие живые воспоминания о церквях казацкого Поднепровья. В декоративно-образительных мотивах притвора, в композиционных принципах распределения орнамента на плоскости стены горизонталями чувствуется непосредственное воздействие на молодого орнаменталиста иллюстраций мирискусника И.Я. Билибина. Художественный язык, на котором с первых шагов “заговорила” в интерьере Всехсвятської церкви ее стенопись, остро современен эпохе. Это язык лубка, с его пристрастием к контуру-графье, локальным красочным плоскостям, заведомо упрощенной в своем спектре палитре и наивно-простодушной трактовке образов. Ориентацию на наследие примитива “сделает козырем направления” неопримитивизм, одна из многочисленных составляющих авангарда, развернувшегося через несколько лет после модерна в странах Европы.

Поистине уникальной для храмовой стенописи Киево-Печерської лавры является трактовка цветочного фриза в нижней части “Небесного Иерусалима”. Здесь можно усматривать своеобразную “психологию растения” и ту художественную игру, которую авторы орнаментов, несомненно, находили и чутко распознавали в журнальной графике – “сейсмографе” своего времени. Вгляди́мся внимательнее: при внешнем подобии цветы наделены индивиду-

альным темпераментом и экспрессией. Каждый цветок во фризе имеет свое жизненное пространство, которое он, однако, намерен расширить за счет соседа. По-разному ведут себя его листья: одним, как щитом, цветок прикрывается с тыла, второй же лист, неожиданно и резко выбрасывается вперед, в сторону собрата. Как и другие орнаментальные элементы стенописи притвора, цветы-“забияки” написаны с применением рельефного пастозного мазка. Несомненно, что Ижакевич, вместе со Шусевым разрабатывавший для росписи Трапезной метод фактурного письма, названного ими “под гофре”, перенес новаторские особенности работы с кистью на стены Всехсвятской церкви и научил этому своих питомцев.

С торцевой стороны притвора изображена картина “Святая гора Афон”. Ее композиция свидетельствует о знакомстве автора (им, скорее всего, являлся сам Ижакевич) с многочисленными трактовками Афона в изобразительном искусстве. На горе лаврский художник изображает четыре обителю, с явственным правдоподобием передавая прорезанные бойницами крепостные стены и асимметричную структуру их построек. Между тем, намеренно он отказывается от изображения густой афонской растительности. Такая интерпретация дает автору возможность обнажить геологические напластования пород и продемонстрировать хаотическую структуру скал в их природной первозданности. Благодаря этому приему Афон явлен художником как абсолют творения, монастыри же его предстают зрителю как символ абсолютного духа, очищенного при помощи телесного аскетизма от суетной бренности человеческой цивилизации. В этом смысле композицию притвора лаврской церкви можно рассматривать в одном идейно-смысловом ракурсе с картиной немецкого художника Арнольда Беклина “Остров мертвых” – произведением, получившим невероятную популярность в конце XIX в. “Почти в каждом уважающем себя доме висела репродукция или гравюрный оттиск с этого произведения. “Беклинская лихорадка” захватила и Западную Европу, и Россию”. “Остров мертвых” для людей своей эпохи воплощал абсолют конечного и бесконечного одновременно, “место духовного собирання... аскетический знак с одной стороны, высокое создание природы – с другой”. Именно в данной плоскости в нашей работе, посвященной произведению церковного монументального искусства лаврской живописной школы, и намечены параллели с картиной немецкого художника, ставшей в конце XIX в. “прибежищем мыслей, чувств, переживаний” и эталоном искусства символизма.

Произведения еще одного художника рубежа веков, К.Ф. Богаевского, в определенном смысле также близки автору лаврского “Афона”. Русский живописец Богаевский в пейзажах-фантазиях 1900-х гг., не пытаясь воссоздать конкретику исторического места, стремился передать свое личностное переживание далекого прошлого, с этим местом связанного. Любопытно, что и у художника, написавшего во Всехсвятской церкви “Гору Афон”, налицо стремление ощущать историю тем же образом. Можно утверждать, что придав эмоциональную выразительность сочиняемому им ландшафту за счет трансформации пейзажа реального, намеренно усиливая экспрессивную составляющую живописи, лаврский мастер, шагая в ногу со временем, опирается на современные ему художественные принципы.

В общей декоративно-живописной системе храма удивительную по новизне роль играют росписи паперти. Смысловой разбег орнаментальных мотивов здесь поистине колоссален: от микроскопических величин до миров вселенских масштабов. Изображая на своде паперти четыре фантастических светила, ученик лаврской школы Коновалюк поглощен идеей не только отобразить астрономическую грандиозность небесных тел, но и запечатлеть их беспредельную мощь и влияние, распространяемые на самые малые пространственные единицы – элементарные частицы межзвездного эфира. В них заложен модуль бескрайности вселенной. Медлительными потоками растекается в пространстве таинственная небесная субстанция, претворяя пейзажный мотив, выполненный в стиле ар нуво (композиция на западной стене паперти) в сюжетный образ космической значимости. Как откровение первозданности возникает в про свете между ветвями струящийся эфир. В этой связи любопытно отметить, что в библиотеке Киево-Печерского монастыря в разделе литературы по астрономии находилась книга ирландского физика Дж. Тиндаля [4]. “Устройство Вселенной”, где подробно описывалась волновая природа космического эфира, движимого колеблющимися атомами. В русле данного сочинения, на наш взгляд, и интерпретирует законы мироздания в своем орнаменте-пейзаже его автор – учащийся лаврской иконописной школы Федор Коновалюк.

В оформлении Всехсвятской церкви соотнесенность и взаимное перетекание отдельных

элементов рождают целостность и внутреннюю гармонию всего ансамбля. В перекличках пропорций фигур преподобных печерских, равноапостольных Владимира, Кирилла и Мефодия, отцов церкви Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого зритель не столько замечает, сколько ощущает масштабную соразмерность, близкую к классическим канонам золотого сечения. Переводя взгляд от святых, запечатленных на стенах и подпружных арках, к иконам верхнего яруса иконостаса, по ступеням горней лестницы он поднимается мысленно все выше и выше – к дивному во святых своим.

Заключая обзор, еще раз вернемся к заголовку. Смысловая наполненность названия выступления отражает, на наш взгляд, то главное, что в сжатой форме должно характеризовать завершившееся в начале XX в. оформление интерьера церкви Всех Святых. В тот период, когда церковно-православное искусство уже не могло оставаться в прежних границах, программная установка, ставшая для живописцев лаврской иконописной школы идейной основой храмовой росписи, явилась не только прочным залогом традиции, но и открыла просторную дорогу для художественного эксперимента, поиска и новаторства.

Примечания

1. *Путателева Е. В.* Орнаментика стенописи Всехсвятской церкви и принципы художественного творчества эпохи модерн // Могилянські читання – 2009. – К., 2010. – С.213-218.
2. *Путателева Е. В.* Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С.190-192.
3. *Pitateleva Elena, Lyatavskaya Olga.* Paintings and their decorative element in the church of All Saints of Kiev-Pechersk Lavra // 3rd International Scientific and Practical Conference (ISPC). – London, 2013. – Vol. 3. – P. 257-280.
4. *Тиндаль Дж.* Устройство Вселенной // Fortnight review. – 1879.

Пуцко В. Г.

Кандидат мистецтвознавства, заступник директора
Калузький обласний художній музей

ВІЗАНТІЙСЬКО-КИЇВСЬКІ ФРЕСКИ-ІКОНИ XI ст.

Сучасна історія мистецтва чітко розрізняє монументальне малярство і власне іконопис: відповідно перше сприймається як єдиний художній ансамбль, а друге – як сукупність певних творів, позначених розмаїттям [1]. Перше міцно пов'язане з інтер'єром конкретної церковної споруди, на відміну від виконаних на дошках ікон, котрі за час свого довгого існування встигли неодноразово змінювати місцезнаходження, і навіть долати величезну відстань. Від доби Пізнього Середньовіччя стало звичайним сприймати іконостас і поодинокі ікони як такі, що ніби частково дублюють іконографічну програму церковного стінопису. Але чи так було завжди? Дуже сумнівно бачити навіть у поодиноких фігурах святих не більше, ніж елементи сюжетного декору, а не молитовні образи.

Каталоги ікон звичайно містять їхній докладний опис, результати реставраційного дослідження, бібліографію [2; 3; 4]. Щодо стінопису, то тут одним з небагатьох еталонних досі залишається докладний опис мозаїк і фресок церкви царгородського монастиря Христа Спасителя (Кахрієджами) [5]. На таку саму роль може претендувати видання мозаїк собору Святої Софії візантійської столиці [6], а також Софійського собору у Києві [7]. Зовсім іншим виявилось становище фресок знаменитого київського храму: відновлені багато разів, але вибірково, вони не мають докладного опису, котрий фіксував би їх стан збереженості, а також наслідки тривалого дослідження. Що стосується найбільш цікавих фресок центральної нави, то значно краще відомо про супроводжуючі їх графіті [8]. Отже, будь-які мистецтвознавчі спостереження мають ніби “наздоганяти” пізніші дослідження художника-реставратора [9, 183-190; 10, 175-176]. Здавалося б, могло статися навпаки, адже у останнього більше технічних можливостей розчистити живопис, знайти граф'ю,здійснити потрібне освітлення у пошуках знищених деталей.

У XI ст. у Візантії помітно збільшився обсяг ілюстрованих книг і під їхнім впливом швидко розширився сюжетний репертуар візантійського іконопису, виникають ікономенології [11, 207-224], киево-софійські фрески із зображенням святих мали своїм взірцем мініатюри подібні до наявних у грузинському Синаксарі Захарії Валашкертського, виконаних у візантійській столиці у 1020-х рр. [12, 12-74]. Про те, скільки ікон традиційного вигляду було у Софійському соборі після його спорудження, невідомо. За інвентарем македонського монастиря Богородиці Милостивої у Велюсі їх число дуже обмежене, і цілком зрозуміло, що переважна частина іконописних зображень була репрезентована стінописом [13, 235-238]. Внутрішній простір Софії Київської, себто, стіни, склепіння, стовпи, рясно прикрашені зображеннями, здебільшого фресками, окремими фігурами, котрі на сьогодні далеко не всі ідентифіковані, оскільки первісні супроводжуючі написи давно знищені.

Втім, киево-софійські фрески-ікони повинні стати предметом широкого фахового дослідження. Досі мали місце спроби впізнання зображень окремих святих [14, 46-49]. На сьогодні доступний широкий порівняльний матеріал власне візантійського походження, і такі питання стають не найскладнішими. Навіть побіжно переглядаючи ці фрески, можна отримати широке уявлення про надзвичайно високі досягнення візантійського іконопису XI ст. [15]. Вони сприймаються як продовження того мистецького напрямку X–XI ст., котрий відзначає доробок кращих грецьких малярів, наявний у монастирі Св. Катерини на Сінаї [16]. Про те, що згадані київські фрески-ікони мали функцію молитвених, переконливо свідчить той факт, що на деяких з них досі помітні сліди цвяшків, якими були кріплені до стіни металеві шати. Такий звичай прикрашати карбованими шатами стінописні іконні зображення дотепер зберігається у греків та балканських православних слов'ян. Зокрема це можна бачити у спорудженій у XVII ст. афінській церкві Айя Динаміс, неподалік від Митрополії, пов'язаної з монастирем Пенделі. З'ясувавши таку прикмету доби, стає зрозумілим піетет давньоруських літературних джерел стосовно принесених грецьких ікон. Вони мали становити неабияку духовну і культурну цінність.

Слід відмітити, що фреска-ікона тривалий час утримувалася на Балканах, у тому разі у Сербії, де часто була приналежністю вівтарної огорожі, коли вона не мурована, а кам'яна у вигляді стінки [17, 1-41; 18, 77-96]. Згодом подібні споруди лише на короткий час з'явилися у північно-східній Русі, за нових умов і, звичайно, в іншому варіанті [19, 375-386]. Вбачати в них безпосередні відгуки давньої візантійсько-київської традиції ніяк не доводиться.

Основний сенс звернення до фрески-ікони, репрезентованої так широко у стінописі Софійського собору, полягає в тому, що вона здатна краще розкрити особливості раннього іконопису Києва, розташованого на мурах. Продовжувати сприймати його лише як суттєвий елемент монументального декору, здається, було б не зовсім адекватно тому, яке він посідав місце у літургійному житті.

Кілька конкретних спостережень, залучених до широкого історико-культурного контексту, часом можуть дати певні результати, котрі в майбутньому варто перевірити як кожний новий висновок.

Примітки

1. История русского искусства. – М., 2007. – Т. 1.
2. Історія українського мистецтва. – К., 2010. – Т. 2.
3. Живопись домонгольской Руси. Каталог / Сост. О. А. Корина – М., 1974.
4. Византия. Балканы. Русь. Иконы конца XIII – первой половины XV века. Каталог выставки. – М., 1991; Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – М., 1995. – Т. 1.
5. *Underwood P. A.* The Kariye Djami. – Vol. 1-3. – New York, 1966.
6. *Mango C.* Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul. – Washington, 1962.
7. *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. – М., 1960.
8. *Корниченко В. В.* Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.) – Ч. III: Центральна нава. – К., 2011.
9. *Пуцко В. Г.* Дорогоцінний хрест у стінописі Софії Київської // Нові дослідження давніх пам'яток Києва. Мат. наук. конф. Національного заповідника “Софія Київська” (22–23 листопада 2001 р.). – К., 2003.
10. *Корниченко В. В., Колодницький Л. Б.* До питання реконструкції первісного нагляду фрески з зображенням хреста під образом Богородиці Оранти в Софії Київській // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) – К., 2012.

11. *Weitsmann K.* Byzantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh Century // The Proceedings of the VIIIth International Congress of Byzantine Studies. Oxford. 5-10 September, 1966. – London, 1967.
12. *Алибегашвили Г.* Художественный принцип иллюстрирования грузинской рукописной книги XI – начале XIII веков. – Тбилиси, 1973. – Табл. 1-35.
13. *Мильковик-Пепек П.* Велјуса. Манастир Св. Богородица Милостива во селото Велјуса крај Струмица. – Скопје, 1981. – Црт. 38.
14. *Головань И. А.* Новые данные по иконографии древней росписи Софии Киевской // София Киевская. Материалы исследований. – К., 1973.
15. Див.: София Киевская. Государственный архитектурно-исторический заповедник / Сост. Г. Н. Логвин. – К., 1971. – Табл. 123, 124, 126-132, 138-144, 146-151, 167, 169-177, 179-187, 189-190, 195, 197-199, 201-214.
16. Иконы на Балканах: Синай, Греция, Болгария, Югославия. – София ; Белград. – Табл. 11-16, 21.
17. *Бабић Г.* О живописаном украсу олтарских преграда // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1975. – Књ. 11. – Сл. 1-53.
18. *Ђорђевић И. М.* О фреско-иконама код Срба у средњем веку // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1978. – Књ. 14. – Сл. 1-12.
19. *Пуцко В. Г.* Русские стенописные алтарные преграды и иконостасы XV–XVIII вв. // Звенигород за шесть столетий. Сб. статей. – М., 1998. – Рис. 1-6.

Рыжова О. О.

Научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ “ПОРТРЕТА МИТРОПОЛИТА ПЕТРА МОГИЛЫ”

(из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)

“Портрет митрополита Петра Могилы”, 261x157 см, инв. КПЛ-П-93, датируемый XIX в., из фондов Национального Киево-Печерского заповедника (ил. 1), находился на плановой реставрации в мастерских отдела научной реставрации и консервации с 2006 по 2012 гг. Впервые материал по его исследованию и консервации был представлен в минувшем году [1].

Исследования. Перед реставрацией и в рамках технико-технологических исследований произведения проведены следующие мероприятия:

- визуальное исследование поверхности живописи под микроскопом;

- исследование и фотофиксация картины в видимом свете и в свете видимой люминесценции на черно-белую и цветную негативную пленку;

- определение состава пигментов и связующего методами микрохимического, термохимического, люминесцентного и эмиссионного спектрального анализ;

- с живописи были отобраны микропробы красочного слоя и изготовлены микрошлифы поперечного среза живописи, структура шлифа изучена в поляризованном белом свете и в свете видимой люминесценции, возбуждаемой УФ-лучами; пигментный состав подпериодов определен методом эмиссионного спектрального анализа.

Полученная в результате исследований информация позволила выработать оптимальную ме-

Ил. 1

тодику роботи с покривним шаром, грамотно провести реставрацію і уточнити датування і техніку написання портрета.

Візуальне дослідження загального стану виробу показало:

Основа – авторський холст фабричного виробництва, мелкозернистий, прямого щільного полотняного плетіння, шивної. Картинне полотнище складається з двох частин: ліва частина холста шириною 96 см, права – 61 см; вертикальний шов прослідковується по всій висоті холста. Холст дублюваний і натягнутий на новий підрамник. На звороті дублюваного холста спостерігаються плями клею, прошедшего насквозь.

Ґрунт одношарний, візуально – сірий (по результатам фізико-хімічних досліджень – білий), фабричного виробництва. Наповнювач – свинцеві біліла, мел, кремнезем, зв'язуюче – емульсійне. Стратиграфія шліфа наступна: проклейка темного коричневого кольору (після “отмывки” світлого жовтого), Ґрунт – темного сірого кольору (після “отмывки” – білий, має світлий сірий відтінок).

Красочний шар тонкий, одношарний. На світлах – слабофактурний. Біліла – свинцеві. Красочний шар світло-зеленого кольору на зображенні ткани на посоху містить свинцеві біліла і складовий зелений; червоний – на зображенні скрижалей – свинцеві біліла, кіноварь, органічний червоний, чорну угольну; синій – на зображенні ряси – свинцеві біліла, берлінську лазурь; коричневий – на зображенні столу – свинцеві біліла, охру, чорну угольну; голубий – на зображенні неба – свинцеві біліла, берлінську лазурь, чорну угольну; красочний шар рожевого кольору мантії складається з свинцевих біліл і кіновари. В Ґрунті і красочному шарі картини виявлені свинцеві біліла, що містять мікропримісь срібла.

Ил. 2

Покривний шар представляє собою пожовтілу плівку масляного лаку. На зображенні мантії і скатерти столу лаковий шар частково і нерівномірно видалено разом з лессировочними шарами. По всій поверхні красочного шару картини спостерігаються локальні осередки глибокого розкладання лакової плівки (ймовірно, внаслідок опіків) (ил. 2).

Набір і поєднання пігментів, ідентифікованих в красочному шарі картини, склад Ґрунту, характерні для живопису, створеного в першій половині – середині ХІХ ст. Фабричні холсти, з нанесеним на них фаб-

ричним же способом Ґрунтами, з'явилися в вітчизняній (в першу чергу – російській) живописній практиці з кінця 30-х рр. ХІХ ст. [2, 59, 93] Полагаємо, що в Україні такі холсти з'явилися в початку 40-х рр. ХІХ ст.

Таким чином, за результатами техніко-технологічних досліджень “Портрет митрополита Петра Могили” можливо датувати 40-ми рр. ХІХ ст. Зазначена дата обумовлена часом появи і впровадження в практику фабричних Ґрунтованих холстів (рубеж 30–40-х рр. ХІХ ст.) і часом закінчення використання біліл з мікропримісь срібла (сер. ХІХ ст.).

Реставрація. Попередні реставрації. Консерваційні заходи, що включають в себе зміцнення красочного шару, дублювання і натягивання холста на новий підрамник проведені в 1963 р. на Київському творческо-

Ил. 3

Ил. 4

долгой и кропотливой работы (процесс регенерации очагов разложения лака по всей поверхности работы продолжался около двух лет систематической работы и наблюдения) очаги разложения лака были устранены, покровной слой приобрел прозрачность. В места утрат грунта и красочного слоя подведен реставрационный грунт; проведено живописное восполнение утрат.

В результате проведенных консервационных и реставрационных мероприятий картина приобрела экспозиционный вид (ил. 4).

Атрибуция. Большемерный формат произведения, специфика иконографии изображения (мемориально-репрезентативный портрет духовного лица) позволяли предполагать происхождение памятника из конгрегационного зала Киевской духовной академии. Гипотеза о происхождении подтвердилась: на фотографии интерьера академического конгрегационного зала Киевской духовной академии отчетливо просматривается исследуемый портрет, который располагался на торцевой стене залы (ил. 5 – КПЛ-Ф-4555). Та же фотография интерьера академического конгрегационного зала КДА опубликована в книге Ф. Титова [8, 423].

Проведенные комплексные исследования позволили уточнить атрибуцию портрета митрополита Петра Могилы из конгрегационного зала Киевской духовной академии.

Физико-химические исследова-

производственном комбинате “Художник” Национального Союза художников Украины. Консервация и реставрация. В связи с тем, что предыдущее дублирование выполнено с нарушением технологии (клей прошел дублированный холст насквозь и проступил на обороте), возникла необходимость провести новое дублирование (ил. 3). В качестве адгезива использован термопластический клей BEVA 371 GEL, хорошо зарекомендовавший себя в практике дублирования большемерных холстов (Более подробно о дублировании на адгезив BEVA см. ст. автора за 2009 г. [3]). После дублирования проведена локальная регенерация очагов разложения лакового слоя. Пробы регенерации очагов разложения лака методами Петенкоффера, Кудрявцева-Ракитина и нанесения традиционных растворителей [4; 5; 6; 7] непосредственно на пленку лака оказался нерезультативным. Положительные результаты дал метод непосредственного нанесения формальгликоля (с тонкой мягкой кисти, капельно) на очаги разложения лака с последующим нанесением на уже высохшую пленку лака промежуточного слоя живописного лака (в нашем случае был выбран пихтовый). Количество чередований операций – нанесения формальгликоля и промежуточных слоев лака – диктовалось результатом, однако, в нашем случае, никогда не было достаточно однократной операции. В результате

Ил. 5

ния проб красочного слоя и грунта картины проведены заведующей отделом физико-химических исследований Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины В.А. Распопиной.

Отдельную благодарность выражаю начальнику отдела научных изданий К.К. Крайнему за содействие в работе с архивным материалом (фотографиями).

Примечания

1. Рыжова О. О. Распопина В. А. Исследование и реставрация “Портрета архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея Плетенецкого” и “Портрета митрополита Петра Могилы” из фондов НКПИКЗ // Исследования в консервации культурного наследия. Материалы международной научно-методической конференции. – Вып. 3. – М., 2012. – С. 253-257.
2. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи – М., 2003.
3. Рыжова О. О. Дублирование произведений станковой масляной живописи с помощью адгезива BEVA // Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 2. Материалы международной научно-методической конференции, посвященной 50-летию юбилея ГосНИИР 11-13 декабря 2007 г. – М., 2009. – С. 245-246.
4. Кудрявцев Е. В. Техника реставрации картин. – М., 2002, – С. 157-180.
5. Реставрация станковой масляной живописи. Основные методы. – М., 1977. – С. 93-99.
6. Реставрация произведений станковой масляной живописи. – М., 1977. – С. 144-150.
7. Иванова Е. Ю., Постернак О. П. Техника реставрации станковой масляной живописи. – М., 2005. – С. 94-99.
8. Титов Хф. Стара вища освіта в київській Україні XVI–XIX в. – К., 1924.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ (XIX – початок XX ст.)

Церковні пам'ятки – своєрідний літопис духовного життя народу. Вони є невичерпним джерелом у дослідженні різноманітних сфер життя суспільства, його наукового і культурного потенціалу. Сьогодні не втратили своєї актуальності завдання не тільки виявлення і вивчення пам'яток церковної давнини, але й проблеми їхнього збереження, використання й активного функціонування у сучасному світі.

На загальнодержавному рівні питання збереження церковних пам'яток почали вирішуватись у першій половині XIX ст. У цей період розпочинають свою діяльність наукові товариства, гуртки, комісії, церковні об'єднання, якими проводились археологічні розкопки, обстеження печер, могильників, церковних споруд, монастирських комплексів тощо. Збереженню церковних пам'яток значною мірою сприяли законодавчі акти Св. Синоду [13, 166-169]. У 1830-х рр. створюються губернські і обласні статистичні комітети, які відіграли важливу роль у збиранні, вивченні та збереженні рухомих пам'яток. Займались пам'яткоохоронною роботою і вчені архівні комісії (кінець XIX – початок XX ст.), до сфери діяльності яких входило: дослідження місцевих архівів, створення власних музеїв. Одеське товариство історії і старожитностей (1839) було одним із перших, що ставило за мету виявлення, вивчення, опис і збереження пам'яток свого регіону, у тому числі і церковних. Діяльність Тимчасового комітету по дослідженню старожитностей (1835) увінчалась виникненням Музею старожитностей при університеті Св. Володимира (1837) у м. Києві.

Проте комплексне дослідження рухомих і нерухомих пам'яток розпочалось зі створення у 1873 р. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі (Археографічна комісія). Результатом збору матеріалів і документів із монастирських, урядових, приватних, родинних, поміщицьких архівів, громадських, земських та магістратських судів стало друкування 35-томного видання “Архива Юго-Западной России” і заснування Центрального архіву давніх актів, що й сьогодні є цінним джерелом вивчення писемних пам'яток церковної давнини. У 1872 р. при Університеті Св. Володимира створено Історичне товариство Нестора Літописця, яке на сторінках часопису “Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца” публікувало звіти про археологічні розкопки, наукові експедиції, документи тощо. Центром наукових досліджень у Західній Україні було Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, при якому були створені бібліотека і музей [3, 68].

Важливу роль у збереженні церковних пам'яток відіграли церковно-археологічні музеї і давньосховища, фонди яких спочатку використовувались як посібники для учнів духовних академій. Згодом вони поповнювались давніми рукописами, іконами, зразками церковного шитва та ін. Особливо інформативними та цінними є видання та каталоги фондів музеїв.

Плідну роботу проводила Комісія для опису губерній Київського учбового округу, перетворена у 1873 р. в Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. У Житомирі діяло Товариство дослідників Волині (1900), у Наддніпрянській Україні – Чернігівська губернська архівна комісія та Ніжинське історико-філологічне товариство. Значну роботу проводило Харківське історико-філологічне товариство. У Центральній Україні діяло Українське наукове товариство (1908), серед першочергових завдань якого виділялись – наукові дослідження пам'яток та проведення ремонтно-реставраційних робіт.

З метою збереження церковних пам'яток у другій половині XIX ст. офіційні церковні видання розпочали публікувати матеріали з історії монастирів, храмів, чудодійних ікон, висвітлювали основні віхи життя та діяльності видатних церковних діячів, наукові праці осіб духовного сану тощо. З'являються ґрунтовні історико-археологічні дослідження, що сприяли виникненню самостійної наукової дисципліни – церковної археології.

Особливо активно діяв Комітет історико-статистичного опису Подільської єпархії, згодом перейменованій у Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет [14, 209-437], і реорганізований у 1903 р. в Подільське єпархіальне історико-археологічне товариство. Його зусиллями побачили світ 12 випусків “Трудов Подольского епархиального историко-статистического комитета”. Особливо цінним для вивчення церковних пам'яток є дев'ятий випуск [10], який містить відомості про майже всі існуючі на той час пам'ятки церковної архітектури Поділля. Виходили в світ “Подольские епархиальные ведомости” [7; 8, 590; 9, 571], які є важливим джерелом відомостей про пам'ятки церковної давнини Поділля. Важливу роль у справі дослідження та збереження пам'яток церковної давнини, зокрема у реставрації соборів, церков, іконостасів та інших пам'яток, відіграло духовенство, яке активно співпрацювало з Товариством. Спільними зусиллями було зроблено опис церковних книг, складено каталог ікон, картин тощо.

З 1906 р. почав діяти Полтавський церковний історико-археологічний комітет. У створеному ним музеї зберігались церковні пам'ятки, стародруки, картини тощо. Найважливіші наукові доробки, результати пошуку та вивчення пам'яток друкувались у “Трудах” Комітету та у “Полтавських епархиальных ведомостях”. Ним проводилась значна робота з реставрації церковних пам'яток. Крім того, Комітет брав активну участь у підготовці та проведенні археологічних з'їздів, що відіграли важливу роль у збереженні та дослідженні пам'яток. Слід відзначити і роль XI Археологічного з'їзду (1899), який звернув на необхідність публікацій наукових праць, досліджень, описів і малюнків пам'яток, у першу чергу тих, що зникають. Було створено Комісію для вивчення й опису пам'яток Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської та Полтавської губерній. Програма різноманітної діяльності Комісії включала дослідження і церковних пам'яток: храмів, іконостасів, церковного начиння, богослужбових книг тощо.

Важливо відзначити пам'яткоохоронну діяльність Церковно-археологічної комісії, створеної у 1872 р. при Київській духовній академії, згодом перейменованої у Церковно-археологічне товариство, а у 1901 р. – в Церковно-історичне та археологічне товариство [6, 118-122]. Очолював Товариство ректор Київської духовної академії, професор, член-кореспондент Петроградської академії наук Микола Іванович Петров. Членами товариства були відомі вчені: С.Т. Голубев, Ф.І. Титов, В.З. Завітневич, В.Ф. Іваницький, В.Б. Антонович, В.С. Іконников, Д.І. Багалій, М.Ф. Біляшівський, П.Г. Лебединцев та ін. Результати діяльності товариства відображались у “Киевских епархиальных ведомостях”, головним редактором яких майже 15 років був П.Г. Лебединцев.

На сторінках цього видання відображались проблеми збереження фондів, наукового дослідження і популяризації церковних пам'яток. Члени товариства проводили обстеження монастирів, церков, вивчали їхні архіви, організовували археологічні розкопки, досліджували фрески, ікони, історію православних монастирів в Україні і за її межами, історію церковного співу і церковних пам'яток, скульптуру, рукописні твори, некрополі тощо. На сторінках іншого друкованого органу Товариства: “Чтения в церковно-историческом и археологическом обществе при императорской Киевской духовной академии” виходили наукові праці членів Товариства.

При Церковно-історичному та археологічному товаристві було створено музей церковних старожитностей із відділами: стародруків і гравюр; рукописів і різноманітних рукописних

актів; церковної архітектури; церковного начиння; створено бібліотеку музею. Важливим джерелом для науковців стали систематизовані та упорядковані М.І. Петровим археографічні збірники: “Опись рукописей, находящихся в Музее Церковно-Археологического общества при Киевской духовной академии”, опублікований у кількох номерах ТКДА за 1874 р. та окремих випусках за 1875, 1877, 1879 рр. Показчик “Указатель предметов Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии” побачив світ у 2-х випусках ТКДА – 1881 та 1897 рр. М.І. Петров особисто підготував 5 ілюстрованих випусків “Альбома достопримечательностей Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии”. Завдяки подвижницькій діяльності М.І. Петрова музей активно поповнював свій фонд, не обмежуючись релігійними колекціями. Згодом фонд поповнили Сорокино-Філаретівська, Порфирівська, Леопардівська, Фальковська колекції, колекція давніх ікон А.Н. Муравйова [2, 139-140].

У 1888 р. поряд з іншими пам'ятками у музеї знаходилось 2306 церковних пам'яток (живопису, скульптури, начиння тощо). Серед них: “Балаклеєвське пергаментне Євангеліє грецькою мовою XI ст.; Антонієво... (пергамент, грецькою мовою XI–XII ст.); Оршанське (пергамент, давньослов'янською мовою XIV ст.) та ін. Сучасники відзначили, що колекція ікон не мала рівних не тільки в Російській імперії. Зокрема відомий російський археолог, історик, директор Ермітажу О.О. Васильчиков відзначив, що Церковно-історичний та археологічний музей при Київській духовній академії має таку колекцію ікон, яка може бути порівняна тільки з Ватиканським зібранням ікон [5, 38].

На необхідності та важливості збереження та використання церковних пам'яток наголошували відомі науковці, зокрема: Ю. Сіцінський [12, 55-73], М. Біляшівський [1, 137-139], Д. Щербаківський [4, 127-136], І. Каманін [11, 18].

Плідну роботу у цьому напрямі проводили Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва (1910) та його Уманська філія, які проводили обміри та фотофіксацію дерев'яних храмів XVIII ст., контролювали реставраційні роботи, проводили археологічні розкопки Звіринських та Китаєвських печер, наукові дослідження фресок і мозаїк Софійського собору, Золотих Воріт, Ірининської церкви та інших пам'яток церковної давнини.

Усвідомлення безперечної наукової та культурної цінності пам'яток церковної давнини, виникнення нагальних потреб їхнього збереження та використання спонукали до активної діяльності у цій сфері не тільки окремих аматорів, гуртків, комісій, церковних об'єднань, а й привернули увагу значних кіл наукової громадськості. Їхній досвід – безцінний внесок до вирішення проблем збереження та використання церковних пам'яток, які і сьогодні досить гостро стоять перед пам'яткоохоронною справою в Україні.

Примітки

1. *Беляшевский Н.* Собиране сведений о памятниках украинской старины // Киевская старина. – 1900. – № 9.
2. *Бухальська М.* Микола Іванович Петров і Київська духовна академія // Київська старовина. – 2002. – № 5.
3. *Горбик В., Денисенко Г., Пархоменко М.* З історії охорони та збереження пам'яток в Україні // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. – К., 2007.
4. *Ернст Ф.* Данило Михайлович Щербаківський (пам'яті дослідника) // Бібліологічні вісті. – 1928. – № 8.
5. *Заремба С.* Нариси з історії українського пам'яткознавства. – К. – 2002.
6. *Крайній К.* Проблеми збереження і використання православної матеріальної спадщини в Київській митрополії XIX ст. // Православ'я – цивілізаційний стрижень слов'янського світу: зб. наук. праць. – К., 2011.
7. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1869. – № 2.
8. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1895. – № 38.
9. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1899. – № 24.
10. Приходы и церкви Подольской епархии. Под редакцией священника Евфимия Сецинского. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2009. – 994 с.
11. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигиринский узды летом 1901 года И. Каманина. – К., 1902.
12. *Старенький І.* Пам'яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці XIX – на початку XX ст. // Праці Центру пам'яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2012. – Вип. 22.
13. *Сенченко Н.* З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок XX ст.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2012.
14. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Особое прибавление к Подольским Епархиальным Ведомостям 1891 г. – Каменец-Подольский, 1891. – Вып. V.

Сергій О. С.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СРІБНА ОПРАВА ГОЛОВНОГО ПРЕСТОЛУ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 1755 р. (до історії створення пам'ятки)

Після пожежі 1718 р. на території Києво-Печерської лаври розгорнулось активне будівництво, внаслідок чого архітектурний вигляд монастиря стрімко змінювався. В результаті ремонтно-будівельних робіт головний храм стародавньої обителі – Успенський собор перетворився на велику, розкішно декоровану церкву. Для художнього оформлення собору була розроблена ціла програма, реалізація якої відбувалась поступово, і, певною мірою, залежала від наявності та надходження коштів.

Особливого значення набуло мистецьке оформлення внутрішнього літургійного простору храму, головною частиною якого є вівтар. В Успенському соборі, як відомо, існувало декілька вівтарів. Однак в літературних джерелах, присвячених Великій лаврській церкві, інформація про коштовне оздоблення інтер'єрів і престолів, зокрема, надто стисла. У виданнях різного часу згадується, переважно, тільки головний престол. Митрополит Євгеній (Болховітінов), описуючи коштовні предмети та прикраси Великої лаврської церкви пише про престол головного вівтаря собору: *“Престол [...] в алтаре обложены все серебряными позолоченными деками чеканной работы с разными святыми изображениями. Первый устроен в 1755 г. на пожалованные 10 000 рублей императрицею Елизаветою Петровною в ее бытность ее в Лавре 1744 года; [...] В окладе престола весу серебра 8 пудов 28 фунтов и 73 золотника, и на позолоту его употреблено 486 червонных”* [1, 324]. Власне така інформація, іноді у доповненні цитати самого напису оправи, повторюється і в інших виданнях [2, 189].

Срібна оправа головного престолу Успенського собору входить до колекції художнього металу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Однак, на превеликий жаль, сучасний стан пам'ятки не дозволяє скласти повного уявлення про його первісну красу. Внаслідок вибуху Успенського собору в 1941 р. цей чудовий твір київського ювеліра М. Юревича зазнав значних ушкоджень. Деяке уявлення про вигляд престолу до руйнації храму надають фотографії 20-30-х рр. ХХ ст. (іл. 1) Щодо історії створення срібної ризи головного престолу Успенського собору – вона і досі залишається не висвітленою.

Найбільш докладний опис пам'ятки є в *“Книге описей внешнего и внутреннего вида Успенского собору (алтарь, иконостас, приделы) 1877 г.”* [3]. Згідно з цим архівним документом головний престол складався з чотирьох кам'яних потинькованих стін. Верхня плита була зроблена з червоного мармуру. Досить значні розміри (довжина – майже 2 м, ширина – 1 м 74 см, висота – 1 м) у поєднанні з пишністю та багатством вбрання підкреслювали особливе значення престолу вівтаря Успіння Божої Матері (прикраси інших престолів собору були скромнішими). Всі поверх-

Іл. 1. Головний престол Успенського собору. Східна стіна. Фотографія першої чверті ХХ ст.

ні престолу були суцільно вкриті срібними золоченими пластинами. Вражають не тільки значні розміри оправи, але й високий професіоналізм виконання складних карбованих сюжетних та орнаментальних композицій. Максимально використовуючи пластичні властивості срібла, Юревич відтворив у статичному матеріалі різнопланову, багатовекторну динаміку, що притаманна живописному твору.

Верхня пластина оправи складалась з декількох листів, спаяних між собою [4]. Додатково, місця їх з'єднання скріплювали масивні гвинти з литими фігурними (у вигляді фантастичних квітів) шляпками. Ці кріплення фіксували всю пластину на мармуровій поверхні престолу й, водночас, були додатковими декоративними елементами (так вони описані у “Книге описей ... 1877 р.”).

Тло верхньої пластини прикрашали невеликі гравійовані зображення херувимських голівок, фантастичних квітів та плодів. В центрі пластини, у фігурному картуші був зображений гравійований сяючий Голгофський хрест зі Знряддями Тортур. У чотирьох кутах пластини були вмонтовані накладні карбовані медальйони [5] з образами євангелістів. Чотири довгих штирі, якими оснащені кутові медальйони – фіксували верхню пластину оправи на мармуровій поверхні по кутах. Декоративність верхньої пластини будувалася на сполученні контрастів – широко розповсюджений прийом в ювелірному виробництві того часу. Ефемерну легкість ліній гравійованих зображень підкреслювали чіткі карбовані рельєфи кутових медальйонів та тонкої смуги вишуканого карбованого орнаменту, який проходив по периметру центрального листа (з зображенням Голгофського хреста).

Срібні прикраси трьох бокових стін престолу – південної, північної та західної, також складались з декількох пластин: центральної (більшого розміру) з карбованою композицією та двох вузьких, бокових, з образами ангелів у оточенні розкішного, карбованого орнаменту. На південній стіні знаходилась композиція “Омовіння ніг”, на північній – “Моління про Чашу”, на західній – “Тайна вечеря”. В східній стіні престолу було чотирикутне заглиблення, яке закривали двостулкові дверцята. Цю частину престолу прикрашали чотири пластини: дві центральні – з композиціями “Жертвоприношення Ноя” та “Жертвоприношення Авраама” – на стулках дверцят і дві бокові. Ангели східної стіни престолу зображені підтримуючи гербові щити італійського типу на полі яких гравійований напис. Саме цей напис як основну інформацію про головний престол Успенського собору наводить низка авторів, описуючи пам'ятку.

В написі вказані дві дати: 1744 р. (дата надходження коштів) та 1755 р. (завершення оздоблювальних робіт). Тобто історія пам'ятки охоплює 11 років. Однак, можна сказати, що історія цього мистецького твору почалась дещо раніше.

У 1743 р. Київ готувався до важливої події – візиту її величності Єлизавети Петрівни, онука Петра I – великого князя Петра Федоровича з великою княгинею Катериною Олексіївною. Києво-Печерська лавра брала активну участь у приготуваннях до цього візиту. Генерал-губернатор Києва М.І. Леонт'єв неодноразово звертався до лаврського архімандрита Тимофія (Щербацького) з різними проханнями та дорученнями побутового характеру (надання робочої сили та деревини для ремонту шляхів, заготовці свічок та смолоскипів, столового провіанту, тощо) [6, арк. 4-76, 79, 82, 83]. В рамках реалізації “концепту”, розробленого Леонт'євим (за участі інженера-полковника Дебоскета), лаврським художникам було доручено до травня 1744 р. написати “самым искуснейшим мастерством” для Триумфальної арки “при предшествующих в Печерскую крепость Киевских воротах” [6, арк. 76] портрети Єлизавети та Петра. До прибуття членів імператорської родини в Києво-Печерську лавру був запланований потрійний святковий феєрверк: при Святих Троїцьких воротах, на новозбудованій дзвіниці й перед архімандричими келіями.

Спочатку для проживання великої гості під час її перебування у Києві планувалося відвести будинок губернатора. Однак у архімандрита Києво-Печерської лаври щодо цього були власні плани. Для їх реалізації Щербацький у приватному порядку звернувся до капітана-інженера Ф.П. Молчанова (спеціально надісланого до Києва з метою підбору та огляду приміщень для проживання членів великого кортежу) з проханням оглянути і “в Киево-Печерской лавре ... келии архимандричии и другия, в которых соборные старцы жительства вуют” [7, арк. 12]. Після чого він звернувся до Розумовського з проханням рекомендувати її величності для проживання архімандричі келії Києво-Печерської лаври, зазначаючи, що у порівнянні з губернаторським подвір'ям “келия архимандричия с лучшим могут быть вы-

Іл. 2. Східна стіна престолу. Жертвоприношення Авраама. Фрагмент

боти монастир запросив відомого срібних справ майстра, “києвоподільського міщанина” Михайла Юревича. Його кандидатура була обрана не випадково. У 1746 р. Юревичем на замовлення Печерського монастиря були перероблені срібні Царські врата для нового іконостаса головного вівтаря собору. Виходячи з розрахунків майстра монастирем був складений кошторис, згідно з яким на виготовлення п’яти срібних дощок оправи престолу планувалось використати 10 пудів срібла. Всього з оплатою роботи майстра (по 120 руб. за пуд срібла) монастир планував витратити 7 200 руб. [8, арк. 2].

Згідно з умовами головного контракту Юревич (стосовно виготовлення оправи: додатково з майстром була укладена ще низка договорів) зобов’язувався виготовити оправу престолу з монастирського срібла в найкоротші строки й до завершення робіт більш не приймати інших замовлень. Крім зазначеної суми (120 руб.) монастир повинен був надати майстру “*две куфры простой горилки для прочих работников*” [8, арк. 3].

Суттєвим моментом не тільки відносно історії нашої пам’ятки, але й для історії українського золотарства XVIII ст. є те, що Юревич зобов’язувався виконати “*облачение*” для “*Великого*

годным прожектом... т.к. при оных [...] прохлаждения садовыми деревьями и виноградом насаженным имеются и просвет на горы и на воду имеется веселый”. Мотивуючи свою пропозицію Щербацький нагадав, що свого часу в них жив Петро I й, на останок, послався на те, що інженер Молчанов “*вышеозначенного губернаторского двора угодным император-скому величеству к станции быть не рекомендовал*” [7, арк. 135]. Як відомо, пропозиція лаврського архімандрита була прийнята схвально. Урочисте “*пришествие*” імператорської родини, що супроводжувалось грандіозним дійством та святковою ілюмінацією відбулося 29 липня 1744 р. Внаслідок цього візиту, імператриця пожалувала особисто архімандриту Тимофію 3 000 руб., монастирській братії (232 ченцям) було надано 5 000 руб. і окремо “*на будівництво*” – 10 000 руб. [7, арк. 18a].

Тільки 7 років по тому Духовним собором Києво-Печерської лаври було прийнято рішення на пожалуванні імператрицею гроші виготовити срібну оправу для головного престолу Успенського собору. Можливо, приводом для такого рішення став наступний візит Єлизавети Петрівни до Києва, запланований на 1754 р.

Для виконання цієї відповідальної ро-

Іл. 3. Жертвоприношення Авраама. Ілюстрація до Біблії Піскатора. Амстердам.

святого престолу” по “тем абрисам, каковы мне от отца архимандрита и соборных отцов даны будут” [9, арк. 4]. Виходячи з того, що дотримання цієї умови майстер підтверджує в інших розписах, її виконання було важливим для Києво-Печерської лаври. Художньо-стилістичні рішення низки золотарських виробів з лаврських храмів, які дійшли до наших днів, мають свою специфіку, яка виділяє їх серед інших творів українського золотарства доби бароко. На думку ряду дослідників – це було слідством того, що в їхньому створенні (на початковому етапі) брали участь художники лаврської іконописної майстерні, але документи, які б це незаперечно підтверджували, в літературних джерелах практично відсутні. Аналоги композиційної побудови окремих карбованих сюжетів нашої пам’ятки ми знаходимо й у творах західноєвропейського живопису. Як, наприклад, композиція східної стіни престолу – “Жертвоприношення Авраама” (іл. 2, 3).

Певний інтерес представляє чернетка вкладного напису для оправи, згідно з якою виходить, що і монастирем, і майстром планувалось завершити роботи з виготовлення срібних риз головного престолу до квітня 1755 р. [8, арк. 6] (ймовірно, до річниці коронування Єлизавети Петрівни – 25 квітня). У гравійованому написі на пам’ятнику вказаний вже тільки рік.

Історія створення срібної оправи головного вівтаря Успенського собору налічує майже 12 років, з яких 8 були підготовчими. З дня підписання першого контракту – 1 серпня 1751 р. М. Юревич присвятив виготовленню цього грандіозного твору ювелірного мистецтва (оправа складалась з 27-28 частин, не враховуючи деталі кріплення та декоративні срібні стрічки з карбованим орнаментом, що маскували стики всіх її складових) неповних чотири роки.

Примітки

1. Болховітинов Є. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 271-393.
2. Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000. – С. 172-197.
3. КПЛ-Арх-369.
4. КПЛ-М-10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539.
5. КПЛ-М-1144, 1145, 1146.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 16.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 104.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 129.

Силенок Н. М.

Аспірант

Центр пам’яткознавства НАН України

М. О. МАКАРЕНКО – ПЕРШИЙ ДОСЛІДНИК ФРЕСКИ СВ. ТЕКЛІ У СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОМУ СОБОРІ ЧЕРНІГОВА

Спасо-Преображенський собор у Чернігові так само, як і Софійський собор у Києві – найдавніший храм Київської Русі, який дійшов до наших днів практично повністю збережений.

Про існування у Спаському соборі первинних розписів стало відомо при проведенні Українською Академією наук у 1923 р. перших наукових досліджень, що мали архітектурно-археологічне спрямування [2]. Малюнок фрески в інтер’єрі собору виявили випадково. При дослідженні первинного мурування під північно-західною малою банею собору стіну звільняли від нашарувань пізнішого тиньку, і було відкрито ділянку первинного тиньку з зображенням постаті невідомої святої, що збереглася майже до колін. Давній живопис легко звільнили від пізніх нашарувань без втрат фарбового шару. Ця інформація міститься у статті Миколи Макаренка, яким цю фреску було відкрито і вперше опубліковано [3, 7-13]. У цій же публікації міститься єдиний натурний опис пам’ятки, а також дві світлини, зроблені після розчистки. М. Макаренко дає і першу інтерпретацію зображеної на фресці святої. Напис біля її постаті на час відкриття було втрачено, але в руках збереглося зображення Євангелія, яке вказує на те, що представлена свята є рівноапостольною, відтак науковець припускає, що цей малюнок може бути або зображенням рівноапостольної Ніни – просвітительки Грузії або рівноапостольної Теклі, популярної на Близькому Сході святої. Серед науковців популярним став другий варіант.

Щонайменше протягом двох років після цієї публікації, відкритою фрескою ніхто не займався. Лише в 1926 р. було порушене питання про перенесення фрески до Чернігівського державного історичного музею. В грудні того ж року питання про фреску обговорювалося на засіданні Всеукраїнського археологічного комітету. На цьому засіданні було ухвалене попереднє рішення про перенесення фрески до Чернігівського музею.

Оскільки в Україні фахівців, які могли б виконати таку роботу, не було, по допомогу звернулися до російських спеціалістів, запросили професора Всеросійської Академії мистецтв у Ленінграді Дмитра Кіпліка. Він прибув до Чернігова у липні 1927 р. Після приїзду Д. Кіпліка до Чернігова розпочались роботи з демонтажу фрески, і вже через два тижні фреска була перенесена до Чернігівського державного музею (зараз це Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського) [7, 37-38].

В музеї знята фреска експонувалася до початку війни, а у 1941 р. під час пожежі, що виникла внаслідок одного з бомбардувань (фонди музею з початком війни евакуйовані не були), вона разом з іншими експонатами згоріла. Деяку іншу версію загибелі фрески надає А. Адруг. З посиланням на співробітника музею В. Мурашка він пише, що з початком військових дій фреску запакували і замаскували у схованці в приміщенні музею. Після звільнення Чернігова від німецьких окупантів у вересні 1943 р., знайти її не вдалося.

На сьогодні від цієї фрески лишився лише опис, зроблений М. Макаренком, дві опубліковані ним же чорно-білі світлини і ще кілька кольорових копій, зроблених в 20-х рр. різними художниками. Першу копію було виконано у 1924 р. Євгенією Евенбах (знаходиться в НЗ “Софія Київська” у Києві). Інша копія цієї фрески виконана Лідією Дурново в 1927 р. (знаходиться в Державному Російському музеї в С.-Петербурзі), ще одна копія була виконана учнями Л. Дурново (знаходиться в Державній Третьяковській галереї в Москві).

За цими копіями визначаємо розмір відкритого оригінального фрескового зображення. Розмір копії, виконаної Є. Евенбах у 1924 р. становить 128x87 см, а копії, виконаної Л. Дурново становить 131,5x94 см. Виходячи з означених розмірів можна припустити, що початкова висота постаті св. Теклі була в межах 190 см. Ці ж копії, на яких фреска представлена в кольорі, свідчать, що прокладка під усю її постать (під одяг, лик, кисть руки та оклад Євангелія) була виконана однією й тією ж червоною вохрою. Це підтверджує і М. Макаренко, який пише, що по всій постаті відслідковано лише одну червону фарбу в різних відтінках: в освітлених частинах – з білилами, в тінювих – із чорною фарбою (сажею). А тло було сірувато-блакитне, виконане сумішшю білої та чорної фарби (на усіх копіях тло виглядає значною мірою змитим: так, ніби це майже чистий тиньк). Лик, який зберігся добре, модельовано градацією тону. На його освітлені ділянки м'якими розтушовками було покладено розбіл червоної вохри, а на найосвітленіші місця фактурними мазками – майже чисті білила. У тінях червоновохриста прокладка залишена незафарбованою, а заключний малюнок деталей виконано окремими темно-червоними підкресленнями, які, посилюючи глибину тінювого тону, дають розвинену розтяжку світлотіні, що м'яко ліпить об'ємну форму. Моделювання складок одягу на час відкриття фрески не збереглося. Як можна визначити за світлинами та копіями, мафорій св. Теклі, що покриває її голову і руки, було профарбовано червоною вохрою, по якій складки були промальовані, очевидно, темними лініями з незначними відтінченнями, але ці лінії майже усі злуцилися, залишивши по собі світлі смуги майже чистого тиньку.

У своїй статті М. Макаренко зупиняється і на результатах спостереження над технологією виконання цього живопису. Передусім він чітко термінологічно розмежував фреску і стінну темперу. Фреска пишеться пігментами, затертими на чистій воді, що кладуться по вологому вапняному тиньку, де вони закріплюються завдяки процесам, які проходять при висиханні та карбонізації вапна. А темпера пишеться пігментами, затертими на яйці або на інших клеях, внаслідок чого темперна фарба може лягати товстими і непрозорими шарами, при цьому тиньк при виконанні живопису темперою частіш усього буває вже сухим. Але інколи одна й друга техніка сполучаються, і фрескове малярство підправляється темперою. У цьому випадку тиньк також готується частинами, але ці варіанти слід навчитись розрізняти – пише дослідник. Щодо досліджуваного ним зображення св. Теклі, то його фарбовий шар нанесено, як відзначає М. Макаренко, місцями досить товстим шаром, що відлущується, лишаючи по собі майже чистий тиньк. На цій підставі він робить висновок, що у даному разі увесь розпис було виконано по сухому тиньку фарбами, затертими на клейовому в'язучому. Деяко інакше характеризував технологію виконання цього розпису

Д. Кіплік, який визначив його як *fresco a secco* (“фреска” по сухому), яку він вважав типовою для храмових розписів XI–XII ст. Такий висновок зафіксовано в його звіті [8, 38]. Тобто Д. Кіплік погоджувався з М. Макаренком в тому, що цей живопис виконано по сухому тиньку, але вважав, що в’язучим барвників був не органічний клей, а вапняне тісто або вапняне молоко. Саме так визначав Д. Кіплік спосіб виконання *fresco a secco* у своєму підручнику [2, 445]. Зараз, коли пам’ятка вже не існує, з обома цими точками зору полемізувати немає особливого сенсу.

Про те, що цей живопис було розпочато по вологому тиньку, свідчить циркульна грав’я обруча німба, прокреслена гострим предметом у свіжому тиньковому розчині. Подібний прийом циркульного прокреслення німбів у середньовічних художників-монументалістів був розповсюдженим способом розмітки. Д. Кіплік, коли писав про зображення св. Теклі як про *fresco a secco*, вказував, що такий варіант міг бути застосованим у цьому зображенні лише в світлових частинах, зокрема, при моделюванні висвітленнями лика. А для темних та насичених кольорів домішка вапна в якості в’язучого, неможлива, бо вона любий пігмент неминуче освітлятиме. Тому всі темні моделюючі кольори наносилися або по вологому вапняному тиньку, або з достатньою для закріплення пігменту кількістю органічного клею. Не виключено, що активне лушення темних ліній малюнка в зображенні одягу св. Теклі, про яке писав М. Макаренко, було пов’язане саме з надмірною домішкою органічного клею. Тож є усі підстави вважати, що живопис цього зображення виконувався найбільш розповсюдженим для свого часу способом, тобто перші його шари були нанесені по вологому вапняному тиньку (про це говорить грав’я обруча німба), а завершувався він вже із значною домішкою клейового в’язучого, можливо, вже по сухому або напівсухому тиньку. Тож з технологічної точки зору його слід називати фресково-клейовим, але ми лишаємо за цим розписом його традиційну назву “фреска”, маючи на увазі умовний характер використання цього технологічного терміна.

Кілька слів слід сказати про особливості колориту цієї фрески. Існує думка, що її домінуючий червоний колір є наслідком дії на фарбовий шар пожежі (при високій температурі жовта вохра міняє свій колір і перетворюється на червону). І таке пояснення могло б виглядати вірогідним, якби ця фреска не знаходилася над боковою частиною хорів, що була, як зазначалося, дерев’яним настилом. Тож аби на цих хорах виникла така пожежа, яка могла б вплинути на фарбовий шар стінопису, то, безумовно, запалав би увесь дерев’яний настил, відтак усі зображення, які знаходилися в арках над цією частиною хорів змінили би свій колір, а найвірогідніше, що від вогню вони б просто осипалися. Однак в кількох арках, розташованих над цією частиною хорів, збереглися досить значні за площею ділянки неушкодженого первинного тиньку, на якому наявні деталі, пофарбовані жовтою вохрою, яка не поміняла свого кольору. Тож застосування в зображенні св. Теклі лише червоної вохри скоріш усього слід розглядати як особливість індивідуальної манери її виконавця: постаті написані на подібних суцільних червоно-вохристих прокладках досить часто зустрічаються і в інших пам’ятках, що далеко не у всіх випадках пов’язане з дією вогню.

Але найтрагічнішим є той факт, що єдина виявлена в Спасо-Преображенському соборі майже повністю збережена фрескова постать не збереглась, незважаючи на старання дослідників та науковців.

Примітки

1. Кіплік Д. І. Знімання фрески з стін Чернігівського Спаського собору // Записки Всеукраїнського Археологічного комітету. – К., 1930. – Т. 1. – С. 261-270.
2. Кіплік Д. І. Техніка живописи. – М., 1950 – С. 240-244.
3. Макаренко М. Досліди над Чернігівським Спасом: коротке звітання // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К., 1924. – Кн. 3. – С. 240-244.
4. Макаренко М. Біля Чернігівського Спаса (Археологічні дослідження року 1923) // Чернігів і Північне лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріали. – К., 1928. – С. 184-196.
5. Макаренко М. Найдавніша стінопис княжої України // Україна. Науковий двохмісячник. – К., 1924. – Кн. 1-2. – С. 7-13.
6. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 40, арк. 22.
7. Поліщук В. Реставрація монументальних розписів Спасо-Преображенського собору в Чернігові (1979–1996 рр.) // Пам’ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. Тези наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська”. – К., 1996. – С. 58
8. Ясновська Л. До історії дослідження фрески св. Теклі в Чернігові // Матеріали наукових конференцій “Зодчество Чернігова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині Центральної та Південно-Східної Європи”. – 2002; “Антоній Печерський, його доба та спадщина”. – Чернігів, 2004. – С. 37-38.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник

Головатенко Ю. Г.

Старший науковий співробітник

Кухарчук І. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ КУХНІ ТРАПЕЗНОЇ ПАЛАТИ

Будівництво трапезних при монастирях було викликане вимогами Студійського статуту щодо спільного харчування ченців. Найімовірніше, спочатку трапезна поєднувала у собі і функції кухні, тобто, це була одна будівля. Зазвичай, трапезний комплекс складався з великої їдальні та підсобних приміщень: кухні, хлібні, комор, ключні.

Вперше трапезна на території Києво-Печерського монастиря згадується у 1108 р., коли, як повідомляє літопис, була вимурувана першу кам'яна монастирська трапезна за “велінням Глібовим” [1, 30]. Залишки підмурків цієї споруди було виявлено та досліджено у 80–90 рр. ХХ ст., яка була розташована у центрі ділянки між південно-західним рогом Успенського собору, сучасною спорудою дзвіниці та митрополичими покоями.

Результати археологічних досліджень [2, 285] доводять, що трапезна палата з церквою була двоповерховою спорудою розміром 17,6 x 17,6 м, причому перший поверх призначався для зберігання їстівних припасів та приготування їжі, мав чотири входи, розташовані посередині кожної стіни. Характер знахідок у південній та північній частині споруди (рештки брусів, горіла деревина) вказують на наявність з обох сторін сходів на другий поверх, де була кам'яна церква та трапезна палата. Під час дослідження рештки фундаментів та навколишньої території, були знайдені фрагменти плінфи періоду будівництва, а також другої половини ХІІІ ст., що могло свідчити про ремонт споруди після пожежі або землетрусу*. Знайдені під час розкопок фрагменти кераміки кухонного, столового і тарного посуду (мисок, тарелів, візантійських амфор та корчаг місцевого виробництва, фрагменти бронзових котлів для приготування їжі, жорна для помелу зерна, сліди наявності печі у південній частині споруди) підтверджують призначення споруди як трапезної палати та кухні.

Знайдені під час розкопок стовпчики акуратно складеної цегли свідчать про те, що будівля була розібрана, коли – достеменно невідомо. Можливо, після руйнувань 1240 р., а можливо, і пізніше (в описах Мартина Груневега є свідчення, що у 1584 р. на місці давньоруської трапези стояла “...ще одна велика мурована церква, але дуже спустошена та знищена” [3, 210]). Неподалік від трапезної та кухні знаходились, ймовірно, і погребі та льохи для зберігання продуктів та ключня**, де зберігались напої. Тобто, територіально кухонне господарство розміщувалось неподалік одне від одного.

Вже на доданих до “Тератургіми” (1638) А. Кальнофойського гравюра показана трапезна палата з церквою, що були зведені приблизно на місці сучасної споруди. Дерев'яна, витягнута із заходу на схід будівля, складалася з чотирьох, притулених один до одного, одноповерхових будинків, кожен з яких мав самостійний двосхилий дах. На одному з малюнків Вестерфельда (1651) вже добре видно кам'яну, прикрашену чотирма фронтонами вздовж фасаду трапезну палату, до якої зі схилу прибудована, оточена кухнею та коморами церква Петра і Павла.

У 1684 р. коштом київського міщанина Михайла Максимовича у Лаврі почали зводити нову трапезну. Але її будівництво затяглося і було закінчене лише 1694 р. Під час пожежі 1718 р. будівлі, в яких розміщувались кухні та й сама трапезна церква, згоріли. Їх відновили до 1721 р., про що свідчать архівні документи, на відновлення трьох кам'яних храмів “трапезы с кухнею... кухмистерской с поварнею и вновь прибудованным ганком” та інших будівель потрачено “чер-

* Трапезна також згадується у 1110 р. у зв'язку з пошкодженням її під час якогось природного явища, згаданого як “вогняний стовп”, а також у 1230 р., коли трапезна разом з іншими будівлями монастиря постраждала під час землетрусу. Подальша доля давньої трапезної, імовірно, пов'язана з історією монастиря. Численні лиха, що їх переживав монастир протягом ХІ–ХVІ ст., спричиняли значні руйнації. Після Батиевої навали про неї не згадує жоден з нечисельних документів або спогадів.

** На нашу думку, первісна споруда ключні знаходилась на місці будинку архімандрита (корп. № 1), а північне приміщення сучасної підземної споруди № 11 (під Соборним майданом) було окремим на той момент погребом для зберігання (а, можливо, і виготовлення) напоїв.

вонных 5000, таляров битых 6800, левов 400, копеек 1000 рублей” [4, 85]. Ще в середині XVIII ст., коли в межах оборонних стін Верхньої лаври, проводилися роботи, пов’язані з благоустроєм території, до об’єму цих робіт увійшло будівництво високої цегляної підпірної стіни для підтримання тераси із східного боку трапезної. Спорудження цієї стіни надавало необхідної стійкості косогору, в безпосередній близькості від якого знаходилась Трапезна церква, замкнуло простір а в межах утвореного майданчика було розбито “кухейный сад” з оранжереєю.

Невідомо, якою й де була саме кухня (“поварня”), чому вона не відповідала тогочасним вимогам, однак у 1746–1751 рр. Степаном Ковніром була побудована нова цегляна споруда, що збереглася і донині. Споруда була прибудована до Трапезної палати. Це була одноповерхова, перекрита чотирьохскатним дахом будівля майже квадратної форми. Про планування приміщень у будівлі кухні дає уяву “План Киево-Печерской Лавры архимандричьим покаям каменным, нижнему этажу, с присовокуплением по правую сторону архимандричьих задворков с церковью и поварни, а по левую сторону столовой большой, буфета и позади оногo большой братской поварни с приспешными покаями...”, складений Болховітіним у 1826 р. У центрі великої поварні знаходилось вогнище. Крім цього, були “розливальная комната”, з якої було влаштовано вхід у трапезну палату, приміщення для миття посуду, келії кухмістера та повара (детально про архітектурні особливості трапезної кухні та “поварської” справи в Лаврі описано в роботі Л.А. Пивоваренко [5, 22-35]).

З південно-східного боку трапезної кухні знаходились різні підсобні будівлі. Біля цегляної стіни (*підпірної*) був і сарай з дровником, і т. зв. “летник”, де на зиму заготовлювали продукти – сушили рибу, фрукти, гриби, готували засолку. Напої (квас, наливки, медовуха, водка з цукру “и кореньев”) готувались у ключні, там само у погребях вони і зберігались. Їстівні припаси зберігались в амбрах “келарського відомства”. Продуктові запаси зберігались у погребях, так званих льодовнях.

Часто для зберігання продуктів пристосовувались і фортифікаційні споруди (порохівні), що на той час вже втратили своє функціональне призначення. Так, порохівний погріб у митрополичому саду використовувався як винний льох. Саме під потреби трапезної кухні було пристосовано порохівний льох біля південної напівбашти мазепинських мурів (сучасна підземна споруда № 28) [6, 166-175]. Конструктивні особливості, а саме наявність у східній частині північної стіни основного приміщення підземної споруди аркового прорізу, за яким починається хід з цегляними сходами, що веде на північ та звертає на північний-схід (у напрямку корпусу № 85) дає підстави дослідникам стверджувати про зв’язок підземної споруди № 28 “с подвалом здания поварни при лаврской трапезной, возведенной в 1746–1751 гг. В XIX в., вероятно, при надстройке над поварней второго этажа, подвал был засыпан, и, ставший ненужным, подземный ход частично ликвидирован” [7, 41].

Також будувались нові погребі та льодовні. В архівах є документи, які свідчать “о построении въ Лавре при ключнѣ состоящем ледника съ поддашьем” у 1794 р. [8, арк. 1]. У тому ж році за проектом генерала де Шардона відновлювали підпірну стіну, яка підтримувала терасу із східного боку трапезної церкви (*сучасна підпірна стіна Верхньої лаври*). У зв’язку з цим економ Лаври Амфілохій доповідав митрополиту Самуїлу: “...нужно въ мѣсто бывшаго при болшой Лаврской Поварни сарая и разобраннаго по причинѣ строящейся въ новѣ каменной стѣны, въ котормѣ складывались дрова и причіе надобности выстроить дровник длиною въ сѣмь, а шириною въ три сажени... да особливо одного погреба при трапезѣ состоящего над шеєю крышу въ новѣ перекрыть...” [9, арк. 23], тобто в той час вже існував підземний льох. Тоді ж за поварнею поряд з підпірною стіною збудований дерев’яний туалет [9, арк. 11].

При такому потужному кухонному виробництві (приготування їжі, миття посуду) мала бути потужна система стоку та відводу нечистот у безпечне місце за межі Лаври. З підвалу кухні (ймовірно, при її спорудженні) для відводу нечистот було влаштовано своєрідну каналізацію, спочатку у вигляді дерев’яних жолобів та труб, згодом замінених на підземні цегляні склепінчасті галереї. У 1795 р. вже необхідно було “вновь сделать” канал для відводу нечистот “изъ великой поварни подъ ограду каменную монастырскую мимо гостиного двора въ низъ на ближнюю пещеру, до самой нынѣ тамъ производящейся каменной работы (*будівництво стіни Дебоскета*), начиная отъ туда отъ палъ деревянная работа за оградой вышла” [10, арк. 34]. У жовтні 2010 р. під час проведення робіт з реконструкції зовнішніх інженерних мереж (влаштування оглядового колодезя водогону) на території сучасного банного под-

вір'я, біля корпусу № 31 на глибині 3,7 м було виявлено інженерно-технічний об'єкт XVIII–XIX ст. – дерев'яна споруда зрубної конструкції прямокутних обрисів розмірами близько 2х2 м. Пов'язана вона, вірогідно, з системою зливної каналізації кухні попередньої (Петропавлівської) трапезної палати XVII–XVIII ст. [11, 324].

У тому ж 1795 р. вже існувала і система відводу поверхневих вод, і особливо актуальним питання підтримання її в діючому стані стосувалось безпосередньо місця розташування господарського комплексу трапезної – територія зсувна, зазнавала руйнувань від тимчасових водних потоків, потребувала постійних ремонтів: “проведенный для стечи дождевой поверхней воды, отъ нижних ворот чрезъ всю оранжерею и до канала каменного при ближних пещерах теперь же строящегося, на нижеписанном положении: 1-е каналы чрезъ всю длину отъ рьть згнившій лес, вынуть и сложить там, где указано будет, 2-е для показанных каналов из монастырскаго лѣсу выбить желобы сполна будетъ потребно, 3-е... желобы класть между столбиками, какъ ранее было... 4-е по изделии вновь обоих каналов землю покрыть” [10, арк. 34-34 зв.]. Дерев'яні труби та жолоби виявились недовговічними і їх часто приходилось замінювати. У XIX ст. підземні канали викладались цеглою. Саме такий канал, що йшов від поварні у напрямку до лаврського яру, було відкрито та простежено під час інженерно-геологічних вишукувань у квітні 2010 р. Одним з шурфів на глибині 3,1 м від денної поверхні виявлено частину цегляного склепіння підземної споруди невідомого призначення. Висота видимої частини споруди 0,6 м, довжина – у межах ширини шурфу, ширина у північній частині шурфу – 0,3 м, у південній частині шурфу – 0,6 м. Споруда орієнтована з північного заходу на південний схід. Верхня частина проходить крізь тіло бутової основи фортечних мурів (потужність основи мурів становить близько 1,0 м). Потужність фундаментів стіни становить 3,1 м, глибина залягання – близько 3,4 м. Мурування споруди виконане з жовтої цегли, розміри цегли 28х14х4,5-5,0 см на вапняному розчині. Для визначення функціонального призначення споруди були обстежені оглядові колодязі каналізаційних та дренажних мереж, розташованих на проїжджій частині біля північного фасаду корпусу № 54. Один з них має зв'язок з підземною спорудою (у споруді пробите склепіння), яка виявилась дренажною галереєю. Північна частина галереї на відстані 10-15 м від колодязя завалена, південна на відстані 5-7 м повертає на схід. Ширина галереї візуально становить 1,2-1,5 м.

Із зростанням популярності Лаври і усталення її як своєрідної Мекки православного світу зростає кількість насельників монастиря, що спонукає до розвитку господарчого комплексу трапезної. З'являється потреба будівництва нових господарських та складських приміщень, погребів, льодовень, концентрації їх в одному місці. На початку листопада 1878 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври, заслухавши рапорт келаря Лаври ієромонаха Левкія про те, “что зданіе оной (*старої ключні*) ветхо и негодно къ исправленію, а самый ледникъ угрожаетъ опасностію разрушится и, кромѣ того, вся постройка деревянная осѣла отъ давности въ землю на 3/4 аршина” дійшов висновку про необхідність будівництва нової кам'яної просторнішої споруди: “вмѣсто настоящей ключни деревянной устроить новое каменное зданіе болѣе обширное, выступивъ въ садъ на двѣ сѣ половиною сажени на мѣсто ветхихъ теплицы и Оранжереи по линіи гдѣ бы помѣщались печи сѣ котлами для варенія кваса, и ледники для хранения пива меда и кваса” [12, арк. 4-6], тобто на території тоді ще “кухейного саду”. Проект майбутньої споруди розробив архітектор Сичугов, вона не тільки відповідала потребам ключні, але й своєю конструкцією додавала такої необхідної стійкості майданчику, можливе руйнування якого було б постійною загрозою будівлі Трапезної церкви. Будівництво чотирьох'ярусного погреба для ключні з розташованим над ним двоповерховим будинком, призначеним для розміщення в ньому лаврської іконописної школи (*сучасний корпус № 30*), було завершено восени 1883 р., витрачено коштів, згідно з рахунком, 42187 руб. 25 коп. [12, арк. 23зв.] Використовували “одну половину для ленника, другу для холодника”, у підлозі нижнього ярусу було влаштовано отвір для стоку води у цегляну галерею, що слугувала за водовідвідну (сучасна підземна споруда № 32).

Збережені до нашого часу історичні плани Києво-Печерської лаври кінця XIX – початку XX ст. та світліни зафіксували забудову, яка існувала у 1880–1890-х рр. – у першій половині XX ст. на території оглядового майданчика. На плані 1891 р. в експлікації під № 24 означено “кухейный сарай сѣ ледникомъ” (*тобто північним приміщенням підземної споруди № 10*). Комплекс наземних господарських споруд вздовж південної частини підпірної стіни та між кухнею

трапезної (корп. № 85) та іконописною школою (корп. № 30), до якого входили дві цегляні споруди – двоповерхової поряд з кухнею трапезної та одноповерхової з відкритою галереєю на стовпах – перед південним фасадом іконописної школи, з'явився в період між спорудженням корпусу № 30 та нової трапезної церкви і неодноразово фіксується на світлинах того часу.

У новій Трапезній церкві, спорудженій у 1895 р. архітектором Ніколаєвим (у старій споруді трапезної виникли тріщини і вона стала ненадійною) були передбачені підвали великих об'ємів, у яких зберігалися “заготовляемые для братской кухни кухонно-овощные припасы”, у тому числі квашені капуста та огірки, специфічний запах яких проникав у саму церкву та назовні. Згідно з резолюції Духовного собору від 13.05.1911 р. будівельній комісії було доручено вжити заходів, щодо розв'язання цієї проблеми. Комісія вирішила влаштувати нову споруду з південного боку Трапезної церкви поряд з підпірною стіною: “...устроить для хранения квашеной капусты и огурцовъ, новый погреб... Новый погребъ можно устроить подъ принадлежащимъ кухнѣ сараемъ съ южной стороны Трапезной церкви, при упорной стене отъ бани. Мѣсто здѣсь для погреба вполнѣ удобное и достаточное. Для большей вмѣстимости, его можно сдѣлать въ два этажа, на желѣзных балкахъ, на подобіе того, как сдѣлан ледникъ подъ иконописной, если не встрѣтится къ тому какихъ-либо препятствій при работѣ. Вхоть въ погребъ удобно будетъ устроить съ северо-восточной стороны сарая. Переднюю и боковыя двѣ стѣны сарая, вмѣсто нынѣшнихъ деревянныхъ уже довольно ветхихъ, сдѣлать каменныя въ примычку къ упорной стѣнѣ, составляющей и южную стѣну сарая. На верху погреба въ сараѣ, можно будетъ приспособить потомъ, всѣ тѣ необходимыя службы для кухни какія находятся въ этомъ сараѣ и тепер” [13, арк. 2]. Згідно з рапортом у Духовний собор економа Лаври архімандрита Феодосія, датованому 28.12.1912 р. та “счету”, який він надає при ньому, побудова погреба “въ кухейномъ дворѣ и въ кухейномъ сараѣ” коштувала 6225,20 руб. (“Духовный Собор Лавры прилагая при сем план деревянного сарая при братской кухне поручаем Вам составить проект на устройство в этом сарае погреба в два этажа и затем представитъ таковой в Духовный Собор”) [13, арк. 6].

На початку ХХ ст. формування господарського комплексу трапезної було завершено. У своєму розвитку комплекс пережив два етапи: ХІІ–ХІІІ ст. і наступні віки – формування осередку навколо давньоруської трапезної; ХVІІ–ХХ ст. – формування нового осередку на вільному місці. Саме перенесення трапезної з первісного місця її розташування на теперішнє відіграло вагомий роль в організації історичного планування сучасного монастирського комплексу. Це призвело до поступового переміщення всіх пов'язаних з трапезною підсобних наземних та підземних споруд та обумовило формування на бровці яру завершеного в своєму розвитку господарчого комплексу забезпечення життєдіяльності монастирської громади на території Верхньої лаври.

Примітки

1. Пам'ятки історії та культури Києво-Печерської лаври. – К. : “Кий”, 2002.
2. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. – К. : НКПШЗ, 2006.
3. Груневег Мартин. Славнозвісне місто Київ // Всесвіт. – 1981. – № 5.
4. Щербина В. Головні будівлі Києво-Печерської лаври // Нові студії з історії Києва. – К., 1926.
5. Пивоваренко Л. А. Кухня Трапезної палати – пам'ятник архітектури ХVІІІ века // Проблеми охрани, изучение и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991.
6. Черевко І. А., Головатенко Ю. Г. До питання атрибуції підземних споруд № 9 (льох в саду Митрополита) та № 28 (біля корп. № 31). Постановка проблеми // ЛА. – Вип. 26.
7. Реутов А. В. Подземные сооружения Верхней лавры // 36. науч. тр.: Проблеми охрани, изучения и реставрации памятников архитектуры Киево-Печерской лавры – К. : МО КПШЗ, 1991.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 993.
9. Там само, спр. 994.
10. Там само, спр. 1007.
11. Балакін С. А., Зажигалов О. В. Результати археологічного моніторингу території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2010р. // 36. наук. пр. Могилянські читання 2010. – К., 2011.
12. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2729.
13. Там само, 1 благ., спр. 3519.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Куциба В. О.

Старший науковий співробітник
Інститут геологічних наук НАН України

ГІДРОГЕОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ БЛИЖНЬОПЕЧЕРНОГО ПАГОРБА, ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ПЕЧЕР ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ

Ближні печери розташовані на правому схилі Лаврського яру (Ближньопечерний пагорб) на глибині від 0,5 до 14 м від денної поверхні. Схил засаджено садом (фруктові дерева, виноград) та розроблений під городи, поверхня має нахил з північного заходу на південний схід, має абсолютні відмітки – 150-158 м та значний (до 0,2 м) ухил. В геологічному розрізі тут присутні (зверху вниз) ґрунтово-рослинний шар, делювіально-зсувні або насипні ґрунти суглинистого складу, які підстилаються достатньо витриманим шаром бурих четвертинних, строкатих неогенових та полтавських глин загальною потужністю від 0,5 до 9-14 м. Нижче товщі глин залягають пісковики та піски полтавського віку, харківські піски, київські глини. Печери пройдені в полтавських каолінових пісковиках, підлога має **а. в.** 141-143 м. У сухому стані (природна вологість 1-5%) пісковик має високі пружні властивості. Однак при перезволоженні (вище 5%) він розмокає і втрачає пружні властивості, фактично перетворюється на пісок. При висушуванні має здатність до відновлення стійкості.

Підземні води розповсюджені у вигляді двох гідравлічно не пов'язаних водоносних горизонтів у четвертинних і палеогенових відкладах. Нижній водоносний горизонт безнапірний, розповсюджений по всій території Лаври, має глибину залягання 18-20 м нижче підлоги печер і не впливає на їх стан. Верхній, четвертинний, водоносний горизонт безнапірний, формується на покрівлі бурих та строкатих глин, на Верхній лаврі розповсюджений по всій території, на Нижній лаврі має спорадичне розповсюдження, оскільки знаходиться в зоні виклинення бурих глин. У 1984 р. у саду Ближніх печер цей горизонт не був розкритий ні однією з 20 пробурених інститутом Київпроект свердловин. Однак у наступні роки підземні води горизонту, що має в саду характер тимчасового, періодично зустрічались окремими свердловинами та шурфами на абсолютних позначках 149-152 м, що відповідає глибині залягання 1,5-2,6 м. Формування водоносного горизонту в саду Ближніх печер зумовлене латеральним притоком з території Верхньої лаври, а також інфільтрацією атмосферних опадів. Розповсюдження цього горизонту в сторону печер та інфільтрація ґрунтових вод через порушений неодноразовим втручанням шар глин, що відігравали роль своєрідного захисного екрана для печер у природному їх стані, призводить до перезволоження пісковиків у цілому і печер зокрема.

Постійний водоносний горизонт розповсюджений лише у верхній частині саду. На решті території саду водоносний горизонт має характер верховодки, тобто тимчасового, і виникає на поверхні водотривкого шару (товщі бурих та строкатих глин) після сніготанення та довготривалих або рясних опадів. Інфільтрація атмосферних опадів призводить до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів латеральними шляхами (по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин).

Неодноразовими геофізичними дослідженнями (і в 1984, і в 2005 рр.) були визначені зони току талої води латеральним шляхом по зоні розуцільнених ґрунтів уздовж садової доріжки (по рядку з виноградом), подальшою акумуляцією її в локальному пониженні в середній частині саду і наступне розтікання в бік печер, дзвіниці та оборонної стіни (в бік корпусу № 43).

За багаторічний період спостережень зафіксоване щорічне збільшення площі розповсюдження водоносного горизонту навесні внаслідок сніготанення та інфільтрації атмосферних опадів і зменшення його в сухі періоди року. Інфільтрація атмосферних опадів призводить до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів латеральними шляхами (спочатку по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин, надалі – суцільно по всій площі). Співставлення режиму ґрунтових вод і кількості атмосферних опадів підтверджує висновок про живлення водоносного горизонту за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Підтоплення печерних комплексів приурочене, здебільшого, до весняного сніготанення, рідше – до періодів довготривалих опадів. Неодноразово підтоплення комплексів було викликане техногенними чинниками. Дальні печери постійно потерпають від просочування до лабіринтів ґрунтових та інфільтраційних вод. У Ближніх печерах такі явища спостерігаються рідко, зате набувають катастрофічних наслідків. Так, у 1988 р. через перезволоження сталось аварійне обрушення стін та склепіння у вхідній галереї (наразі даний вхід не функціонує), у

2005 р. – по тій же причині вивал ґрунту, об'ємом до 10 м³, у підземну галерею з обрушенням склепіння (т.зв. вул. Батиєм уб'єнних, відновлена у 2006 р., підкріплена у 2009 р.).

12.03.2013 р. сталось аварійне просочування води зі склепіння та вентиляційного отвору у відгалуженні Біснுவатих (за добу до печер потрапляло до 2 м³ води). Просочування води зі склепіння відбувалось з округлого отвору невідомого походження, стікало цівками по стінах, перезволожуючи їх. Під час детального обстеження аварійної ділянки було визначено, що головним джерелом надходження води до печер є пластикова труба двохдюймового діаметра невизначеного призначення, розташована в отворі у склепінні (ймовірна спроба самотужки влаштувати вентиляційний отвір служниками монастиря).

Також було виконане обстеження території саду над аварійною ділянкою, яка територіально розташована у винограднику. Вентиляційна свердловина безпосередньо розміщується у рядку з виноградом (глибина ям становить 0,8-1,0 м, ширина – 0,8 м, при влаштуванні їх, вірогідно, було порушено цілісність шару глин). Головним чинником аварійного просочування води у печери попередньо визнано розповсюдження ґрунтових та інфільтраційних вод латеральними шляхами (по рядку з виноградом, а далі по вентиляційній трубі).

21-23 березня цього року на територію саду Ближніх печер випала місячна норма опадів, товщина снігового покриву досягала 50-60 см. Сніг випав мокрий, на незамерзлий ґрунт. Слід відзначити, що поступове танення снігу відбувалось протягом всієї зими (сніг випав 3 грудня шаром потужністю близько 50 см), інфільтрація талої води призвела до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод, утворення та розповсюдження тимчасового водоносного горизонту в саду Ближніх печер у середині січня. Тимчасове потепління в середині лютого прискорило процеси сніготанення і водоносний горизонт досяг печерного поля. Накопичення води над печерами зумовлене і затримкою її підпірною стіною світлового прорізу вздовж корпусів № 36, 48, 48а (при огляді світлового прорізу у квітні було зафіксоване просочування води цівками по щілинах та з-під підніжжя). Вода латеральними шляхами просочилась у печери.

Сніготанення 14-15 березня призвело до подальшого підйому рівнів ґрунтових вод в саду Ближніх печер та масового просочування води до печер у декількох місцях: на ділянці виходу з печер, на вул. Батиєм уб'єнних через вентиляційну шахту, зі склепіння на ділянці галереї, що веде від входу до церкви Антонія (процеси припинились через 3-4 дні).

Поступове танення снігу, який випав 21-23 березня, призвело до подальшого перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод до найвищих за весь період спостережень (з 2006 р.) відміток та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів, що спричинило негативні наслідки: 25 березня просочування води в тих же місцях розпочалось знову, інтенсивність витоку у відгалуженні Біснуватих не припинялась взагалі, а навпаки збільшилась, на ділянці виходу з печер вода просочувалась навіть зі склепіння і доволі інтенсивно (до 80 літрів за добу). Було прийняте рішення про необхідність прибрати сніг з території Ближньо-печерного саду, що і було виконане силами президентського полку 28-29 березня 2013 р.

Треба відмітити, що ситуація в печерах після виконаних заходів дещо стабілізувалась. 31 березня майже припинилось просочування води до відгалуження Біснуватих, зменшилась інтенсивність просочування на ділянці виходу з печер. Однак суттєво перезволожений ґрунтовий масив та закони фільтрації і надалі завдають негативного впливу технічному стану печер – на ділянці, що веде від входу до церкви Антонія розпочались процеси тріщиноутворення та деформації печерної галереї. Головними чинниками, що призвели до аварійного витоку води в печери, є природні (сніготанення, інфільтрація води та утворення тимчасового водоносного горизонту, розповсюдження його по поверхні глин по всій території саду Ближніх печер) з накладеними на них антропогенними факторами (порушення цілісності дернового шару багаторічними насадженнями та розробкою під городи, що сприяло утворенню латеральних шляхів міграції інфільтраційних вод).

Перезволоження ґрунту загрожує масштабними деформаціями та можливими обрушеннями печерних галерей. Для попередження процесів перезволоження ґрунтового масиву, що вміщує печери нагально необхідно розробити і впровадити проект дренажу інфільтраційних вод, незважаючи на незначний і непостійний у часі приток води до печер, з метою запобігання катастрофічних наслідків у майбутньому. Враховуючи той факт, що порушення цілісності водотривкого шару, яке відбувається при влаштуванні дренажів глибокого закладання, в подальшому може призвести до непередбачуваних наслідків (приток води до них буде незначним), слід передбачити забір води шляхом влаштування дренажу мілкового закладання поперек потоку ґрунтових вод (за межами печерного поля), а забір води, яка розповсюджується рукавами-потоками по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин шляхом – влаштування променевого дренажу вздовж потоків. Необхідно також передбачити забір води в середній та верхній частинах саду, можна також шляхом влаштування променевого дренажу.

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПАМ'ЯТКИ З ХОЛМСЬКОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ В
ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ДО ІСТОРІЇ НАДХОДЖЕННЯ**

У колекції іконопису Національного Києво-Печерського заповідника зберігається значна кількість пам'яток з незафіксованим походженням і не до кінця з'ясованою історією надходження до музейного зібрання. Це ускладнює дослідження як окремих творів, так й колекції в цілому.

Така ситуація зумовлена об'єктивними причинами повоєнного етапу формування збірки, коли в Заповідник масово поверталися з евакуації пам'ятки, які в скорочені терміни необхідно було взяти на облік. Не обходилося без помилок та розбіжностей й в діючих інвентарях. Згідно з записами в інвентарних книгах групи збереження “живопис” переважна більшість пам'яток надійшла з Державного музею українського образотворчого мистецтва (нині – Національний художній музей України) у 1947–1948 рр. Інколи вказані інші джерела надходження творів.

Серед пам'яток з невизначеним походженням та історією надходження низка творів іконопису з Холмщини – західних теренів Волині. Окремі твори складають найціннішу частину сучасної іконописної колекції Заповідника, представляючи в ній найдавніші зразки українського сакрального малярства. Це широко відомі за публікаціями, численними виставками та каталогами до них ікони XVI ст. – “Зішестя в пекло”, “Спас у славі”, “Апостол Симон” та Царські врата (*КПЛ-ж-1850; 113; 1785; 121*). Вагому мистецьку цінність мають також ікони XVII ст. – “Втеча до Єгипту”, “Спас на престолі”, “Св. Параскева”, “Вознесіння” та інші (*КПЛ-ж-202; 131; 1848; 132*).

Проведені нами дослідження дозволили з'ясувати досить заплутані шляхи надходження переважної більшості пам'яток з Холмщини. Слід відмітити, що вперше холмські пам'ятки були опубліковані відомим українським вченим М. Драганом у книзі “Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст.” Наприкінці 1940-х рр. він досліджував різьблені твори з колекції Заповідника й визначив, що Царські врата XVI ст. та Царські врата XVII ст. походять з Холмщини (*КПЛ-ж-121; 1723*). [1, 19-20; 28; 41-42; 60]. Натомість, у повоєнній інвентарній книзі перші записані як повернуті з евакуації в 1945 р, а другі були передані з музею українського мистецтва у 1948 р.

Наступним виданням, де вперше були опубліковані ікони з вказівкою на походження з Холма, став фотопутівник “Сокровища Києво-Печерського заповідника” 1984 р. [2, 87; 93; 97-98; 100-103; 105]. Відзначимо, що незважаючи на те, що в книзі опубліковано сім холмських ікон, тільки три з них мають у підписі місце походження Холм – Царські врата XVI ст. та ікони “Зішестя в пекло” XVI ст., “Вознесіння” XVII ст. На звороті двох останніх ікон та ще на одній (у цьому виданні не опублікованій) великій іконі “Деїсус” (*КПЛ-ж-127*) є написи від руки олівцем “Холм”. В інвентарі ікони “Зішестя в пекло” та “Деїсус” записані як передані з музею українського мистецтва у 1948 р., а “Вознесіння” внесено в книгу у 1976 р. без вказівки на джерело надходження, так само як й ікона “Втеча до Єгипту”.

У 1999 р. на Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання” з доповіддю “На шахівниці історії” виступала п. Христина Март – на той час завідувач відділу давнього мистецтва Хелмського музею в м. Хелм у Польщі. З її доповіді стало відомим попереднє місцезнаходження низки ікон із збірки Заповідника, які вона знала за репродукціями з видань Національного Києво-Печерського заповідника. Таким чином з'ясувалося, що раніше пам'ятки знаходилися в Холмському церковно-археологічному музеї.

Холмський церковно-археологічний музей було засновано в 1882 р. при православному Свято-Богородичному братстві за ініціативи тодішнього вікарія Холмсько-Варшавської єпархії Модеста, який згодом став єпископом Волинським. У музеї, що працював до Першої світової війни, зберігалися цінні документи і церковні старожитності західно-волинських земель – Холмщини та Підляшшя. Серед пам'яток були старовинні ікони, зібрані з церков Холмсько-Варшавської єпархії. Опікувався музеєм викладач духовної семінарії Федір Кораллов, який підготував та видав путівник-каталог по музею з короткими описами експонатів [3]. На 1910 р. у музеї зберігалася: 379 предметів християнського живопису та скульптури; 203 рукописи; 209 портретів, гравюр, фото; 97 жетонів та медалей; 879 монет, а також 407 церковних книг [3, 26].

По закінченню Першої світової війни, під час якої багато пам'яток загинуло, а давньоруський Холм став польським Хелмом, директор державної гімназії у Хелмі Віктор Амбровевич зібрав залишки експонатів Церковно-археологічного музею і влаштував новий музей. Музей землі Хелмської, який пізніше назвали на честь Віктора Амбровевича його іменем, розміщувався в приміщенні гімназії ім. Стефана Чернецького [4, 84].

У 1929 р. в музеї побував відомий дослідник сакрального мистецтва Ярослав Константинович, який вивчив, описав і сфотографував 12 давніх ікон, в тому числі й кілька Царських врат з колишнього Церковно-археологічного музею, а згодом підготував статтю разом з фотографіями до часопису "Стара Україна". На жаль, стаття не була опублікована, нині рукопис та фото зберігаються в Музеї народної архітектури в польському м. Сянок [5, 205].

У Музеї землі Хелмської у 1920-х рр. зробили альбом фотографій з експозиційних залів та експонатів, в тому числі з ікон. Частина цих фото збереглася і саме вони надали можливість п. Христині Март ідентифікувати ікони із збірки Києво-Печерського заповідника як ті, що знаходилися в Холмському церковно-археологічному музеї [6, 21-28; ф. 1-24].

За інформацією п. Х. Март, ікони та інші старожитності зберігалися в Хелмі до кінця Другої світової війни, під час якої в приміщенні польської гімназії ім. С. Чернецького, де розміщувався музей, було відкрито українську гімназію. Після війни пам'ятки зникли з Хелма і тільки наприкінці ХХ ст. за виданнями та публікаціями стало відомо, що частина з них зберігається у Києві, в зібранні Києво-Печерського заповідника.

Польський історик П. Сіговський з Любліна вважав, що ікони з Хелма були вивезені в Україну або радянськими військовими у 1944 р., після визволення міста від німців, або під час проведення операції "Вісла" навесні 1947 р. [7, 74].

Досліджуючи питання надходження холмських ікон у колекцію Заповідника, вдалося з'ясувати за повоєнними інвентарними книгами, що 6 ікон обліковані як передані з Музею українського мистецтва у 1947–1948 рр., а ще 21 пам'ятка записана як така, що поступила з Холма у 1947–1948 рр. Крім того, в окремих випадках помилково вказані, звідки й коли надійшли пам'ятки. Так, ікона "Св. апостол Симон" XVI ст. згідно з інвентарем надійшла у 1948 р. Втім, у документальному архіві фондів заповідника знаходиться робоча книжка-щоденник зберігача живопису повоєнних часів, в якій напроти цієї ікони записано, що вона пройшла реставрацію у 1945 р.

У тому ж архіві зберігається ще один документ, який опосередковано свідчить про розбіжності в деяких записах в інвентарях. Це лист директора заповідника Ф. Красицького до заступника голови Комітету в справах культурно-освітніх установ УССР Швайка Р.І., в якому він пояснює, що директор Львівського музею І. Свенціцький претендує на сім ікон з Холмщини XVI–XVII ст., які Заповідник отримав від Київського музею українського мистецтва, та просить передати їх до його музею. Лист датовано червнем 1947 р. З нього ж дізнаємося про те, що ці ікони як зразки українського мистецтва експонувалися на виставці Заповідника, де їх і бачив І. Свенціцький [8].

Історію надходження пам'яток з Холмщини до Києва й Києво-Печерської лаври судилося з'ясувати вже у ХХІ ст. Прикметно, що пов'язана вона з віднайденням християнської святині – чудотворної візантійської ікони Холмської Богородиці XII–XIII ст. та передачею її на постійне зберігання в Музей Волинської ікони у Луцьку. В 2000 р. п. Надія Горлицька, в сім'ї якої багато років переховували реліквію та дбали про неї, виступаючи на конференції в музеї, пригадала, що її батько – митрофорний протоієрей Гавриїл Коробчук за дорученням митрополита Іларіона (Огієнка) та Холмської духовної консисторії наприкінці Другої світової війни, а саме у 1945 р., привіз з Холма до Києво-Печерської лаври кілька ящиків з старовинними іконами та дерев'яним різьбленням й передав їх до музею. Під час приватної бесіди автора з п. Горлицькою, вона розповіла ряд цікавих подробиць з евакуації холмських старожитностей.

Нещодавно розповідь п. Горлицької знайшла документальне підтвердження. У Державному архіві м. Києва автору вдалося розшукати два документи 1945 р., завдяки допомозі зав. відділу історії Києво-Печерської лаври Р. Качана, за що висловлюю йому щирі вдячність. Це машинопис на невеликих аркушах паперу розміром 20,0x14,0 см. Один документ – акт прийому від 27 жовтня 1945 р., складений про те, що зав. фондами Заповідника І.І. Радченко прийняв від члена Холмської духовної консисторії протоієрея Гаврила Коробчука та співробітника тієї ж консисторії Петра Михайловича Доманчука сто два експонати

церковних речей згідно з описом [9, арк. 15]. В другому архівному документі – акті стану збереження від 1 листопада 1945 р. йдеться про те, що музей “Києво-Печерська лавра” отримав сто два експонати – церковні картини та статуї. Експонати доставлені з Холмської духовної консисторії. В акті, підписаному зав. фондами та трьома науковими співробітниками, відмічено, що всі експонати мають музейну цінність, окремі датуються XVI–XVII та XVIII ст., збереженість середня, більшість має дефекти, подряпини, деякі статуї не мають рук і ніг, дерев’яні двері уражені шашелем, окремі предмети були реставровані [9, арк. 16].

За попередніми дослідженнями, які ще вимагають уточнень та співставлень, нині в зібранні Заповідника зберігається 73 пам’ятки з Холмського церковно-археологічного музею: 32 ікони XVI – початку XX ст. як українських, так і російських іконописних осередків й майстерень, написаних на дереві та на полотні, а також 41 музейний предмет групи збереження “скульптура”. Слід відмітити, що в інвентарних книгах групи “скульптура” в записах про походження вказано: з Холмського музею, 1946–1947 рр.

Незважаючи на обмежені розміри статті, варто зазначити, що мистецькі пам’ятки з колишнього Холмського церковно-археологічного музею по більшості відреставровані, постійно експонуються на виставках в Заповіднику та закордоном, з обов’язковою вказівкою у каталогах попереднього місця знаходження [10].

Особливо важливо, що значна кількість творів іконопису та скульптури давно вже введена у науковий обіг. Їх включають у свої дослідження не тільки українські вчені, а й польські дослідники [11, іл. 160, 194, 327, 365; 13, 11]. Дедалі більше з’являється публікацій з інформацією про походження холмських пам’яток [6, 24; 14], з новими атрибутами та відомостями щодо приналежності ікон до конкретних мистецьких осередків [14, 44-45].

Примітки

1. Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. – К., 1970.
2. Сокровища Києво-Печерського заповідника. Фотопутеводитель. – К., 1984.
3. Кораллов Ф. В. Церковно-археологический музей при Холмском православном Свято-Богородицком братстве. Опыт краткого очерка музея в связи с сведениям об археологической науке вообще и с указанием того, что особенно важного и интересного можно увидеть в Холмском церковно-археологическом музее. – Холм, 1911.
4. Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chelmskiej w zbiorach museum w Kijowie // Kartki z przeszlosci. – Chelm, 2000. – С. 81-100.
5. Ossadnik H. Jaroslaw Bohdan Konstantynowicz (1893–1971) i jego dzielo na tle zbiorow arhiwalnych Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku // Do piekna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku terenie dawnych diecezji chelmskich kosciola rzymskokatolickiego, prawoslawnego, grekokatolickiego. – Chelm, 2003. – Т. I – С. 201-211.
6. Mart K. Do piekna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuku sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorow museum chelmskiego i swiatyn dawnych diecezji chelmskich. – Chelm, 2003. – Т. 2. Katalog.
7. Sygowski P. Ikona Matki Boskiej z dzieciatkiem tzw. “Czesnochrestska” z Hrubieszowa na tle dziejow diezji Chelmskiej kosciola wschodniego // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Науковий збірник. Матеріали VI міжнародної наукової конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 року. – Луцьк, 1999. – С. 70-78.
8. Документальний архів фондів НКПКЗ, спр. 59.
9. ДАК, ф-Р 1517, оп. 1, спр. 12.
10. Див. каталоги: Православная икона России, Украины, Беларуси. Каталог выставки. – М., 2008 – С. 73, 76-79; 82-89; The Glory of Ukraine: Sacred Images from the 11th to the 19th Centuries. For Exhibition at Museum of Biblical Art, New York, New York. Meridian International Center, Washington DC, Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska – 2010. – С. 4-5; 7; 32-33; 36-41; 50-51; 56-63
11. Українська ікона XI–XVIII ст.: Альбом / Авт.-упоряд.: Міляєва Л. за участю М. Гелитович. – К., 2007.
12. Гелитович М. Українські ікони “Спас у славі”. – Львів, 2005.
13. Сиговський П. Про походження кількох ікон колишнього церковно-археологічного музею у Холмі зі збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам’ятки України. – 2011. – № 1-2. – С. 75-79
14. Гелитович М. Храмова ікона “Свята Параскева з житієм” XVII ст. з церкви у Новому ярі та ікони середовища майстра // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Вип. 19. Матеріали XIX міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012. – Луцьк, 2012. – С. 44-48.

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Кобрин М.

Аспірант

Львівський національний університет ім. І. Франка

ПРОБЛЕМА РЕЛІГІЙНИХ КОНВЕРСІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ДУХОВЕНСТВА: ЙОСИФ ВЕЛЬЯМИН РУТСЬКИЙ

Йосиф Вельямин Рутський був сином росіян Фелікса Вельямина і Богуміли з роду Корсаків. Цікавим є той факт, що польський король Сигізмунд Август подарував батькам майбутнього митрополита хутір Рута, і з цієї назви було утворене прізвище Рутський. Його батьки – православні, які перейшли до кальвіністського віросповідання, але Рутський був охрещений ще в православ'ї. Спочатку виховувався вдома, згодом навчався в кальвіністській школі в Несвежу, а пізніше – у Вільні. Деякий час Йосиф Рутський перебував в княжих маєтках Заславських і Острозьких. У 1590 р. поїхав до Праги здобувати вищу освіту, де зблизився з єзуїтами і в 1592 р. склав ректору єзуїтської колегії Т. Крістенсену католицьке сповідання віри. У 1593 р. за порадою отців-єзуїтів Рутський виїхав до Західної Німеччини, де три роки студював філософію, звідки в 1596 р. поїхав до Риму, де після закінчення навчання в грецькій колегії на прохання папи Климента VIII прийняв східний обряд. У 1603 р. повернувся на рідну землю і звернувся у Вільні до уніатського митрополита Іпатія Потія з проханням прийняти його до Київської митрополії та надати йому сан священника. У Вільні він розпочав працю над зміцненням унії: заснував школу для хлопців, яку утримував за власний кошт. Рутський безуспішно намагався запросити до уніатської Церкви орден босих кармелітів і утворити з них гілку східного обряду [3; 221].

У 1605 р. він був призначений Іпатієм Потієм ректором семінарії при уніатському монастирі Святої Трійці у Вільні. В 1606 р. Потій скерував Рутського до Риму. В апостольській столиці, крім звіту про стан митрополії, Рутський запропонував свій власний проект реформи східних монастирів. Після повернення з Риму у вересні 1607 р. він вступив до уніатського монастиря Св. Трійці у Вільні і прийняв чернече ім'я Йосиф. 1 січня 1608 р. Рутський склав обітницю і одразу отримав сан священника [4].

Власними силами Рутський відновив і розширив монастир Святої Трійці, де започаткував вищу школу богослов'я і запропонував розпорядок на зразок латинських монастирів. Для учнівських потреб Рутський в той час розробив “Тези”, що містили повне зібрання науки про церковні таїнства. Цим підручником пізніше користувалися в інших василіянських школах. 21 липня 1608 р. Рутський був призначений Іпатієм Потієм генеральним вікарієм і намісником у Великому князівстві Литовському. Це призначення викликало опір частини духовенства, яка боялася обмеження своїх прав і ворожих реформаторських дій Рутського. На чолі опозиції стояли архімандрит монастиря Святої Трійці Самуель Сенчило і протопресвітер уніатських храмів у Вільносі Бартоломей Жашковський. В 1609 р. Потій відсторонив з архімандритії Сенчило і доручив цю посаду Рутському, котрий як архімандрит за підтримки Йосафата Кунцевича впровадив реформи чернечого життя. В червні 1611 р. Потій надав Рутському єпископський сан з наданням звання єпископа Галичини [5].

Рутський намагався зміцнити позицію уніатської Церкви, над якою нависла загроза посиленого тиску зі сторони православ'я, що відновлювалося, та впливів латинського обряду. Згідно з представленою в 1605 р. програмою він розпочав реформу духовенства в першу чергу в монастирях, які мали відіграти основну роль у відновленні Церкви. Крім реформи монашества він розпочав реалізацію своєї навчальної програми. На початок розбудував школи нижчого ступеня і забезпечив їх вчителями. В березні 1613 р. Рутський отримав від Сигізмунда III привілей на утворення уніатських шкіл при василіянських монастирях, котрі були рівноправними з школами латинськими. Одразу після смерті Потія король призначив Рутського митрополитом 8 серпня 1613 р. і віддав йому все майно Київської митрополії разом з Печерською лаврою. Проти такого призначення протестувало православне братство з Вільна і

архімандрит Печерський Єлисей Плетенецький. Восени 1615 р. Рутський поїхав до Риму, щоб скласти Папі пошану та представити звіт з митрополії. В той час Папа підніс його до рангу асистента свого трону і наділив уніатську Церкву численними привілеями [3; 222-223].

Після повернення він продовжував роботу над реорганізацією Церкви. Реформуючи василіан Рутський відкрив два монастирі: в Жировицях і Битані, де в 1616 р. заклав перше послушництво, довіряючи опіку над ним єзуїтам. Ті автономні монастирі, підлеглі місцевим єпископам, на основі прийнятого Рутським законом були об'єднані в одну Конгрегацію під покровом Св. Трійці. На її чолі стояв протоархімандрит, якого обирають пожиттєво, йому обирають для допомоги чотирьох радників також пожиттєво. Централізований чин був вилучений з-під влади єпископів і підпорядкований лише митрополитові. Тоді ж було прийнято опрацьований Рутським чернецький Статут, подібний до єзуїтського. Поступово до Конгрегації приєднувалися інші монастирі. Централізація і об'єднання Василянського чину з ієрархією призвело до того, що стало воно основною силою уніатської Церкви. Вже в 1617 р. Рутський домагався того, щоб василіяни могли обіймати посади вищого духовенства, і Рутський обмежив контемплятивний характер чину, який почав виконувати функції в широкому розумінні душопастирські та освітянські. В 1615 р. Рутський отримав від Папи Павла V послання "Piis et elegeratis", яке надавало уніатським школам такі ж права, які мали школи єзуїтські. На основі цього привілею він організував при монастирях школи нижчого ступеня, заснував третю теологічну школу (Мінськ, 1615 р.). Рутський домагався, щоб випускники богословської школи мали можливість продовжувати навчання в папських колегіях [5].

У той час наростав конфлікт Рутського з прихильниками православ'я. Особливо загострився він в Києві, де доходило до нападів на урядовців митрополита. В 1619 р. було накладено інтердикт (заборону) на Київ.

Рутський протидіяв також конкуренції римо-католицької Церкви, яка мала великий вплив на русинів. Він відсилав до Риму скарги відносно дискримінації уніатів, намагався видати наказ, який забороняв перехід з обряду грецького в латинський, боровся з негативною славою унії, яку створювало в Римі латинське духовенство [3; 224].

На сеймі в 1623 р., коли православна шляхта і частина сенаторів виступила з проханням легалізувати православну Церкву, Рутський вступив до комісії, скликаній з метою залагодження конфлікту між уніатами і православними; розійшлася вона без опрацьованого закону, і вся справа була затримана. Напевне, саме перебування на цьому сеймі було пов'язане з ініціативою Рутського привернути православних до унії, утворюючи окремих Київський патріархат, який визнає верховенство Папи. Для свого плану він здобув підтримку деяких сенаторів і згоду короля. В другій половині 1623 р. Рутський звернувся до православного митрополита Йова Борецького з пропозицією переговорів. Перші спроби були невдалі, проте Рутський вважав за потрібне їх продовжувати [2].

20 січня 1624 р. він провів нараду з уніатськими єпископами в Новгородку. У результаті двох монахів направлено до Києва з відповідною інструкцією; також була спроба налагодити контакти з православним братством Св. Духа в Вільні, яке було важливим осередком православ'я. Обидві ініціативи закінчилися невдачею. Борецький боявся контактів з уніатами; говорилося про його наміри шукати підтримки в Москві з огляду на острах за переслідування після вбивства архієпископа Полоцького Йосафата Кунцевича. Рутський наполягав на реалізації свого проекту і в 1624 р. надіслав до Риму детальний звіт про переговори з православними, а також вимагав утворення патріархату. Водночас він звернувся з проханням надати дозвіл для проведення регулярних синодів. Проект Рутського був предметом дискусії в різних комісіях, але позиція Апостольської столиці щодо безумовного приєднання православних до унії не залишала надії на порозуміння. В 1625 р. нунцій Ланцеллотті ствердив, що не варто продовжувати розмови про об'єднання. Отриманий ним лист-послання від Папи від 12 березня 1625 р. про надання йому права збирати раз на чотири роки провінційний синод став у нагоді для короля скликати 6 вересня 1626 р. синод двох східних Церков в Кобрині. Цей синод було збойкотовано православними і його засідання відбулося тільки за участі уніатів. На ньому обговорювалися проблеми навчання і виховання уніатської молоді, прийнято рішення, пов'язані зі зміцненням дисципліни в Церкві. Рішення синоду були вислані до Риму на затвердження (Папа Урбан VIII листом від 6 грудня 1629 р. затвердив лише їхню частину, відкинувши ті, котрі суперечили існуючим вимогам) [4].

В 1636 р. Рутський у черговий раз спробував порозумітися з православними (за підтримки Адама Сангушка) і підтвердив королеві готовність провести спільний синод, який не відбувся з причини заборони Апостольської столиці [1].

Щоб централізувати владу і зміцнити позицію митрополита в уніатській Церкві Рутський намагався залишити за собою вирішальну роль в призначенні правлячих єпископів та єпископів-помічників. Як правило Рутський отримував королівські призначення для запропонованих ним кандидатів на єпископів, функціонування котрих намагався контролювати. 14 березня 1635 р. Рутський отримав привілей від Владислава IV, згідно з яким король буде надавати звання єпископа, архімандрита та інші посади “тільки монахам заслуженим для єдності і які живуть згідно зі Статутом Св. Василя Великого”, запропонованим Рутським, який давно прагнув до того, щоб єпископство отримували люди з відповідною освітою і підготовкою. Опрацьовані в ті часи “Правила для єпископів” особливо підкреслювали зв’язок єпископа з монастирем, і водночас підкреслювали залежність монастиря від митрополита. “Правила для єпископів” на відміну від прав для монахів – результат самостійних рішень Рутського. Передані Церкві лише в 1637 р., вони були завершенням його реформаторської діяльності. Крім реформи василіян і зміцнення ієрархії, зміни привели до піднесення рівня богословської освіти та частково до латинізації літургії, форм релігійності і церковної дисципліни (узгодження постів) [3; 235-236].

Рутський мав лівосторонній параліч, страждав від каменів у жовчному міхурі. В січні 1637 р. хвороба затримала його в монастирі в Дермані, 28 січня він зробив поправки в заповіті. Незабаром, 5 лютого 1637 р. Рутський помер. Його тіло до весни залишалося в Дермані, звідки було урочисто перенесене до Вільнюса і поховане в церкві Св. Трійці. Його гріб став культовим місцем. У 1655 р., коли російське військо зайняло Вільнюс, тіло Рутського разом з тілом московського патріарха Ігнатія було вивезене невідомо куди. У 1937 р. греко-католицька Церква прийняла рішення про підготовку беатифікаційного процесу Рутського.

Примітки

1. Головащенко С. І. Історія християнства. – К.: Либідь, 1999. – С. 247.
2. Ісиченко І. Історія Христової Церкви в Україні. – К.: Акта, 2008. – С. 222-223.
3. Мудрий С. Нариси історії Церкви в Україні // Жовква: Місіонер, 2010.– 544 с.
4. Митрополит Йосиф Вельямин Рутський та його духовно-просвітницькі зусилля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.traducionalist.info/blog/mitropolit_josif_veljamin_rutskij_ta_jogo_dukhovno_prosvitnicki_zusillja/2010-06-11-1214
5. Йосиф Вельямин Рутський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osbm-krystynopil.com.ua/rutskyj.htm>

Корнієнко В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ФРЕСКА СВ. ХАРЛАМПІ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ: ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ОБРАЗА

Фреска, про яку йдеться, виконана у західній внутрішній галереї Софійського собору, на східній грані другої з півдня лопатки західної стіни. Стародавній тиньк зберігся фрагментарно, тільки у середній частині, приблизно від литок до пояса. Нижня та верхня частини доповнені олійною фарбою XIX ст. На фресці зображена вбрана у блакитний гіматій та червоний мафорій мучениця, яка правою рукою тримає хрест, а ліва розвернена відкритою долонею до глядача.

Під час реставраційних робіт XIX ст. вона була ідентифікована як мучениця Акилина (293 р.), що засвідчує супровідний напис: Н АГІА АКΥΛΙΝΗ. Дійсно св. Акилина, пам’ять якої Церква вшановує 13 червня, була знаною на Русі, її згадує велика кількість давньоруських місяцесловів [4, 261]. На перший погляд, розміщення у стінописній програмі західної внутрішньої галереї Софійського собору образу добре відомої Руській Церкві мучениці цілком припустиме. Втім, варто все-таки зазначити, що російські мистецтвознавці (Н. Герасименко, А. Захарова та В. Сарабьянов), що присвятили окрему працю атрибуції образів святих у внутрішніх галереях Софійського собору, не пристали на думку реставрато-

ра XIX ст. та визначили її як образ невідомої святої [1, 53]. Така обережність, як показали результати сучасних досліджень софійської епіграфіки у 2006–2012 рр., виявилась цілком виправданою, позаяк на фресці було виявлено кілька написів, що називають ім'я святої, відмінне від даних дипінті XIX ст.

Загалом на фресці виявлено чотирнадцять давніх графіті, з них три є підписами до фрескового образу. Незважаючи на сильні пошкодження стародавнього тиньку, текст всіх читається досить чітко.

Перший напис вочевидь дублює стародавнє дипінті, що не збереглося: Н АГІА ХАРАААМПНА. На підставі палеографічних ознак напис датується останньою третиною XII ст.

Складові другого графіті сильно затерті, тому рельєф прорізів незначний, однак майже всі вони можуть бути ідентифіковані: ХАРАААМПН[А]. На підставі палеографічних даних час виконання напису відноситься до середини XI – кінця XII ст.

І, нарешті, третій напис, виконаний доволі дрібними літерами в один рядок, незважаючи на затерті та закриті шпаклівкою прорізи, читається впевнено: ХАРАААМПНА. Палеографічні характеристики його складових дозволяють датувати графіті останньою чвертю XII – кінцем XIII ст.

Відтак вся ця компактно розташована група написів XI–XIII ст. однозначно називає ім'я зображеної тут мучениці як св. Харлампії. У свою чергу така ідентифікація фрескового образу породжує іншу проблему: у святцях наразі не виявлено днів пам'яті святої мучениці з таким ім'ям. Проте це зовсім не означає, що такого персонажа взагалі не існувало в християнській історії.

Не слід забувати, що київський Софійський собор зводився у другому десятилітті XI ст. запрошеними з Візантії Володимиром грецькими майстрами [5]. Цей час припадає на період (IX–XII ст.), коли, як показують дослідження О. Нікіфорової, грецькі Мінеї складались із загальновізантійського еортологічного ядра, близького місяцеслову Константинопольського синаксаря, проте мали локальну еортологічну специфіку, що обумовлювала значне розмаїття змісту книг [7, 141-147]. Відтак, до текстів багатьох із них потрапляли пам'яті місцевих святих, які у подальшому, внаслідок уніфікації у XIII–XIV ст. під час переходу зі Студійського уставу на Єрусалимський, були скорочені. Внаслідок цього не всі пам'яті святих збереглися у пізніших місяцесловах, відомості про цих святих ми отримуємо з більш ранніх книг.

Дослідження стінопису Софійського собору підтверджує таке спостереження. Зокрема завдяки епіграфічним дослідженням виявлені однофігурні зображення святих, імена яких не збереглися у православних місяцесловах. Так, у приділі свв. апостолів Петра і Павла виявлений образ святого воїн Амона Александрійського [3, 216], у приділі свв. Іоакима та Анни – святої Поліхронії [2, 18; 6, 90-91], у західній внутрішній галереї – святого Ефіопа [5, 200-201]. Відтепер до цієї групи приєднується й образ святої мучениці Харлампії. Лишається сподіватись, що з часом дослідження збережених стародавніх місяцесловів, дозволить отримати хоча б деякі відомості про життя та мученицький подвиг цієї святої, пам'ять про яку поки що зберігає тільки фресковий образ початку XI ст.

Примітки

1. Герасименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов В. Д. Изображения святых во фресках Софии Киевской. Часть I: Внутренние галереи // Византийский временник. – 2007. – № 66 (91). – С. 24-59.
2. Герасименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов В. Д. Изображения святых во фресках Софии Киевской. Западное пространство основного объема под хорами // Искусство Христианского Мира: Сборник статей: Вып. XI. – М., 2009. – С. 208-256.
3. Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). – Ч. 2: Приділ свв. апостолів Петра і Павла. – К., 2010.
4. Лосева О. В. Русские месящесловы XI–XIV веков. – М., 2001.
5. Никитенко Н., Корнієнко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. – К., 2012.
6. Нікітенко Н., Корнієнко В. Реліквія Чесного Хреста і фрески Софії Київської // Могилянські читання 2011 року: Збірник наукових праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. – К., 2012. – С. 83-93.
7. Никифорова А.Ю. Из истории Минеи в Византии. Гимнографические памятники VIII – XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. – М., 2012.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ БОЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЇЦЬКИЙ (МИКІЛЬСЬКИЙ) МОНАСТИР ТА ЙОГО СТАТУС

На сьогоднішній день очевидною проблемою у вивченні історико-містобудівних елементів, з яких складається Києво-Печерська лавра (її дворів, садів, майданчиків і т.п.), є відсутність комплексного аналізу джерел за відповідною тематикою, фіксації стану і ступеню їхньої дослідженості. Це, в свою чергу, гальмує досягнення нових результатів на шляху поглиблення знань про визначну сакральну пам'ятку, призводить до того, що навіть в достатньо розроблених темах з історії Лаври ряд проблемних питань викладається традиційно, без додаткової перевірки фактів, залишаються наче непоміченими “білі плями” через необхідність копіткого дослідження джерел, непередбачуваність і негарантованість результату. Водночас, в науковій літературі й пам'яткоохоронній документації іноді використовуються не підтвержені джерелами перекази, що подаються як доведені факти, що, на наш погляд, припустимо лише в популярній художній літературі. Шлях вирішення поставленої проблеми вбачається у перевірці традиційних постулатів, введенні у науковий обіг і комплексному аналізі джерел, передусім, окремо до кожного модуля, з яких складається історико-культурний комплекс.

Однією з таких частин є колишній Больницький монастир, майже не вивчений як окрема церковна інституція. Сприйняттю останнього, між іншим, заважало його топографічне розташування в спільній огорожі з Києво-Печерським монастирем, з північного боку від Троїцької надбрамної церкви. І хоча констатувалося, що монастир цей мав свого ігумена, однак його статус не піддавався уточненню. Переважно церковно-адміністративні засади існування монастиря трактувалися вірно, але розпливчато. Він називався “автономним” монастирем у складі Лаври (вдало за суттю, але такої категорії монастирів немає), підпорядкованим печерському архімандриту, але самостійним у веденні господарчої діяльності. Уникненню конкретизації статусу монастиря сприяли й відповідні характеристики його в деяких справах архіву Києво-Печерської лаври. Так, короткий виклад історії обителі, написаний в 1782–1786 рр. керівником лаврської друкарні Феофаном містить наступний текст: “...при оной [Троїцькій надбрамній – О.К.] церкви имеется Больницкой монастырь... В нем обыкновенно живут больные и престарелые монахи, имеют над собою особливого игумена Киево-Печерскому архимандриту подчиненного... Сей болницкий монастырь имеет особливия свои села и деревни и на них особливые грамоты” [1, арк. 42, 45-45зв.]. Як бачимо, даний епізод і сьогодні викладається майже так само. Далі в справі перераховуються шість приписних монастирів Києво-Печерської лаври: Новопечерський Свенський, Змієвський, Чолнський Трубчевський, Синянський, Омбишський, Дятловицький і дві пустині – Китаївська й Голосіївська [1, арк. 79зв.-85]. Та ключ до вирішення питання про статус Больницького монастиря знаходиться навіть у вказаній справі: це дата закінчення укладання історичної довідки – 1786 р. В той рік після впровадження Духовних штатів Больницький монастир скасовувався. Чернець Феофан закінчив свою роботу на хронологічній межі, коли статус означеної обителі змінювався. До того часу, як свідчать, зокрема, вотчинні документи [2], Больницький монастир разом з шістьма вищезгаданими монастирями, мав усі ознаки приписного. Саме тому в його описі залишилася згадка про звичний автору і зрозумілий, але вже минулий стан речей, коли царські пожалування йшли окремо на Києво-Печерську лавру і Троїцький Больницький монастир, і на володіння останнього укладалися особливі грамоти.

Форма функціонування окремих невеликих обителей у підпорядкуванні більшого впливового монастиря достатньо відома з часів Середньовіччя, коли ще не використовувався термін “приписний”. Тоді поруч з Лаврою з'явився Троїцький монастир, відомий як Больницький Києво-Печерський з привілею короля Сигизмунда Августа 1567 р. [3], записів 1631 р. архімандрита Лаври Петра Могили й ігумена Филофея, що поступився місцем “училищу при Больничном монастыре” [4, 179-195], пізніших документів, творів XVII ст. лаврського друку

– панегірика архімандриту Єлисею Плетенецькому “Візерунок цнот” (1618) [5, 107, 266], “Тератургіми” Афанасія Кальнофойського (1638) [6, 149].

Як така система приписних монастирів до недавнього часу залишалася без належної уваги. Чи не вперше на ознаки цієї особливої категорії “дочірніх філій” великого монастиря звернула увагу М. С. Черкасова в докторській дисертації 2002 р. [7]. Троїцький Больницький монастир, як невелика обитель під загальним управлінням і покровительством Києво-Печерської лаври, мав одну з найважливіших ознак приписного монастиря майже до кінця XVIII ст. – “вотчинність”. За ним були записані такі значні вотчини як містечко Бровари, села Осокорки, Троєщина, Красилівка, Требухів, Дудорків [2; 8]. Його з великою долею ймовірності можна назвати першим “приписним” монастирем Києво-Печерської обители. В цій категорії слід виділити монастирі, підвідомчі Лаврі від початку свого заснування, до яких відносимо Троїцький Больницький, жіночі Вознесенський Печерський, Миколаївський у Волинському воєводстві Володимирського повіту і такі, що функціонували як самостійні, і лише внаслідок тих чи інших причин були приписані до неї (наприклад, пошуку сильного покровителя для малої обители в складних церковно-політичних умовах, компенсації за втрачені землі, що відійшли до Польщі після укладання “Вічного миру” і внаслідок будівництва Печерської фортеці).

Хвилювання і певні непорозуміння з приводу ліквідації Троїцького Больницького монастиря віддзеркалює, зокрема, справа, що хронологічно охоплює період 1719–1787 рр. – “О выдаче в Киево-Печерскую лавру и в Троицкий Больничный монастырь на церковное вино, ладан и на другие церковные надобности и на милостыню братии по грамотам Государева жалованья” [9]. Тут міститься вказівка на зміну статусу обители в доповіді членів Духовного собору Лаври митрополиту Самуїлу (Миславському) від 26 червня 1786 р. – “как ныне за учреждением по высочайшим указам на малороссийские монастыри штата, того монастыря вотчины со всеми доходами поступят в казенное ведомство, и *оной монастырь остается вне штата*, то и содержание игумен и братия от онога имеют не могут. Вследствие того Духовный Собор Вашему преосвященству о том докладывает, на каком содержании игумену и братии Болничного монастыря впредь быть, также пищу им из общей лаврской трапезы получают, или особливо для них в том монастыре, наипаче для больных готовить, равно и священнослужение по прежнему производить тамо, ризницу и церковные все утвари в смотрении нынешнего ризничего того монастыря оставить, или препоручить лаврскому ексlesiархи” [10, арк. 1-1зв.]; у резолюції Духовного собору від 27 липня того ж року – “*ныне Троицкий больницкий монастырь по штату не положен и следует ко упразднению*, а находящаяся тамо монашествующая братия почитается в числе лаврской, а потому и доводящиеся на оную Троицкого монастыря братию в милостыню денги принадлежат в общую лаврскую кружку” [9, арк. 210]. У жовтні 1787 р. в доповіді митрополиту Самуїлу щодо необхідності ремонтних робіт в монастирі сказано дослівно: “*в бывшем Троицком Болничном монастыре внутри лавры состоящем*” [11, арк. 3].

Уточнення юридичного статусу Больницького монастиря на різних етапах його діяльності дозволяє прояснити низку фактів, подій, які викликали певне непорозуміння, а тому й ігнорувалися, як-то дещо відмінне вирішення поточних питань в Больницькому монастирі порівняно з іншими територіально пов’язаними структурними підрозділами Києво-Печерської лаври до 1786 р.; неодноразове намагання лаврського керівництва вивести означену обитель на відстань від Києво-Печерського монастиря – зокрема, у 60-ті рр. XVIII ст. – на місце теперішнього “Мистецького Арсеналу” [12, арк. 1, 6зв.-8зв., 11зв.] або на Кловське подвір’я [13] і т.п. Крім того, на межі XVIII–XIX ст. спостерігається зміна іменування обители, в чому бачимо зв’язок з загальною перебудовою системи управління Києво-Печерської лаври. Обитель перестає називатися Свято-Троїцьким Больницьким монастирем; на перехідному етапі вказується як така з припискою “колишній Троїцький...”, або просто зветься Больницьким монастирем, що нарівні з іменуванням вже на честь Святителя Христова Миколая закріплюється за нею у XIX ст. до ліквідації чернечого життя на території Лаври в 20-ті рр. XX ст. Зміни в назві обители потребують додаткового вивчення. В рапорті “больничного начальника Филимона” митрополиту Серапіону від 9 червня 1820 р. про храми обители сказано так: “Свято Троицкая церковь, и принадлежащая к ней больничная святителя Николая” [14, арк. 37]. Отже Троїцька церква залишалась головною для “больницької” братії.

Ретроспектива історії Больницького монастиря Києво-Печерської лаври показує необхідність встановлення певних хронологічних відрізків, на яких його розвиток відбувався в суттєво відмінних соціально-політичних, економічних умовах. Перегляд усталених позицій, зведення і аналіз накопиченого матеріалу, введення нових джерел виявляє чимало проблемних питань, з яких наразі окреслено лише такі базові, як відсутність комплексного дослідження джерел і періодизації. Розглянуті документи XVIII – початку XIX ст. привертають особливу увагу на 1786–1787 рр. як переломні в житті обителі. Результатом вирішення подальшої долі братії “колишнього Свято-Троїцького Больницького монастиря” стало включення їх до чернечої громади Києво-Печерської лаври. “Больницькі начальники” брали участь у засіданнях Духовного собору Києво-Печерської лаври, але не кожний з них носив звання соборного старця. Ступінь участі ігумена Больницького монастиря в управлінні Києво-Печерською лаврою перспективніше вивчати в контексті дослідження діяльності Духовного собору взагалі. Так само, як і деталізація питання про статус монастиря потребує залучення інформації про стан решти підвідомчих обителів Києво-Печерської лаври.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 566, 101 арк.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 158, 103 арк.
3. ЦДІАК України, ф. КМФ-32, оп. 2, спр. 1698, 4 арк.
4. [Болховитинов] Евгений, митрополит. Описание Киевопечерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. – К., 1831.
5. Крайня О. О. “Візерунок цнот...” як історичне джерело до біографії архимандрита Єлисея Плетенецького // Лаврський альманах. – Вип. 7. – К., 2002. – С.105-108.
6. The Teraturgema of Afanasij Kal'nofojs'kuj. Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. – Т. IV. – С. 119-326.
7. Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI-XVII веков (по архивуТроице-Сергиевой Лавры). М., 2001. – 369 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/krupnaya-feodalnaya-votchina-v-rossii-kontsa-xvi-xvii-vv-po-arkhivu-troitse-sergievoi-lavry>
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 29, 106 арк.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 7, 228 арк.
10. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 692, 9 арк.
11. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 754, 90 арк.
12. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 62, 154 арк.
13. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1друк., спр. 154, 22 арк.
14. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 1441.

Никитенко М. М.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

О ВЛИЯНИИ ТРАДИЦИИ ИСИХАЗМА НА СТРУКТУРУ ПЕЩЕР КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Пещеры Киевской лавры являются духовным феноменом отечественной истории. Именно они стали колыбелью монашества Руси-Украины и на протяжении многих веков пребывают одной из величайших святынь православного мира. Хотя аскеза и погребальный обряд в лаврских пещерах черпают свои истоки из знаменитых обителів Востока, безусловно, и само киево-печерское пещерничество, и характер погребения в подземельях Лавры являются вполне оригинальным явлением. То же касается и структуры знаменитых пещер Киево-Печерской лавры, не имеющих полных аналогий с монашескими пещерами, известными в византийском мире [8, 92-99; 7, 37-40; 16, 19-28; 17, 181-188; 12, 46-5; 13, 176-215].

В предлагаемом ныне исследовании мы продолжаем уже начатое нами ранее изучение структуры пещер Киевской лавры в контексте новейшей концепции иеротопии [9, 54-75; 14, 283-296; 11, 260-269; 15, 108-119; 13, 216-266]. Как показывают многочисленные примеры

изучения средневековых сакральных пространств, сам иеротопический процесс можно соотносить с созданием своеобразных пространственных икон, вмещавших в себя определенные идеи или образы-парадигмы. Образ-парадигму можно было видеть и узнавать, однако этот образ не был принципиально формализован и скорее напоминал метафору, утрачивающую смысл, при ее пересказе или разделении на составляющие [5, 13].

Ранее мы уже рассматривали специфику воплощения образа-парадигмы “Древо Жизни” в сакральном пространстве пещер Киевской лавры. Действительно, пещеры по своему плану и структуре напоминают древо. Согласно сводному плану пещер, и Варяжские, и Ближние, и Дальние пещеры имеют главный коридор – “ствол” и разветвления – “ветви”. “Древо” Варяжских и Дальних пещер “кастет” с востока на запад, вход в эти подземелья находится на востоке, со стороны Днепра. “Ветви” же простираются в основном на север, т. к. в южном направлении выкопаны лишь несколько лабиринтов. На плане Ближних пещер мы видим, что их основной лабиринт имеет другой вектор направления – он развивается с юго-запада на северо-восток. Однако нужно сказать, что этот комплекс использовался для погребения братии в гораздо большей степени, чем два предыдущих, а значит, подвергался значительно большим изменениям своей первоначальной структуры. Изначально же пещеры были не столько кладбищем, сколько местом жизни и подвигов братии. Не приводя каких-либо археологических аргументов, а просто следуя логике вещей, Г.А. Бобровский предположил, что в древности вход в Ближние пещеры, также как и вход в Дальние пещеры, находился на востоке [2, 53-54]. Интересно, что в северной части Ближних пещер, наиболее пострадавшей от обвалов, локализируют древнейшую пещерную церковь [4, 47-49]. Рассмотрев в археологическом ключе этапы формирования некрополя Ближних пещер, Я.В. Литвиненко сделал вывод о том, что начало некрополя было положено именно в северной части подземного комплекса [6, 406-412]. Вполне вероятно, что северная часть Ближних пещер является продолжением первоначального, несохранившегося до наших дней лабиринта, вход в который находился на востоке.

Как же объяснить такую структуру пещер? Ведь ясно, что она не является хаотичной, а подчинена какому-то порядку, своему внутреннему смыслу. Наличие такого смысла является тем более вероятным, что мы имеем дело со средневековьем, когда физический мир и все явления в нем рассматривались не сами по себе, но в соотносительности с Богом, как проявление Его творческой энергии и как указание замысла творения. Видимое являлось символическим образом невидимого; земное, поюстороннее – зеркальным отражением небесного, потустороннего. Сказанное в гораздо большей степени применимо к средневековому монашеству.

Ранее мы уже обращали внимание на то, что пещеры Киевской лавры прокапывались по движению солнца, или, как говорили на Руси – “посолонь”: с востока на запад и на север, то есть по часовой стрелке. Этот феномен пещер был достаточно подробно рассмотрен нами в контексте средневековой ментальности и православной культурной традиции [9, 54-76].

В результате данного исследования мы пришли к интересным выводам о том, что в основе самого процесса копания пещер лежал литургический, а точнее евхаристический принцип. Структура пещер отображает иконическую природу их сакрального пространства. Действие копания пещер можно отождествить с написанием пространственной иконы “Древа Жизни”, символизирующем Христа, Который подается в Таинстве Евхаристии.

Ныне же, тезисно изложим наше исследование, в котором мы углубили эту тему, рассмотрев структуру пещер Киевской лавры исходя из трактовки образа-парадигмы “Древо Жизни” в традиции исихазма. О том, что исихазм активно практиковался преподобными Отцами Печерскими, свидетельствует Киево-Печерский патерик. Особенно ясно тема исихазма звучит в описаниях духовного подвига Печерских затворников. Как мы показали в наших предыдущих исследованиях, Житие прп. Феодосия также содержит квинтэссенцию исихастских идей [10].

Плодотворным в этом ключе оказалось обращение к учению тех великих исихастов, которые жили в наиболее хронологически приближенный период ко времени возникновения Киево-Печерского монастыря – прпп. Симеона Нового Богослова (949–1022) и Никиты Стифата (1005–1090). Кроме того, эти два святых отца были монахами константинопольского Студийского монастыря, имевшего большое влияние на Киево-Печерскую обитель.

Сводный план Ближних пещер Киево-Печерской лавры

лось именно прп. Симеоном Новым Богословом [1, 117-118], а немного позже было развито прп. Никитой Стифатом. Ведь даже на Святой Горе Афон, нетление тела не считалось (и не считается до сих пор) признаком святости. На Афоне нетление плоти умершего монаха наоборот всегда воспринималось как показатель недостаточной святости его жизни. В пещерах Киевской лавры мы видим практическое воплощение учения прп. Симеона Нового Богослова: мощи святых угодников Печерских на протяжении многих столетий неподвластны тлению. И нетление их мощей изначально воспринималось как доказательство святости Печерских Отцов.

Согласно этому видению, пещеры – это и есть Древо Жизни – Христос, или Его пространство, где совершается спасение праведников, проявляющееся уже в земном мире в нетлении их мощей. Но, с другой стороны, это и пространство Богоматери, одним из прообразов Которой является Древо Жизни. Такую образную параллель можно осмыслить в контексте христианской антропологии, нашедшей свое развитие в исихазме: поскольку Христос для того, чтобы стать человеком, родился от Девы, то и человек, может стать богом (обожиться), то есть достичь $\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$, через Деву. Таким образом, процесс создания пещер соотносился преподобными Отцами Печерскими с обожением ($\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$), которое есть результатом Боговоплощения. Именно поэтому первые пещерные храмы посвящены

Прп. Симеон и Никита учат об обожении человека как о результате его причастия Древу Жизни, под которым понимают Самого Бога, подаваемого в таинстве Евхаристии. Например, прп. Никита Стифат говорит: “Итак, это Древо Жизни, Бог, имея энергию, жизнь дающую и принося съедобный плод только тем, которые достойны жизни, как не подлежащие смерти, внушает неизреченную сладость имеющим часть в божественном причастии Его и уделяет им от бессмертной жизни. Конечно, то самое Древо Жизни достойно именоваться и всяким деревом, ибо Сам есть все, в Нем и через Него все” [18, гл. 14].

Согласно учению прп. Симеона, принятие плодов Древа Жизни, то есть Тела и Крови Христовых, подаваемых в Евхаристии, делает человека бессмертным и богоподобным, что проявляется даже в этом земном мире в нетлении мощей праведников [1, 118-119; 3]. Интересно, что в византийском монашестве того времени это восходящее к Отцам Церкви учение, не практиковалось. Учение о всецелом соединении человека с Богом через причастие развивали: свв. Кирилл Иерусалимский (315–386), Иоанн Златоуст (347–407) и Кирилл Александрийский (376–444). Учение об обожении в результате Евхаристии представлено в творениях свв. Дионисия Ареопагита (1 в.?) и Максима Исповедника (580–662). Оно исповедовалось и углубля-

Сводный план Дальних пещер Киево-Печерской лавры

праздникам, в которых догмат Боговоплощения раскрывается в наибольшей мере: Благовещению Пресвятой Богородицы и Рождеству Христовому (Дальние пещеры).

Сказанное означает, что лаврские подземелья – это не просто *место* жизни и аскетических подвигов в подземных кельях: пещеры – это *способ* или *путь* духовной трансформации человека. Этот путь, согласно Евангелию, и есть Христос, Который говорит: “Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Ин. 14:6). Таким образом, структура пещер, являющаяся фактически дорогой духовного восхождения Печерских Отцов, отображает путь Христа.

Интересно, что прп. Симеон и Никита называют Христа Солнцем Правды, движение за которым человека постепенно просвещает его божественным светом [19, гл. 151-154]. Согласно прп. Никите Стифату, Солнце Правды – Христос освещает умопостигаемый Рай, посреди которого растет Древо Жизни [18, гл. 19].

В контексте средневековых пространственных представлений и согласно традиции Церкви, спасительный путь Христа совершается с востока на запад – также как движется солнце – по часовой стрелке. Такое видение отразилось в монументальной живописи средневековых православных храмов, где Христологический цикл, знаменующий жизнь Спасителя, “читается” как книга – слева направо, то есть по часовой стрелке. Таким образом, становится объясним и восточно-западный вектор прокапывания лабиринтов пещер.

Плодотворным есть сопоставление учения прп. Никиты Стифата о двух вратах Рая с “топографией” пещер. Дело в том, что прп. Никита в своем трактате “О Рае” различает двое врат, одни из которых ведут в Царство Небесное, а вторые – в Царство Божье. К определению двух врат Рая автор трактата обращается дважды, в главах 30-33 и главах 49-55 [18, гл. 30-33, 49-55]. Первые врата, согласно прп. Никите – это “божественное смирение”, и расположены они на западе. Вторые врата расположены на востоке, они – “совершенная любовь”, “которая выходящих оттуда выводит в уделы Царствия Божия”. Согласно прп. Никите, за первыми вратами находится Царство Небесное, “благоуханный рай Церкви Его”. В свете такого видения само прокапывание пещер Киевской лавры с востока на запад может быть соотнесено с требующим колоссального духовного напряжения процессом вхождения подвижника в Царство Небесное – Рай через “врата смирения”, находящиеся на западе. Эти врата – Христос, Который говорит: “Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет” (Ин. 10:9).

Таким образом, копая пещеры, подвижник входил через “врата” – Христа в мысленный Рай. Он фактически следовал за Солнцем Правды – Спасителем с востока на запад, и во время этого движения совершалось воплощение в нем Христа и постепенное преображение естества человеческого, сопоставлявшееся в литургической традиции с “темным западом” [20].

Углубляясь в “лоно” земли, подвижник становился семенем, умирающим в Раю чувственном, под которым прп. Никита Стифат понимал мир (земную жизнь). Но одновременно аскет рождался в “Раю” умопостигаемом, то есть в Царстве Небесном, где и совершалось преображение подвижника. Чем уже и темнее был пещерный ход, чем в большей мере аскет умирал для мира, тем полнее он водворялся в новой, светоносной, преображающей реальности. Когда же такое духовное “превращение” совершалось, потребность в дальнейшем копании пещеры отпадала. Именно этим, как думаем, можно объяснить наличие в пещерах Киевской лавры лабиринтов-тупиков, которые никуда не ведут, ведь цель копания была уже достигнута подвижником. И эта цель не имела ничего общего ни с чем земным. Тогда монах устраивал себе пещерную келью, где и пребывал в наивысшем духовном состоянии исихии, созерцая Святую Троицу. Таким образом, превращая темную, “скорбную” пещеру в Царство Небесное, и сам делатель духовного подвига превращался в Рай, посреди которого растет Древо Жизни – Бог. Тем самым буквально исполнялись слова прп. Никиты Стифата: “...он (подвижник – *Авт.*) сам целиком стал божественным раем и жилищем нераздельной Троицы, имея в центре сердца своего насажденное Древо Жизни, Самого Бога, одаренный бессмертными плодами Бога и Святого Духа Его...” [18, гл. 58].

Примечания

1. *Архиепископ Волоколамский Илларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. – СПб., 2010.
2. *Бобровський Т.* Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини XIX ст. (спелео-археологічний нарис). – К., 2007.

3. Как стать богами, или прп. Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raskol.net/content/kak-stat-bogami-ili-prp-simeon-novyi-bogoslov-o-dukhovnom-preobrazhenii-cheloveka>
4. Колтакова В. М. Нове про лаврські печери // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України. – Львів, 1995.
5. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006.
6. Литвиненко Я. В. Развитие ближнепещерного комплекса Киево-Печерской лавры как мемориального (по результатам исследования 2008–2010 гг.) // Могилянські читання 2011: Зб. наук. пр. – К., 2012.
7. Нікітенко М. М. Витоки та місцеві особливості лаврського поховального обряду: проблемні питання // Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Основні джерела та результати досліджень. – К., 2003.
8. Нікітенко М. М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону // Лаврський альманах. – К., 2001. – Вип. 5.
9. Нікітенко М. М. Иеротопія печер Київської лаври: нова дослідницька парадигма // Лаврський альманах. – К., 2010. – Вип. 23.
10. Нікітенко М. М. Образ прп. Феодосія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=8&t=269>
11. Нікітенко М. М. Печери Київської лаври: сакральний вимір // Матеріали науково-практичної конференції “1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”. – К., 2008.
12. Нікітенко М. М. Поховальний обряд у печерах Київської лаври: традиції та новації // Лаврський альманах. – К., 2006. – Вип. 16.
13. Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.) – Наукова монографія. – К., 2010. (Готується до друку).
14. Нікітенко М. М. Створення печер Київської лаври у світлі літургійної практики освячення простору // Дриновський збірник. – Т. V. – Харків ; Софія, 2012.
15. Нікітенко М. М. Ходіння посолонь: сакральний принцип створення печер Київської лаври // Несторівські студії. – К., 2010.
16. Никитенко М. М. Студийский устав и пещеры Киево-Печерской лавры // Религии мира: История и современность / Отв. Ред. Е. В. Белякова, А. В. Назаренко. – М., 2004.
17. Никитенко М. М. Пещеры Киевской лавры: их истоки и миссия // Византийский временник – BYZANTINA ХРОНИКА / Ин-т всеобщ. Истории. – М., 1894 – Т. 64(89) / Отв. ред. И. С. Чичуров. – М., 2005.
18. Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hesychasm.ru/library/nikita/disq_paradise.htm
19. Преподобный Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/Симеон_Новый_Богослов.
20. “Свете тихий” – вечерняя песнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.baltwillinfo.com/mp1-05/mp-12p.htm>

Роменський О. О.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СВІДЧЕННЯ ХРОНІКИ ПРОДОВЖУВАЧА ФЕОФАНА ПРО ХРЕЩЕННЯ РОСІВ У КОНТЕКСТІ МІСІОНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ВІЗАНТІЙЦІВ

Хрещення Русі зазвичай вважається найвищим досягненням візантійської місії [13, 1381; 4, 756-758]. Та все ж, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених різним аспектам місіонерства Східної Церкви [1; 10; 11; 12; 14, 243-258; 15, 83-97, 173-201; 16; 17; 9; 13, 1380-1381], історія християнізації Східної Європи часто розглядається без урахування місіонерської теорії і практики, що склалася з перших століть існування імперії ромеїв. Такий ракурс вивчення не дозволяє порівняти окремих випадок навернення росів із загальними принципами та методикою роботи візантійських проповідників, які залишалися незмінними до варварів протягом тривалого часу [9, 27]. Видається необхідним знову звернутися до хрестоматійного повідомлення Продовжувача Феофана про хрещення росів та порівняти його з іншими даними про особливості візантійських місій.

Інформація Продовжувача Феофана у порівнянні з іншими візантійськими джерелами дозволяє, як здається, пролити світло не стільки на фактичні обставини Хрещення Русі, скільки на звичайну практику навернення варварів до християнства. Після походу 860 р. “сповнені Божим гнівом” роси вирушили додому; “трохи пізніше досягло столиці їх посольство, благаючи зробити їх причетними Божого хрещення, що й здійснилося” [19, 196]. За словами Патріарха Фотія, народ Рос вже тоді “прийняв єпископа і пастиря” та став ретельно виконувати християнські об-

ряди [2, 73-75]. У “Життеписі Василя” (V книзі хроніки Продовжувача Феофана, автором якої вважається Костянтин Багрянородний) про навернення росів йдеться більш детально, але ця заслуга приписується самому Василю I і старому супернику Фотія, Патріарху Ігнатію.

Імператор обдарував “найнеподоланніший та найбезбожніший” народ Рос подарунками: золотом, сріблом і шовковими тканинами, уклав з ними мирні договори і умовив прийняти архієпископа, рукоположеного Ігнатієм. Питання про віру вирішувалося на зборах, скликаних ватажком народу за участю старійшин, які більше за інших чинили спротив прийняттю християнства. Міркуючи про свою та християнську віру, роси звернулися до присланого архієрея, який простягнув їм Євангеліє, розповів про чудеса Спасителя і “роз’яснив про Божі чудотворення Старого Завіту” [19, 343-344]. Апеляція до Старого Завіту, як не дивно, служила візантіяцям улюбленим засобом пропаганди вчення Христа серед язичників [9, 22-24]. Прагматично налаштовані роси бажають дійсно упевнитися в істині і вимагають чуда: “Якщо самі не побачимо подібного, а особливо того, що розповідаєш ти про трьох отроків у печі, не повіримо тобі й не відкриємо вух промовам твоїм”. Проповідник вирішив кинути Євангеліє у вогонь, і коли книга залишилася неушкодженою, варвари без сумнівів приступили до хрещення [19, 343-344; 7, 142-143].

Аналогічну ситуацію проповіді християнства зустрічаємо в статті “Повісті временних літ” під 6494 (986) р. Візантійський “Філософ” спочатку спростував вчення мусульман, західних християн та іудеїв, а потім почав довгий переказ Старозавітної історії. Князь байдуже слухав богословські розмірковування, його привабила лише містична сторона справи, головним чином питання, для чого знадобилося втілення і хресні страждання Христа. Володимир не слухав поради хреститися, вирішивши “Пожду еще мало” [3, 106]. Пояснення цих, на перший погляд загадкових слів, знаходиться в особливостях сприйняття пропонованого віровчення: новий Бог повинен ще довести, що він кращий від язичницьких ідолів, що стоять “на холму вне двора теремнаго” [3, 79], а його служитель – продемонструвати реальними справами надприродну силу пропагованого Бога [8, 78].

Тексти джерел дозволяють прояснити питання про методи роботи візантійських місіонерів, загальний хід їхньої діяльності. Як правило, проповідь віровчення ведеться в поєднанні з дипломатичними зусиллями: дарами варварським правителям, укладенням з ними мирного договору, наданням охрещуваній верхівці пільг і привілеїв, іноді – візантійських придворних титулів та рангів. Варварську еліту приваблювали і шлюби з представниками знатних родин Романії, що неодноразово використовувалося в міжнародній політиці Другого Риму [5, 34-37; 17, 16-17; 18, 1-4]. Проповідники звертаються виключно до вищих верств суспільства, правителя та його оточення, які у разі успіху мають дати імпульс християнізації всієї країни [17, 16; 13, 1381]. У процесі катехизації використовуються приклади з Старозавітної історії та посилання на чудеса, вчинені Ісусом під час Його земного життя, описи Вселенських соборів і короткий виклад історії Церкви, однак це не гарантує успіху місії. Згідно з Життєм св. Панкратія, місіонери використовували витяги із Святого Письма, сувої із зображеннями, “дві книги божественних таїнств, два Євангелія, два Апостола... два срібних диско-потира”, образ Ісуса Христа, ілюстрації із Старого та Нового Завітів [17, 22; 1, 314-315; 6, 162-163]. Таким чином, хроніка Продовжувача Феофана висвітлює характерні особливості місіонерської діяльності ромеїв у Східній Європі.

Примітки

1. *Іванов С. А.* Византийское миссионерство: Можно ли сделать из “варвара” христианина? – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 376 с.
2. *Кузенков П. В.* Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г. – М. : Восточная литература, 2003. – С. 3-172.
3. *Лаврентьевская летопись* // ПСРЛ. – М. : Изд-во восточной литературы, 1962. – Т. 1. – 1962. – VIII, 579 с.
4. *Мальшевский И. И.* Речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 14 июля 1888 года по случаю исполнившегося 900-летия со времени крещения России // ТКДА. – 1888. – Т. 2. – № 8 (август). – С. 756-771.
5. *Острогорский Г. А.* Владимир Святой и Византия // Владимирский сборник. В память 950-летия крещения Руси. 988–1938. – Белград, 1938. – С. 31-40.
6. *Петрухин В. Я.* “Русь и все языки”: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. – М. : Языки славянских культур, 2011. – 384 с.
7. *Продолжатель Феофана.* Жизнеописание византийских царей / [Изд. подготовил Я. Н. Любарский]. – СПб. : Наука, 1992. – 348 с.

8. *Роменский А. А.* Тауматургия в “Повести о крещении Владимира” // Древности-2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2012. – Вып. 11. – С. 76-86.
9. *Шевченко І.* Релігійні місії очима Візантії // ЗНТШ. – 1991. – Т. 222. Праці історико-філологічної секції. – С. 11-27.
10. *Beck H.-G.* Christliche Mission und politische propaganda im byzantinischen Reich // Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. – 1967. – Vol. 14. – P. 649-674.
11. *Dvornik F.* Byzantine Missions among the Slavs. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1970. – 484 p.
12. *Dvornik F.* Missions of the Greek and Western Churches in the East during the Middle Ages // XIII International congress of Historical Sciences. – Moscow, 1970. – Т. 4. Доклады и сообщения. – С. 181-201.
13. *Gregory T. E., Ševčenko I.* Missions // Oxford Dictionary of Byzantium / [ed. A. P. Kazhdan]. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. – Vol. 2. – P. 1380-1381.
14. *Obolensky D.* Byzantium and the Slavs / D. Obolensky. – Crestwood, New York: St. Vladimir Seminary Press, 1994. – XI, 323 p.
15. *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500 – 1453. / D. Obolensky. – New York; Washington, 1971. – XIV, 445 p.
16. *Ševčenko I.* Byzantium and the Slavs // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. 8. – № 3 / 4. – P. 289-303.
17. *Ševčenko I.* Religious Missions Seen from Byzantium // Harvard Ukrainian Studies. – 1988 / 1989. – Vol. 12 / 13. – P. 7-27.
18. *Shepard J.* Marriages towards the Millennium // Byzantium in the year 1000 / [ed. by P. Magdalino]. – Leiden; Boston: Brill, 2003. – P. 1-33.
19. *Theophanes Continuatus.* Chronographia / [ex recognitione I. Bekkeri] // Corpus scriptorum historiae byzantinae. – Bonnae, 1838. – P. 3-481.

Andrzej Stroynowski

prof., dr hab.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

POLITYCZNA I KULTURALNA DZIAŁALNOŚĆ ŁACIŃSKICH BISKUPÓW KIJOWSKICH W EPOCE STANISŁAWOWSKIEJ

W epoce stanisławowskiej diecezją kijowską zarządzało kolejno 3 biskupów: Józef Andrzej Załuski (1758–1774), Ignacy Franciszek Ossoliński (1774–1784) i Kacper Cieciszowski (1784–1795). Nie jest tu moim celem pełne ukazanie ich sylwetek, gdyż skupić się chcę tylko na ich działalności kulturalnej i politycznej. Przed przedstawieniem ich działalności politycznej i kulturalnej należy zwrócić uwagę, że obejmując diecezję kijowską różnili się oni wiekiem, wykształceniem, pozycją rodową oraz doświadczeniem. Załuski ordynariuszem kijowskim został w wieku 57 lat, Ossoliński w wieku 42 lat, a Cieciszowski w wieku 39 lat. Dorastali też w innych epokach, gdyż życie Załuskiego przypadło głównie na czasy saskie, gdy Ossoliński i Cieciszowski działali już w epoce stanisławowskiej.

Spośród nich Załuski wyróżniał się wykształceniem (był bakałarzem Sorbony i doktorem Akademii Krakowskiej) i erudycją literacką, budzącą podziw współczesnych. Sam przyznawał się do znajomości dziesięciu języków. Ossoliński swoją edukację w Padwie zakończył w 1760 jako magister teologii i później nie pogłębiał już wiedzy, skupiając się na działalności duszpasterskiej. Natomiast Cieciszowski edukację zakończył chyba na ukończeniu seminarium duchownego w Rzymie.

Jeszcze większe różnice widać przy ocenie pozycji rodowej biskupów. Załuski wywodził się z rodziny magnackiej, mając wśród najbliższych krewnych licznych biskupów, spośród których szczególnie wiele zawdzięczał stryjom: Ludwikowi Załuskiemu biskupowi plockiemu oraz Andrzejowi Chryzostomowi Załuskiemu biskupowi warmińskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu, który zainteresowania odziedziczył po swoim wuju Andrzejku Olszowskim, prymasie i podkanclerzym koronnym, zwanym czasem „dziadem” Załuskiego. Wspierał go też starszy o 7 lat brat Andrzej Stanisław Załuski, kanclerz wielki koronny i biskup krakowski. Pod tym względem znacznie ustępował mu Ossoliński, wywodzący się z rodu senatorskiego, ale pochodził z jego uboższej linii, a jego ojciec Józef był tylko chorążym mielnickim, a rodzina matki Teresy z Sienickich nie odgrywała roli politycznej. Natomiast żadnych tradycji senatorskich nie miał w swoim rodzie Cieciszowski, którego mazowiecka rodzina dopiero w czasach stanisławowskich zaczęła sięgać po godności poselskie.

Podobne, czy nawet większe różnice występowały w ich doświadczeniu politycznym. Największe miał Załuski, który już w 1729 został referendarzem koronnym, a w 1733 poparł Stanisława Leszczyńskiego, przy którym pozostał w Lotaryngii do 1742 roku. Korespondował też przez lata z najwybitniejszymi politykami i uczonymi w latach tworzenia Biblioteki Publicznej, otworzonej w 1746.

W przeciwieństwie do niego żadnych doświadczeń politycznych nie miał Ossoliński, który pisał się tylko po szczeblach kariery kościelnej. Już w 1765 został koadiutorem tytularnego biskupstwa Bakowskiego, zostając też wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej i proboszczem parafii Worów w diecezji poznańskiej. W 1773 został koadiutorem biskupstwa kijowskiego, a następnie jego ordynariuszem 7 I 1774. Podobnie niskie były też doświadczenia polityczne Cieciszowskiego, który był głównie duchownym i problemy kraju poznawał dopiero po powrocie z Rzymu w 1775, gdy został koadiutorem schorowanego biskupa Ossolińskiego, otrzymując tytuł biskupa Tebasty. W 1780 został też oficjałem Księstwa Mazowieckiego, a w 1781 opatem miechowskim i proboszczem zbuczynskim, by 8 VIII 1784 zyskać nominację na biskupa kijowskiego.

Obok tych różnic wieku, wykształcenia i doświadczeń na działalność polityczną tych biskupów kijowskich wpływała też ogólna sytuacja kraju. Na najtrudniejszy moment przypadła działalność Załuskiego, który wobec wkroczenia do Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich zdecydował się na podpisanie 11 V 1764 manifestu kwestionującego prawomocność sejmu konwokacyjnego, od którego złożył reces w czasie sejmu elekcyjnego. Dzięki temu mógł odegrać dekoracyjną rolę w czasie sejmu koronacyjnego, gdy odprawiał mszę w dniu jego otwarcia, a później przemawiając w imieniu senatu. Nie był jednak aktywny, zgadzając się tylko na wyznaczenie w 1766 do składu rezydentów. Poważniej w obrady zaangażował się dopiero w początkach sejmu 1767/1768, występując wraz z innymi biskupami – głównie Kajetanem Sołtykiem – przeciw przyznaniu szerokich praw innowiercom. Wówczas na III sesji 12 X 1767 wystąpił z ostrą mową, oskarżając dysydentów o machiawelizm. W rezultacie w nocy 13/14 X 1768 został porwany z Warszawy z rozkazu Mikołaja Repnina i wywieziony do Kaługi, stając się bohaterem dla patriotycznej części społeczeństwa. Z zesłania wrócił dopiero 18 III 1773, lecz nie wziął żadnego udziału w pracach rozpoczynającego się sejmu delegacyjnego pod laską Adama Ponińskiego.

Niezbyt aktywnym politycznie był również Ossoliński, po części z powodów zdrowotnych. Najczęściej pozostawał w Warszawie i nie wpływał na postawy szlachty kijowskiej. Jako senator ledwo zaznaczał swoją obecność na sejmach. Tak było w 1776, gdy przewodniczył deputacji do kontroli Komisji Wojskowej Litewskiej. Na kolejnym sejmie 1778 przewodniczył deputacji egzaminującej Departament Wojskowy Rady Nieustającej, ale w złożeniu sprawozdania zastąpił go marszałek nadworny litewski Władysław Gurowski. Podobnie przewodniczył deputacji do kontroli Komisji Skarbowej Litewskiej w 1780 roku, chociaż i wówczas nie miał siły na wygłoszenie sprawozdania. Na sejmie tym został też wyznaczony do składu sądów sejmowych, a na zakończenie obrad sejmu prowadził nabożeństwo i odśpiewał *Te Deum*. Na kolejnym sejmie – ostatnim w jego życiu – został wyznaczony do składu sędziów sejmowych.

Inaczej prezentuje się działalność biskupa Cieciszowskiego, który jako jedyny starał się o zdobycie poparcia wśród szlachty kijowskiej. Sumiennie wypełniał też swoje senatorskie obowiązki, chociaż mowy sejmowe pisał mu ksiądz Jan Paweł Woronicz. W 1784, już w dwa miesiące po mianowaniu na senatora, kandydował na konsyliarza Rady Nieustającej, ale nie zdobył odpowiedniej liczby głosów. Większą rolę odegrał w 1786, gdy przewodnicząc deputacji do oceny Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej złożył sprawozdanie, w którym bronił polityki króla i gen. Jana Komarzewskiego. W nagrodę otrzymał wówczas Order Orła Białego. Na Sejmie Czteroletnim nie był zbyt aktywny, ale zawsze włączał się w obronę interesów Kościoła, występując chociażby przeciw wprowadzeniu pensji dla biskupów, czy przeciw obciążeniu biskupstw podatkiem stemplowym, wskazując na trudną sytuację biskupstw „ruskich”, a zwłaszcza kijowskiego, którego dochody miały pozwalać tylko na utrzymanie katedry w Żytomierzu. Występował również o zagwarantowanie przez sejm utrzymania nienaruszalnego charakteru funduszy kościelnych przeznaczonych na fundacje i szkoły katedralne. Bronił też funkcjonowania szpitali, uznając ich fundusze za bardzo szczupłe i chciał ich obrony przed obciążaniem nowymi podatkami. Czasem podejmował też obronę drobnej szlachty, wnosząc o zwolnienie najuboższej z opłacania podatku 10 grosza, bo i tak obciążona jest podymnym. W swoich mowach łagodną perswazję łączył z zapewnieniami o kierowaniu się obywatelską troską o losy kraju, co pozwalało mu na zachowanie sympatii sejmujących. Udzielił też swojego wsparcia dla Konstytucji 3 Maja, wydając 10 V 1791 list pasterski, w którym dziękował za jej przyjęcie. Dobre kontakty z królem i obozem patriotycznym pozwoliły mu na odniesienie dużego sukcesu, gdyż 26 IV 1792 r., przy okazji przeprowadzenia reformy królewskiej, uzyskał środki na powołanie 24 nowych parafii katolickich w biskupstwie kijowskim. W sejmie grodzieńskim 1793 roku nie brał już udziału, bo po II rozbiore stał się poddanym rosyjskim.

O ile największą efektywność działalności politycznej wykazał biskup Cieciszowski, o tyle inaczej ocenić należy osiągnięcia tych biskupów na polu kultury. Tu bezsprzecznie największe były zasługi Załuskiego, osiągnięte głównie dzięki stworzeniu Biblioteki Publicznej, chociaż jej utrzymanie okazało się jednak dla niego zbyt wielkim ciężarem finansowym, co zmusiło go do przekazania jej jezuitom w 1761 roku. Biskup Załuski zasłużył się też wspieraniem ruchu naukowo-wydawniczego. On inspirował wydanie przez Stanisława Konarskiego *Volumina Legum*, przez Macieja Dogiela *Codex diplomaticus Regni Poloniae* i przez kawalera de Solignac *Historii Polskiej*. Dla upowszechnienia znajomości historii Polski szczególne znaczenie miało zachęcenie Franciszka Bohomolca do wydania kronik: Bielskiego, Strykowskiego, Kromera i Gwagnina.

W porównaniu z Załuskim działalność kulturalna jego następców miała już tylko lokalny charakter. Osiągnięciem Ossolińskiego stała się jedynie odbudowa katedry w Żytomierzu, gdy wizytował kapitułę. Pozostała jego działalność w diecezji ograniczyła się do ogłaszania w latach 1774–1776 listów pasterskich. Również poważniejszych zasług na polu kultury nie położył Cieciszowski, który jednak zaznaczył się jako wybitny duszpasterz, stale kontaktujący się z wiernymi.

Kończąc te rozważania należy wskazać, że biskupi kijowscy w tym okresie nie odgrywali pierwszoplanowej roli politycznej wśród senatorów duchownych. Zdecydowanie ustępowali metropolitom, ale także biskupom krakowskim, poznańskim, czy wileńskim, którzy odgrywali największą rolę w sejmowych obradach i pełnili najważniejsze urzędy w państwie. Nie mogli też prowadzić zbyt spektakularnych działań na polu kultury z braku odpowiednich dochodów, których nie zapewniała stosunkowo skromnie uposażona diecezja kijowska. Wielkie osiągnięcia biskupa Załuskiego na polu działalności kulturalnej nie byłyby możliwe bez zaangażowania własnego majątku i wsparcia brata – biskupa krakowskiego. Jednocześnie sukcesy polityczne stały się udziałem tylko biskupa Cieciszowskiego, który umiejętnie włączył się w działania dominującego nurtu politycznego, dzięki czemu zdołał uzyskać wiele dla swojej diecezji. Natomiast niczym nie zaznaczył się biskup Ossoliński, któremu słabe zdrowie nie pozwoliło na czynniejsze włączenie się w życie polityczne, czy działalność na polu kultury.

Тараніна Б. К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛАТИНОМОВНА КОЛЕКЦІЯ КНИГ З БІБЛІОТЕКИ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

Питання історії формування та складу бібліотек православних монастирів є одним із найцікавіших та одним із найбільш недосліджених водночас. Розглядаючи переважно кириличні колекції, дослідники оминають складне питання репертуару іншомовних книг. Так, історія формування та склад латиношрифтового фонду одного з найбільших та найбагатших монастирів Києва-Михайлівського Золотоверхого досі залишалися поза увагою дослідників. Це спричинено цілковитою розпорошеністю книг. У відділі історичних колекцій НБУВ залишилась невелика частина книг, здебільшого кінця XVIII–XIX ст. та один палео-тип. Решта колекції була передана до відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ та наново зашифрована. За таких обставин єдиним джерелом до реконструкції складу монастирського зібрання є збережені рукописні каталоги книг.

На сьогодні відомо три таких каталоги: 1808, 1862 та 1910-х рр. Вірогідно існування каталогу більш раннього часу, на його функціонування вказує рапорт ієродиякона Палладія з Михайлівського монастиря до Духовної консисторії, в якому зазначається, що “*по Описи Библиотеки Монастырской, сего 1779 года Января 8 числа мною нижайшим справка чинена...*” (курсив – Т.Б.) [1, арк. 3]. Та оскільки цей каталог не був нами виявлений, протягом роботи ми послуговувалися рукописним каталогом “книгам, принадлежащим к библиотеке Киевского Златоверхо-Михайловскаго монастыря, по пересмотрении оной Иринеем, Епископом Чигиринским, и по приведении в новый порядок, переписанный им же самим, 1808 года, месяца октября” [2, 249]. Він був внесений М. Петровим до каталогу рукописного зібрання Михайлівського монастиря і зберігається в ІР НБУВ.

Каталог друкованих видань поділений за мовною ознакою на дві частини: бібліотека кирилических книг та бібліотека книг іноземними мовами. У другій частині, що нас цікавить, книги систематизовано за форматом видань (*in folio, in quarto, in octavo et in decimo*). У відділах виділяються підвідділи книг латиною, польською, французькою мовами тощо. В середині підвідділів книги розміщені за абеткою. Під час опису Іриной Фальковський зазначав автора, назву книги, місце та час видання, не зупиняючись на фізичному стані оправи, але вказуючи на відсутність титульних аркушів. Всього за каталогом 1808 р. у бібліотеці містилося 167 латиномовних книг у 224 томах та примірниках. Відповідно 30 книг XVI ст., 72 книги XVII ст., 42 книги XVIII ст. і 23 книги, в описі яких було не зазначено рік видання (книги без титульних аркушів) та для яких рік видання не можна було визначити.

Характеризуючи історію формування монастирського бібліотечного зібрання мусимо звертатися до самих примірників книг, яких, на жаль, збереглося зовсім небагато. Поруч із інвентаризаційними записами бібліотекарів трапляються власницькі написи, які іноді дозволяють датувати надходження книги до бібліотеки. Враховуючи це, а також загальноісторичний контекст інтелектуальної історії Києва XVI–XVIII ст., ми спробуємо відтворити історію формування колекції латиномовних книг.

Перш за все ми виділимо декілька джерел надходжень книг до монастирської книгозбірні – це були меценатські вклади; передача книг до бібліотеки по смерті ігуменів, дияконів, ієродияконів, монахів, ієромонахів, ченців чи послушників; закупівля книг на потреби монастиря. Варто зауважити, що колекція не формувалася шляхом випадкових вкладів. На доказ цього – фактична відсутність декількох примірників одного твору. Винятком були хіба що дуже популярні твори свого часу – такі, скажімо, як праці Корнеліуса а Ляпіде. У бібліотеці були також відсутні книги, які входили до обов'язкового переліку власних бібліотек інтелектуалів. Так, колекція містила лише одну книгу Аристотеля у двох томах з передмовою Ісаака Казабона з приводу історіографії книг, присвячених аристотелізму. Були відсутні також латинські граматики, які вивчали в класах граматики та синтаксису, але були наявні багатомовні словники Амброзія Калепіна. Так само не було в бібліотеці книг Платона, тут знаходилася лише критична праця засновника флорентійської Платонівської академії Марсіліо Фічіно.

Враховуючи те, що основним джерелом надходження книг до монастирської бібліотеки були меценатські вклади, можемо говорити про розуміння меценатами літературних потреб братії монастиря, що відобразилося саме у зібранні. Вкладниками за власницькими написами виступали як духовні особи – ігумени, ієродиякони, ієромонахи Києво-Михайлівського монастиря та інших церков, так і особи світські – серед таких Себастьян Курович, підстароста і чернігівський гродський суддя.

Зробивши декілька побіжних зауважень з приводу загальних тенденцій, переходимо до фактичної історії формування латиномовної колекції.

Єдиним власницьким записом XVI ст. є помітка “*sum ex libris Hen. Nicolai Danhiscani. Anno Domini 1598*” у книзі “*Oratorium*” Марка Фабіана Квінтіліана. Оскільки цей напис не вказує безпосередньо на час надходження книги до монастирської бібліотеки, ми можемо лише припускати, що колекція почала формуватись в кінці XVI – на початку XVII ст., хоча найдавніший примірник у її складі – збірка творів Псевдо-Діонісія Ареопагіта вийшла друком у 1502 р. Подібний стан речей був обумовлений тими культурними процесами, які відбувалися в церковному житті Києва протягом XVI ст. У порівнянні із католицькими ієрархами руське священство значно поступалося своїм рівнем освіти. На теренах Русі навіть не існувало вищого навчального закладу, що виховував би нові покоління священоначалья. Щодо душпастирської діяльності Б. Гудзяк зазначає про її цілковиту відсутність, підкреслюючи, що “*руські єпископи й священники не виявляли особливої пастирської турботи про своїх вірних, народ же, у свою чергу, й не вимагав від духовних отців чогось більшого, як уміння відправляти основні літургічні служби та треби*” [3, 105-106]. У світлі вищесказаного вбачаємо відсутність потреби в читанні богословської та філософської літератури в монастирях Києва XVI ст.

Звертаючись до історії Михайлівської обителі, ми відзначаємо, що монастирське життя відновилося тут лише в 1523 р. На прохання ігумена Макарія йому були надані права “*...возобновить опустевший Михайловский Золотоверхий монастырь и устроить в нем общину, с освобождением его от подсудимости митрополиту и воеводам*” [4, 152]. Тобто цією грамотою Сигизмунд I дозволяв створити монастирську общину з правом самоврядування та можливістю оби-

рати собі ігуменів. В. Клос інтерпретує подібний жест як знак особливої королівської милості – “король брав монастир під свій, власний, так званий господарський патронат” [5, 37].

Ймовірно, що саме монастирська община й заснувала при монастирі “руську школу”, що згадується під 1563 р. [6, 71]. Скоріше за все це був звичайний початковий освітній заклад, що надавав базові знання читання, писання й рахунку. На невисокому рівні були й знання вчителів у цій школі, якими виступали ченці монастиря. Подібний стан речей був зумовлений відсутністю руського вищого навчального закладу, де могли б здобувати освіту майбутні церковні ієрархи. Таким чином, якщо книги і закуповувалися для читання, вони були написані церковнослов'янською мовою.

Формування колекції латиномовних книг передбачало наявність відповідного контингенту освічених читачів у стінах монастирської обителі. Знання латини на кінець XVI ст. можна було здобути в єзуїтських та католицьких навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах Європи. Так, на території українських воєводств з 1575 р. діяло 14 єзуїтських навчальних закладів [7, 249], приблизно 25% учнів яких склали православні та уніати [7, 281]. Таким чином, стверджувати про зародження колекції латиномовних книг вже в кінці XVI ст. нам важко через брак відповідних джерел, але все ж ми не можемо відкидати цієї гіпотези.

Ситуація докорінно змінюється на початку XVII ст. із появою Києво-братської колегії, що поставила собі за мету влити свіжу інтелектуальну кров до організму православної Церкви. “Чтобы нашу Русь не называли глупой Русью” [8, 17] – ось, за словами першого ректора Йова Борецького, якою була мета створення цього навчального закладу.

Йов Борецький, перший визначний інтелектуал, що керував Михайлівською обителлю впродовж 1620–1630 рр., мав власну значну книгозбірню. Проте наразі нам не відомо жодної латиномовної книги, яка була б у його колекції (Йов Борецький у 1628 р. подарував монастирю Євангеліє віленського видання) [9, 133]. За його заповітом “книги грецкие и латинские власные мои, а не монастырские, разных авторов” заповідано “превелебнейшему его милости господину отцу Архимандриту печерському” Петру Могилі, а “книги зась словенские и польские” залишає “при церкви святого Архистратига Михаила” [10, 397]. Особливо цінним для нас є уточнення Борецького того, що він заповідає *саме свої власні, а не монастирські* латиномовні книги – це перша джерельна згадка про існування при монастирі деяких латиномовних видань.

По смерті Борецького митрополита кафедра, а разом і ректорство перейшло до Петра Могилі, з яким пов'язаний розквіт братської колегії та перетворення її на академію, що передбачало повноцінне вивчення латинської мови та корпусу т.зв. “семи вільних мистецтв”. Так, латинський буквар був першою книгою, яку отримував кожний, хто вступав до академії [11, 33]. Після закінчення повного курсу навчання учень мав не тільки вміти читати латиною, але й писати цією мовою твори та вести полемічні диспути. Також вимагалось, аби саме латиною велося буденне спілкування в межах академічних стін.

Православний колегіум адаптував єзуїтську освітянську програму разом з певним колом навчальної літератури, що мала засвоюватися в її рамках [12, 294]. Чимало такої літератури знаходимо також серед книг бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря. Так, у трьох найнижчих (граматичних) класах навчали граматики класичних мов, використовуючи при цьому праці давньоримських авторів. Починали студенти зазвичай з “Листів до друзів” Марка Тулія Цицерона та найлегших віршів Овідія [13, 103]. У монастирській бібліотеці зберігався один примірник “Листів до друзів” (Ляйпциг, 1593) зручного формату in octavo, що міг використовуватись саме в навчальному процесі. У той же час ми не знаходимо жодної книги Овідія, як і жодної латинської “Граматики” Еммануеля Альвареса. Вірогідно, ці книги входили до складу кожної приватної бібліотеки як базова складова, тому монастирі їх просто не потребували. Окрім Овідія, в бібліотеці містилася достатня кількість творів давньоримських класичних авторів, зокрема Валерія Максима (Париж, 1544), Йосифа Флавія (Ляйпциг, 1691) та інших, твори яких входили до багатьох приватних бібліотек [14, 143; 7, 217].

У монастирі знаходився один примірник книги “Прогімнасматум” Якова Понтануса (Інгольштадт, 1608), що використовувався в класі поезії задля оволодіння метричним мистецтвом [14, 217].

Ймовірно, що саме в XVII ст. до зібрання потрапляє навчальний посібник з риторики Кіпріана Соареза “De artis rhetoricae” (absque frontispicio), що використовувався в другому семестрі класу поезії [14, 104]. У цьому класі активно використовували промови

М. Т. Цицерона, які були репрезентовані в бібліотеці книгою “*Rhetoricam...*” (Страсбург, 1587). Не можна не згадати також “Повчання оратору” Марка Фабія Квінтіліана (Кельн, 1534), найавторитетніший підручник з ораторського мистецтва, який використовували нарівні з творами М. Т. Цицерона. Професори Києво-Могилянської академії надавали надвеликого значення вивченню риторики, вважаючи, що предметом риторики є всі речі, а її завдання – постійне вдосконалення красномовства шляхом вправ. З цією метою в курсах риторики подавалися відомості з таких галузей знань, як філософія, історія, географія, математика, психологія тощо, почерпнуті з творів гуманістів доби Відродження, таких, наприклад, як Ян Квяткевич [15, 15], книга “*Phoenix rhetorum*” якого зберігалася в монастирській книгозбірні (Калиш, 1682).

Викладання логіки як в єзуїтських навчальних закладах, так і в православному колеґіумі велося на основі праць кардинала Франсиска де Толеті – представника т.зв. “другої схоластики” [16, 57], який у своїй системі викладання логіки спирався на вчення Аристотеля. Серед монастирських книг знаходимо два примірники робіт Франсиска де Толеті – “*Compendium Summae card. Toleti*” (Венеція, 1669) та “*In universam Aristotelis logicam commentaria*” (absque frontispicio). Метафізика та фізика аналогічно до логіки викладалися, спираючись на вчення Аристотеля з використанням критичних праць вчених-схоластів. У бібліотеці монастиря знаходимо декілька праць з метафізики, серед яких – книга Zucchi Giuseppe Maria “*Metaphisica ad mentem Aristoteles*” (Франкфурт, 1619).

Щодо курсу богослов'я, то його викладання за часів входження Києва до складу Речі Посполитої було заборонене. Втім, деякі викладачі намагалися все ж ознайомлювати своїх учнів з основними богословськими творами та вчити тлумачити Святе Письмо. За Петра Могили у 1640 та 1642–1646 рр. читалися окремі богословські курси. Після Гадяцької угоди 1658 р. заборона на викладання богослов'я була скасована. Однак через несприятливі політичні обставини доби Руїни, за якої на певний час занепало київське культурне життя, клас богослов'я було відкрито лише в 1689–1690 н. р. ректором Йоасафом Кроковським. Курс складався з догматичного та морального богослов'я, церковної історії, герменевтики, Пасхалій і вищого красномовства. Богословські лекції професорів академії, що дійшли до нас, ґрунтувалися на творах отців Східної церкви, філософів і богословів – Григорія Незіанзіна, Іоанна Златоуста, Василя Великого, Іоанна Дамаскіна, використовувалися також лекції католицьких і протестантських богословів, зокрема Франциска Ассизького, св. Августина та ін. [17, 85-86].

Всі твори згаданих авторів були репрезентовані в монастирській бібліотеці як кириличними (св. Іоанн Златоуст, Василій Великий), так і латиномовними друками. Ми вже згадували вище про надходження книги Августина Аврелія (Базель, 1556) до бібліотеки по смерті ігумена Києво-Михайлівського монастиря Мелетія Дзика († 1682). Досить символічним є те, що найдавніша книга в латиномовній збірці монастиря – книга Псевдо-Діонісія Ареопігита (Венеція, 1502). Під час опрацювання пошкоджених монастирських книг в 1808–1809 рр. Іринеем Фальковським на корінці був відтиснутий напис “Сей книге 306 лет от 1808 года / Печатан в 1502 году”. Вірогідно, що вона надійшла до бібліотечного зібрання в кінці XVII ст. Датований 1667 р. власницький напис фіксує, що ця книга була подарована професору “моїм студентом Іоанном Олізаровичем”. Наступний за часом напис відносить книгу “*Ex libris Bibliotheca Sancti Michaelis a aureiverticis*”.

У XVII ст. сформувалася колекція книг Корнелія а Ляпіде в бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря. Розглядаючи ймовірну бібліотеку Йоанікія Галятовського, Наталя Яковенко виокремлює понад 30 посилань на фламандського єзуїта і відзначає, що кілька разів його було згадано як “мудрого теолога” та “церковного учителя” [7, 218]. Корнелій а Ляпіде був найпопулярнішим автором в гуртку киево-могилянців, його твори вміщувалися в особистих бібліотеках Афанасія Кальнофійського, Стефана Яворського, Димитрія Туптала та Феофана Прокоповича [7, 218]. У монастирській бібліотеці містилося 11 творів Корнелія в 21 томі. Усі томи, для яких вказані роки видання, побачили світ в Антверпені в 1659–1687 рр.

Загалом у XVII ст. до монастирської бібліотеки надійшла більша частина книг XVI та XVII ст., серед яких безперечним фундаментом були твори богословського та філософського характеру. У XVII ст. бібліотека поповнилася першими творами медичної тематики, зокрема трьома томами “Медичних актів” Томи Бартоліні.

До XVIII ст. належить більшість із відомих датованих власницьких написів у книгах XVI–XVII ст. – в цей час зростає інтерес до палеотипів, які перетворюються в антикварну та бібліографічну рідкість. Давня книга стає предметом цінного дарунку.

Ігумен Києво-Михайлівського монастиря Йонникій Сенютювич 22 березня 1710 р. дарує монастирській бібліотеці двотомне видання італійського юриста Бартоло да Сассоферрато “Коментарів до Кодифікації Юстиніана” (Ліон, 1550).

Окрім ігуменів монастиря, книги до бібліотеки дарували ієромонахи та ієродиякони. Так, після 1738 р. від ієромонаха Ігнатія Бузановського до монастирської бібліотеки переходить латиномовна Біблія (Нюрнберг, 1529). 31 березня 1737 р. ієромонах Кіпріан Маркевич передає “inter libros Bibliothecae” книгу Горація Флакка (Антверпен, 1579).

Вкладниками до бібліотеки виступали також духовні особи інших монастирів. Книгу Бертольда Пюрстінгера “Тягар Церкви” (Кьолн, 1531), яка входила до папського індексу “Librorum Prohibitorum”, вірогідно подарував бібліотеці пресвітер Василій Квелецький (“[Из] книг Василя Квелецького Церкви Архангела Михаїла Соборной Воронежской Пресвитера и Наместника Воронежского”). Майже весь наклад твору Бертольда Пюрстінгера, з приводу авторства якого досі ведуться суперечки, був засуджений в єретизмі та повністю винищений. Бібліотека володіла дуже рідкісним виданням, яких на сьогодні залишилося лише декілька.

До слова, бібліотечні зібрання православних церков та монастирів нерідко ставали прихистком для літератури, яку засуджували як єретичну. Так, в бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря зберігався твір німецького протестантського богослова Йоганна Арндта “De vero christianismo” (Франкфурт, 1658). Ця праця була перекладена російською мовою С. Тодорським, видана в 1735 р., а вже в 1743 – заборонена рішенням Священного Синоду. І якщо російськомовний твір Арндта був вилучений із бібліотек, то його латиномовне видання продовжувало зберігатися [15, 43].

У XVIII ст. завершується формування монастирської бібліотеки. Утворюється невелика колекція книг Християна Вольфа – філософа, богослова, за працями якого викладалася філософія на Лівобережній та Слобідській Україні [15, 44].

У бібліотечній колекції з’являються перші видання, які побачили світ на теренах Російської імперії, а саме в друкарні Петербурзької академії наук – дослідження Леонарда Ейлера про рух Місяця та Йоганна Шрейбера про чуму 1738–1739 рр. на українських землях.

Окрім книги Шрейбера, колекція містила “Institutiones materiae medicae” професора медицини та ботаніки Йенського університету Йоганна Фрідріка Тейхмера (Йена, 1737), “Medicinae Rationalis Systematicae” Фрідріха Гофмана (Франкфурт на Майні, 1738) та інші книги з медицини.

До XVIII ст. відноситься також книга, що знаходиться у відділі історичних колекцій НБУВ та починається з 423 сторінки. Нам вдалося її атрибутувати – це книга Йогана Генріха Майюса “Oeconomia Iudiciorum Divinorum” (Франкфурт-на-Майні, 1712).

Формуючись протягом XVII–XVIII ст., бібліотечна колекція латиномовних книг Києво-Михайлівського монастиря вмщувала рідкісні видання з філософії, теології, медицини, астрології, філології, історії, риторики та ін. галузей знань.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 169, оп. 1, спр. 2.
2. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. II.
3. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000. – С. 105-106
4. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. – Т. 2 (1506–1544). – СПб. : В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1848.
5. Кнос В. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. – К., 2007.
6. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. Посібник : У 3-х кн. – Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття. – К. : Либідь, 1994. – С. 71
7. Наталя Яковенко. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. – К. : Laurus, 2012.
8. Науменко Ф. І. Педагог-просвітитель і гуманіст І. М. Борецький. – Л., 1963.
9. Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. Спроба реконструкції кирилическої збірки. – К. : НКПЗ, 2008. – 192 с.
10. Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-русской церкви (Приложение к 1-му тому сочинения: Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники). – Т. 1. – К., 1883.

11. Горський В. Європейська академічна традиція в Києво-Могилянській академії // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / Редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002.
12. Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2009.
13. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України, 2012. – 328 с.
14. Симчич Микола. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії: Монографія. – Вінниця, 2009.
15. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001.
16. Захара І. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII–XVIII вв. (Стефан Яворский). К.: Наукова думка, 1982.
17. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – 2-е вид. допов. і переробл. – К.: “Києво-Могилянська академія”, 2008.

Троян Н. О.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

МІСЦЕ БЕРНАРДА КЛЕРВОСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ П ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

Св. Бернард (1090–1153) був одним з найвизначніших теологів і політиків середньовічної Європи. Поширення цистеріанських монастирів, харизматичні проповіді і Папа, вдячний за своє обрання прямому втручання святого, – все це надавало можливість впливу на різні прошарки населення. Відтак абат Клерво стає однією з найважливіших фігур XII ст. Метою цієї статті є проаналізувати масштабність впливу св. Бернарда на підготовку II хрестового походу та роль Центрально-Східної Європи у поглядах абата Клерво.

Підготовка до II хрестового походу та участь Бернарда Клервоського в ній розглянуті Оттоном Фрайзінгським у книзі “Діяння імператора Фрідріха” [3] та Готфрідом у “Житті Бернарда, першого абата Клерво” [2].

У 1145 р. стається надзвичайно важлива подія, котра зміцнює вплив Бернарда на політику офіційної церкви. Папою обрано Євгенія III, котрий був ченцем цистеріанського ордену та безпосередньо монастиря Клерво.

У 1144 р. мусульманськими правителями було захоплено Едессу. Папа Римський звернувся до усіх правителів європейських країн з проханням організації нового хрестового походу; Бернарду Клервоському доручалась справа переконання європейського світу у необхідності поширення цієї ідеї та консолідації християнських сил. Підтримали цей похід Конрад III (1132–1152) – імператор Священної Римської імперії, Людовік VII (1137–1180) – король Франції, імператор Візантії Мануїл Комнін (1143–1180). Проте вони вважали, як зазначає хроніст Готфрід, за необхідне порадитись з Божим оракулом Бернардом і, таким чином, отримати благословення на цей похід [2]. Бернард, розуміючи як важливість цього кроку, так і свій необмежений вплив на Папу Римського, відповідальність за офіційне ініціювання походу покладає на Євгенія III. Протягом 40-х рр. XII ст. абат Клерво листувався з представниками християнських володінь на Близькому Сході, зокрема з королевою Мелізінгді, висловлював здивування, що не отримує від неї вістей. Людиною з якою Бернард постійно спілкувався про стан ситуації на Близькому Сході був його дядько Андре, рідний брат Алети де Монбар, мати Бернарда. Андре Монбар (1103–1156) обіймав пост командора королівства Єрусалимського і пост сенешала ордену тамплієрів, а після смерті Бернарда у 1154–1156 рр. був Великим магістром ордену Храму [6].

Ідейним підґрунтям священної війни виступає твір Бернарда “Хвала новому лицарству”, де обґрунтовувались засади справедливої війни, нового лицарства, котре відділене від світського і грішного [1]. Бернард аргументує можливість та святість вбивства заради Божої любові: “Якщо він вбиває лиходія, він не людиновбивця, а вбивця зла. Він визнаний месник Христовий і по праву є захисником християн. Якщо він буде вбитий, то знаємо, що душа його не буде загублена, а відправиться спокійно у дім Божий. Коли він вбиває, то це на користь Христу, а коли гине – це на його власну користь” [1]. У розділі про життя лицарів Храму визначаються дві обставини: сувора дисципліна і повний послух. Для підтвердження аскетичного способу життя і натхнення Бернард наводить приклад життя Ісуса, котрий викинув лавки продавців та монети міннял у храмі Господнім: аналогічно місії лицарів.

Бернард Клервоський, як стверджує Оттон Фрайзінський [3], вважався в усіх народів Галлії та Німеччини пророком та апостолом Христа, що дозволяло йому переконувати та впливати на громадську думку того часу. Для координування дій Бернард скликає у 1146 р. синод у Везелі, одному з міст Галлії, куди запрошує всіх вельмож і знатних людей із всієї Франції. На цьому синоді Людовік VII, король Франції приймає хрест з рук Бернарда як знак божественної благодаті та дає обітницю йти походом на Близький Схід разом з Теодоріхом Фландрським та іншими високопоставленими лицями. У час організації II хрестового походу загострилось питання необхідності вигнання, а подекуди, і знищення іудеїв. Ідейним натхненником цього виступав Рудольф, чернець одного з бенедиктинських монастирів. Бернард же вважав, що для нейтралізації діяльності євреїв як вбивць Христа достатньо буде їх розселити, а відтак процес асиміляції стане неминучим. Цього ж року у Майнці відбулася зустріч Рудольфа з абатом Клерво, який зміг переконати монаха у недоцільності пропагування таких ідей.

Цікавими є стосунки Сугерія, очільника абатства Сен-Дені (усипальниці французьких королів) та абата Клерво під час II хрестового походу (1147–1149). У 1147 р. Сугерій відправився на асамблею знаті в Етамп, де 17 лютого св. Бернард запропонував йому стати регентом на час військового походу короля. Сугерій від цієї пропозиції відмовився, проте під тиском Папи прийняв цей пост. Св. Бернард протягом усього цього часу допомагав йому порадами та впливом, називаючи Сугерія справжнім керівником держави, натомість абат Сен-Дені під час загострення ситуації на Близькому Сході просив Бернарда використати весь вплив, щоб запобігти відступу Людовіка VII з Св. Землі. Це наводить на думку про цілковиту довіру згаданих двох найвідоміших абатів середньовічної Франції у межах політичних інтересів.

Бернард не завжди перебував особисто в місцях власних проповідей. Поширення його ідей забезпечували і посланці, яким доручалося зачитувати текст Бернардових послань. Приклад цьому подає Оттон Фрейзінгський у своїй хроніці, де розповідається про те, що абат Адам Йоркський у Баварії прочитав Бернардове послання і, на думку автора, ефект від проповіді був приголомшуючий, адже практично всі присутні миропомазались, таким чином приймаючи присягу на участь у поході. Хроніст подає також копію з послання абата Клерво до королівства східних франків (Франконію) [3]. Завдяки ораторським здібностям, красномовству та експресивності Бернарду вдавалося переконувати своїх слухачів. Вплив ідеї необхідності хрестового походу набула загальноєвропейського масштабу і поширились на землі Центральної Європи; цьому підтвердження – існування листа Матвея, єпископа Краківського, Бернарду Клервоському [4]. Ян Длугош сповіщає, що перший цистеріанський монастир на території Польщі з'явився в 40-х рр. XII ст., і про намір Бернарда відвідати цей монастир в Брежіце-Андейово. Під час підготовки хрестового походу набула популярності теза про необхідність винищення заельбських слов'ян; у 1147 р. на Франкфуртському соборі Бернард закликав знищувати або народ слов'янський, або їхню віру [5, 783]. Орденські брати Бернарда, польські цистеріанці повинні служити єдиній меті: християнізації усіх народів та підпорядкуванні їх Риму. Головною темою листа краківського єпископа є запрошення Бернарда відвідати землі Центральної Європи. Більшість дослідників схиляється до думки, що дата написання цього листа не раніше 1147 р., такої ж думки і дослідник, котрий вперше виявив це звернення М. Плезя. Крім цього, лист Матвея містить звернення всієї Польщі, яка залишилась без лідера в період міжвладдя після вигнання Владислава III (1145–1147), до Бернарда.

Під час II хрестового походу Бернард виступає ініціатором церковних синодів, метою яких було осудження єретиків: 1147 р. – в Пуатьє, 1148 р. – у Реймсі, таким чином демонструючи непохитність та міць католицької церкви.

Після невдачі II хрестового походу протягом 1149–1152/53 рр. написано трактат "Роздуми" у 5-и книгах. Бернард усю відповідальність за помилки та прорахунки походу покладає на світських правителів та безпосередньо його учасників, а також критикує дії тогочасного Папи Римського Євгенія III (1145–1153) і закликає його до самоусвідомлення та покаяння, адже саме їхні гріхи призвели до поразки. У трактаті розглядаються історико-політичні, моральні та догматичні питання [7]. У цей час відбувається неофіційне осудження Бернарда: його ідей, поглядів: його звинувачують у шахрайстві король Франції, імператор Священної Римської імперії; проте монастир Клерво не втрачає своєї популярності у населення. Свідченням цьому є той факт, що король Сардинії, у 1151 р. здійснив візит до Клерво і наступного року прийняв там католицьке віросповідання. Останні роки після 1149 р. св. Бернард перебуває у монастирі Клерво, позбавлений можливості впливати на будь-які події поза межами власного абатства.

20 серпня 1153 р. Бернард Клервоський помер у монастирі Клерво у забутті та звинуваченні, після 40 днів смерті Папи Євгенія III.

Св. Бернард написав 14 трактатів, 500 листів, 332 проповіді, присвячені догматико-полемічним, морально-аскетичним та церковно-канонічним питанням.

Бернард Клервоський протягом 20-ти років вагомо впливав на політику Святого Престолу, дозволяючи собі аргументовано критикувати та відчувати власну перевагу завдяки авторитету в суспільстві. У стосунках королів, придворних вельмож Бернард виступав посередником. Саме від прихильності Бернарда до однієї чи іншої конфліктуючої сторони залежав успіх певної справи. Потреба у новій консолідації сил та утвердження папської влади спонукали Бернарда стати натхненником II хрестового походу. Центральна-Східна Європа розглядалася як важливий плацдарм для поширення впливу західного обряду; непоодинокими були ідеї організації хрестового походу і на ці терени.

Примітки

1. *Бернард Клервоський*. Похвала новому лицарству [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.banderivets.org.ua/?page=pages/zmistic/zmistic01>.
2. *Готфрід*. Життя Бернарда, першого абата Клервоського [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Godfried_Claraevallensis/text1.htm.
3. *Оттон Фрайзингський*. Деяння імператора Фридриха [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Otton_Freising/text3.phtml?id=8116.
4. Послання єпископа Краківського Матвея Бернарду Клервоському. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Polen/XII/Mathheus_Cracov/brief_bernd_clervo_1130.phtml?id=10339
5. *Дейвіс Н.* Європа: Історія. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2006. – С. 783
6. *Мелвіль М.* Історія ордену тамплієрів. – СПб.: Евразія, 2000. – С.415.
7. The Catholic encyclopedia [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://historymedren.about.com/od/bentries/a/11_stbernard.htm

Anna Czerniecka-Haberko, dr.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

WŁADYSŁAW ABRAHAM – PORTRET HISTORYKA

“Charakterystyka Abrahama, z pozoru prosta i łatwa, napotyka w istocie na znaczne trudności. Mimo wszystko, co o nim wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiemy za mało. Z jego życia znane są jedynie fakty zewnętrzne”¹

Władysław Abraham na kartach historii historiografii zapisał się przede wszystkim jako historyk prawa kościelnego. Nie należy jednak zapominać, że w swoich pracach podejmował również zagadnienia np. z zakresu prawa polskiego².

Władysław Abraham urodził się 10 października 1860 roku w Samborze. Jego rodzicami byli Cyryl Abraham (urzędnik miejscowego sądu obwodowego) oraz Antonina z domu Pawulska. Matkę stracił wcześniej, gdyż zmarła w jego dziewiątym roku życia³. Abraham w Samborze przebywał stale aż do 1878 roku. Tam pokonywał kolejne szczeble edukacji. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu maturalnego, Abraham udał się na studia do Krakowa. Wybrał wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim⁴.

Abraham studiował w latach 1878–1883. Najprawdopodobniej na drugim roku studiów – na seminarium prawa polskiego prowadzonym przez Bobrzyńskiego – powstała pierwsza, opublikowana drukiem praca tego badacza. Została ona wydana w roku 1881. Została zatytułowana *Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim*⁵.

¹ *Silnicki T.* Władysław Abraham (1860–1941) // W. Abraham. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. – Poznań 1962. – S. 83.

² *Izdebski H.* Abraham Władysław (10.X.1860, Sambor – 15.X.1941, Lwów) // Słownik historyków polskich / pod red. M. Prosińskiej-Jacki. – Warszawa 1994. – S. 17; *Stępnik A.* Abraham Władysław (10 X 1860-15 X 1941) // Słownik biograficzny historii Polski / pod red. J. Chodery i F. Kiryka – T. I. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 2005. – S. 3.

³ *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11; *Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁴ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11 etc; *A. Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁵ *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Przegląd Akademicki. – T. 1. – 1881. Z. 4. S. 281-191. Rok później ukazała się również odbitka niniejszego tekstu: *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Odbitka z Przeglądu Akademickiego. – T. I. – Kraków 1882. – S. 13.

Bobrzyński – jako dyrektor krakowskiego Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich – zaproponował Abrahamowi pracę. W ciągu ostatnich dwóch lat studiów pełnił w placówce kierowanej przez Bobrzyńskiego obowiązki aplikanta. Praca ta umożliwiła Abrahamowi obeznanie się z różnorodnym materiałem archiwalnym, co umiejętnie wykorzystał w swojej późniejszej pracy badawczej¹.

W 1883 roku po złożeniu obowiązkowych egzaminów i spełnieniu wszystkich wymagań, Abraham otrzymał stopień doktora². Po ukończeniu studiów Abraham odbył roczną praktykę sądową. W latach 1882–1884 odbył również praktykę adwokacką. Te doświadczenia pozwoliły Abrahamowi poznać, zrozumieć oraz wykorzystywać w praktyce przepisy prawa³.

W tym też czasie Bobrzyński umożliwił Abrahamowi kontynuowanie studiów w Berlinie. Dlatego też Abraham musiał podjąć decyzję, czy kontynuować karierę sądową i adwokacką, czy też poświęcić się nauce. Abraham postanowił kontynuować studia w Berlinie. Silnicki pisał: „nauka polska z drugiej połowy XIX w. była stosunkowo młoda. Toteż, by osiągnąć poziom europejski, sięgać musiała po wzory do starszych środowisk, czerpać z obcych, zachodnich źródeł, przyswajając sobie metody tam wyrobione i umiejętnie stosowane. Zwłaszcza niemiecka nauka historyczna i prawno-historyczna pociągała swym wysokim poziomem, wartością osiągnięć i sławą swych przedstawicieli. Do Niemiec też spieszyli najwcześniej młodzi uczeni polscy celem uzupełnienia wykształcenia. Z profesorów Uniwersytetu tej doby i historycznego działu W. Zakrzewski studiował u Rankego, Smolka u Witza, Bobrzyński u Sohma. Teraz Bobrzyński wysłał Abrahama na r. 1884/1885 do Berlina, do Pawła Hinschiusa, profesora prawa kościelnego. Ta podróż po wiedzę przesądza dwie sprawy na raz: po pierwsze – poświęcenie się Abrahama nauce i po wtóre – obiór przedmiotu, którym było prawo kościelne i historia tego prawa”⁴. Wydaje się, przed wyjazdem do Berlina, Abraham nie dokonał wyboru drogi życiowej. Zastanawiał się nad karierą: sądową, adwokacką, archiwalną czy też naukową. Nawet jeżeli skłaniał się ku nauce, to nie dokonał wyboru dziedziny badawczej. Wahał się między historią prawa polskiego, a historią prawa kościelnego. Zatem istotny wpływ na Abrahama wywarło seminarium prowadzone przez Hinschiusa⁵.

Hinschius zaproponował Abrahamowi rozpoczęcie pracy nad rozprawą pt. *Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce*. Należy zaznaczyć, że nie był to łatwy temat. Niezwykle obszerny. Wymagający od badacza dużego nakładu pracy. W wyniku podjętej pracy powstała licząca 154 strony rozprawa. Ukazała się drukiem w 1887 roku w „Rozprawach Wydziału Historyczno-Filozoficznego” Akademii Umiejętności w Krakowie. Została ona pracą habilitacyjną Abrahama⁶.

Jesienią 1885 roku Abraham został członkiem Komisji Historycznej Akademii Umiejętności. Wraz z Bronisławem Dembińskim został przez ową Komisję wysłany do Rzymu w celu zbadania Archiwum Watykańskiego. Celem Abrahama i Dembińskiego było ustalenie czy i w jakim zakresie materiał źródłowy w nich zawarty może być wykorzystany do pracy nad dziejami Polski, relacjami Polski ze Stolicą Apostolską oraz nad prawem kościelnym w Polsce. Sprawozdanie z pobytu w Rzymie przedstawił Abraham na posiedzeniu Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, które odbyło się 17 kwietnia 1886 roku. Ukazało się ono drukiem w 5 tomie „Archiwum” w roku 1889 pod tytułem: *Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich, a szczególnie w Archiwum Watykańskim. O materiałach do dziejów Polski w wiekach średnich*⁷.

Po powrocie z Rzymu, Abraham sfinalizował rozpoczęcie przewodu habilitacyjnego. Zdaniem Silnickiego: „dla kandydata tej miary i takich kwalifikacji spadała do uczynienia zdolność wymogom formalnym, o wyniku z góry pewnym”⁸. Na jej podstawie Abraham zdobył docenturę na na Wydziale Prawa Kościelnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tym stanowisku pracował przez dwa lata, czyli do roku 1888⁹.

W roku 1888, Abraham został mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim¹⁰, by już w roku 1890 zostać profesorem zwyczajnym¹. Zajęcia

¹ Silnicki T. Op. cit. – S. 13.

² Izdebski H. Op. cit. – S. 17; T. Silnicki T. Op. cit. – S. 12.; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

³ Silnicki T. Op. cit. – S. 14.

⁴ Ibidem. – S. 14.

⁵ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 14 etc.; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁶ Silnicki T. Op. cit. – S. 14-16.

⁷ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 16-18; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁸ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 18; Stepnik A. Op. cit. – S. 3.

⁹ Hejnosz W. Jubileusz prof. dr Władysława Abrahama // Wiadomości Historyczne. – 1931. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17.

¹⁰ Katedrą prawa kościelnego kierował Edward Rittner. Profesor – uczonego oraz specjalista na skalę europejską. Jego następcą był Józef Kasznica, który to stanowisko piastował jedynie przez rok, gdyż zmarł w 1887 roku. Po Kaszniczy

prowadzone przez Abrahama “odznaczały się zawsze wysokim poziomem naukowym. Były one ostatnim wyrazem nauki o prawie. Wykłady jego nie były autokopią, co by nieodmiennie to samo dawała. Przygotowywał je sumiennie, poddawał zmianom, traktował prawie tak samo, jak prace naukowe: zaopatrywał w cytaty ze źródeł, a nieraz także w wywody słuchaczy, lecz przede wszystkim rękopisy wykładów, częściowo jeszcze zachowane, bo podstawą wykładu był u Abrahama zawsze rękopis. Raczej czytał, niż mówił. Nie był urodzonym mówcą, o oratorskiej swadzie i oratorskich efektach (...). Nawet jego publiczne przemówienia były wzorem francuskim czytane, nie mówione, i nigdy nie improwizowane”².

Prowadzony przez Abrahama przedmiot był przemyślany i skrupulatnie opracowany. Uważał, że “nauka prawa kościelnego na świeckich wydziałach prawniczych ma inne cele na oku, niż ta nauka w wydziałach teologicznych lub w seminariach duchownych. Chodzi w niej bowiem przede wszystkim o uwzględnienie prawa kościelnego w jego dziejowym rozwoju jako czynnika wysoce kulturalnego, który wpływał na rozwój prawa w ogóle, a nadto ma ona zwrócić także baczną uwagę na państwową administrację wyznaniową, wreszcie, jeśli o polskie stosunki idzie, należy do niej wprowadzić zarys historii prawa partykularnego Kościoła w Polsce, tudzież omówić postanowienia wyznaniowe polskiej konstytucji i konkordatu”³.

Skoncentrowanie przez Abrahama badań naukowych na prawie kościelnym wymagało od niego systematycznych kwerend bibliotecznych i archiwalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Abraham “jeździł tedy do Krakowa, Przemyśla, Poznania, Gniezna, Warszawy, Płocka i Wilna, do Berlina, Wrocławia, Erfurtu, Wolfenbüttel, Cambrai, Wenecji, Florencji, Prato, Cividale, Neapolu, ale przede wszystkim, bo najczęściej i na najdłuższe wyprawy do Rzymu. Od roku 1896 do 1902 był zastępcą kierownika, w latach zaś 1902–1914 kierownikiem (po Śmolce) Ekspedycji Rzymskiej Akademii Umiejętności. W Rzymie był ponad 30 razy, ale znane mu były również Londyn i Paryż, Holandia i Skandynawia, wybrzeże Bretanii i brzegi Morza Śródziemnego”⁴.

Władysław Abraham oprócz działalności naukowej i dydaktycznej pełnił też funkcję dziekana, a następnie rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Historyk ten dziekanem wydziału prawa był w latach 1894/1895 i 1915/1916. Godność rektora piastował w roku akademickim 1899/1900⁵. Abraham “z tytułu godności rektorskiej zasiadał jako wirylista w Sejmie Krajowym Galicji i brał czynny udział w Komisji sejmowej dla spraw szkolnictwa. Jako sprawozdawca w kwestii szkół średnich zabierał głos tak w rozprawie ogólnej z dnia 30. IV., jak szczegółowej z dnia 1. V. 1900 r. Sejm wybrał go członkiem wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Nadto został zastępcą dyrektora tej instytucji i był nim przez szereg lat”⁶. Swoje obowiązki wykonywał sumiennie. Znał przepisy prawne, rozumiał obowiązujące zasady, nie był też pozbawiony zmysłu administracyjno-finansowego oraz miał “instynkt praktyczny”, co wywarło istotny wpływ na czynności administracyjno-reprezentacyjne wynikające z piastowanych stanowisk. Wydaje się jednak, że nie były to obowiązki, które by odpowiadały jego naturze⁷.

kierownictwo katedry objął Władysław Abraham – zob.: *Hejnosz W.* Op. cit. – S. 151-155; *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 20-21.

¹ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 19.

² *Ibidem.* – S. 72.

³ Por.: rec.: *Ferres Johannes S. i.*, *Institutiones canonicae iuxta novissimum codicem Pii X Benedicto XV promulgatum, iuxtaque praescripta Hispanae disciplinae et Americae latinae.* Editio altera. – T. I+II. – Barcelona, 1920. S. 476. *Prümmer Dominicus O. Pr.* *Manuale iuris ecclesiastici in usum clericorum praesertim illorum qui ad ordines religiosos presenent.* Editio altera. – Friburgi, 1920, s. I-III, 1-700. *Leitner Martin.* *Handbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen Kodex - Vom 28. – Juni 1917.* Regensburg und Rom // Verlag Jos. Kösel und Friedrich Pustet. 1918-1921 – Zeszyt 1-4. *Grabowski Ignacy* *Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.* – Lwów, 1921, - S. 1-439. *Pöschel Arnold* *Kurzegefasstes Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches:* I wyd. – 1918, II wyd. – 1921, Graz und Leipzig. *Ulrich Moser, ss.* VIII, 385, w drugim wydaniu 370, cena 30 marek niemieckich // *Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2. – 1922. – S. 256-264; rec.: *Koeniger Albert Michael* *Grundriss eine Geschichte des katholischen Krichenrechts // Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2. – 1922. – S. 264-267; rec.: *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Sante Sede e le Autorità civili. // Ruch Prawny i Ekonomiczny.* – R. 2, 1922. – S. 267-268.

⁴ *Silnicki T.* Op. cit. – S. 21.

⁵ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Kronika Uniwersytetu Lwowskiego.* – I: 1894/1895. – Lwów 1899. – S. 127; *Kronika Uniwersytetu Lwowskiego.* – II: 1898/99-1909/1910. – Lwów, 1912. – S. 20-49; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 78; *A. Stepnik A.* Op. cit. – S. 3. por.: *Finkiel L., Starzyński S.* *Historia Uniwersytetu Lwowskiego.* – Lwów, 1894.

⁶ *Stepnik A.* Op. cit. – S. 78.

⁷ *Silnicki* pisał: “...chlubnie i wdzięcznie zapisał się w dziejach instytucji, które prowadził, i w pamięci tych, z którymi współpracował lub nad którymi sprawował zwierzchnictwo. Instytucją tą był w pierwszym rządzie Uniwersytet Lwowski i Wydział Prawny tego Uniwersytetu, ale także komisja egzaminacyjna dla egzaminów II roku prawa, której przewodniczył, i lwowska komisja dla egzaminów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, z którą jako przewodniczący zjeżdżał tam dwa razy do roku, póki ten Uniwersytet nie uzyskał prawa egzaminowania swoich studentów przez swych profesorów. Funkcje te pełnił bardzo sumiennie i umiejętnie” – zob *Stepnik A.* Op. cit. – S. 78-79.

W 1893 roku Abraham został członkiem korespondentem Akademii Umiejętności, a w 1903 roku czynnym członkiem Akademii. Był też wiceprezesem Towarzystwa Historycznego u Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w którym od początku, czyli od 1921 roku kierował pracami Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Był przewodniczącym Grona Konserwatorów byłej Galicji Wschodniej. Był też członkiem Państwowej Rady Archiwalnej w Warszawie¹.

W roku 1935 Władysław Abraham przeszedł na emeryturę. Należy podkreślić, że równocześnie został profesorem honorowym. Nadal kierował seminarium² oraz dotychczasowym zakładem naukowym. Jego aktywność zawodowa została przerwana przez wybuch wojny. Działalność naukową przerwała dopiero śmierć (15 października 1941 rok)³.

Kwerenda biblioteczna pozwala na odszukanie co najmniej kilku zestawień bibliograficznych prac Abrahama. Znajdziemy w nich takie, które liczą od 226 do 274 prac⁴. Należy podkreślić, że dorobek naukowy Abrahama cechuje różnorodność tematyczna oraz doniosłość opracowanych wyników. Nie budzi wątpliwości, że badacz ten zajmował się przede wszystkim prawem kościelnym w średniowiecznej Polsce. Jego prace uznano za podstawowy kanon tej dziedziny. Abraham badał genezę chrześcijaństwa w Polsce, zajmował się założeniem pierwszego biskupstwa i arcybiskupstwa w Polsce, pisał o najstarszej polskiej organizacji kościelnej oraz o stanowisku Kościoła w państwie. Historyk wyjaśnił też prawne problemy chrystianizacji Litwy oraz wprowadzenie organizacji kościelnej na Rusi Czerwonej. Abraham podejmował w swoich badaniach również tematykę prawa polskiego⁵.

Za najważniejsze z nich należy uznać: *Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim, O justycjariuszach w Polsce w XIV i XV w., Statuta synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420, Początki prawa patronatu w Polsce, Zjazd łęczycki z r. 1180, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Sprawa Muskaty, Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce, Henryk Kietlicz, arcybiskup gnieźnieński, Stanowisko kurji papieskiej wobec koronacji Łokietka, Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, Polska a chrzest Litwy, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincjonalnych Kościoła polskiego, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim czy Pontyficale biskupów krakowskich z XII w.* Abraham miał też imponujące zasługi na polu edytorstwa źródeł (przede wszystkim *Monumenta Poloniae Vaticana*).

Władysław Abraham żył 81 lat. Jasność myśli, bardzo dobra pamięć oraz zdolność do pracy naukowej pozwoliła mu być czynnym zawodowo do niemal końca swoich dni. Ponoć pracował jeszcze kilka dni przed śmiercią. Choć nie mógł już sam pisać, ale dyktował swoje uwagi o małżeństwie królowej Jadwigi. Abraham zajął się tym zagadnieniem na prośbę metropolity krakowskiego – kardynała Sapiehy – w związku z ówczesnymi staraniami o jej beatyfikację. Tadeusz Silnicki pisał: „przeżył wszystkich rówieśników, z wyjątkiem jednego tylko Eugeniusza Romera – więc najpierw Ulanowskiego, któremu w „Kwartalniku Historycznym“ poświęcił serdeczny nekrolog, potem Balzera, ks. Fijałka i Pinińskiego. Przeżył też instytucje, w które włożył pracę swego życia, a które upadły w skutek wybuchu i losów drugiej wojny światowej: Lwowski Uniwersytet, swe seminarium i Towarzystwo Naukowe (...). Niewielu tylko uczonych mogło pochwalić się taką żywotnością; z polskich Bobrzyński i Bruckner, z obcych – berliński Ranke. I niewielu przedstawia w sobie tak harmonijny i doskonały typ uczonego i człowieka. Za mało powiedzieć „typ“, bo słuszniejszym określenie byłoby słowo „ideał“. Jego żywot – to piękna karta w dziejach polskiej umysłowości i kultury”⁶.

¹ Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 21; Stępnik A. Op. cit. – S. 3.

² Seminarium prawa kościelnego skupiało przez wiele lat grono ludzi zainteresowanych tą tematyką. Abraham zawsze służył pomocą, wskazywał drogę ale przede wszystkim szkolił „w stosowaniu ścisłych metod naukowych przy traktowaniu różnych zagadnień, czy to z dziedziny obowiązującego prawa kanonicznego, czy (...) historii”. Tak jasno wytyczone zasady pozwoliły Władysławowi Abrahamowi wykształcić wielu uczniów. Za najważniejszy uznaje się: Leona Halbana, Karola Korany, Karola Maleczyńskiego, Jakuba Sawickiego oraz Tadeusza Ilnickiego. Tak okazał się grono uczniów, pozwala nazwać Abrahama twórcą pierwszej szkoły prawa kanonicznego w Polsce – por.: Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17;

³ Ibidem. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 79.

⁴ Bibliografia prac Abrahama sporządzona przez Jana Adamusa, a zawarta w *Księdze Pamiątkowej* wydanej w 1931 roku zawierała 226 pozycji. oczywistym jest fakt, że wymagała ona uzupełnienia dorobku Abrahama z ostatnich jego lat pracy.

⁵ Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155; Izdebski H. Op. cit. – S. 17; Silnicki T. Op. cit. – S. 11-87; Stępnik A. Op. cit. – S. 3.

⁶ Silnicki T. Op. cit. – S. 87. Por.: Hejnosz W. Op. cit. – S. 151-155.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

РЕЦЕПЦІЯ БІБЛІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЇ: XVI–XVIII ст.

Протягом усього часу національна рецепція Біблії перебувала у тісному зв'язку з першоджерелом. Так за часів Київської Русі Священне Писання у повному обсязі було невідомим, “і навіть не знати, чи було все перекладене: коли збирано комплект Біблії в Новгороді при кінці XV ст. і потім у нас в Острозі в XVI ст., деяких книг не знайшлося, і їх приходилося доповняти з “толкованих” або перекладати наново” [1, 34]. Великою популярністю серед книжників Київської Русі користувалися різноманітні дидактичні, скомпоновані з різноманітних як історико-літературних, так і богословських джерел збірки. Одним із таких джерел була староруська “Пчела” – збірник афоризмів та повчальних притч. Окрім великої кількості цитат із Біблії та пам'яток патристики, чільне місце тут посідають афоризми античних авторів, зокрема Піфагора, Платона, Аристотеля та багатьох інших. Більш популярним було П'ятикнижжя і Пророки із Старого Завіту, а “історичні книги заступалися звичайно компіляціями візантійськими і світськими, зробленими на основі Біблії та інших писань. Але, загалом кажучи, знайомість з Старим Заветом була розмірно невелика і не вважалася потрібною” [1, 34]. Великої популярності набули твори Йоана Дамаскіна, Йоана Златоуста, Василя Великого, Григорія Богослова. З Болгарії до Київської Русі потрапили повчання Кирила Єрусалимського і “Шестоднев” Василя Великого, перероблений екзархом Болгарським – Йоаном, а також ним же перекладене “Богословіє” Йоана Дамаскіна. Багатий і досить різноманітний матеріал містився і в різноманітних збірниках, котрими підмінялися повні тексти святоотцівських писань і біблійних текстів. Ці збірники містили важливий в історико-культурному плані матеріал: “крім самих канонів, соборник пам'яток і вибірок з Біблії, також виїмки візантійського законодавства, чимало різних літературних творів на різні, ближче або далі зв'язані, теми (про ересі і еретиків, про книги канонічні і апокрифічні, про релігійні відміни церков). Перенесені до нас, вони доповнялися різними місцевими писаннями канонічного і юридичного змісту...” [1, 40]. В цей же час під впливом візантійських писемних традицій в національній культурі формується особливий жанр – “Слово”. Філософія цього жанру ґрунтується на “епістології, антології та феноменології слова. Авторська свідомість давньоруського письменника ідеологічно підпорядкована Логосу в його християнському розумінні, але естетично – вона парадоксальна, оскільки вміщує в собі різноманітні художні інтенції” [2]. Як і будь-який жанр середньовічної культури “Слово” активно залучає символи та міфи для побудови парафразів, які складають як текст, так і підтекст, створюють семантичне жанрове поле. Ейдос “Животворящего Слова” у добу Середньовічної культури набуває визначальних рис, оскільки за Августином “Слово – сам Бог, що є правдивим світлом, яке просвічує кожну людину, що приходить на цей світ” [3]. Такі умови сприяли створенню київськими книжниками оригінальних філософсько-дидактичних тлумачень тексту Біблії у таких творах як “Моління” Данила Заточника (інший варіант – “Слово Данила Заточника”), “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона. У “Слові про Закон і Благодать” сформульовано світоглядні, моральні, суспільно-політичні орієнтири давньоруської народності “доби переходу від язичництва до християнства, до феодального устрою, європейської цивілізації і формування українського етносу на території Київської держави” [4]. Відзначаючи значення цього твору в історії національної культури особливої уваги заслуговує символічне протиставлення Старозавітного юдейського закону Новозавітній християнській моралі. Як зазначає М. Грушевський, саме “Слово” дало взірць символічного, “приводного” трактування Священного Писання національною традицією протягом XI–XII ст.

В історії розвитку Священного Письма національною традицією вагоме місце посідає 1581 р. – Біблія стала доступною у повному обсязі завдяки виходу її в світ у друкованому вигляді. Підготовка до друку здійснювалася під керівництвом Івана Федорова, який був одним з основних редакторів. Вагомий внесок у підготовці цієї пам'ятки здійснив автор її передмови Герасим Смотрицький. Відмічаючи важливість даного перекладу, він у передмові стверджував: “Во всѣх странах роду нашего языка словенского ниже едина обрѣтается совершена во всех книгах Ветхаго завѣта... Сего ради посланьми и писаньми своими много стран далеких вселенные проходя, яко римскія предѣлы, тако и Кандійскія островы, паче же много монастырей грецких, сербских и бол-

гарських, даже и до самого апостолом намѣстника и всея церкве восточныя строенію чиноначалника пречестнага Іеремія архієпископа Константина града... треба с тцанієм и моленієм прилежним тако людій, наказаных в писаніях святых еллинских и словенских, якоже изводов добръ исправленных и порока всякаго кромѣ свѣдѣльствованных” [6]. Лише після цього з’являються переклади окремих текстів книжною українською мовою. Вагоме місце у цьому процесі посідає діяльність під керівництвом Петра Могили друкарні Києво-Печерської лаври та її вченого гуртка. Саме завдяки їм Священне Писання та його тлумачення східною патристикою перестає бути прерогативою духовенства, оскільки до її мудрості долучається і світське населення. Адже лише за часів Петра Могили церковнослов’янські тексти, богослужбові книги та переклади окремих уривків Біблії насичуються елементами розмовної української мови. Подібна практика була зумовлена насамперед тим, що церковнослов’янський текст, на думку В. Нічик, був малодоступним широкому колу освіченого населення, котрі, здобуваючи освіту по братських школах, прагнули читати і трактувати Священне Писання самостійно. Саме тому вона не могла стати джерелом об’єднання мирян довкола Церкви, “оскільки мова її була для них малозрозумілою, ще більшою мірою це стосується її як чинника, що консолідує все тогочасне українське суспільство” [7].

Протягом XVII ст. в Україні з’являється ціла низка біблійних перекладів українською мовою, котрі увійшли в історіографію під назвою “учительних Євангелій”, де поряд із уривком перекладу біблійного тексту, надавалась його інтерпретація. Саме за доби Петра Могили, чи не вперше у національній традиції було зроблено наголос не стільки на богонатхненності та необхідності осмислення Священного Писання згідно церковних канонів, скільки на неупередженому ставленні та аргументації певних положень, виходячи із методів біблійної герменевтики, що ґрунтувалася на засадах символізму та алегоричності. Згодом подібна традиція знайде своє відображення у лекційних курсах професорів Києво-Могилянської академії – Й. Галятовського, С. Яворського, С. Полоцького та ін. Залучення українців до Святого Письма національною мовою сприяло не лише більш високому розумінню ними євангельських текстів, а й формувало у них національну самосвідомість, зміцнювало підвалини національної культури. Адже культурі пригнобленої нації Біблія давала ту духовну підтримку, яку вона часто не знаходила в щоденному житті, що, звичайно, не могло не позначитись на формуванні національної самосвідомості. Навіть таким чином національна еліта прагнула підкреслити власну самобутність.

Священне Писання надруковане національною мовою допомагає будь-якому народу зміцнитися як у вірі, так і у власних силах. Адже коли під час богослужіння звучить чужа, або хай навіть і звична, але незрозуміла широкому загалу мова, то за таких умов людина відчуває себе не просто приниженою, а рабою чиєсь волі. Ще в Посланні Св. апостола Павла до коринтян відстоюється право кожного народу на богослужіння рідною мовою. “...В церкві волюю п’ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою” [8].

В інтерпретації самих текстів Біблії греко-візантійська традиція, представниками котрої були Іван Вишенський та полемісти “першої генерації” згодом доповнюється латинопольською, куди крім Лазаря Барановича і очолюваного ним кола чернігівських поетів належали ледве не всі києво-могилянці.

Ще для доби християнського Середньовіччя була характерна ідея, що символізм – це, насамперед, унікальний спосіб вираження непідвладного раціональному осмисленню. Першим, хто висловив тезу про неприпустимість буквального тлумачення біблійних текстів, був Філон Александрійський, який вчив розуміти зміст Священного Писання в сакральній-символічній сенсі. Наслідуючи традиції філонівської герменевтики представник зрілого українського бароко – Йоаникій Галятовський стверджував: “Літеральний сенс належить до гисторії, моральний належить до обычаев добрых, которых повинна душа наша хранити, аллегоричный належит до Церкви воюющей, которая на земли находится, аналогичный зась належит до Церкви триумфующей которая находится на небе” [9]. Такий підхід українського екзегета пояснюється індивідуальними особливостями національного бароко, для якого, за переконанням Л. Ушкалова, характерна чотирисенсова методика біблійної герменевтики, коли Священне Писання інтерпретувалось буквально, алегорично, тропологічно і морально. Таке багаторівневе сприймання біблійних текстів опиралося на традиції патристики.

Так, у виданій Стефаном Яворським у Москві 1703 р. праці “Знамення пришествія антихриста та кінець світу” стверджується, що у Священному Писанні є місця, які потрібно розуміти не буквально а алегорично. Подібні твердження зустрічаються і у “Камені віри”, де автор стверджує, що у Біблії можна відшукати безліч суперечностей, котрі завдають читачеві певних труднощів. Роздумуючи над неузгодженістю тексту Біблії Стефан Яворський вбачає внутрішні

та зовнішні причини таких суперечностей. Зовнішні причини протиріч Біблії, на думку українського філософа, мають потрійне походження: “по-перше, Бог як і для будь-якого створіння, так і для церкви, сотворив чин, за яким просте і доступне кожному, то його пізнали б і ті, хто не вірить, що значно знизило б шану до нього. І по-третє, Новий та Старий завіти створено з таким розрахунком, щоб християни самі не могли правильно тлумачити Священне Писання, інакше “многим бы отсюда был бы случай гордости” [5]. Аналізуючи Біблію, Стефан Яворський робить короткий екскурс в історію, повідомляючи, що раніше Священне Писання складалося з багатьох книг, котрі внаслідок різних причин до нас не дійшли. Це також, на його думку, є однією з причин того, що в книгах, котрі до нас дійшли, зберігається ряд суперечностей.

Незважаючи на глобальний атеїзм ХХ ст. українці пронесли шанобливе ставлення до Біблії. Біблія продовжує залишатись джерелом мудрості щодо покаяння, морального самовдосконалення та пізнання істини і ХХІ ст.

Примітки

1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6т – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 2.
2. Білоус П. Жанр “Слова” в літературі Київської Русі // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – Серія : Філологія. – Вип. 9. – С. 136.
3. Августин (Святий). Сповідь. – К., 1995. – С. 114.
4. Колодний А. М., Лобовик Б. О., Филипович Л. О. Релігія в духовному житті українського народу. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 28.
5. Захара І. Академічна філософія України (XVII – 1 пол. XVIII ст.). – Львів, 2000. – С. 207.
6. Українська література XIV–XVI ст. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 202-203.
7. Нічик В. М. Петро Могила. – К., 1997. – С. 64.
8. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту. – К., 1995. – 1 Кор. 14; 19.
9. Ушкалов Л. В. Світ українського барокко. – Харків : Око, 1994. – С. 20.

Чумаченко О. Ю.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ІСТОРІЇ НЕКРОПОЛЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. ПАХОМІЙ, АРХІЄПИСКОП РОМАНСЬКИЙ

Ім’я ієрарха Православної Церкви в Молдавії Пахомія як похованого в Києво-Печерському монастирі побіжно й дуже лаконічно згадується митрополитом Євгеном Болховітіновим. У своєму нарисі “Описание Киево-Печерской лавры” автор засвідчив, що архієпископ Романський, який проживав на покої у Китаївській пустині вісім років, 1717 р. привіз до Лаври святиню з Нямецького монастиря – перст архідиякона Стефана [2, 342]. По смерті був похований перед західними дверима Великої соборної церкви київським архієпископом Варлаамом Ванатовичем.

Більш докладну інформацію вдалося знайти в дослідженні “Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского” російського археографа О. І. Яцимірського, фахівця з історії Молдавії та Румунії. Дослідникові пощастило користуватися нині недоступними джерелами, зокрема описом мандрівки архієпископа Пахомія до Росії, складеному румунською мовою. Пізніше рукопис був переданий бессарабським священиком о. Феофілом (Гепецьким) до Румунії та зник. Відновити ж біографію молдовського ієрарха О. Яцимірському допомогли нарис єпископа Романського Мельхиседека (Штефанеску) “Chronika Romanului ei a episcopiei de Roman, Compuș dupre documente nationale-romne ei streine,edite ei enedite”, виданий в Бухаресті 1874 р., та “Історія Нямецького монастиря”, складена старцем Герасимом [5, 133, 135].

Петро Пепковський – майбутній архієпископ Пахомій, народився в селищі Гледині Бистрицького повіту Ардялу (Трансільванія). Маючи намір присвятити себе чернечому подвигу, парубок пішов до Молдавії, кілька років провівши у Нямецькому монастирі, де й прийняв постриг 1697 р. За три роки по тому був обраний еклесіархом, а згодом – й ігуменом цього монастиря. Саме у цей час православними землями ширилася слава про святителя Димитрія Ростовського. Розповіді про нього надихнули Пахомія на прощу до України. Відмовившись від ігуменства, він відбув до Києва, потім відвідав Чернігів, аби особисто поспілкуватися з митрополитом Ростовським Димитрієм.

Під час гостин у Чернігові він отримав у дар рукопис із автографом святителя Димитрія, що потім зберігався в ризниці Покровського скиту, заснованого пізніше архієпископом Пахомієм неподалік Нямецького монастиря. Наприкінці XIX ст. О. Яцимірський бачив там цей рукопис із власноручним записом Пахомія: “Эту книгу мне подарил его святейшество Димитрий, митрополит Ростовский... и написана она честной рукой его святейшества... И подарил он ее мне... в городе Чернева, так как ходил (я) учиться всякому спасительному слову. И сидел я много дней за столом с его святейшеством, слушая святое поучение, и спросил он меня: „чего желает душа твоя?” И ответил я ему, что желает провести жизнь в молчании в пустыне. И благословил меня от всей души... В лето 7212 (1704)” [5, 133]. За свідченням дослідника, 24 аркуші рукопису заповнені виписками з Патериків про чернече життя та подвижників. У ризниці зберігався й слов’янський Псалтир, куплений майбутнім молдавським ієрархом 1706 р. під час його перебування в Києві.

1706 р., повернувшись до Молдавії, він усамітвився неподалік від Нямецького монастиря в безлюдній місцевості під горою Кіріак, де пізніше заснував Покровський скит. А 18 січня 1707 р., по смерті єпископа Романського Лаврентія, молдавський господар Михайло Раковиця призначив ієромонаха Пахомія на єпископську кафедру у м. Роман, яку той посідав протягом семи років й трьох місяців.

Тут варто зробити певний екскурс у історію Романської єпархії, аби зрозуміти, чому один і той же архієрей одночасно згадується під різними титулами – архієпископа або єпископа. Одне з найдавніших у молдавській частині Румунії м. Роман отримало назву від імені засновника воеводи Романа. Єпископ Романський Мельхиседек (Штефанеску) повідомляв, що до початку XV ст. місто було осідком митрополита Молдавії, внаслідок чого його кафедра до середини XVII ст. мала назву “митрополии дольней страны”, на відміну від Сучавської, що йменувалася “митрополией горней страны”. Певний час позиції обох митрополитів у державно-церковних відносинах були паритетними. Проте згодом митрополит Сучавський, який посідав столичну кафедру, отримав певні переваги у своєму статусі, залишивши Романському архієрею титул єпископа. На думку єпископа Псковського Арсенія (Стадницького), який присвятив дослідженню історії Церкви в Молдавії докторську дисертацію, зміна статусу відбулася наприкінці XVI ст. Однак, за свідченнями більшості молдавських джерел, це відбулося 1401 р. [1, 67, 69].

Звернув увагу на ієрархічні права місцевих єпископів й молдавський господар, історик Димитрій Кантемір, зазначивши, що на відміну від єпископів Радоуцького та Хушського тільки Романський іменувався архієпископом, із правом носити митру під час літургії. Він також мав пріоритет у підписанні церковно-державних актів [3]. У зв’язку з цим, за свідченням єпископа Псковського Арсенія, в Молдавії існувала традиція у випадку змін призначати на митрополичу кафедру архієпископа Романського, на його місце переводити єпископа Радоуцького, якого, в свою чергу, змінював архієрей з Хушу [1, 69].

Повертаючись до біографії архієпископа Пахомія, маємо зазначити, що посідати кафедру однієї з найдавніших молдавських єпископій йому довелося у буремний час військового протистояння Туреччини та Росії, ускладнений частою зміною господарів на молдавському престолі. Саме Преосвященному Пахомію, замість проросійськи орієнтованого митрополита Яського Гедеона, довелося здійснювати 8 листопада 1711 р. миропомазання господаря Миколая Маврокордата, який вдруге зійшов на молдавський престол [5, 136]. Саме друге його правління започаткувало практично монархічну владу греків-фанаріотів, оскільки з цього часу турки скасували право молдавських бояр на обрання господаря. Князівство також не мало права самостійно вести зовнішню політику і утримувати армію, а його керманічі – фанаріоти лише збирали і відправляли султану данину. Розпочався процес еллінізації не тільки держави, але й церкви. Єпископські кафедри Молдавської митрополії посідали етнічні греки, церковно-слов’янська мова в богослужбовій практиці змінювалася грецькою.

Саме за таких умов архієпископ Пахомій в квітні 1714 р. вирішив залишити кафедру. Усамітвившись в своїй келії на схилі гори Кіріак, він розпочинає будівництво дерев’яної церкви на честь Покрови Божої Матері. А 1717 р. ієрарх взагалі залишив Молдавію, аби оселитися на покої в Китаївській пустині Києво-Печерської лаври. До Києва з Нямецького монастиря він приніс святі мощі – вказівний перст св. архідиякона Стефана. По смерті архієпископа ця реліквія залишилася в Києво-Печерській лаврі, де зберігалася в срібній раці в однойменному притворі Успенського собору. Нині вклонитися святині можна в Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах.

У квітні 1724 р. Преосвященний Пахомій склав заповіт, копію якого відіслав до Покровського скита. На жаль, тестамент виявився надзвичайно скупим на біографічні факти. Архієпископ Пахомій засвідчив, що після того, як “от дележа оставил епархию...”, живе убого. За проведений у примусовій еміграції час не нажив ніякого майна, окрім архієрейського вбрання, кількох десятків книжок та брошур, коня та речей першої потреби. Все це він заповідав через своїх трьох учнів передати до митрополії в Яссах, Нямецького монастиря та обителі у м. Роман, а також у обласшований його власним коштом скиток Пресвятої Богородиці. Преосвященний Пахомій виказав побажання, аби його учні – ієродиякон Леонтій та іподиякони Даниїл і Самуїл – залишилися у тому скиті жити. З невеликої ж суми грошей, що зостанеться по ньому, просить: 30 руб. віддати в Печерську лавру, 13 руб. – до Китаївської пустині на поховання та спомин душі; схимнику Олексію та священнику Олексію по 14 і 10 руб. відповідно, іншим схимникам – 10 руб. та 12 руб. – на дорогу на батьківщину трьом своїм учням [4, арк. 2-9].

Звертає на себе увагу наведений в духівниці Преосвященного Пахомія докладний перелік книжок, що їх єпископ залишив на спомин про себе церкві, що в Покровському скиту. Взагалі, дослідники зазначили, що саме книжкам, їх стану, обережному поводженню з ними Пахомій приділяв значну увагу. Він навіть у духівниці зазначав, які книжки були куплені та переплетені його власним коштом. Преосвященний Мелхіседек (Штефанеску) слушно зауважує, що подібна турбота Пахомія про стан книжок пояснювалася їхньою високою вартістю. Книги, надруковані церковнослов'янською мовою, отримували тільки з Києва та Москви, оскільки Львів вже був під уніатами. Румунські ж книжки привозили з Валахії, доки друкар Дука не розпочав їх випуск у Молдові за часів князя Костянтина Раковиці [5, 137].

Помер архієпископ Романський Пахомій в Китаївській пустині 16 квітня 1724 р. В архівній справі щодо смерті Преосвященного Пахомія зберігся запит єпископа Белгородського Никодима, датований 7 липня 1917 р., щодо місця, дати смерті молдавського ієрарха та напису на його могилі. Згідно з довідкою, наданою того ж місяця Духовним собором Лаври, архієпископ був похований за особистим бажанням перед входом до Великої церкви Печерського монастиря. Однак встановити точне місце знаходження могили неможливо, оскільки територія перед собором під час його реставрації була вкрита гранітом разом із стародавніми похованнями [4, 11-13].

Примітки

1. *Арсений, єпископ Псковский*. Исследования и монографии по истории молдавской церкви. – СПб., 1904.
2. *Болховитинов Е.* Описание Киево-Печерской лавры / Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995.
3. *Кантемир Д.* Описание Молдавии. – Кишинев, 1973. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.drevlit.ru/texts/k/kantemir5.php>
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 2.
5. *Яцимирский А. И.* Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского // Древности. Труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. – М., 1902. – Т. III.

Шульга Я. М.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПАСПОРТІВ ТА ФОРПОСТІВ У КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОГО ПАЛОМНИЦТВА XVIII ст.

Релігія належить до важливих соціальних інститутів кожного суспільства, оскільки через неї проходить духовне самовираження віруючих. Однією з важливих зовнішніх форм православ'я було і залишається паломництво. Зважаючи на ряд суспільно-політичних обставин, на українських теренах особливої популярності набуло внутрішнє паломництво, у контексті якого провідне значення належало вшануванню київських святинь.

У Києві перебувало значне коло сакральних об'єктів, які приваблювали до себе прочан з різних місцевостей. Київські храми і монастирі із шанованими іконами і мощами становили єдину систему просторових координат, які сприймалися як “ментальна карта” православ'я у регіоні. Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних та економічних факторів. Відтак, досліджуючи проблематику історії паломництва, важливо пам'ятати про соціокультурні обставини, які так чи інакше впливали на процес підготовки та здійснення

прощі. Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних обставин, які у XVIII ст. диктувалися, головним чином, з боку імперської Росії.

Процес паломництва включає у себе ряд умовних кодів: предметний, що означав вибір об'єктів вшанування як символів сакральної подорожі. Це – мощі святих, чудотворні ікони, священні реліквії. Іншим кодом був часовий: паломницькі подорожі приурочувались до найважливіших дат церковного календаря. У ці дні у святих місцях проводились молебні і хресні ходи. У даному дослідженні ми маємо на меті охарактеризувати акційний вимір внутрішнього паломництва у XVIII ст., зокрема такі його складові, як офіційне оформлення подорожі та процес пересування до місця вшанування.

Перш ніж вирушити на прощу, прочанину важливо було отримати документи, які посвідчували його особу. Це стосувалося як світських прочан, так і духовенства. Козацтву, для прикладу, дозвільні документи видавала полкова або Генеральна військова канцелярія, яка, до того ж, приймала рішення про фінансування поїздки. Для цього козак подавав письмове прохання, приміром: "...Темо прошемь Енеральную войсковую канцелярию того ради поклонения меня отпустить. И выдать дозволение прощу полковнику нежинскому Петру Разумовскому" [5, арк. 2]. У відповідь на заявлене прохання Генеральна Військова Канцелярія видала рішення: "...На доношение ваше, котрім вы просили Генеральной Войсковой канцелярией дозволить ехать [...] по обещанию для поклонения. Генеральной Войсковой Канцелярией дается ехать разрешение" [5, арк. 3]. Таке оформлення документів потребувало кілька тижнів, адже письмове звернення вищезазначеним ніжинським полковником було подане 9 жовтня 1755 р., а відповідь він отримав 30 жовтня. Отже, прочанин мусив заздалегідь врахувати, що формальні обставини могли відтермінувати подорож. Канцелярія видавала паломнику посвідчувальний документ, на зразок: "10 июня 1751. Подорожная. Войсковому Енеральному бунчужному Оболенскому о дозволении ехать ему на прощу къ чудотворнымъ изображениямъ. Пообещать его не останавливать нигде" [3, арк. 1].

Аналогічну процедуру оформлення відлучення від монастирів проходило чернецтво. Зокрема митрополит київський Рафаїл Заборовський акцентував увагу на указі імператриці від 9 вересня 1732 р.: "...не может монастырский настоятель послать монаха своего въ другую епархию безъ позволения и паспорта местнаго своего архиерея ни за какими нуждами. Разве будетъ монастырь ставропигиальный" [9, арк. 1]. Митрополит наголошував на порядку дій щодо чернецтва без документів: "ибо впредь въ епархии вашего преосвященства монахи или монахиня безъ пашпортовъ вашего преосвященства будутъ въ Киеве или где инде въ епархии моей Киевской пойманы, то онде монахи и монахини яко беглецы отосланы будутъ въ епархию вашего преосвященства на коштъ техъ монастырей, съ которыхъ будутъ оные монахи и монахини" [9, арк. 1зв.]. Як бачимо, монастирі мали нести безпосередню фінансову відповідальність за відлучення своїх насельників без документів, адже процес їхнього повернення оплачувався за монастирський кошт. До того, безпаспортні ченці і черниці одразу ж прирівнювалися до втікачів. У оформлених посвідчувальних документах обов'язково зазначалася така інформація: хто, куди, навіщо відпущений і термін повернення. Остання умова була досить важливою, оскільки дозволяла контролювати період відлучення ченця від обителі. Якщо монахи не поверталися з прощі до дати, зазначеної у паспорті, то їхні імена вносились у спеціальні списки і вони також могли бути прирівняні до втікачів.

Наведемо приклад пропускнуго документа, виданого ченцю: "Монахъ Паисий отпушченъ въ богоспасаемый градъ Киевъ для поклонения святымъ мощамъ. Того ради просимъ высокопочтеннейшихъ одперать командъ и городовыхъ заставъ и в прочихъ местахъ светского чина людемъ кому где. О пропуске выдать повелено по данному прошению того монаха Паисия, кой въ городъ Киевъ, такъ и паки обратно надо иметь такъ тотъ свободно пропускъ и нигде не останавливался. А явиться ему монаху Паисию въ оную Ятинскую пустыню сего 1755 года октября 16 числа неотменно. Августа 10 дня 1755 года" [7, арк. 6]. З означених дат видно, що шлях до Києва, поклоніння святиням та повернення додому мав тривати близько двох місяців. Це залежало значною мірою від територіальної віддаленості населеного пункту, з якого йшов прочанин, а також від пори року.

Варто зауважити, що ми практично не знаходимо письмових матеріалів із відмовами надати дозвіл на здійснення прощі як у випадку із світськими богомольцями, так і з духовенством. Очевидно, це пояснюється тим, що існувало два етапи у цьому процесі. Насамперед відбувалася усна домовленість, під час якої обговорювалася можливість здійснення прощі та її ключові компоненти. У разі позитивного рішення починалося офіційне оформлення документів і надання паспорта прочанину.

Важливість письмового оформлення подорожі проявлялася тоді, коли паломник вирушав у дорогу. Адже на шляху до Києва чи інших святинь Гетьманщини діяли форпости, митниці та карантинні застави. Остерігаючись загрозливих явищ з боку західного пограниччя, Російська імперія подбала про створення системи форпостів і митниць. До головних функцій цих пропускних установ належали: контроль за перевезенням дозволених товарів та сплата мита за них; запобігання поширенню хвороб, які могли бути занесені із-за кордону; затримка підозрілих людей, зокрема – гайдамаків [2, 9-35]. Крім того, імперська адміністрація, з огляду на недавні події, пов'язані із постаттю гетьмана Мазепи, ініціювала створення місцевих застав, які мали перешкоджати лівобережним українцям підтримувати зв'язки із запорожцями та “мазепинцями”. Такі функції, зокрема, покладались на місто Кременчук, де також діяли військові загоони, які ще й мали запобігати втечам людей до Запорізької Січі.

Прикордонні форпости давали окремі посвідки для тих, кого вони пропускали, або робили відповідні відмітки в їхніх документах. Для прикладу: “Билеть. 1761 году июня 11 дня съ польського местечка Умани лекарь былъ Василий съ женою однимъ возомъ. По этаму досмотру доктора чрезъ Васильковский форпостъ въ Киевъ для богомолия пропущены...” [6, арк. 2]. Прочани, у яких не було паспортів, відправляли до місця їхнього проживання, хоча інколи їх змушували сплатити штраф.

На території Гетьманщини діяли пошукові команди, які були уповноважені перевіряти документи і мали на меті контролювати переміщення усіх категорій населення. Дослідник Ю. Волошин, характеризуючи злочинність Гетьманщини у другій половині XVIII ст., зазначає, що на другому місці за кількістю поширення (після крадіжок) був такий злочин, як “безпаспортство” [1, 300]. Маємо також подібні архівні матеріали, які стосуються чернецтва. Так, у 1758 р. у ніжинську полкову канцелярію була відправлена для покарання черниці Ніжинського монастиря Антонія, затримана без паспорта у містечку Глухів [4]. Рішення у справах безпаспортних монахів могли виноситись і гродськими судами, як це було у випадку із монахом Варсонуфієм у 1771 р. [10]. У Києві також діяли міські вартові загоони, які додатково перевіряли наявність документів: “при учрежденныхъ сыскныхъ командъ караула чтобы беспаспортные и сомнительные люде проходу свободного не имели, уповательно есть наблюдение” [8, арк. 2].

Отже, для безперешкодного проходження шляху до Києва, прочанин повинен був отримати дозвіл від свого державця, старшини чи ігумена, а також оформити паспорт. Наступною перешкодою для паломника могли стати форпости чи застави. Однак не слід забувати про сутність паломництва, значне місце в якому належало фізичному й моральному очищенню прочанина, перш ніж наблизитись до сакральних місць. Просторовий вимір паломництва передбачав подорож у двох територіальних площинах одночасно: горизонтальній (фізичне пересування) та вертикальній (як духовне сходження паломника до сакрального простору, який знаходився у святих місцях). Перешкоди, які одну за іншою мав пройти паломник, ототожнювали прощу із повторенням мученицького шляху Ісуса Христа, дорогою спокути через добровільні страждання. Київський прочанин XVIII ст., окрім випробувань фізичного, економічного, кліматичного, транспортного характеру мусив пройти ще й суспільно-правові. Зрештою, усвідомлення сакральності і значення паломницького шляху набувало особливого емоційного відтінку в момент поклоніння київським святиням.

Примітки

1. Волошин Ю. Кримінальна злочинність у Гетьманщині другої половини XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1 : Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. – С. 288-325.
2. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західному пограниччі, у зв'язку з зовнішньою торгівлею України в XVIII ст. // Нариси з історії зовнішньої торгівлі України в XVIII ст. – Біла Церква, 2010. – С. 7-90.
3. ЦДІАК України, ф. 1, оп. 3, спр. 10935.
4. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1875.
5. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 13134.
6. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3755.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1988.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 153.
9. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 65.
10. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 796.

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАБУТІ ІМЕНА. СХИМОНАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЛАВРЕНТІЙ СЕРЕДА

Єпископ Суздальський Симеон у посланні до інока Києво-Печерського монастиря Полікарпа писав: “Перед богом тебе молвлю: всю мою славу и власть я вменил бы в прах, если бы мне щепкою торчать за воротами или валяться сметьем в монастыре Печерском и попираему быть людьми. Ибо лучше день один в дому Божьей Матери, чем тысяча лет временной чести...” Багато православних людей прагнуло бути похованими у святій лаврській землі. За дев’ять сторіч велика кількість поховань та надгробків на території Києво-Печерської лаври зникла. Археологи під час розкопок, іноді, в найнесподіваніших місцях знаходять залишки колишніх поховань. Ще у першій половині XX ст. у саду біля Ближніх печер [1, арк. 2зв.] знаходилася чавунна надгробна плита над похованням схимонаха Києво-Печерської лаври Лаврентія Середи. На жаль, відомостей про цю надзвичайно цікаву особистість майже немає. Ми відтворимо події та факти з його життя.

Лаврентій Середя народився у 1763 р. у козацькій родині Полтавського куреня. Коли йому виповнилося 12 років, за наказом Катерини II та за участі Григорія Потьомкіна, у червні 1775 р. розформували Запорізьку Січ. 12 років по тому за розпорядженням того ж Григорія Потьомкіна від 20 серпня 1787 р. під час російсько-турецької війни 1787–1791 рр. було сформоване військо з козаків, які служили раніше на Січі. 14 січня 1788 р. були взяті на службу піші та кінні козаки Запорізького війська, які прибули в армію князя Потьомкіна під назвою “Войско верных казаков черноморских”. З листопада 1788 р. “Войско верных казаков” починають називати Чорноморським козачим військом [2, 234]. Чорноморське військо згідно зі штатом повинно було мати 1 кошового (військового) атамана, 20 військових старшин або військових полковників, 100 полкових осаулів, 100 сотників, 100 хорунжих, 20 квартирмейстрів. Ті з них, хто не був у поході мали брали участь у несенні внутрішньої служби в присутніх місцях та на інших посадах.

У 1788 р. вступив у Чорноморське козацьке військо і Лаврентій Середя. Тоді йому було 25 років. Напередодні Вітчизняної війни 1812 р. йому виповнилося 49 років, і він був вже досвідченим воїном. З перших днів Вітчизняної війни 1812 р. Чорноморська сотня брала участь у битвах з авангардом головних сил наполеонівської армії на річці Німан та знаходилася у складі 1-ї Західної армії 1-го кавалерійського корпусу генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова [3, 176]. 15 липня 1812 р. під Вітебськом лейб-казаки, “Чорноморці” та частина Сумського гусарського полку під командуванням генерала В.В. Орлова-Денисова стрімко атакували та знищили 16-й кінно-егерський полк французів, майже дві стрілецькі роти супротивника та взяли французьку батарею, біля якої знаходився Наполеон в оточенні великої свити. На очах французького імператора за одну хвилину всі артилеристи були переколоті “Чорноморцями”, а гармати скинуті ними у яр. Ця атака “Чорноморців” змусила Наполеона припинити наступ.

Чорноморська сотня та Лейб-гвардії Козачий полк брали участь у Бородинській битві. Командував ними генерал В.В. Орлов-Денисов. “Чорноморці” входили до складу кавалерійського корпусу Ф.П. Уварова, який атакував лівий фланг французької армії. Крім Чорноморської гвардійської сотні, у боротьбі з Наполеоном брав участь 9-й піший полк Чорноморського козацького війська. Козаки-“Чорноморці” були у складі 3-ї Західної армії адмірала П.В. Чичагова та брали участь у битвах з частинами Наполеонівської армії на заключному етапі Вітчизняної війни 1812 р., а також у закордонному поході 1813 р. проти французьких та польських військ. Чорноморське козацьке військо, що включало Чорноморську гвардійську козацьку сотню, 9-й Чорноморський піший полк, Перший збірний Чорноморський кінний полк взяло участь у Визвольному поході в Європу (1813–1814) [3, 177]. Лаврентій Середя був учасником тих історичних подій. На жаль, нижчі військові чини майже не згадуються у військових та формулярних списках 1812 р. Після закінчення Визвольного походу 1813–1814 рр. він продовжив служити у Чорноморському козацькому війську. У 59-річному віці Лаврентій Середя звільнився від військової служби, віддавши 34 роки свого життя службі у Чорноморському війську.

Козаки Чорноморського війська

Він продовжив традицію Запорізьких козаків, які на схилі життя йшли у монастир. Таким пристанищем запорожців з 1630 р. був Межигірський монастир, але 10 квітня 1786 р. монастир був ліквідований Катериною II, тому Лаврентій Середа прийшов у Києво-Печерську лавру. Як відомо з епітафії, він “Поступил в Лавру из Черноморских козаков 7 августа 1822 года в глубокой старости”, а було йому на той час усього 59 років.

У Києво-Печерській обителі з 1822 по 1830 р. Лаврентій Середа виконував різні послухи. У 1830 р. його призначили продавати свічки при Микільському Больничному монастирі Києво-Печерської лаври. Того ж року, після восьми років перебування у монастирі послушником, у 67-річному віці Середа стає ченцем Києво-Печерської лаври. З 1832 р. йому доручають виконувати обов'язки гробового при монастирському Успенському соборі. [4, арк. 12]. У 1839 р. у 76-річному віці він став схимонахом.

22 червня 1848 р. відійшов у кращий світ схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій (Середа). У справі про смерть схимонаха Лаврентія ієромонах Амвросій, Благодичинний обителі, у рапорті від 23 червня 1848 р. до Духовного собору Лаври сповіщав: “Сего июня 22 числа в 6 часов вечера Лаврский схимонах Лаврентий, после долговременной болезни, волею Божией преставился в вечность. О чем Почтеннейше Духовному Собору рапортую” [1, арк. 2]. Від Духовного Собору Лаври була надана резолюція: “23 июня... усопшему отправит погребение ..., похоронит в Ближнепещерном саду...” [1, арк. 2 зв.].

Лаврентій Середа залишив по собі сімнадцять карбованців сріблом. Про це ієромонах Амвросій сповістив Духовний собор Лаври: “Оставшиеся после смерти Лаврского схимонаха Лаврентия семнадцать рублей серебром деньги при сем в Духовный Собор почтеннейше представлено” [1, арк. 3]. Духовний собор Лаври надав резолюцію: “Скончавшегося сего 22 июня схимонаха Лаврентия сей Лавры... Следует записать на один год для поминовения в литургийную таблицу, а в синодик – навечно” [1, арк. 4].

Поховали Лаврентія Середу у саду біля Ближніх печер [1, арк. 2зв.], а над його похованням встановили чавунну надгробну плиту. На ній знаходилася епітафія: “Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас!”

“Здесь покоится схимонах Лаврентий Середа. Поступил в Лавру из Черноморских козаков 7 августа 1822 года в глубокой старости. Старец сей строгого подвига, отличаясь великою любовью, глубоким смирением и душевным назидательным словом, оставил о себе неизгладимую память в сердцах обращавшихся к нему за духовным советом, наставлением и утешением. Чтущих прошу молиться о сын Богу. Апок. Г. 14 стат. 13” [4, 68]. У главі 14 статті 13 Апокаліпса сповіщається: “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними”. У середині ХХ ст. надгробна плита зникла.

Лаврентій Середа прожив 85 років, з яких 34 роки свого життя віддав службі Чорноморському козацькому війську, а 26 років провів у Києво-Печерській лаврі.

200 років тому, під час Вітчизняної війни 1812 р., 50 000 представників Чорноморського козацтва захистили свою Батьківщину та визволили Європу від нашествия Наполеона. Серед них був чорноморський козак, схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій (Середа), тіло якого спочиває у святій лаврській землі, а місце поховання та надгробок втрачені назавжди.

Примітки:

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1501.
2. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I-е. – СПб, 1830. – Т. XXIII.
3. *Быкадоров И.* Казаки в Отечественной войне 1812 года. – М., 2008. – С. 176-177.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 902.
5. *Проценко Л. А.* И до небес рукой подать... Путеводитель по некрополям на Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. – К., 2002.

Волос О. В.

Старший викладач

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЗЕМСТВА ЗА СВІТСЬКИЙ ХАРАКТЕР НАРОДНОЇ ОСВІТИ

Важливою подією в житті країни середини 60-х рр. XIX ст. стало створення земських установ, які взяли на себе вирішення багатьох організаційних, кадрових і фінансових проблем народної освіти. Незважаючи на регламентуючі та обмежувальні дії уряду, органи місцевого самоврядування поступово взяли на себе функції з відкриття нових шкіл, підтримки існуючих, вирішення кадрових питань, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Земська школа вимагала менше фінансових затрат та більш була наближена до практичних потреб народу.

Публікація присвячена дослідженню протистояння місцевих органів самоврядування духовним відомствам у вирішенні нагальних проблем регіону, в першу чергу підвищення освітнього рівня населення Херсонської губернії.

Стан та розвиток світської школи оцінюється в фундаментальних працях В.В. Григор'єва [1], П.Ф. Каптерева [2]. Історія земської школи стала предметом зацікавленості В.І. Чарнолуського [3]. Історія церковнопарафіяльної школи висвітлена в працях С.І. Миропольського [4], А.М. Восторгова [5], де обґрунтовується необхідність існування релігійної школи та високо оцінюється внесок духовенства в справу народної освіти. Більшість робіт як світського, так і церковного напрямку мали описовий характер, доволі часто в них відсутній будь-який аналіз. Однак вони інформативні, містять великий статистичний та фактографічний матеріал. В цей же період з'являються роботи регіонального рівня. Особливу увагу викликають праці дослідників, що присвячені становленню та розвитку системи освіти в Херсонській губернії. Серед них слід згадати роботи Є. Арнольдова [6], А. Конощенка [7], М. Корфа [8], в яких надається структура навчальних закладів, система їх управління, організація навчального процесу тощо.

У другій половині XIX ст. на Півдні України починає формуватися та розширюватися мережа початкової освіти, до якої входили школи грамоти, церковнопарафіяльні, земські та школи, фінансування яких здійснювало Міністерство освіти. В Херсонській губернії кількість шкіл починає збільшуватися, особливо земських і міністерських.

Піклування про початкову освіту було віднесено до компетенції повітових земств, які повинні були дбати про забезпечення народних шкіл. Впливати на навчально-виховний процес органам самоврядування заборонялося. На той час шкільна справа у Російській імперії не мала сталої системи, школи були у великому занепаді, підручників не було, навчання велося безсистемно, вчителі не мали відповідної підготовки. Та й перші земські діячі не уявляли, яким має бути характер народної школи.

До 90-х рр. XIX ст. на організацію шкіл земства виділяли гроші спільно з сільськими громадами, які до створення земств відкривали в окремих селах тільки школи грамоти.

Кошти, що виділялися земствами на потреби шкільництва, поступово зростали. Так, на Херсонщині в 1865 р. на початкові школи було асигновано 6285 руб., з яких за звітом губернської управи використано було лише 3 160 руб. у зв'язку з тим, що не виявилось ні шкіл, які б потребували підтримки, ні учнів, яким необхідна була допомога, ні гідних заохочування й піклування про них вчителів. А вже 30 років по тому Херсонське земство взяло на себе третину всіх витрат на школу [9, 19]. Таким чином п'ять українських губерній (Катеринославська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) в 1895 р. внесли в кошторис на народну освіту понад півтора мільярда руб. [10, 475-476].

Протягом існування земської школи їй увесь час намагалися перешкоджати:

- в 60-70-х рр. це робило Міністерство народної освіти, яке, бажаючи перехопити ініціативу земств, починає створювати власні початкові школи та посилює інспекцію;
- наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. Державна Рада починає кампанію про передачу шкіл до одного відомства, під начало Синоду.

З дозволу міністра народної освіти і обер-прокурора Синоду Д. Толстого духовенство починає відкривати церковнопарафіяльні школи. Державні асигнування на цю справу зростають. Таким чином, у 1911 р. в Україні від загальної кількості початкових шкіл: церковнопарафіяльних шкіл було 8465, що становило 42,5 %, земських – 5403 школи, тобто 27,1 %.

З середини 70-х рр. у Російській імперії посилюється реакція царського уряду стосовно народної освіти. Так, 10 жовтня 1874 р. вийшов Указ Св. Синоду "Про перетворення управ-

ління народних училищ”, який сприяв посиленню ролі духовенства в освіті. Підтвердженням цього була постанова Херсонської духовної консисторії у 1877 р., що зобов’язувала священників безкоштовно вести заняття у початкових школах та проводити релігійно-виховну роботу [11, 536]. В результаті посилення ролі духовенства на освітянському просторі, у 1884 р. з’явилося “Положення про церковнопарафіяльні школи”, яким уряд запроваджував у життя новий тип шкіл для народу – церковнопарафіяльних, якими повністю опікувалася Церква, а фінансувалися вони виключно з державного бюджету [12, 212]. Урядові укази 80–90-х рр. є яскравим прикладом державної підтримки саме шкіл духовного відомства. Управління церковними школами здійснювалося училищною радою Св. Синоду, а на місцях – церковнопарафіяльні школи були вилучені із відання повітових училищних рад і передані єпархіальним училищним радам, а через них – архієреям та Синоду [13]. Державне фінансове та матеріальне забезпечення шкіл нового типу було недостатнім, тому з метою зміцнення позицій церковних шкіл уряд закликав органи місцевого самоврядування, приватних осіб, усіх зацікавлених допомагати Церкві у створенні нових училищ [14, 182]. Так, у 90-ті рр. на губернських земських зборах гласні Херсонщини неодноразово обговорювали питання щодо шкіл, підпорядкованих духовному відомству. Прийняття рішень відносно фінансування неземських шкіл проходило нелегко, земські управи та гласні вимагали звітності про використання коштів, що були виділені церковнопарафіяльним і школам грамоти [15, 1-13]. Дискусії проходили бурхливо, доволі часто земці не могли досягти єдності, приймаючи рішення. Додатково до обов’язків повітових земств положення про земські установи віднесло піклування про будівництво церков. Так, у 70-ті рр. земські управи губернії допомагали сільським громадам сіл Осокорівка, Малієвка, Новониколаєвка отримати дозвіл на спорудження церков, дзвіниць та виділили на це кошти [16, 101-103]. Своєрідним продовженням державної обмежувальної політики відносно земств було введення в 1891 р. “Правил про школи грамоти”, згідно з якими вони виводилися з підпорядкування місцевих органів самоврядування та передавалися під керівництво Св. Синоду [16, 197-198].

Таким чином, земствам весь час доводилося відстоювати свої права щодо організації та керівництва народною школою.

Примітки

1. Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. – М., 1900. – 587 с.
2. Кантрев П. Ф. История русской педагогики. – СПб., 1909. – 380 с.
3. Чарнолуцкий В. И. Земство и народное образование. – СПб., 1911. – 345 с.
4. Миропольский С. И. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. – СПб., 1895. – Вып. 3. – 144 с.
5. Восторгов И. И. Государственная Дума и церковные школы // Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”. – СПб., 1911 (сентябрь). – 40 с.
6. Арнольдов Е. По поводу толков о замене земских школ церковно-приходскими / Е. Арнольдов // Приб. к Херсонским Епархиальным Ведомостям. – 1889. – № 20 (15 октября). – С. 588–597.
7. Конощенко А. До історії земської школи на Херсонщині (згадки, нариси, матеріали). – К., 1908. – 32 с.
8. Корф Н. А. Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей земских школ. – СПб., 1870. – 349 с.
9. Волос О. Роль повітових земств Херсонської губернії в становленні народної освіти нашого краю (60-ті роки XIX – поч. XX ст.) // Вересень. – 1996. – № 1.
10. Веселовский Б. Б. История земств за сорок лет. – СПб., 1909. – Т.1. – 724 с.
11. Предписание духовенству о безвозмездном преподавании Закона Божия в малоустроенных народных школах и о приглашении горожан составлять приговоры о средствах к улучшению своих школ, в видах воспитания народа в духе православия и русской народности и ограждения его от заражения штундизмом // Херсонские епархиальные ведомости. – 1877. – № 15 (1 августа).
12. Правила о церковно-приходских школах // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1884. – № 7 (июль).
13. Петренко І. М. Церковно-парафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2005. – С. 192.
14. Об оказании содействия православному духовенству к открытию и поддержанию церковно-приходских школ // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1883. – № 6 (июнь). – Одесса, 1883.
15. О пособии епархиальному ведомству на содержание школ грамотности // Сборник Херсонского Земства. – 1894. – № 1. – С. 1-13.
16. О постройке церквей // Сборник Херсонского Земства. – 1873. – № 2. – Отд. 3.
17. О подведомственности школ грамотности // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1890. – № 5 (май). – Одесса, 1890.

Голій Р. В.

Аспірант

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ПЕРЕХІД ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЯН НА КАТОЛИЦТВО І УНІЮ, ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ: 30-ті рр. ХІХ ст.

У 1830-х рр. у Волинській губернії, після поразки польського Листопадового повстання, відбулись суттєві соціальні трансформації. Зокрема активізувались конфесійні конверсії (переходи від одного віросповідання до іншого). При чому, світська влада вітала опрацювання уніатів та католиків, але категорично забороняла зворотні конверсії. Попри те, переходи православних на унію чи католицтво все-таки мале місце.

Про такі конверсії мають певний інформаційний потенціал матеріали Волинської духовної консисторії – головного адміністративного органу православної Волинської єпархії. Переважна більшість справ архіву консисторії, заснованого ще у 1795 р. [7, арк. 2], збереглась у фондах Державного архіву Житомирської області.

Для означення переходу православних на унію чи католицтво, в тогочасних документах зазвичай використовувався термін “відступництво” (російською: “совращение” [12, арк. 2зв.], “обольщение” [12, арк. 4] тощо). А особи, що були запідозрені в такій конверсії, називались “відступниками” – тобто тими, що мусили перейти до православ’я, у зв’язку з законодавчою нормою про обов’язкову приналежність до “панівної релігії” [2, арк. 430] тих, кого охрестили православні священники.

Перші систематичні “відомості про відступників” у Волинській губернії з’явилися у другій половині 30-х рр. ХІХ ст. У січні 1836 р. Волинська консисторія своїм указом зобов’язала про усі випадки відступництва повідомляти єпархіальне начальство. У наказі передбачалось, щоб відповідні відомості обов’язково містили: докази колишньої приналежності “відступників” до православ’я, зазначення місця і часу відступництва та дані про спонукачів відступництва [3, арк. 2].

Указ мав двояку мету і двоякий ефект. З одного боку, він мав поставити православ’я у винятково привілейоване становище і посприяти інтеграції поляків, литовців, українців та представників інших національностей до російського соціуму. Проте такі заходи призвели не тільки до розширення можливостей переходу до “державної віри”, але й відкрили загрозу різкого збільшення кількості справ, пов’язаних із “відступництвом”.

Випадки “відступництва” почастишали після розпорядження Синоду 29 грудня 1830 р. щодо обов’язкового зобов’язання батьків-католиків виховувати своїх дітей (охрещених православним священником) у “правилах державної віри” [1, арк. 1-5]. Особливо яскраво це можна побачити у відомостях кременецьких благочинних. Зокрема у звіті Іоанна Гадзяцького за 1837 р. [4, арк. 26-28], зазначалось, що у селах Великі Дедеркали і Малі Дедеркали було 42 особи (17 сімей), які перейшли до католицтва. Серед них – щонайменше 18 “відступників” з сімей, де батько – православний, а мати – католичка, та 9 “відступників”, – де батько – католик, а мати – православна.

Спираючись на подібні відомості, можна визначити населені пункти, де найбільше відбувалось таких конверсій. Наприклад, у Кременецькому повіті благочинні часто вказували, що “спокущення” (російською – “совращения”) в католицтво мали місце в Шумському (римо-католицькому монастирі, пізніше – каплиці), Кременці (францисканському костелі), Великих і Малих Дедеркалах (монахами-реформатами), Новому Вишневі. У Ковельському повіті – у містечку Мацієві [4, арк. 3-4]. Значна кількість переходів на унію відбувалась у Дерманському василіанському монастирі (Дубенський повіт) та в селах Великі Кошари і Велицьк (Ковельський повіт).

У відомостях надавалась також інформація (походження, стать тощо), яка дозволяє зробити певний соціологічний аналіз категорії “відступників”. Зокрема у переліку за 1837 р. по Ковельському повіті зазначалось, що серед дорослих “відступників” були представники різних соціальних верств: судовий службовець, син губернського секретаря, дворяни, селяни, міщани, – загалом 15 чоловіків і 2 жінки [4, арк. 10зв.-14]. Таку різноманітність соціального представництва можна спостерігати і в інших повітах. Часте ж переважання кількості чоловіків у переліках [4, арк. 10зв.-14, 18-22, 34] можна частково пояснити тим, що жінки були менш схильні до конфліктності і до відкритої переміни релігійної належності, а на чоловіків, як відповідальних за сім’ю, звертали увагу у першу чергу.

Окрім дорослих осіб, зазначались і їх діти. Наприклад, за згаданою відомістю, в селі

Паридуби Ковельського повіту, в переліку зазначались 10 дворян – Жахановичів – та 11 їхніх дітей, яких умовно можна назвати “другим поколінням відступників”. Така категорія дещо відрізнялась від “першого покоління”, адже “другому” іноді вдавалося домогтися офіційного визнання їх католиками.

“Відомості про відступників” у Російській імперії мали певне юридичне значення. Адже їхній зміст часто ставав для місцевої влади підставою для застосування стягнень. Зокрема земський суд, на вимогу духовного правління, міг привозити “відступників” до повітового міста, де їх мали переконувати приєднатись до “державної релігії”. Часто після “переконувань” (російською – “увещеваний”) [11, арк. 7] особи поступались. Але якщо звинувачені у відступництві не погоджувались перейти на вимогу духовного правління [6, арк. 2] або земського суду [8, арк. 1], то їх, “арештантів” [6, арк. 2], під конвоєм відправили до Почаєва у Волинську духовну консисторію.

Тому відомості складались досить детально, хоча і не завжди мали повну інформацію, яку вимагала консисторія. Наприклад, у звіті кременецького благочинного Костянтина Шумовського, за 1837 р. [4, арк. 2зв.-4], містилась інформація, яка могла бути використана як доказ того, що особи, звинувачені у відступництві, колись були православними: про місце народження і хрещення особи та про те, чи приймала особа таїнства у православній церкві. Але розділ “Коли, де і ким був спокушений” (у російськомовному оригіналі – “Когда, кем и где был совращен”, тобто відведений від православ'я) був зазвичай менш конкретним – без зазначення імен і прізвищ. Адже покарання “спокусників” залежало не від консисторії, а від світської влади (повітова поліція і земський суд), яка у деяких повітах була апатичною і недієвою не тільки в наданні стягнення “спокусникам”, а й у виконанні вимог духовних правлінь щодо самих “відступників”.

Попри бездіяльність місцевих органів влади окремих повітів та значний термін давності “відступлення” (вони переважно відбулись ще у 1800–1820-х р.), кількість звинувачених осіб, за відомостями 1837–1838 рр., мала тенденцію до скорочення. Однак зменшення кількості “відступників” відбувалось не тільки через перехід до православ'я, діяльність органів влади та демографічний чинник, а й через викреслювання таких осіб з переліку звинувачених.

Консисторія дозволяла викреслювати “відступників” на підставі прохання духовного правління або через аргументовану непоступливість звинувачених осіб. Перший варіант зустрічався нечасто (в основному у повітах, де місцева влада не допомагала повітовим духовним правлінням). Наприклад, за відомістю 1837 р., у селі Коловерти і в містечку Степань, Рівненського повіту, було зафіксовано, що два “відступники”, які мали б проживати там, покинули зазначені населені пункти і невідомо, де перебували. На тій підставі Рівненське духовне правління попросило консисторію викреслити їх з переліку “відступників” [4, арк. 40], а консисторія у свою чергу задовольнила прохання [4, арк. 43].

Другий шлях викреслювання “відступників” полягав у офіційному їх визнанні як католиків. Переважно це стосувалось другого покоління “відступників”, тобто дітей тих осіб, які перейшли від православ'я до католицизму. Так, навіть якщо “перше покоління” поверталось до православ'я, то дітям, незважаючи на вплив повітового суду і губернської адміністрації, іноді таки вдавалось домогтися від Волинської консисторії дозволу залишитись у католицизмі – сповіданні, в якому були охрещені [5, арк. 10]. При цьому, головними критеріями визнання Волинською консисторією “відступників” як католиків, була відсутність у православних парафіях документальних доказів приналежності тих осіб до “державного сповідання”.

Іноді траплялись випадки викреслювання з переліку і осіб “першого покоління”. Проте це відбувалось рідко – при збігу кількох причин. Наприклад, шляхтянці з села Золотієв консисторія, за поданням Рівненського духовного правління, дозволила залишатись католичкою, на підставі того, що вона не була охрещена православним священником, а тільки взяла шлюб у православній церкві і не хотіла переходити до православ'я [4, арк. 63]. В іншому випадку (якщо непоступливі “відступники першої покоління” буди охрещені у православ'ї) справи про їх повернення могли тривати десятиліттями, а відтак – передавались Синоду [10].

В окремих випадках особи, звинувачені у відступництві, переселялись до інших повітів. Так, селянин, що перейшов до католицизму під час служби у поміщика [9, арк. 1], з Старокостянтинівського повіту переїхав до Новоград-Волинського повіту, у село Ладиги, яке належало тому ж поміщику. Переселення було зроблене, щоб чиновники не могли знайти “відступника”, але село Ладиги приєднали до Старокостянтинівського повіту. Й селянин таки приєднався, за повідомленням земського суду, від 6 жовтня 1836 р. Іноді особи, звинувачені у відступництві, навіть переселялись кілька разів з місця на місце, щоб не поступитись правлінням і консисторії [10].

Таким чином, документування конверсій православних парафіян є історичним джерелом, яке має інформаційний потенціал щодо: статистичної інформації про осіб, котрі перейшли на унію та католицизм (час конверсії, стать і вік “відступників”); визначення основних центрів таких конверсій; з’ясування причин переходів тощо.

Примітки

1. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 99.
2. Там само, спр. 1054.
3. Там само, оп. 8, спр. 6.
4. Там само, спр. 44.
5. Там само, спр. 133.
6. Там само, спр. 372.
7. Там само, спр. 419.
8. Там само, спр. 494.
9. Там само, спр. 530.
10. Там само, спр. 1045.
11. Там само, спр. 1384.
12. Там само, оп. 81, спр. 71.

Голій Р. В.

Аспірант

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ КАТОЛІКІВ ТА УНІАТІВ ДО ПРАВОСЛАВ'Я У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

Процедура переходу католиків до православ'я до 1839 р. у Волинській губернії відбувалась двома способами: або за дозволом архієрея, з наданням консисторії підписки про те, що особа зобов'язалась дотримуватись православ'я [4, арк. 13], або без прохання на те дозволу архієрея і без надання підписки [10, арк. 5].

У першому варіанті католики, що бажали перейти до православного сповідання, звертались через парафіяльного православного священика до волинського архієрея [1, арк. 16]. Архієрей ставив резолюцію [1, арк. 16зв.], яку мали виконати священики: “після належної настанови в догматах Православної Церкви, приєднати до неї, як належить, і відрепортувати” [1, арк. 18, 20, 28, 51, 53, 71-73]. Відтак колишні католики писали підписки про “несхитне сповідання ним православ'я до кінця життя” [1, арк. 73], після чого про перехід мали повідомляти римокатолицькі священики, до парафії яких раніше належали особи [13, арк. 7зв.; 1, арк. 26зв., 36зв.].

Другий варіант (без прохання дозволу в архієрея) виправдовувався тим, що вже напевно вважалась особа, котра приймала таїнства в православному храмі незалежно, чи було задокументовано її намір перейти від католицизму, чи ні. Отже, теоретично людина, котра хотіла перейти до православ'я, могла обминути усю передбачену бюрократичну процедуру, зважаючи на неузгодженість окремих нормативних актів, які регламентували перехід до православ'я та заборону переходу до інших сповідань.

Процедура переходу уніатів була подібною до переходу католиків. Проте окремі нормативні акти надавали уніатам можливість переходити до православ'я у дещо спрощений спосіб, оскільки “вони всі таїнства, які є у східній церкві, зберігають непорушно” [7, арк. 1]. Зокрема 1 серпня 1836 р. Синод дозволив православному духовенству, після попереднього отримання від уніатів обіцянки щодо полишення попереднього сповідання, допускати їх до сповіді і причастя. Тобто, щоб перейти до православ'я, уніатам достатньо було дати згоду на такий перехід і отримати причастя у православному храмі. Указ Синоду, таємно розісланий єпархіальним архієреям, мотивувався тим, що в уніатських храмах стали відновлюватись православні обряди і взагалі – спостерігалось тяжіння до “прабатьківської церкви” [7, арк. 1]. Волинська духовна консисторія на виконання указу розіслала до середини листопада того ж року відповідні таємні розпорядження благочинним і правлінням. Відтак парафіяльні священики ознайомились із ним, ймовірно, до початку 1837 р.

У процедурі переходу уніатів Волинська консисторія вимагала від духовенства, поряд

із наданням письмових зобов'язань, звертати особливу увагу на проведення усної присяги (обов'язкової для повнолітніх уніатів, старших 16 років [6, арк. 16]). Також православні священники мали обов'язково зазначати чи відбувались сповідь і причастя навернених.

Зокрема це видно з листування консисторії та Дубенського духовенства щодо приєднання до православ'я уніатів у селі Добратин. Так, Добратинський православний священник Топачевський рапортував, що у березні 1836 р. “навернув... з Унії на Православ'я 56 душ і підпискою зобов'язав їх сповідувати Православ'я до кінця їх життя” [2, арк. 75], але “до присяги ж не приводив, тому що приведенням до присяги поселив би страх решти уніатів, так що пізніше нікого більше з унії на благочестя навернути не зміг би, бо присяги більше всього уніати при наверненні бояться” [2, арк. 75-76зв.]. Проте Волинська консисторія таки вимагала у духовного правління з'ясувати: у чому полягало зазначене навернення і чи парафіяльний священник сповідав і причащав згаданих селян [2, арк. 78-78зв.]. У відповідь було повідомлено, що навернення полягало у підписці [2, арк. 91], а посповідалися і причастились селяни в Святу Чотиридесятницю (Великий піст) [2, арк. 92]. Відтак консисторія наказала надалі не пропускати присяги, адже вона містилася в Чині навернення [2, арк. 92зв.].

У 1839 р. Волинська консисторія зобов'язала духовні правління та благочинних повідомити священників, щоб проводили перехід іновірців до православ'я за єдиними правилами, відповідно до § 38 проекту Уставу Духовних Єпархіальних Консисторій. Уніфікована процедура передбачала такі етапи: 1) іновірець мав особисто підписувати прохання на ім'я архієрея; 2) архієрей – розглянути прохання, разом із рапортом священника; 3) після дозволу, священник мав пояснити особі догмати православної віри, взяти підписку про перебування в православ'ї до кінця життя, за відповідним чиноположенням прийняти до православ'я і записати про перехід у метричній книзі; 4) відтак миропомазати, якщо особа не була миропомазана; 5) після того – повідомити про це католицького (чи іншого сповідання) священника, у пастві якого була раніше особа, та відрепортувати архієрею про час прийняття особи, 6) а в кінці року – прислати до консисторії відомість про приєднаних іновірців [10, арк. 6; 1, арк. 16, 36зв.].

Вимога щодо миропомазання стосувалась, звичайно, тільки римо-католиків, адже в Уніатській Церкві, як і в Православній, це таїнство поєднується з хрещенням. Тому у випадку, коли католик, який хотів перейти на православ'я, був раніше хрещений уніатським священником, то така особа приєднувалась без миропомазання [12].

При переході католиків, які мали незвичні імена, у таїнстві миропомазання імена замінювались на такі, що “використовуються у православ'ї” [9, арк. 4]. Наприклад: Людовік – на Леонтій, Лукерія – на Гликерія, Франц – на Еміліан, Владислав – на Володимир, Людвіка – на Любов, Станіслав – на Августин [10, арк. 3зв.; 4, арк. 4], Карл – на Кирил [3, арк. 85]. Якщо ж ім'я було “спільним”, наприклад, Вікентій, то – залишали [10, арк. 3зв.].

У переліках навернених осіб, на вимогу світської влади, зазначались не тільки ім'я і прізвище навернених, а й їхній вік. Завдяки чому категорію приєднаних можна охарактеризувати за віковою ознакою. Так, з 15 уніатів, які перейшли до православ'я в Рівненському повіті у другій третині 1838 р., 14 мали менше 35 років, наймолодшим було по 15 років (2 особи), а найстаршому у переліку – 46 років [3, арк. 56]. Серед навернених в Овруцькому повіті в останній третині 1838 р., наймолодшій особі було 19 років, найстаршій – 60, а більшість навернених були молодшими 36 років [11, арк. 2-4]. Серед тих, хто перейшов до православ'я у першій третині 1839 р. у тому ж повіті, більшість також мали до 36 років [11, арк. 28-29]. Отже, можна зробити висновок, що до православ'я переходили переважно молоді уніати і католики, а випадки таких конверсій серед літніх людей траплялись рідко.

Весь процес офіційного оформлення переходу з католицизму до православ'я міг тривати по-різному, залежно від суспільного стану особи та місця її проживання. Так, прохання про перехід шляхтянки, зроблене в Почаєві 21 лютого 1836 р., було виконане 13 березня того ж року, тобто приблизно через три тижні [4, арк. 6-8]. Проте, коли особа приєднувалась до православ'я не через дозвіл архієрея, а через отримання таїнств (про що говорилося вище), то у таких випадках була відсутня сама офіційна процедура переходу, і відповідно, визначити часові терміни марно.

“За особливу старанність у наверненні іновірців” волинський архієрей міг надавати нагороди. Так, був нагороджений приходський священник за навернення 10 католиків у селі Кокорів Кременецького повіту; за успіхи в переконуванні уніатів у 1836 р., набадрениками нагороджені були священники села Звірів Луцького повіту, сіл Кокорів і Лопушня Кременецького повіту [5, арк. 15-18, 35]; за навернення уніатів у травні 1837 р. у Дубенському повіті, набадрениками були

нагороджені священник Топачевський (за приєднання 127 осіб у селах Перевередів і Добратин) і Багриновський (за приєднання 136 осіб в містечку Козин) [8, арк. 88, 92, 98, 113].

Після ухвалення в Полоцьку “Соборного Акту” [14, арк. 8] про цілковите приєднання парафій двох уніатських єпархій, Синод указом, від 31 травня 1839 р., повідомив архієпископа Інокентія, що колишнім уніатським парафіянам дозволяється, за згодою архієрея, приєднуватись до найближчої церкви, незалежно, чи це давніша православна церква, чи новоприєднана [14, арк. 2]. Волинська духовна консисторія, у свою чергу, надіслала відповідні укази повітовим духовним правлінням, благочинним та монастирям, щоб вони не втручались у нові парафії [14, арк. 4-5], а задовольняли прохання новоприєднаних прихожан і призначали для них священників тільки після згоди їхніх колишніх священників.

Загалом, можна зробити висновок, що у Волинській губернії документування щодо повернення іновірців було чітко врегульовано у 1839 р. [10, арк. 6]. Тобто перехід уніатів до православ'я, практично, міг здійснюватись без належного обліку аж до останнього року існування Литовської і Білоруської уніатських єпархій.

Примітки

1. Держархів Волинської області, ф. 35, оп. 1, спр. 14.
2. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 1021, 1832.
3. Там само, ф. 1, оп. 8, спр. 92.
4. Там само, спр. 109.
5. Там само, спр. 158.
6. Там само, спр. 349.
7. Там само, спр. 551.
8. Там само, спр. 786.
9. Там само, спр. 912.
10. Там само, спр. 981.
11. Там само, спр. 1444.
12. Там само, спр. 1483.
13. Там само, спр. 1504.
14. Там само, спр. 1616.

Гордієнко В. В.

Доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПАРАФІЙ ПРАВОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Релігійно-церковне життя в окупованій нацистами Україні привертає увагу багатьох дослідників. Науковий інтерес посилюється не тільки прагненням всебічно вивчити історію Другої світової війни, але й сучасним станом православної церкви в країні.

Історики розробили ряд важливих проблем з життя православних конфесій окупаційного періоду. Так, детально розглянута політика радянської влади щодо православ'я в роки Великої Вітчизняної війни [2; 6; 7]. Досліджено релігійну політику нацистів, феномен відродження релігійно-церковного життя в умовах окупації, міжконфесійну боротьбу між двома церковно-православними інституціями в цей період [1, 3, 5]. Однак питання чисельності православних парафій на українських землях у роки війни розглядалося поверхово. Підрахунки робилися без використання архівних матеріалів. З огляду на це, видається доцільним, спираючись на різні джерела, зробити більш детальне обчислення кількості парафій, які в роки війни підпорядковувалися двом православним конфесіям: Автономній Православній Церкві (АПЦ) і Українській Автокефальній Православній Церкві (УАПЦ).

У роки війни віруючим, духовенству і єпископату обох православних церков вдалося добитися значних успіхів у відродженні релігійного життя. Про це свідчить чисельність відкритих, за мовчазної згоди нацистських окупантів, православних храмів. Всього на українських землях і під німецькою окупацією, і в зоні румунської окупації було відкрито 5137 церков [9, 67].

Через об'єктивні обставини дослідники більш активніше вивчали чисельність парафій УАПЦ. Меншою мірою вивчався стан АПЦ в період війни. Зокрема тільки німецький дослідник Ф. Гейер ще на початку 50-х рр. стверджував, що більшість парафій належала Автономній церкві [12, 202]. Щоправда, його цифрові викладки недостатньо точні і частково спростовуються архівними джерелами [4, 55].

Активний учасник релігійно-церковного відродження в окупованій Україні священник УАПЦ Демид Бурко у своїй роботі “Відродження Української Церкви в 1941–43 роках” стверджував, що на липень-серпень 1943 р. УАПЦ мала близько 3000 парафій, понад 1700 священників і 13 єпископів [1, 225].

Варта уваги й спроба підрахувати чисельність парафій УАПЦ у роки окупації, яку здійснив один із її керівників Іван Власовський. Згідно з його даними, на Київщині на 1 вересня 1942 р. було 513 парафій УАПЦ. Полтавська єпархія УАПЦ налічувала 150 парафій. Далі, І. Власовський стверджував, що на Лубенщині здійснювали пастирські функції 102 священника УАПЦ. Нам залишається тільки припустити, що кожен з них мав окрему парафію. На Дніпропетровщині, за підрахунками цього автора, у 1943 р. було понад 150 парафій УАПЦ. Навіть на півдні України (Миколаївська, Кіровоградська, Одеська області), згідно з даними І. Власовського, автокефалістам вдалося організувати близько 100 парафій [5, 225]. Влітку 1942 р. всі православні парафії Харківщини, якими опікувався митрополит Феофіл Булдовський, згідно з окремою домовленістю між митрополитом і керівництвом УАПЦ, увійшли до складу Автокефальної церкви [3, 145]. Зробивши нескладні підрахунки, ми отримуємо цифру – 1415 парафій, які належали УАПЦ.

Привертає увагу одна деталь у вищевказаних підрахунках Івана Власовського. Автор ніде не вказує, скільки ж функціонувало парафій УАПЦ на Волині. Він, як працівник Адміністрації УАПЦ в Україні, що мала свою резиденцію в Луцьку, не міг цього не знати. Ми можемо припустити, що автор з кон'юнктурних мотивів не став показувати реальні цифри парафій, які підпорядковувалися УАПЦ та АПЦ. Очевидно, кількість автономістських парафій була значно більшою від парафій, які підпорядковувалися Адміністрації УАПЦ. Побічним підтвердженням цього припущення може послужити той факт, що на Волині УАПЦ мала тільки трьох архієреїв (митрополит Полікарп, єпископи Платон і В'ячеслав). Автономна церква мала тут шість архієреїв (митрополит Олексій, єпископи Іоанн, Іов, Феодор, Мануїл, Никодим).

Для уточнення кількості парафій обох православних конфесій ми можемо використати архівні джерела. Так, згідно з довідкою уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області А. Федулова, підготовленої вже після війни, у період окупації чисельність парафій УАПЦ на Волині дорівнювала 120 [10, 114]. Дослідник В. Рожко підрахував, що на Рівненщині і частково на Кременеччині наприкінці 1943 р. налічувалось 80 парафій УАПЦ [8, 6]. Якщо взяти до уваги, що в Рівненській, Волинській і Тернопільській областях у період окупації функціонували 892 православних храми, то виходить, що тут Автономна церква мала 692 парафії [9, 67]. Як бачимо, Автономна церква на Волині майже у чотири рази переважала Автокефальну.

Проте нам невідомо, скільки парафій мали в період окупації відповідно, УАПЦ та АПЦ у Вінницькій та Житомирській областях. Кожна з конфесій була представлена в цих регіонах своїми архієреями. УАПЦ призначила двох єпископів: єпископа Григорія в Житомир і єпископа Фотія (до березня 1943 р.) у Вінницю. Стільки ж єпископів направила у ці області й Автономна церква. У Житомирі перебував єпископ Леонтій, а у Вінниці – єпископ Євлогій.

Збереглися точні відомості про те, скільки всього було православних парафій у Вінницькій і Житомирській областях. На Вінниччині під час війни було відкрито 836 православних храмів, на Житомирщині – 341 [9, 67]. Ми маємо у своєму розпорядженні документ, який свідчить про співвідношення між кількістю парафій, які належали УАПЦ та АПЦ, на рівні одного району Вінницької області (Вороновицького). У 1944 р. тут було 15 парафій Автономної церкви і 4 – Автокефальної [11, 12]. Через брак інших джерел ми можемо припустити, що приблизно таке саме співвідношення було як у Вінницькій, так і в Житомирській областях. Разом у Вінницькій і Житомирській областях у роки війни існували 1177 православних парафій. З них, відповідно до УАПЦ належали близько 290 парафій, а до АПЦ – близько 880.

До 1415 парафій УАПЦ ми можемо додати ще 290. У результаті отримуємо цифру – 1705 парафій, які були організовані в період нацистської окупації і оголосили про своє під-

порядкування УАПЦ. Тепер більш зрозумілими стають цифри, які подавав Демид Бурко, приведені нами вище.

Кількість парафій Автономної церкви можна вирахувати наступними чином. Від загальної кількості відкритих у роки війни парафій – 5137 слід відняти 500 парафій, які існували у зоні румунської окупації – Трансністрії [9, 67]. Всі вони мали канонічне підпорядкування Румунському патріархатові. Далі, від 4637 парафій слід відняти 1705 парафій УАПЦ і отримаємо цифру 2932 парафії. Всі вони, за невеликим винятком, належали Автономній церкві. Виняток склали парафії, що не підкорялися жодному із церковних центрів і які мали неофіційне найменування “дики” парафії.

Таким чином, можна зробити висновок, що Автономна православна церква на українських землях у період нацистської окупації мала суттєву перевагу над іншими православними конфесіями.

Примітки

1. Бурко Д. Відродження Української Церкви в 1941–43 роках // Рідна Церква. – Новий Ульм, 1963. – Ч. 56. – С. 6-7; ч. 57. – С. 4-6.
2. Васильєва О. Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. – М. : РАН. Ин-т рос. Истории, 2001. – 214 с.
3. Волошин Ю. Відродження УАПЦ на Харківщині в період німецької окупації // Український засів. – 1996. – № 7-8. – С. 145.
4. Волошин Ю. Українська православна церква в період нацистської окупації. – Полтава, 1997. – 128 с.
5. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. В 4-х томах. Т. 4. – Ч. 2 (XX ст.). – Нью-Йорк ; Бавдн-Брук, 1976. – 416 с.
6. Пащенко В. О. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. – Полтава : АСМІ, 2005. – 631с.
7. Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – М. : Изд-во Крутицкого Патриаршего Подворья, 1999. – 399 с.
8. Рожко В. Преосвященный Платон єпископ Рівненський. – Луцьк, 1995. – 76 с.
9. Центральний держархів громадських об'єднань України, ф. 1. оп. 23, спр. 1640.
10. Держархів Волинської області, ф. 393, оп. 2, спр. 95.
11. Держархів Вінницької області, ф. 4597, оп. 1, спр. 19.
12. Нeyer F. Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945. – Cologne, 1953. – 272 p.

Данилець Ю. В.

кандидат історичних наук, доцент, доктор філософії
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Директор Богословсько-історичного науково-дослідного центру
ім. архимандрита Василя (Проніна) Мукачівської єпархії УПЦ

ХІД СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПРОТИ ПРАВОСЛАВНИХ У МАРАМОРОШ-СИГОТІ В 1913–1914 рр.

Минає сто років з того часу, коли закарпатців, які вирішили повернутися до прадідівської православної віри, судили в Мараморош-Сиготі. Судовий процес проти 94 селян розпочався 29 грудня 1913 р. і завершився 3 березня 1914 р. Його результатом стало ув'язнення до різних строків 32 селян на чолі з ієромонахом Олексієм (Кабалюком). Судовий процес у Мараморош-Сиготі став резонансною подією того часу. Наприкінці 1912 р. – на початку 1913 р. поліція провела декілька рейдів у селах, де проявився православних рух, під час яких було заарештовано близько 180 осіб [18, 4]. Заарештованих утримували у жупанатських та окружних в'язницях, де з них тортурами вибивали зізнання. Через відсутність доказів суд залишив під вартою 94 осіб. Судове засідання планувалося розпочати в Дебрецені 25 листопада 1913 р. [7, 2], але згодом дата та місце були перенесені. Про безпідставність звинувачення проти селян писала львівська газета “Русское Слово”: “Мадяри не мають ніякого милосердя і страшно переслідують ті слов'янські народи, котрі живуть в Угорщині... За що властиво бу-

дуть судити русских людей, никто не знає. Певно за те, що вони не відреклися від своєї народності, віри і церкви і були руськими патріотами” [10, 2].

29 грудня 1913 р. в Мараморощ-Сиготі на лаві підсудних опинилося 94 особи – чоловіки і жінки віком від 17 до 64 років. За мірою “скоєних злочинів” суд на чолі з Аврелієм Товтом та королівським прокурором Андором Ілляшем розділив ув’язнених на 15 груп. Селянам висунули звинувачення в тому, що вони шляхом поширення православ’я хотіли відірвати частину угорської держави і приєднати її до Росії; що вони вели агітацію проти греко-католицького духовенства, церкви, угорського народу і законів [12, 2]. Згідно з угорським законом 1868 р. громадяни держави могли вільно переходити з одного віросповідання в інше, дотримуючись визначених формальностей. Таким чином, переслідування за зміну релігії не могло бути злочином. Прокурор переконував суд, що підсудні встановили зв’язки з графом Володимиром Бобринським у Петербурзі і братами Геровськими у Чернівцях з політичною метою. За словами прокурора, звинувачені проводили політичну агітацію на ярмарках і відпустах у монастирях та при матеріальній допомозі “Галицько-Руського общества” поширювали в русинських комітетах відозви, газети, листи, які викликали ненависть до угорської держави і греко-католицького духовенства [6, 1]. На боці православних виступали 19 адвокатів, більшість з яких було безкоштовно призначено угорською владою [19, 20].

Серед речових доказів, за допомогою яких прокурор намагався довести антидержавну діяльність підсудних, були картини, на яких зображувалися афонські та київські монастирі, ікони, богослужбні книги, видані в Києві, Одесі, Москві, періодичні видання з Чернівців та Львова [8, 5]. У акті звинувачення прокурор А. Іллеш говорив про історію православ’я у Східній Угорщині та активізацію руху з включенням до нього Олексія (Кабалюка) [13, 2]. Після виступу прокурора суд перейшов до допиту обвинувачених. Судові слухання проводилися на угорській мові, якою володіло лише декілька затриманих. Адвокати звертали увагу на те, що перекладачі неправильно тлумачать висловлювання підсудних та свідків. Більшість ув’язнених відкидали протидержавну агітацію, вони твердили про її суто релігійний характер [4, 159].

Значну увагу преси привернуло слухання на суді “головного звинуваченого” ієромонаха Олексія (Кабалюка), який повернувся з США та добровільно з’явився на суд. 16 січня 1914 р. прокурор представив речовими доказами його вини листи, книги, церковний одяг, предмети церковного вжитку. У одному з листів до архієпископа Євлогія Олексій (Кабалюк) скаржився на Геровських, що ті поширювали в Угорщині антидержавні друковані видання і тим самим налаштували адміністрацію проти угорців. Спочатку Кабалюк відмовився від адвоката і захищав себе сам, потім цю роботу виконував адвокат Артур Клейн. Між звинуваченими на суді був і молодший брат Олексія (Кабалюка) – Юрій Кабалюк. На суді Олексій (Кабалюк) детально розповів свою біографію, наголосивши, що проводив серед населення лише місійну роботу і не переслідував політичної мети. Щоб підтвердити священицький сан, Кабалюк пред’явив посвідчення, підписане архієпископом Холмським Євлогієм [11, 7-8].

Про насилля угорських жандармів напередодні суду свідчать покази жителів с. Іза. Так, Микола Сабов заявив, що під час Різдвяних свят 1913 р. його, хворого, жандарм силою погнав до греко-католицької церкви [22, 6]. Інші селяни стверджували, що вони не допустили ніяких злочинів проти греко-католицької церкви і духовенства та всі скаржилися на насильство жандармерії [9, 15]. Від побоїв у в’язниці збожеволіло двоє селян [5, 3]. Після допиту обвинувачених суд перейшов до читання конфіскованої літератури. Багато селян вимагали повернути їм книги назад, вказуючи, що подібні видання є і в греко-католицьких храмах [14, 14].

Певний резонанс викликав приїзд з Петербурга графа Володимира Бобринського. 3 лютого 1914 р. він у супроводі думських послів Балашова і Дмитрієва приїхав до Будапешту. Львівське “Діло”, посилаючись на угорську газету “Pesti Hirlap”, подало витяг з інтерв’ю В. Бобринського, який категорично відкинув політичні мотиви у православному русі [16, 4]. На суді граф виявив бажання давати покази на російській мові для того, щоб його могли розуміти підсудні. Але голова суду А. Товт не задовольнив його прохання, мотивуючи відмову тим, що судовий перекладач Медведецький погано володіє російською мовою. Під час слухання прокурор поставив графу ряд питань, які мали безглуздий та провокаційний характер. Свідок заперечив закид про фінансування паломницьких поїздок угорців до Росії та проведення політичної агітації в Угорщині [2, 3].

Неоднозначну оцінку громадськості викликали допити свідків, яких, за повідомленням львівської газети “Діло”, було до 300 чоловік [17, 3]. Головною фігурою звинувачення був провокатор Арнольд Дулішкович. На суді виявилось, що він займався політичним шпіонажем та релігійною пропагандою [19, 14]. Подібне завдання виконував й Андрій Манайло, який по-

селиться у с. Липча біля Хуста. Він ходив поміж селянами, виступав проти мадяризації, греко-католицького духовенства, провокував селян на необережні висловлювання [21, 2].

Справжній провал звинувачення показало слухання свідків: уніатських священників, сільських корчмарів та чиновників. Між адвокатом Йозефом Редесом та священником Андрієм Азарієм з Ізи виникла полеміка стосовно трираменного хреста. Адвокат, посилаючись на рішення Конгрегації Поширення Віри від 19 квітня 1887 р., стверджував, що така форма хреста дозволена церквою, крім того, такий хрест був і на вежі в Ізі. У свою чергу Азарій заперечував слова адвоката, наголошуючи, що такий хрест – це прояв панславізму [19, 27]. Подібне твердження висував і священник Олександр Кимак з Теремблі. Коли адвокат Й. Редей показав йому молитовник з трираменним хрестом, виданий ужгородським “Уніо”, він відповів, що це робиться для того, щоб книги краще розходилися в народі. Свідчення священника з Липчі показали, що чимало духівників боролися з православ’ям через особисту користь. Священник повідомив, що з його села надійшло 168 заяв про перехід, внаслідок чого він втратив триста мір кукурудзи щорічно та плату за треби [3, 20].

Не маючи достатньої кількості доказів, прокурор 5 лютого 1914 р. звільнив з-під варту значну частину заарештованих, знявши з них усі звинувачення [15, 4]. Незважаючи на всі зусилля захисту й протести світової громадськості, угорська влада 3 березня 1914 р. винесла ганебний вирок – 32-х чоловік було засуджено до різних строків ув’язнення і сплати великого грошового штрафу [20, 2]. Найбільший строк отримав ієромонах Олексій (Кабалюк) (4 роки і 6 місяців в’язниці і 100 крон штрафу) [1, 6].

Судовий процес у Мараморош-Сиготі у 1913–1914 рр. показав світовій громадськості, що в Угорщині органи влади діють за допомогою провокаторів та підкуплених свідків і не дотримуються законодавства про релігію. Захист, який проводили адвокати, показав, що угорська влада, не маючи змоги засудити православних за вихід з унії, безпідставно інкримінувала їм державну зраду. Вирок суду свідчив про поразку судової системи імперії та її кризу. Методи слідства шокували широкий загал та зацікавили чимало європейських періодичних видань, котрі об’єктивно оцінювали православний рух.

Примітки

1. Вирок в Мараморошській розправі // Діло. – 1914. – 3 березня. – С. 6.
2. Гр. Бобринський на суді // Діло. – 1914. – 5 лютого. – С. 3.
3. *Грабец М.* К истории Марморорошского процесса. – Ужгород, 1934. – 56 с.
4. До мармаророшського процесу // Нива. – Львів. – 1914. – 15 марця. – С. 159.
5. Жертви русофільської пропаганди // Діло і Нове Слово. – 1914. – 3 січня. – С. 3.
6. Жертви русофільської пропаганди перед судом // Діло і Нове Слово. – Львів, 1913. – 29 грудня. – С. 1.
7. Из Угорской Руси // Русская Правда. – 1913. – 28 ноября. – С. 2.
8. Издѣвательство надъ русскими въ Австріи // Почаевскій Листокъ. – 1914. – 15 января. – С. 5.
9. Патриот За-Карпатской Руси // Наша Родина. – Календарь на 1921 г. – Springfield, Vt. USA: Издание Русскаго сиротскаго приюта, 1920. – С. 15.
10. Под мадярским ярмом // Русское Слово. – Львов, 1913. – 3 октября. – С. 2.
11. Показанія о. Алексія (Кабалюка) на суде угроруссов // Почаевскій Листок. – 1914. – 15 января. – С. 7.
12. Право- і царославіє // Праця. (Львів). – 1914. – 15 квітня. – С. 2.
13. Процесс против 94 угроруссов // Русское Слово. – 1914. – 1 января. – С. 2.
14. Процесс угроруссовъ // Голос Москвы. – 1914. – 16 января. – С. 14.
15. Там же. – 6 февраля. – С. 4.
16. Російський провокатор в Угорщині // Діло. – 1914. – 5 лютого. – С. 4.
17. Русофільський рух в східній Угорщині // Діло. – Львів, 1913. – 10 грудня. – С. 3.
18. Что діється на Угорщині // Русская Правда. – 1913. – 18 апреля. – С. 4.
19. Beskid K. Monstrosni process v Marmarosske Sihoti. – Hust, 1926. – 32 s.
20. Le proces des Ruthenes // Le Figaro. – 1914. – 4 mars. – P. 2.
21. Proces s Rusiny // Cech. – 1914. – 11 unora. – S. 2.
22. Proces s rusinskymi “velezradci” // Delnicke listy. – 1914. – 30 ledna. – S. 6.

Дымчик Рафал

Доктор истории

Университет им. Адама Мицкевича в Познани

В УДЕЛЕ БОГОРОДИЦЫ – ПАЛОМНИЧЕСТВО БОЛГАР К СВЯТОЙ ГОРЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В монашеском движении, также как и в истории горы Афон проблематика, связанная с присутствием там болгар, охватывает небольшой спектр вопросов, однако для современного болгарского населения все, что связано с этим местом возрастает к рангу важнейших событий. В связи с тем, что на протяжении веков происходили там важнейшие события и скапливались национальные богатства с целью сбережения их от уничтожения или грабежа, Афон всегда был желанным местом паломничества верующих болгар. Интенсивность этого движения зависела от политической ситуации, нестабильность которой часто провоцировала его ограничения. Сначала почти пятьсот лет турецкого ига, а позже полвека коммунистического правления значительно сократили масштабы паломнического движения. Только после демократических перемен 1989 г. Святая Гора снова стала привлекать болгарских паломников.

Анализируя паломническое движение болгар на Афон, становится очевидным, что главной темой моего анализа будет посещение монастыря Зограф – знакового места, связанного с Болгарией. В связи с тем, что в средние века не возникал интерес ко всем паломникам, описывая только визиты наиважнейших персон, в этой статье я остановлюсь на их посещениях монастыря Зограф. Очевидно, что на протяжении веков паломники проделывали свой путь также и к многим другим святым местам, но именно контакты с этим монастырем развивали болгарское национальное самосознание и именно они будут темой моей рефлексии.

Основан в начале X в., монастырь Зограф с самого начала был тесно связан с Болгарией. Согласно легенде, монастырь основали трое братьев с Охрида: Давид, Арон и Иоанн Селим. Вскоре он был заселен преимущественно болгарскими монахами. Анализируя широко известное паломническое движение, мы должны выделить его три основные тенденции. Первая – это путешествия к Зографу болгарских правителей, самые важные и значительные с точки зрения позиции, которую занимал в средневековом обществе правитель; вторая – это визиты аристократии и других важных персон и наконец третья – это возникшее гораздо позднее широко известное паломническое движение простых болгар.

В прошлые века по очевидным причинам на Афон прибывало немного паломников, но те, которые уже проделали долгий путь, как правило, оставались там надолго. Сейчас нельзя детально воспроизвести число паломников болгарской национальности, которые на протяжении веков проходили через Святую Гору, однако количество доказательств, которые они оставили после себя, приводит нас к предположению, что их было немало. Интересный взгляд о масштабах их присутствия на Святой Горе представлен в работе 1846 г. русского ученого Порфирия Успенского [1]. Он утверждает, что болгары были основателями Григориата, Святого Павла, Кутлумуша, Ксиропотама, Ксенофонта и Хиландарского монастырей. Одновременно ученый доказывает, что именно в XVI, XVII и XVIII вв. “весь Афон был полуболгарским” и болгары составляли большинство в монастырях Кутлумуш, Ксиропотам, Святого Павла, Хиландар, Ксенофонт, Ксилургу, Святого Пантелеимона и, конечно, в Зографе. О болгарских корнях монастыря Григориат раньше вспоминал также Василий Барский. Русский путешественник, который посетил его в 1725 г., писал о монастыре: “Монастырь оный прежде бже Болгарский (яко же слышахъ) суть бо тамо още старья и книги Болгарския” [2, 148].

По мере изменения количества монахов на Святой Горе, в зависимости от геополитической ситуации в мире и особенно на Балканах, пропорционально к этому уменьшалось или увеличивалось число болгар, но все же они всегда составляли немалую группу. Монашеское население изменялось под влиянием важных событий. Второй *типикон* Святой Горы 1044 г., уложенный Константином IX Мономахом, был подписан 30 игуменами с 180 существующих тогда монастырей, количество населения которых, к сожалению, не было записано. Например, количество монахов двух крупнейших монастырей – Великой Лавры и Ватопеда – составляло 800 человек! Число это уменьшилось несколько десятков лет спустя, когда на Афон пришли около 300 валашских пастушьих семей. Конфликты, напряженность и раздражение привели к массовой миграции монахов из Афона в более отдаленные места за пределами Святой Горы. Только указ, выданный императором Алексеем I Комнином, восстановил там законность и порядок. Императорский указ подтвердил независимость афонских монастырей от власти патриарха и епископов, освободил монахов от уплаты различных налогов и сборов навеки. На осно-

вании этого документа, пастухи были изгнаны из области, которая с того момента начала называться во всех документах Святой Горой (гр. Агиос Орос). В последующие годы число монахов на Святой Горе быстро возросло и достигло 20 000 человек. Но в конце XI в. количество монастырей стремительно сокращается (до 60), что связано было с уменьшением числа монахов. К другому кризису привел приход латинян и их вмешательство в жизнь святых отцов. С кризисом помогло справиться только что родившееся духовное движение – исихазм, которое привело к духовному обновлению. Это стало одним из главных факторов, объединяющих монахов. Последующие годы, особенно после нашествия турков, принесли очередной упадок Святой Горы. После периода жестокого правления Лубут Паши в результате начатых им репрессий, количество монахов в отдельных монастырях снизилось до 5-6 человек! Но даже таким образом опустевшие монастыри смогли устоять (большинство из них).

Мы не знаем точно, кем был первый болгарский правитель, который посетил Зограф. Сохранившиеся документы указывают на болгарского царя Иоанна Асена II (1218–1241). Документы, однако, не убеждают исследователей предоставить ему пальму первенства в паломничестве болгарских царей на Афон, потому что его визит не упоминается, как первый в своем роде, но только как очень важный, что свидетельствует о ряде предыдущих визитов болгарских правителей. После победы войск византийского императора Теодора Комнина (1224–1230) под Клокотницей в 1230 г. он отправился в благодарственное паломничество на Афон. В ходе визита отмечен был как щедрый даритель: одарил землями, деревнями и привилегиями монастырь Ватопед, также построил каменную башню в монастыре Зограф и расширил его здания (подтвердил это актом с золотой печатью, так называемая златопечатна грамота). Упоминания того визита также сохранились в различных документах, хранящихся в монастыре – Иоанн Асен II назван в них “возродителем монастыря”.

Во второй половине XIII в. монастырь был сожжен каталонскими наемниками, нанятыми Латинским Государством в Константинополе с целью установления нового порядка. Противостоящие тогда союзу с Католической Церковью монахи Афона были насильственно склонены к изменению взглядов. В результате одной из таких акций были сожжены заживо 22 монаха вместе с игуменом Фомой и четырьмя светскими помощниками. Напоминанием о тех событиях служит “праздник 26 зографских мучеников” (10 октября). О тех трагических событиях также напоминает множество икон и фресок в монастыре. Память об этом варварском преступлении является лишь одним из многих, но важным вопросом, препятствующим экуменическому диалогу между католицизмом и православием.

В последующие годы ситуация монастыря стабилизировалась, возвращение к власти византийских правителей, а также расцвет Второго Болгарского государства связаны с его развитием. Очень позитивно вписаны в историю монастыря средневековые правители как болгарские, так и византийские, а позднее и сербские. В конце XIII в., император Андроник II Палеолог проводивший политику, направленную против Союза, в то же время уделял большое внимание восстановлению разрушенных монастырей – в том числе и Зографа. Нехватка документов, касающихся помощи со стороны болгарских правителей во второй половине XIV в. не означает ее отсутствия. С уверенностью мы можем утверждать, что помощь такова существовала, ее доказательства находим в монастырях, не сохранились только документы, касающиеся той помощи. Последними средневековыми правителями Болгарии, которые записаны как дарители монастыря Зограф были царь Иван Александр (1331–1371) с его Хиландарской грамотой, а позднее царь Иван Шишман (1371–1393). В течение следующих ста лет Зограф разделит судьбу других афонских монастырей: не получал даров, не был также посещаемым или охраняемым ни одним из правителей. Это было связано с политической ситуацией – господством турков на Балканах. Только в конце XV в. начался период помощи, которую предоставляли болгарскому монастырю молдавские правители: воевода Стефан и его сын Иван-Богдан. Не случайно молдавские правители заинтересовались Зографом. После падения Второго Болгарского государства много болгар, преимущественно аристократов, эмигрировали из оккупированной турками Болгарии за Дунай, на территории княжеств молдавских и валахских. Бежала в основном аристократия, которая со временем, хотя и активно включилась в жизнь Молдавии, не забыла свои корни. Также правители Молдавии, оказывая помощь и контролируя болгарских эмигрантов, считали себя наследниками средневековых болгарских правителей. По их мнению, это было связано не только с правом господства над болгарскими, но и приобретением полномочий бывших болгарских правителей, а одним из них было право опеки над болгарским православным монастырем на Святой Горе.

Древнейшим из сохранившихся документов о посещениях аристократов и других видных деятелей, которые не были в то же время правителями Болгарии, является славянская надпись

1348 г. касаючися перебування в монастирі св. Георгія болгарського патріарха Феодосія Търновського. Эта книга хранится сегодня в России. Идентификация личности с текста долгое время вызывала споры и дискуссии. Русский ученый П. Сырку утверждал, что в середине XIV в. был только один патриарх с таким именем – создатель исихазма и основатель Килифаревского монастыря – Феодосий Търновский (1337–1360/1362). Это утверждение было оспорено в 1948 г. А. Бурмовым, который на основании Синодика Болгарской Церкви, а также введения в Собрание Законов Стефана Душана утверждал, что Патриархом Болгарии, участвующим в коронации царя Стефана Душана, был Симеон. Бурмов также утверждает, что надпись касается другой личности – Феодосия II. Он утверждает, что у нас нет никаких документов, подтверждающих возможность переизбрания на пост патриарха Болгарии, и до сих пор было принято считать, что Феодосий Търновский избирался на этот пост дважды. Его аргумент, кажется, по утверждению Кирилла Павликиянова – не очень правдоподобным, потому что он предполагает существование почти в тот же период двух патриархов по имени Феодосий, которые разделяли ту же теологическую ориентацию исихазма. Стоит скорее принять теорию Павликиянова о том, что бывший зографский монах и Патриарх Болгарский – это одно и то же лицо [3, 98]. Феодосий прославился как сторонник родившегося в XIV в. на Афоне религиозного движения – исихазма, который призывал к обновлению православия в духе ограниченного мистицизма. Эта идея была развитием новых, ранее появившихся мыслей о том, что человек может сам найти путь к Богу, но новаторством было предположение, что привести к этому может также жизнь, полна квиетизма и аскетизма.

Следующей важной фигурой, посетившей монастырь Зограф в Средневековье, был Евфимий, патриарх Търнова. Очень мало известно о его юности, родился около 1320–1340 гг. в аристократической семье будущего патриарха. Редкие упоминания указывают на его изначальное пребывание в монастыре Великая Лавра около 1365 г. Сторонником этого тезиса есть П. Сырку, который ссылается в своем творчестве [4] к “Похвальному слову Евфимию” Григория Цамблака. После пребывания в Великой Лавре, Евфимий присоединился к болгарским монахам на Афоне и поселился в близости от башни Селина. Место находится между монастырями Зограф и Эсфигмен, в долине реки Вагенокамары, расположенной недалеко от пристани Зограф. Проведя там несколько лет, покидает Афон в 1370 г. Г. Цамблак также упоминает конфликт Евфимия с византийским императором Иоанном V Палеологом (1341–1391), в результате которого болгарин был изгнан на остров Лемнос. К сожалению, эта версия не подтверждается другими историческими документами [3, 163]. Исторически доказанным есть только его выполнение функций патриарха Търново в 1375–1393 гг.

Светским дарителем, который, вероятно, посетил монастырь Зограф, был епикерниос Стратимир, связанный с двором болгарского царя Ивана Александра (1331–1371), который в 1344 г. передал монастырю деревню Мармари недалеко от Стримона. Это подтверждается его просьбой к императору Иоанну V Палеологу о подтверждении дарчей. Стратимир был известным не только этим актом дарования, он основал также дом для нужд монастыря в городе Сливен на севере Фракии.

Другой средневековый документ – Акт Патриарха Филофея Коккиноса подтверждает, что церковь Св. Димитрия была основана духовным сыном Филофея – Браниславом и подчинена ему (Филофею), а не епископу Ерисоса [5, 105-106]. Личность Бранислава не прослеживается в других документах, мы не знаем ни его происхождения, ни статуса, но та формулировка, которую мы имеем, позволяет предполагать, что Бранислав был важным лицом*.

В истории Святой Горы дважды появлялись, без упоминания имен, архиепископы Болгарии. Первый в период 1231–1235 гг. и второй в 1262 г. При этом не уточняется, который монастырь они посещали, но можно предположить с высокой степенью вероятности, что это был болгарский монастырь Святого Георгия. Визит одной из личностей упомянут в письме митрополита Анкары Кристофора к болгарскому царю Ивану Александру – в нем говорится о личности как об архиепископе Търнова, так что, вероятно, это был болгарин. Скорее всего, речь идет об архиепископе и предстоятеле Василие, активном участнике переговоров между болгарским царем Калояном и папой Иннокентием II в 1198–1205 гг. Историк В. Златарский, сторонник этой версии, утверждает, что отсутствие его имени в Синодике Болгарской Церкви вызвано его политическими и религиозными взглядами – он был сторонником союза с католиками, который был осужден Церковью, что и привело к тому, что его имя было стерто из церковных списков [6, 355, 362-365]. Что касается документа 1262 г., вполне возможно, что в нем речь идет о византийском архиепископе, который был титулован как архиепископ Болгарии [3, 166].

Нельзя не упомянуть о двух великих деятелях православия, которые происходят из территории Болгарии и появляются на Афоне – это митрополит Русский Киприан и митрополит

* “Τὸ κατὰ πνεῦμα νόμῳ τῆς πρώτης μετρίότητος τῷ Μπραμισθλάβω”

Киевский Григорий Цамблак. Несмотря на уверенность в их пребывании на Святой Горе, невозможно точно определить, в каком из монастырей они останавливались. Нехватка документов, однако, не исключает того, что они могли пребывать (в силу своего происхождения) в монастыре Святого Георгия.

Начало масштабного паломнического движения приходится на XVII в. Монастырь был вынужден тогда перейти к, своего рода, самообеспечению. Не получая пожертвований от правителей, монахи старались содержать монастырь только из обработки своих земель и доходов, получаемых от их метохии. Единственной поддержкой, на которую они могли рассчитывать, была помощь в работе на земле болгар, которые обрабатывали зографские земли и пожертвования, поступающие в монастырь через появившуюся там группу паломников (после предварительных встреч в различных частях Балкан). Хотя такая помощь может показаться небольшой, но ее массовый характер способствовал расцвету монастыря. В то время Зограф имел свои метохии не только во всех болгарских городах, но и в большинстве малых городов и во многих деревнях. Возникшее тогда так называемое масштабное паломническое движение есть вопросом настолько широким, что требует отдельной научной рефлексии.

Нельзя не вспомнить хотя бы несколькими словами о помощи, которую монастырь Зограф получил с территории России в период XVI–XIX вв. Известны многие зографские посланники, которые приходили к русским царям с просьбой о поддержке. Правители никогда не отказывали в просьбах о помощи, и к их пожертвованиям присоединялись купцы и дворяне. Такая помощь убеждала болгар в славянском единстве и укрепляла веру в “освободительную миссию России”.

История паломничества болгар на Святую Гору в первой половине XIX в., а затем причины его прекращения в период коммунистического правления также есть темой слишком широкой, чтобы обсуждать ее в этой статье. Отметим только, что это очень важный период, так как в то время не только исчезло паломничество, но сложные отношения со страной почти привели к краху болгарский монастырь на Афоне.

Ситуация значительно улучшилась только с появлением демократических преобразований после 1990 г., когда стало очень популярным в политических кругах проявлять интерес к проблемам афонского монастыря Зограф. Этот интерес можно увидеть во всех кругах власти, как в правящих, так и в оппозиции. Одним из наиболее важных визитов на самом высоком уровне власти был визит премьер-министра Болгарии царя Симеона на Афон 12 мая 2002 г., второй после падения коммунизма визит премьер-министра в Зограф.

О том, что такие визиты имеют большое значение для монахов, свидетельствует способ приветствия гостя: *В манастира “Свети Георги” Симеон бе посрещнат на портата лично от игумена дядо Амвросий и от най-стария монах-библиотекаря дядо Пахомий. След кратката приветствена служба в манастирската църква цялото братство и премиерът отидоха в приемната на светата обител. Според старата традиция монасите почерпиха гостите си с напръстник коняк, ликьор или мента, портокалов сок и червени великденски яйца. Тогава Симеон дари манастира с икона на Св. Георги [7].*

В то же время стоит отметить, что с целью оказания премьеру наибольшего уважения, напоминая о царском происхождении, монахи называли его василевсом.

Заявления Симеона во время пребывания в монастыре были очень взвешенными; подчеркивали одновременно его стремление к примирению с греками, с которыми на протяжении веков существования монастыря многократно доходило до трений – последние серьезные инциденты имели место во время балканских войн, однако в меньших масштабах неприятные инциденты происходили и в последние годы. Присутствию премьер-министра предшествовал визит вице-президента Ангела Марина, который после посещения столицы Монашеской Республики посетил с двухдневным визитом болгарский монастырь. Как сообщала болгарская пресса, вице-президент подчеркивал в своих заявлениях, что прибыл на Афон как вице-президент и в то же время как паломник и в соответствии с недавно сложившейся традицией участвует в празднованиях монастыря в качестве главы государства.

Визиты политиков на Афон стали уже традицией. Во время праздника монастыря 6 мая 2004 г. среди гостей, участвующих в праздновании оказался председатель парламентской группы Новые Времена Мирослав Севлевский. В следующем году монастырь Зограф посетил другой высокопоставленный чиновник, вице-премьер Ивайло Калфин, болгарская пресса описывала его участие в праздновании монастыря. В ноябре 2005 г. следующая правительственная делегация прибыла на Афон во главе с министром здравоохранения, профессором Радославом Гайдарским.

Последние годы характеризуются еще более активными контактами между Зографом и Болгарией. Во время праздника святой обители 6 мая 2006 г., в нем приняли участие одно-

временно две делегации: светская и духовная. Членами светской делегации, кроме министра иностранных дел Ивайла Калфина, были также директор Департамента по делам религий при Совете министров Болгарии Иван Желев, болгарский посол в Греции, а также генеральные консулы Республики Болгария в Салониках и Стамбуле.

Также важным был визит другой делегации под руководством митрополита ловчанского Гавриила, который согласно с решением Синода Болгарской Православной Церкви доставил на Афон мощи святого Ивана Рыльского.

О том, насколько важными были пожертвования для монастыря Св. Георгия показывает включение их в обязанности министра иностранных дел. Согласно рекомендациям, помимо поддержания и развития дружеских отношений с другими странами, участия в международных проектах, охраны прав и интересов болгарского народа и болгар, проживающих за границей, опеки болгарских институтов культуры, образования и науки он также обязан надзирать за потоком пожертвований, передаваемым на нужды монастыря Зограф. Пункт 11 его обязанностей гласит: *предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина; наблюдава и направлява дейността, на 'Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно ест"* [8].

Анализируя паломническое движение болгар на Афон, можно утверждать, что оно оставило значительный след в истории Святой Горы, в то же время оказывая большое влияние на культуру Болгарии через развитие национального самосознания болгарского народа. Особенно радуют изменения в последние годы, когда после долгого перерыва паломническое движение болгар на Святую Гору получило наконец соответствующие условия для развития. И с того, что мне удалось наблюдать во время моих посещений Афона, с каждым годом приходит туда все больше болгар*.

Примечания

1. *Успенский П.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1846. – Ч. I. – Отд. второе. – К. 1877–1881.
2. *Барский В. Г.* Путешествие к святым местам в Европе, Азии и Афоне находящимися, предприятие в 1723 и окончанное в 1747 году. – СПб., 1800.
3. *Pavlikianov Ciril.* The medieval aristocracy on mount Athos. – Sofia, 2001.
4. *Сырку П.* К истории изpravления книг в Болгарии в XIV веке. I. Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского. – St. Petersburg, 1899.
5. *Actes de l'Athos IV, Actes de Zographou*, ed. W. Regel, E. Kurtz i B. Korablew, 1907 (reprint Amsterdam 1969).
6. *Златарски В.* История на българската държава през средните векове. – Т. III. Второ българско царство. България при Асеневици. – София, 1940.
7. *Проичев Т.* АТОН: Зографските монаси славеха министър-председателя като василевс. – СОФИЯ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoslavieto.com/news/2002/news1.htm#Simeon_Athos1, 28.10.2007
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mfa.government.bg/index.php?tid=1&item_id=10226 (26.10.2007)

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЧЧИНИ ЙОЗЕФА ТІСО ДО КИЄВА НА ПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА 1941 р. У ВИСВІТЛЕННІ ТОГОЧАСНИХ МАС-МЕДІА

На початку листопада 1941 р. президент Словаччини Йозеф Тісо відвідав Київ у рамках інспекційної поїздки в словацькі частини на Східному фронті. Проте досі лишаються нез'ясованими ані справжні мотиви і цілі, задля яких він здійснив цю складну і небезпечну подорож, ні подробиці його перебування в Україні. Особливо багато питань викликає резонансна диверсія, що сталася під час відвідання Тісо Києво-Печерської лаври. Щоб бодай частково відповісти на ці питання, спробуємо детально проаналізувати, чим займався очільник Словацької держави Тісо в останній декаді жовтня – на початку листопада 1941 р. на підставі всіх доступних нам нині медійних джерел.

* W latach 2002–2013 miałem okazję dziesięciokrotnie przebywać na Athosie. Podczas swoich wizyt odwiedziłem wszystkie dwadzieścia monasterów, oraz wiele skitów, ze względu jednak na fakt, iż jestem absolwentem filologii bułgarskiej, najczęściej odwiedzałem bułgarski monaster Zoграф.

Приїзду Йозефа Тісо в Україну передувала його кількаденна поїздка в Берлін. Він прибув в столицю Третього рейху 22 жовтня 1941 р. на чолі делегації урядового кабінету у складі прем'єр-міністра доктора Войтеха Туки, міністра внутрішніх справ Шаньо Маха і міністра оборони генерала Фердинанда Чатлоша [8, 1; 5, 1; 9, 6; 2, 4]. Головною метою візиту стали політичні й військові переговори, зміст яких досить прозоро окреслений у заключній відозві Тісо до словацької армії, в якій він закликав вояків бути вірними своєму союзницькому обов'язку [7, 1]. Саме під час перебування Тісо в Берліні вочевидь й була досягнута домовленість про його поїздку в Україну, оскільки сценарій та дипломатичний протокол цієї поїздки мали бути заздалегідь узгоджені з німецькою стороною у найменших деталях.

Формальною підставою для появи Тісо в Україні за поодинокими повідомленнями преси стало вшанування пам'яті загиблих словацьких солдатів, при чому ця подорож описувалася із дотриманням таких заходів секретності, що про неї згадувалося буквально кількома рядками і ... без жодних географічних вказівок – згідно з цими реляціями Тісо побував десь на Східному фронті, в тих районах СРСР, де поховані словацькі вояки [3, 2; 4, 8]. Виняток становила газета “Голос Волині”, що видавалася в Generalbezirk Shitomir. Завдяки їй можна детально реконструювати хроніку подій, пов'язану з перебуванням словацької урядової делегації на Волині і Київщині. З крихітної замітки у цій газеті стає відомо, що 1 листопада 1941 р. Тісо прибув до Житомира, 2-го – брав участь у поминальному молебні, влаштованому біля пантеону словацьких вояків у Липівцях під Вінницею, 3-го – перебував у Києві, але надвечір знову повернувся до Житомира, де відвідав міський театр, і, нарешті, 4-го відбув до Словаччини [6, 1].

Решту подробиць цього візиту можна дізнатися з словацької кінохроніки. Підбірка окремих кадрів з неї була уперше оприлюднена на сторінках популярного часопису “Пам'ятки України” на початку 1990-х рр., при чому редколегія журналу обмежилася лише єдиною ремаркою стосовно походження фільму: “кіноплівку передали Петру Тимофійовичу [Троньку, академіку, голові Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури] із Чехо-Словаччини” [10, 50-55]. Узагальнені дані про згаданий фільм (його загальна протяжність, обставини зйомки, місце зберігання тощо) тривалий час лишалися нез'ясованими, хоча кіносюжет, що стосувався відвідання словацьким президентом Лаври, часто використовується в публіцистичних передачах про Вітчизняну війну й навіть викладений на YouTube під назвою “Jozef Tiso na navsteve slovenskych vojakov”.

Зрештою, нам вдалося з'ясувати, що ці матеріали є фрагментом словацького документального фільму “Od Tatier po Azovské more” (“Від Татр до Азовського моря”), першої повнометражної стрічки власного виробництва, створеної на державній кіностудії “Наступ” (Slovenská filmová spoločnosť Nástup) режисером Іваном Й. Ковачевичем (réžia Ivan Július Kovačević) у 1942 р. У звуковому фільмі загальною протяжністю 60 хв. розповідалося про участь словацької армії у військовій кампанії проти СРСР [1].

Візит Тісо на “східні окуповані території” розпочався наприкінці жовтня 1941 р.; точної дати від'їзду із Словаччини з'ясувати поки що не вдалося. Проте маршрут словацької делегації відомий завдяки кінохроніці досить докладно: поїздка розпочалася з відвідання пантеону словацьких вояків у Залужжі біля Сяноку, далі Тісо оглядав зруйновані доти укріпрайону під Львовом, а в самому місті – тюрму НКВС “на Лонцького” та солдатські могили на Личаківському кладовищі. Згідно з коментарем диктора президента Словаччини супроводжували кілька високоставлених урядовців, зокрема міністр оборони генерал Фердинанд Чатлош і “шеф уряду пропаганди” Тідо Йозеф Гашпар (останній вочевидь і був ініціатором кінозйомки).

Жодних повідомлень про те, що робив Тісо в Києві, розшукати не вдалося, утім про це можна довідатися з кінохроніки. Оператор безпристрасно фіксує всі пересування словацького президента містом. Ось основні пам'ятні місця, які він відвідав: Софійський майдан з пам'ятником Богдану Хмельницькому, зруйнований Хрещатик від Думської площі до ЦУМу, Маріїнський палац, колишній будинок Київського особливого військового округу на Банковій (нині Адміністрація Президента України), схили Дніпра понад мостом імені Є. Бош, міст “Шарнхорстбрюке”, збудований німцями навпроти Печерської лаври. Тут словацька делегація милувалася мальовничою панорамою печерських пагорбів з абрисами архітектурного ансамблю славнозвісного Києво-Печерського монастиря.

Кульмінаційний епізод хроніки – відвідання Печерської лаври. Оператор знімає фасади старовинних споруд і крупним планом постаті відвідувачів. На жаль, кадрів з інтер'єрами Успенського собору у хроніці немає і невідомо, чи взагалі велася зйомка в самому соборі.

Ось Тісо з почтом залишає стіни монастиря, а вже за мить ми бачимо руїни зруйнованого храму, при чому диктор спеціально наголошує, що Лавра вибухнула через двадцять хвилин після від'їзду урядової делегації. Показово, що нацисти намагалися приховати обставини інциденту з Тісо, розмістивши в пресі інформацію, що диверсія сталася надвечір 4 листопада, тобто тоді, коли словацького президента вже не було в Києві [11, 4].

Додаткові дані про перебування словацької делегації в українській столиці можна отримати зі свідчень Леоніда Романюка, що впродовж війни працював у фільмовому товаристві “Наступ” й брав участь у фільмуванні “побуту Президента Д[окто]ра Тиси в Києві”, а потім опинився на еміграції в США. В зібранні Української Академії мистецтв і наук в Нью-Йорку (The Ukrainian Academy of Arts and Sciences, New York) зберігся лист Л. Романюка від 15 листопада 1973 р., в якому той звертається до преосвященного Мстислава (Скрипника), на той час митрополита УПЦ у США, з пропозицією видати книгу про руйнування Києва під час Другої світової війни. При цьому Л. Романюк пропонував використати як ілюстративний матеріал унікальні світлини, що були в його розпорядженні. Тут йшлося про “відрізки фільму”, що є “частиною сирого фотографічного матеріалу” з кінохроніки візиту Тісо до Києва. Л. Романюк зізнається, що “підчас зістригання і зіставлення фільму я затримав для себе деякі образки, що показували зруйнований Київ, зокрема Києво-Печерську Лавру”. Далі Л. Романюк перелічує 49 сюжетів 103-х позитивів, що лишилися в нього від плівки кінохроніки. Більшість сюжетів (таких як “Руїни вулиці”, “Руїни будинків”, “Руїни Хрищатика”, “мости через Дніпро”, “Собор Св. Софії”, “Київо-Печер. Лавра” тощо) можна досить упевнено ідентифікувати з відповідними сценами зі словацької хроніки.

Разом з тим у списку позитивів наявні й окремі сюжети, що не потрапили до остаточного монтажу фільму: “Чорний базар” – Євбаз, або Галицький базар в районі сучасного цирку і площі Перемоги; “Вхід до бувшого Педагогічного Музею” – в 1941 р. будівля колишнього Музею В.І. Леніна по вул. Володимирській, 57; “Вхід до Стадіону” – центральний вхід до стадіону “Динамо” по вул. Грушевського, 3 на перетині з Петровською алеєю; “Совет Народних Комісаров УССР /збудований на місці зруйнованих комуністами монастирів Св. Варвари і Арх. Михайла/” – судячи з ремарки, йдеться про будівлю ЦК КП(б)У на Урядовій площі (нині – Міністерство закордонних справ на Михайлівській площі, 1).

Судячи з додаткових світлин, “фільмова експедиція” розпочала зйомки ще при в'їзді до міста на Брест-Литовському шосе (Галицька площа), побувала на Володимирській вулиці (Педагогічний музей, Софіївська і Урядова площі) та вул. Кірова (стадіон “Динамо”). Разом з тим дуже важко робити якісь остаточні висновки про обсяг і характер відзнятого кіностудією “Наступ” документального матеріалу лише на підставі побічних даних, не маючи змоги візуально ознайомитися ані з “відрізками”, що не увійшли до кінцевої версії фільму, ні зі “слайдами”, зробленими з цього “сирого матеріалу”. Як відомо, задум Л. Романюка використати київські фотопозитиви при підготовці книги не був реалізований. Куди подівся чи де зберігається цей фотографічний матеріал, зараз нам невідомо, крім того, що особисті документи Л. Романюка опинилися у фонді 50 архіву Української Вільної Академії Наук ім. Дмитра Антоновича у США.

Перебування Йозефа Тісо в Україні лишається одною з найбільш контроверсійних тем в історії Другої світової війни, що потребує поглибленого вивчення. Автентичні свідчення українських та словацьких мас-медіа дозволяють пролити нове світло на цю подію.

Примітки

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.youtube.com/watch?v=u2Z5iKKWcy8>
2. [Візит президента Словаччини Тісо до Берліну] // Волинь. Часопис для Волині. – Рівне, 1941. – № 12. – 2 листопада.
3. Д-р Тісо на фронті. На могилах словацьких героїв [Берлін, 9 листопада] // Львівські вісті. – Львів, 1941. – № 80. – 9/10 листопада.
4. Короткі вісті // Рідна земля. – Львів, 1941. – № 6. – 16 листопада.
5. Короткі політичні повідомлення // Голос Волині. – Житомир, 1941. – № 6. – 30 жовтня.
6. Надзвичайне повідомлення [про приїзд президента Словаччини Тісо] // Голос Волині. – Житомир, 1941. – № 8. – 6 листопада.
7. Наказ о. д-ра Тіса до словацької армії // Краківські вісті. – Краків, 1941. – № 239. – 28 жовтня.
8. Словацький президент д-р Тісо і президент міністр д-р Тука в Головній Кватирі Фірера // Краківські вісті. Український щоденник. – Краків, 1941. – № 235. – 23 жовтня.
9. Словацький президент у Фірера // Наступ. – Прага, 1941. – № 45. – 1 листопада.
10. Хроніка руйнації Успенського собору в Києві // Пам'ятки України. – 1991. – Ч. 4.
11. Церковні вісті // Українська дійсність. – Берлін, 1941. – № 22. – 10 грудня.

Калинина А. С.

Аспирант

Белорусский государственный университет

**К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ХРИСТИАН БССР
30-х гг. XX в.**

На нынешнем этапе развития исторической науки можно наблюдать процесс переориентации мышления исследователя, переоценки исторических событий и явлений, как разрабатываются новые методы их изучения. Если ранее историки максимум внимания уделяли экономическим, политическим и социальным процессам макроистории, то в последние десятилетия, в т.ч. и на постсоветском пространстве, в поле исследовательского интереса стали попадать социальные проблемы развития общества в рамках обыденной жизни людей, т.н. истории повседневности. Исследование мира повседневности прошлого дает возможность рассматривать человека не только в качестве объекта воздействия, но и в роли субъекта, формирующего внутреннее содержание исторического процесса, позволяет судить об особенностях ментальной структуры общества на определенном хронологическом отрезке [1, 8].

Повседневная религиозная жизнь человека является неотъемлемой частью истории повседневности и ввиду обширности этого понятия требует отдельного комплексного исследования. Довольно трудно точно определить объем понятия “религиозная жизнь”. Попробуем понимать под ним все внешние проявления религиозности человека, включая как совершение обрядов и исполнение традиций, так и отношение людей к ним, а также к тем процессам в обществе, которые оказывали влияние на религиозную жизнь и приводили в конечном счете к ее постепенной трансформации.

Говорить о каком-либо историческом исследовании имеет смысл, когда вышеизложенные аспекты повседневной религиозной жизни зафиксированы в письменных источниках, которые, в свою очередь, доступны современному исследователю и могут быть подвергнуты источниковедческому анализу.

В данном докладе речь пойдет о документах архивного фонда “Центральный Комитет Коммунистической Партии большевиков Белоруссии (1917–1941)” (4п) Национального архива Республики Беларусь, а именно, об отчетно-информационных документах делопроизводства партии – спецсводках “О настроениях населения...” по поводу тех или иных мероприятий советской власти и докладных записках “О состоянии антирелигиозной пропаганды” по районам БССР. Главная цель доклада – выявить, можно ли и в какой мере использовать документы данного фонда в качестве источников по исследованию повседневной религиозной жизни населения БССР в 30-е гг., попытаться определить степень их достоверности относительно вышеизложенного предмета исследования.

Стоит отметить ряд моментов, которые ставят под сомнение саму возможность рассматривать советские партийные документы в качестве достоверного исторического источника. Так, в партийных документах может иметь место прямая фальсификация фактов и сведений, вызванная чрезмерной бюрократизацией советского аппарата. Яркий пример фальсификации приводит российский источниковед В.В. Кабанов, описывая разговор известного в 20-е гг. краеведа А.М. Большакова с одним советским волостным служащим: “ Сам инструктор говорит: если цифр под руками нет, с потолка давайте. – Как это: “с потолка”? – Очень просто: посмотреть на потолок, подумать немного, да и поставить цифры, какие Бог на душу положит” [2, 244].

Следует отметить также, что предвзятое отношение к любым действиям и словам представителей религиозных течений и организаций, тенденциозность представленных в документах данных, политическую ангажированность партийных работников, стремящихся во что бы то ни стало представить религиозные организации как контрреволюционные, с которыми необходимо бороться в рамках теории “усиления классовой борьбы”. Атмосфера истерии большого террора 1937–1938 гг. препятствует рассмотрению документов Фонда 4п как достоверных и репрезентативных. Таким образом, как пишет В.В. Кабанов: “Тотальная

идеологизация всех сфер жизни общества вела к искажениям как отдельных видов исторических источников, так и всего корпуса источников в целом” [3, 543].

Принимая данную позицию во внимание, необходимо все же отойти от ее однозначности и попытаться “реабилитировать” партийные документы как исторические источники, в нашем случае – по некоторым аспектам повседневной религиозной жизни населения БССР. Прежде всего, “в общем массиве этих источников следует провести раздел между партийными документами, предназначенными для открытой публикации, и теми, которые создавались в недрах партийного аппарата и предназначались для ограниченного круга лиц...” [4, 159]. Далее, через аппарат ЦК проходила буквально вся информация о жизни страны. При проработке какого-либо вопроса в ЦК запрашивалась вся документация по данному делу по всем инстанциям. Документы внутреннего пользования с грифом “Секретно”, “Совершенно секретно” (в нашем случае, спецсводки “Об отрицательных настроениях населения...”) предполагали предоставление достаточно высокой по своей достоверности и полноте информации для принятия оперативных решений в ЦК КП(б)Б, особенно если это касалось таких важных мероприятий советской власти, как всесоюзная перепись населения и выборы в Верховный Совет СССР в 1937 г. Кроме того, косвенным признаком достоверности представляемой в спецсводках информации может являться различная стилевая окраска речи представителей разных слоев населения БССР, зафиксированной в документах, а также различная трактовка ими предстоящих событий. Например, верующие крестьяне по поводу переписи населения обычно говорили о “печати антихриста”, “огненном змее”, “клеймении клеймом”, о колхозах и выселении верующих, в то время, как представитель сельской интеллигенции – школьный учитель о переписи населения высказался: “Везде ложь, готовят кадры своих переписчиков и накачивают давать ложные сведения о религиозности и об образовании. В этой переписи будет столько правды, сколько в наших сведениях об успеваемости учеников, словом, – везде ложь, рассчитанная на агитацию за границей” [5, л. 6].

Белорусский историк И. Романова, анализируя в статье “Кляйменне Чырвонага дракона” вышеупомянутые спецсводки пишет, что “такія “апытанні грамадскай думкі” адназначна рэпрэзентатыўнымі крыніцамі для высвятлення ісціны назваць нельга, паколькі, па-першае, рэакцыяй асноўнай масы насельніцтва на ціск зверху становіцца “ўскосны ўдзел і ўхіляння” ад кантактаў з прадстаўнікамі ўлады; па-другое, складаліся такія дакументы тэндэнцыйна і часцей за ўсё ўтрымлівалі дзве часткі: пазітыўныя настроі, негатыўныя настроі” [6, 246]. Однако все же уловить и проанализировать общее настроение религиозно настроенной части населения вполне возможно, что осуществила И. Романова в упомянутой статье.

Также и докладные записки “О состоянии антирелигиозной пропаганды” по районам стали письменными свидетелями различных проявлений религиозной жизни верующего населения, т.к. в данных документах наряду с провалами и достижениями антирелигиозной работы секретари райкомов докладывали и об активности “церковников и сектантов” в районе. Причем речь идет не только о фиксации положительных или отрицательных настроений “маленького человека”, но и о таких аспектах повседневной религиозной жизни, как церковные обряды, их исполнение и трансформация в условиях секулярной политики государства. Например, при отсутствии действующих храмов и священнослужителей верующие могли проводить богослужение самостоятельно, как, например, “у калгасе “Ульянава” Ляшнянскага сельсавета 01.05 вечарам рэлігійнікі сабіралісь у 4 хатах і чыталі “свяшчэнныя кнігі” [7, л. 137]; “ноччу 1-га мая перад пасхай жанчыны хадзілі на Коленскае кладбішча маліцца. У вёсцы Пухавічах з першага па другое мая ўсю ноч свяцілі ў хатах лямпы, і калі інспектар міліцыі т. Цвірко спытаў у адной жанчыны, навошта ўсю ноч гараць агні, яна сказала, “спраўляем усюношную, у нас у канстытуцыі сказана, якую хочаш рэлігію можаш выконваць” [8, л. 279]. Такого рода факты, естественно, с соответствующим идеологическим комментарием, который тем не менее не отменяет данности самих фактов, авторы докладных записок усердно фиксировали и направляли в ЦК КП(б)Б.

Таким образом, партийные документы являются составным элементом культурного наследия истории Беларуси и в своей большей части единственными массивами первоисточников по истории социалистического эксперимента в республике. Несмотря на их идеологизированность, исследователь, с известной долей критики, может успешно воспользоваться представленными в них сведениями для реконструкции некоторых аспектов повседневной религиозной жизни населения БССР.

Примечания

1. *Лебедева Л. В.* Повседневная жизнь пензенской деревни в 20-е годы: традиции и перемены // М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 189 с.
2. *Кабанов В. В.* Источниковедение истории советского общества / Курс лекций. – М., 1997. – 383 с.
3. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / Данилевский И. Н. [и др.] – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 702 с.
4. *Колесова М. Е.* К вопросу об источниковедении документов партийного происхождения по истории Русской Православной Церкви второй половины 1950-х – начала 60-х годов XX века // Вестник ПСТГУ. “История”. – 2005. – №4. – С. 153-168.
5. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), ф. 4п, оп. 1, д. 12035. Спецсводки НКВД БССР об отрицательных настроениях отдельных элементов в связи с переписью населения 1936–1937 гг.
6. *Раманова І.* Кляймоны Чырвонага дракона. Усесаюзна перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе // АРСНЕ. – 2012. – № 3. – С. 246-261.
7. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 11852. Докладные райкомов и горкомов КПБ о состоянии антирелигиозной пропаганды 1937 г.
8. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 12082. Докладные окружкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б 1937 г.

Костокрызова Л. Ю.

Кандидат юридических наук, доцент

ФГБОУ ВПО “Уральская государственная юридическая академия”, г. Екатеринбург (РФ)

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Актуальность темы взаимоотношений государства и религиозных организаций не вызывает сомнений. Изголодавшаяся по идеологии постсоветская Россия сделала ставку на традиционное православие, носителем которого является Русская Православная Церковь. Вопрос, как строились отношения между государством и Церковью до 1917 г. имеет первостепенное значение, поскольку необходимо понять возможность использования прежнего опыта в современных реалиях. Попытаемся проследить, как и чем определялся характер этих отношений, был ли он неизменным и от чего зависел, воплотился ли на Русской земле византийский идеал симфонии властей.

Поскольку становление Русского государства и Русской Церкви происходило “почти одновременно” [8, 50], церковные историки видят Промысел Божий в том, чтобы сочетать Отечество и Церковь, как сочетается в человеке душа с телом [7, 258]. Это буквальное повторение сформулированной императором Юстинианом в VI в. концепции симфонии светской и духовной властей. Большинство граждан в Византии были христианами, Церковь во главе с патриархом заботилась об их внутреннем благополучии, а государство во главе с императором – о внешнем. Но и Церковь, и государство оставались независимы друг от друга, хотя и были попытки со стороны государственной (да и церковной) власти нарушить принцип симфонии.

Русское государство и Церковь создавались независимо друг от друга. Хотя христианизация Руси происходила по инициативе государства, преследующего как внешне, так и внутривнутриполитические цели, Русская Церковь была частью вселенской Церкви, подчинялась константинопольскому – вселенскому – патриарху, назначавшему на Русь митрополита. Даже назначение русского митрополита Иллариона не изменило ситуацию – Византия продолжала рассматривать Русь как часть созданной ею христианской ойкумены и призывала почитать стоявшего во главе неё византийского императора. Будучи свободной от влияния государства и сплочённой благодаря чёткой структуре и строгой иерархии, Русская Церковь смогла пережить усобицы и нашествия и помогла становлению Московского государства. Важную роль в этом сыграла концепция “Москва – третий Рим”, возникшая вскоре после падения Константинополя. Послание псковского инок Филофея к великому князю Василию в 1532 г. не просто констатирует, что “два Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не бытии”, но и то, что “вся царства православныя христианския веры снидошася в твое едино, единъ ты во всеи поднебесней христианомъ царь” [11, 358-360].

Идея “третьего Рима” оказала большое влияние как на Русскую Церковь, так и на государство: подчеркнутая вселенскость власти великого князя передавала Москве полномочия Константинополя, как центра православной ойкумены. Отныне церковь могла почитать правителя Руси именно как вселенского правителя, каким ранее был византийский император. Собственно и введение патриаршества на Руси было следствием этой теории, чтобы “в организации Московского царства вполне воспроизведена была организация святого греческого царства” [13, 43]. В Уложенной грамоте Московского освященного собора с участием константинопольского патриарха и греческого духовенства об учреждении московского патриаршества в 1589 г. почти дословно повторяются слова старца Филофея, но они имеют уже большую значимость и звучат как государственная идея: “Понежь убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Второй же Рим, иже есть Костантинполь, агарянскими внуцы – от безбожных турок – обладаем; твое же, о благочестивый царю, Великое Росийское царствие, Третьей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христианех” [2]. В этой грамоте отображена и идея симфонии властей, поскольку подчеркивается участие в учреждении патриаршества и светской и церковной власти [11, 301].

Надо сказать, что после избрания патриарха Иова в 1589 г. до кончины патриарха Адриана в 1700 г. Церковь и государство успешно пытались реализовать на русской почве византийский идеал симфонии властей. “Это было время расцвета церковных Соборов и совместной деятельности Царя с Церковью... Соборы созывались многократно... Царь на них принимал живейшее участие, но акты соборные подписывались только членами Освященного Собора. Государственная власть придавала им силу государственного закона” [4, 83]. Во время Смуты патриархи Иов (1589–1605) и Гермоген (1606–1612) отказывались присягнуть самозванцам, призывая русский народ к борьбе с ними. Хотя патриарха Филарета (1619–1633) часто обвиняют во вмешательстве в государственные дела, существует мнение, что “когда отец и сын становятся двумя главами единой православной державы... между церковью и государством устанавливаются подлинно родственные отношения” и симфония властей [6, 20,25].

Патриарх Никон (1652–1658) от большинства исследователей получил обвинения в папоцезаризме, стремлении поставить свою власть выше царской. Некоторые же, наоборот, видят у Алексея Михайловича стремление к цезарепапизму, а у Никона – желание сохранить симфонию властей. Например, образование по Соборному Уложению 1649 г. Монастырского приказа – это покушение на одну из главных основ симфонии – о почитании священства [12, 148-150]. Патриарх, выступив против попиранья священства, в защиту симфонии, потерпел поражение, т.к. в документах Поместного собора 1666–1667 гг. значилось: “Патриарху же быть послушлива царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отмстителю Божию”. “Правила” позволяли царю в случае конфликта с патриархом просто смещать его [8,73-74]. Хотя в 1677 г. Монастырский приказ был упразднен, решения Поместного собора оставались в силе и позволили далеко не “тишайшему” Петру I после смерти патриарха Адриана (1690–1700) фактически ликвидировать институт патриаршества.

Лишившись “вселенского” патриарха русская церковь потеряла статус вселенской – по сути, статус Третьего Рима. А российский император потерял в лице патриарха единственную фигуру, независимую от него и способную ему противостоять. Отныне император “есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять” [1], а Церковь постепенно включается в структуру государственного аппарата. Если в России и было противостояние властей, то государственная власть одержала победу над церковной. В 1721 г. был утверждён “Духовный регламент”, по которому управление Церковью передавалось Духовной коллегии, вскоре получившей название Святейшего Синода, во главе с назначаемым императором обер-прокурором, который ведал всеми сношениями с императором и был подотчётен и подсуден только ему. Деятельность Синода определялась Генеральным Регламентом 1720 г., Духовная коллегия (Синод) включилась в структуру аппарата управления в России, в её ведении оказались дела: “обще всея церкви, как духовному, так и мирскому чину, и всем великим и малым чиновным степеням, тако ж и рядовым особам нужных, где наблюдать подобает, аще все правильно по закону Христианскому деется” [8, 313]. Синод готовил законопроекты по духовным делам, осуществлял судебные функции, следил за “чистотой веры”, осуществлял надзор за церковным управлением и управлял церковными

имуществами. Первоначально в состав Синода входили президент, два вице-президента, 4 советника и 4 ассессора; в нём были представители всех классов духовенства: архиереи, архимандриты, игумены и протопопы. Президентом был назначен местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский, но после его смерти в 1722 г. Пётр I приказал “в синод выбрать *из офицеров* доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление дела синодского знать и быть ему обер-прокурором”. Согласно инструкции, обер-прокурору была дана власть останавливать незаконные решения и доносить о них государю [3, 262]. Кроме того, указом императора повелевалось, чтобы духовник открывал уголовному следователю грехи, сказанные на исповеди [8, 90]. Всё это говорит о том, что император смотрел на священнослужителей как на государственных чиновников. Впрочем, Пётр I на всех подданных смотрел с государственно-утилитарной точки зрения. Поэтому монастыри “тунеядцев-монахов” по указу императора превращались в больницы и дома престарелых [8, 90].

Поскольку за Церковью закреплялись определённые государственные функции, государство на законодательном уровне брало Церковь под опеку и наказывало лиц, совершавших преступления против неё. Так “ежели кто из воинских людей найдётся идолопоклонник, чернокнижник, ружья заговоритель, суеверный и богохульный чародей: оный по состоянию дела в жестоком заключении; в железгах, гонянием шпицрутен наказан или весьма сожжен имеет быть” [1].

Огосударствление Церкви продолжалось и при преемниках Петра I. Созданный при Екатерине I Верховный Тайный Совет контролировал все указы императрицы, в том числе и относящиеся к Церкви. Согласно Манифесту 1726 г. произошло разделение уже не “Правительствующего” Синода на два департамента, один из которых заведовал церковным имуществом, назначался светской властью и отчитывался перед Сенатом. В 1738 г. этот департамент был преобразован в Коллегию экономии, и *de jure* церковное имущество вышло из-под контроля Церкви. Тогда же (при Анне Иоановне) закрывались многие монастыри, а их имущество шло в казну.

На первый взгляд, положение улучшилось при Елизавете, поскольку Синод снова стал Правительствующим, и управление церковным имуществом вернулось в его ведение. Но обер-прокурор назначался лично императрицей и обязан был еженедельно докладывать ей о положении дел в Церкви, подчёркивая тем самым зависимое положение Церкви от государства. Чтобы контролировать состояние дел на местах, в епархиях создавались консистории во главе с назначаемыми обер-прокурором секретарями. Создание в Церкви административного аппарата, который полностью контролировался государственной властью, показывает, что огосударствление Церкви в 1740–60-е гг. продолжалось. Вскоре исчезла и возвращенная было ей экономическая самостоятельность: Пётр III 21 марта 1762 г. подписал Указ о полной секуляризации недвижимых церковных имуществ, а отменившая этот Указ Екатерина II 26 февраля 1764 г. издала манифест о передаче церковных вотчин в административное и судебное управление Коллегии экономии, подчинённой Сенату. Здесь же, на наш взгляд, была поставлена точка в подчинении Церкви государству, ибо каждому монастырю, духовному училищу из казны шло денежное содержание, также определялась сумма “на содержание церквей, их благолепие и всякого сана и достоинства алтарю служащим, на повсягодное довольствие...а напоследок и штат жалованью святейшего Синода и его в Москве конторе” [14]. Таким образом, духовенство превратилось в чиновников, получающих жалование от государства! Более того, Екатерина II приняла указы, разрешающие выход из духовного сословия. Само издание подобного рода указов говорит о том, что государство не просто вмешивается в дела Церкви, но и определяет всю церковную жизнь. Сократились полномочия церковного суда: из его ведения были изъяты дела о религиозных “хулениях”, о нарушениях чинности в богослужении, о колдовстве и суевериях [8, 101]. Сама императрица в письмах к Вольтеру называла себя “главой греческой церкви в смысле власти”, утверждая, что “церковная власть должна подчиняться ей безусловно” [5, 452]. У Церкви, по мнению императрицы, была главная задача – воспитание народа “в духе благочестия и добронравия”.

Хотя преемники Екатерины II не заявляли ничего подобного, их политика продолжала давно намеченную линию превращения Церкви в подчинённый государству институт. Павел I улучшил материальное положение духовенства, увеличив штатные оклады священнослужителей и...награждая их за личные заслуги *государственными* орденами. Александр I улучшил систему профессиональной подготовки духовенства, выделил из казны больше средств на содержание духовных школ: на наш взгляд, чтобы проконтролировать Церковь “изнутри”. Создание Министерства духовных дел и народного просвещения “дабы христианское благочестие

было всегда основанием истинного просвещения” подчёркивает подчинение Церкви светской власти. В недолгие годы существования министерства (1817–1824) Св. Синод был поставлен в одинаковое положение с евангелической консисторией, католической коллегией, духовными управлениями армян и др. Обер-прокурор Синода подчинялся министру духовных дел. Хотя после упразднения Министерства Синоду были возвращены прежние права, общее состояние церковно-государственных отношений это не изменило. В XVIII–XIX вв. Церковь не просто подчинилась государству, а превратилась в один из его институтов.

“Теория официальной народности”, представленная министром народного просвещения С. С. Уваровым Николаю I в 1833 г. и провозглашающая основами государственного строя Православие, самодержавие и народность, должна была вернуть Церкви её значение. Это было сознательное возвращение к истокам, к византийской симфонии властей: “дабы Трон и Церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство Народности, их связующее” [15]. Однако спущенная сверху теория не могла превратить включенную в государственную машину церковь в реальный противовес самодержавной власти.

Сложившиеся государственно-церковные отношения были закреплены законодательно. Так, согласно “Своду основных государственных законов Российской империи” 1832 г. (Р. I. Гл. VII. С. 64) и “Основным государственным законам” 1906 г. (Гл. VII. С. 64–65) “Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния. В сем смысле Император... именуется Главою Церкви. В Управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного” [10].

Канонисты признавали сложившуюся ситуацию, соглашаясь, что верховная власть в лице императора является законодательной: законы принимаются одинаково по всем ведомствам, в том числе и по ведомству православного исповедания; административной: назначение иерархов; и судебной: ей принадлежит окончательный суд над духовными иерархами [9, 361]. Многие мыслители в начале XX в. понимали, что Церковь переживает кризисный период и находится под контролем государственной власти, и предлагали проекты реформирования. Чтобы вернуться к идеалу симфонии властей, Церкви нужно было выйти из-под опеки государственной власти, отделиться от государства. Этому способствовали и события 1917 г., которые заставили Церковь отыскивать своё место в изменившейся государственной машине. В Определении священного собора о правовом положении Православной Российской Церкви от 2 декабря 1917 г. говорилось, что “для обеспечения свободы и независимости... при изменившемся государственном строе... Православная Церковь в России ...независима от государственной власти” [8, 367]. Таким образом, Церковь сама инициировала отделение от государства, а 5 февраля (23 января) 1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”. Но это отнюдь не привело к симфонии властей в силу атеистических воззрений власть держащих. Хорошо известно, что Церкви в XX в. пришлось пережить катастрофу.

Таким образом, заимствовав у Византии идею симфонии властей, русская Церковь *de facto* не смогла осуществить такой тип отношений с государством. От существовавшего на практике цезарепапизма Церкви удалось избавиться только с падением монархии. На наш взгляд, практику церковно-государственных отношений в России не следует заимствовать в прежнем виде, а вот о создании подлинной симфонии властей стоит подумать.

Примечания

1. Артикул воинский 26 апреля 1715 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm>
2. Богданов А. П. Русские патриархи (1589-1700): В 2 т. – М.: ТЕРРА, Республика, 1999. – Т. 1. – С. 88-97.
3. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
4. Зызыкин М. В. Царская власть в России. – М.: Москва, 2004. – 624 с.
5. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. – М.: Терра, 1992 – Т.2.
6. Лебедев Л. Москва патриаршая. – М., 1995.
7. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. – М., 1994. – Кн. 1.
8. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). –Сретенский монастырь, 1997. – 430 с.
9. Павлов А. С. Курс церковного права. – СПб: Лань, 2002. – 384 с.
10. Свод законов Российской империи: В 5 кн. – СПб., 1912. – Книга I [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://civil.consultant.ru/reprint/books/169/16.html#img17>.

11. *Синицына Н. В.* Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.) – М.: Ин-дрик, 1998. – 416 с.
12. *Архиепископ Серафим (Соболев).* Русская идеология. – СПб., 1994.
13. *Сокольский В.* О характере и значении Эпанагоги // Византийский временник. – СПб, I, 1894. – С. 17-54.
14. Указ императрицы Екатерины II о секуляризации монастырского землевладения. 26 февраля 1764 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13382&cat_ob_no=
15. *Уваров С.* Доклады министра народного просвещения С. С.Уварова императору Николаю I [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/19/1830/1833119.html>
16. *Успенский Б.* Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и её русское переосмысление). – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998.

Ластовська О. Л.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

INTERNET-МЕРЕЖА ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Наукові дослідження на початку XXI ст. досить рідко можуть обходитися без використання Internet-мережі, яка виконує одразу кілька важливих функцій – передачу інформації, її отримання, поширення тощо. Сучасні технології дозволили не лише інтенсивно розвиватися суспільству, робити більш тісними контакти, здійснювати інтеграцію на міжособистісному рівні (а не лише міждержавному), але й поглибити процеси наукового характеру як у технічній, так і гуманітарній сфері. Остання досить швидко розвивається за рахунок впровадження новітніх технологій у навчальний та адміністративно-управлінський процеси.

Разом з тим, у суспільному розвитку є і буде значна кількість проблем, які необхідно або вирішувати, або зводити їх до мінімуму. Наука ж є головним стрижнем всіх нововведень.

Однією із наукових проблем, яка перебуває в центрі уваги українського суспільства вже понад 20 років є релігійна проблематика, як з точки зору історичного розвитку, так і з точки зору сучасних взаємовідносин. Адже міжконфесійні, державно-церковні, міжнародно-релігійні відносини є важливими елементами спокійного поступального розвитку будь-якого суспільства і міжнародної спільноти в цілому.

За останні десятиліття вже з’явилася значна кількість наукових досліджень відповідної проблематики, спрямованої на вивчення історії Церкви, християнства, міжконфесійних стосунків та проєкції минулого на сьогодення. Вона висвітлюється в роботах різного напрямку – історичних, історіографічних, пам’яткознавчих, філософсько-релігієзнавчих, політологічних, юридичних тощо. Основою їх, звичайно, є першоджерела, до яких відносяться документи церковного та державного характеру за походженням. При цьому, якщо порівнювати сучасні можливості доступу до них із радянським періодом або періодом першого десятиріччя незалежної України, то слід вказати на практично безмежний доступ науковців до тих джерел, що були опубліковані у XIX – на початку XX ст. Наприклад якщо в той період відомий збірник документів Ф. Тітова “Памятники православия и русской народности в XVII–XVIII вв.”, виданий у Києві в 1905 р., у повному об’ємі (тобто, всі три частини) знаходився у відділі стародруків Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського і доступ до нього мали відповідно лише одиниці дослідників, то вже у наш час будь-якому науковцю, незалежно від місця проживання і періоду дня чи ночі, достатньо лише доступу до Internet-мережі. Те ж саме стосується і більшості інших документальних матеріалів. Зокрема, на сьогодні немає проблем із доступом до таких багатотомних ресурсів як “Архив Юго-Западной России” (виданий у 8 частинах і 35 томах у Києві з 1859 по 1914 рр., якими охоплюється період XIV–XVIII ст.), “Акты, относящиеся к истории Западной России” (5 томів, що охоплюють XIV–XVII ст., виданих у Санкт-Петербурзі у 1846–1853), “Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России” (15 томів документів з історії України і Білорусі XIII–XVII ст., видані у Санкт-Петербурзі у 1863–1892 рр.) тощо. Важливим є доступ до такого загальновідомого видання як “Полное собрание русских летописей”, що почало виходити з друку з 1841 р., має цілий ряд перевидань з уточненнями та коментарями і продовжується у XXI ст. Тут названо лише деякі основні видання, без яких неможливо уявити середньовічну історію Церкви та її взаємовідносин із суспільством і державою у Східній Європі.

Окремо треба відзначити можливість доступу сучасних науковців через Internet-мережу до неопублікованих документів, які знаходяться в державних архівних установах. Звичайно, тут є вже дещо інша специфіка роботи із документами. На жаль, сучасні технічні можливості ще не дають можливості українському досліднику проглядати відповідні автентичні матеріали, користуючись лише Internet-мережею. Для цього він все ж таки повинен скористатися послугами читальних залів архівних установ і пройти відповідну процедуру персоніфікації та отримати право доступу до документів. Однак Internet-мережа дає іншу можливість – полегшення доступу до інформації, відображеної загалом у фондових описах архівів. Як приклад, можна навести сайт Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (ЦДІАК України) (режим доступу: <http://cdiak.archives.gov.ua/>). Інший сайт – Державного архіву м. Києва (режим доступу: <http://kiev-arhiv.gov.ua/>) – надає основну інформацію про свої фонди та їх зміст, зокрема про наявність документів Києво-Васильківського Римо-Католицького деканату за період 1766–1916 рр., Києво-Софійського кафедрального собору 1748–1920 рр. та інші. Відповідно, кожен дослідник має можливість завдяки Internet-мережі попередньо ознайомитися з основним змістом фондів і визначити пріоритети у своїх подальших дослідженнях.

На сьогодні є доступні ще й цілі низки публікацій різноманітного характеру: не лише документальні джерела, але й історичні дослідження, опубліковані в минулому, що давно стали рідкістю в наукових бібліотеках. Зокрема, для дослідників є доступними в Internet-мережі всі номери часописів “Киевская старина”, “Русская старина”, “Чтения в историческом обществе Нестора-летописца” тощо. Варто відзначити, що Internet-мережа дає широкі можливості користування не тільки виданнями, що поширені в бібліотеках України, Росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР, але й виданнями зарубіжними. Тут в першу чергу слід відзначити ресурси, які дають можливість знайомитися із продукцією української наукової діаспори. Адже досить тривалий час ця література була недоступною навіть на початку пострадянського періоду. А зараз вона якщо й міститься в бібліотечних фондах України (переважно завдяки пожертвуванням представників сучасної діаспори та громадських організацій), то в основному тільки у великих містах – Києві, Львові, Харкові та інших. Тому сучасний науковець може цілий ряд важкодоступних джерел з історії Церкви і християнства отримати на сайті “DIASPORIANA.ORG.UA” (режим доступу: <http://diasporiana.org.ua/>). На ньому, зокрема можна ознайомитися із творами таких авторів як Г. Лужницький (Українська Церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. – Філадельфія, 1954), Т. Коструба (Нариси церковної історії України Х–ХІІІ”. – Торонто, 1955), В. Мурович (Греко-католицька Церква в житті українського народу. – Марієнталь, 1946), М. Стахів, П. Стерчо (Христова Церква в Україні 988–1988. – Стамфорд, 1985) та ін. Представлені там і деякі періодичні релігійні видання – наприклад “Канадійський Православний місіонер”, “Рідна Церква”, “Церква й життя”, “Слово і віра” та ін. За статистичною інформацією, цей сайт відвідують найчастіше користувачі Internet-мережі саме з України – 72%, на другому місці – користувачі із США (5,1%), на третьому – із Росії (2,6%), на четвертому – із Польщі (2,3%), на п’ятому – з Канади (1,5%).

Окреме місце у цій сфері займають суто релігійно-інформаційні сайти, де зосереджується матеріал, пов’язаний як із сучасністю, так і з минулим релігійних організацій на території України і світу. Серед них в першу чергу слід виділити такі як “RISU – Релігійно-інформаційна служба України” (режим доступу: <http://risu.org.ua/>), “Релігія в Україні” (режим доступу: <http://www.religion.in.ua/>), “Інститут релігійної свободи” (режим доступу: <http://www.irs.in.ua/>). Ці інформаційні ресурси створюються в першу чергу задля представлення і поширення інформації щодо церковно-релігійного життя в усіх його вимірах, в т.ч. в науковому, політичному, правозахисному аспектах. Засновниками таких сайтів є громадські структури: “RISU” був створений у 2001 р. Інститутом релігії та суспільства Українського Католицького Університету, “Релігія в Україні” – Співтовариством українських експертів з релігійних питань у 2008 р., “Інститут релігійної свободи” – Інститутом релігійної свободи у 2013 р. Там міститься цілий масив матеріалів, що дозволяють мати уявлення про сучасне українське законодавство та міжнародні нормативно-правові акти у сфері прав людини і дотримання свободи віросповідання, про мережу релігійних структур і організацій, про останні політичні події в релігійній сфері і навколо неї як в Україні, так і за кордоном, про основні дискусії в середовищі науковців, державних, громадських і політичних діячів, про міжконфесійні діалоги і відносини тощо. Крім того, там подається й інформація про нові наукові видання (як вітчизняні, так і зарубіжні), нові конференції (не лише, які вже щойно пройшли,

але передбачаються у майбутньому). Таким чином на цих сайтах поєднується досить широкий спектр суспільних інтересів.

Не можна не згадати ще й про ті ресурси, що функціонують при державних пам'яткоохоронних, музейних і т.п. структурах, головним призначенням яких є збереження пам'яток, їх музеєфікація, дослідження та розповсюдження інформації про їх минуле: “Національний заповідник “Софія Київська” (режим доступу: <http://nzk.org.ua/>), “Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник” (режим доступу: <http://www.kplavra.kiev.ua/>) та ін.

Дуже специфічним джерелом історично-релігійної інформації варто вважати суто конфесійні Internet-ресурси. Своєрідність проявляється у меті їх існування і використання. Адже головне завдання кожної конфесії полягає у переконанні віруючого чи потенційно віруючого у своїй істинності і правдивості, внаслідок чого будь-який історичний факт неминуче буде трактуватися на власну користь. Але ці ресурси несуть в собі інформацію, що вкрай важлива для оцінки сьогодення міжконфесійних стосунків і внутрішнього стану кожної конфесії, її структури, переміщень ієрархів, позиції щодо тих чи інших злободенних проблем тощо.

Всі суто конфесійні Internet-ресурси можна поділити на три головні категорії:

- 1) загальні (що представляють конфесію в цілому);
- 2) структурні (що представляють окремі підрозділи конфесії – єпархії, монастирі, парафії, навчальні заклади);
- 3) просвітницькі (повинні роз'яснювати світоглядно-релігійні позиції конфесії).

До першої групи можна віднести наступні: Українська Православна Церква Київський Патріархат (режим доступу: <http://www.cerkva.info/>), Українська Православна Церква (режим доступу: <http://orthodox.org.ua/>), Українська Автокефальна Православна Церква канонічна (режим доступу: <http://www.soborna.org/>), Українська Греко-Католицька Церква (режим доступу: <http://www.ugcc.org.ua/>), Римсько-Католицька Церква в Україні (режим доступу: <http://www.ecclesia-catholica.org.ua/>), Духовне управління мусульман України (режим доступу: <http://www.islamyat.org/>), Духовне управління мусульман України “Умма” (режим доступу: <http://umma.in.ua/>) та ін.

Друга група найбільш чисельна. Її особливість полягає в тому, що історично-релігійну інформацію кожен із її сайтів подає у двох аспектах – кризь історію власної конфесії та історію структури, яку він представляє. Наприклад, Київська Духовна Академія і Семінарія УПЦ (режим доступу: <http://kdais.kiev.ua/>) подає достатньо інформації для ознайомлення із її загальною історією від моменту створення Острозької Академії (1576) та братських шкіл у Вільно (1585) і Львові (1586). Історія КДАіС подається у хронологічному порядку відповідно до періодизації, розробленої на основі досліджень істориків. Інший приклад – сайт “Портал храма святого апостола Андрія Первозванного Української Греко-Католицької Церкви” (режим доступу: <http://www.cerkva.od.ua/>), який представляє цю конфесію в Одесі. Оскільки про історію греко-католицької Церкви в Одесі мало що можна сказати, сайт в основному зосереджений на висвітленні подій із загальної історії своєї конфесії. На сайті ж “Свято-Троїцький Іонинський монастирь” (режим доступу: <http://iona.kiev.ua/>) достатньо дається інформації про минуле обителі, хоча вона в основному й взята із дорадянських видань. Прикметною властивістю цих ресурсів є насиченість фотоматеріалами.

До третьої групи належать сайти, що мають за мету вести релігійно-освітню, роз'яснювальну та пропагандистську роботу серед пастви та іншого населення, спираючись на богословський та історично-релігійний матеріал. Наприклад: Бюро УГКЦ з питань екології (режим доступу: <http://ecoburougcc.org.ua/>), Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и вся Руси Кирилла (режим доступу: <http://www.pravenc.ru/>), Бібліотека св. Вікентія а'Пауль (режим доступу: <http://bibliotecaapaul.org.ua/>), Всеукраїнська православна газета “Наша Віра” (<http://nashavira.ukrlife.org/>) та ін.

Слід обов'язково відзначити, що кожна конфесія має досить розгалужену систему інформаційних (в т.ч. з історично-релігійною інформацією) сайтів. Зокрема станом на початок 2013 р.: УПЦ (МП) – 157 одиниць, УПЦ КП – 153 одиниці, УАПЦ – 25 одиниць, УГКЦ – 290 одиниць (в т.ч. 68 одиниць в зарубіжних країнах), РКЦ – 91 одиниця, Адвентисти Сьомого Дня – 10 одиниць, іудейські організації – 23 одиниці, мусульманські – 3 одиниці і т.д.

Огляд був би неповним, якщо не згадати ще й про розгалужену систему зарубіжних сайтів на всіх континентах світу. В Європі – це, звичайно, “Sancta Sedes” (режим доступу: <http://www.vatican.va/>) та “Vatican City State” (режим доступу: <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en.html>), “The Ecumenical Patriarchate of Constantinople” (режим доступу: <http://patriarchate.org/>)

index), “Oficjalna strona Kościoła Prawosławnego w Polsce” (режим доступу: <http://www.orthodox.pl/>) та ін.; в Азії – “The Orthodox Church in Japan” (режим доступу: <http://www.orthodoxjapan.jp/index.html>), “Orthodoxy in China” (режим доступу: <http://orthodox.cn/>), “Jerusalem Patriarchate” (режим доступу: <http://www.jerusalem-patriarchate.info/en/welcome.htm>) та ін. Власне, світ досить різноманітний як у сфері самих релігійних організацій, так і їхніх Internet-ресурсів. Спробувати їх охарактеризувати навіть в межах однієї держави досить важко, не кажучи вже про загальний історично-релігійний інформаційний простір.

Дана публікація не вичерпує всього переліку можливостей Internet-мережі у сфері вияву і поширення історично-релігійної інформації (як і дотичної до неї). Цілком очевидно, що сьогодні існує безліч можливостей дослідження минулого і сучасних питань розвитку релігійних організацій, їх взаємовідносин із людиною, суспільством та державою за допомогою Internet-мережі.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВА ЛЮДИНИ: ХРИСТІЯНСЬКІ СТАНДАРТИ ТА СУЧАСНІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ

У сучасному світі відбувається орієнтація правової політики держав на основні ідеї природного права, які поєднують усі найважливіші людські цінності. Хоча в багатьох країнах легалізуються норми, що суперечать природним правам та свободам людини, нормам християнської моралі, які спокон віку привносяться церквою в суспільне життя.

“Моральність, – на переконання О. Турчинова, – не можливо ввести до законодавства. Вона вища за право. Це неписані закони, правила людських стосунків, сутність переконань, критерій віри, відображення живої душі. Нормами істинної моралі, що закладена в основу сучасної цивілізації, стали норми Святого Письма: нормальним є те, що нормальне для Бога, аморально те, що аморальне для Бога. Ось чому для носіїв моралі ідеал Бога та його Сина є непохитним” [10, 201-202].

РПЦ висловила власну концепцію щодо прав людини, підкреслюючи, що вадами інституту прав людини у державі є те, що чим більше розвивається інститут прав людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу від гріха. У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною [12, 67-70].

На противагу цьому у світі поширюється тенденція відхилятися від загальноновизнаних нормативних та моральних мірил, встановлюючи так звані “нові права” людини, які беруть свій початок не з природних засад, а є відображенням ліберальних цінностей, свободи, для якої критерії моральності, істинності та справедливості не є межею. Такі відхилення від правильного і нормального, від міри, прийнято називати аномалією.

Фома Аквінський писав, що права людини належать людині як такій, що є розумною істотою. Істинні права людини передбачають гідність самої людини, її стійкі моральні основи [1, 542-550]. Не повинні й не можуть існувати права, які принижують людину, суперечать праву на життя, принижують інших людей [6, 522].

Однією з проблем у сфері прав людини, в якій споконвічні моральні християнські засади не збігаються з моральними переконаннями багатьох держав, є проблема ставлення до життя людини. Наприкінці 1960-х рр. група, яка виступала за аборти в США, висунула ідеологію “pro choice” (за вибір), яка поступово почала спотворювати цей смисл, маскуючи свої цілі, пов’язані з ідеєю абортів, яку обґрунтовували тим, що зародок не є індивідом і навіть людиною. Прибічники цього руху пропагують вузьке тлумачення таких понять, як свобода, істина, моральний вибір, любов. Прагнення до задоволення і особистого самоствердження вони ставлять вище за любов як дар і тим самим постають проти фундаментальної християнської цінності, якою є унікальні стосунки матері та дитини. Секуляризований гуманізм ідеологів “pro choice” на підтримку необмеженого вибору роблять свій внесок у поширення “культури” смерті. Таким чином, вбивство ненароджених дітей стає “медичною процедурою”, “лікарським втручанням” тощо [8, 253-254].

Моральна оцінка християнських церков щодо цього є однозначною. Так, Другий Ватиканський собор називає аборт, поряд з дітовбивством, “страшним злочином”. І усе ж здійснюються подальші спроби перетворити цей злочин у право [4].

Ще одним видом “нових прав” людини, які активно легалізуються у світі, є евтаназія, тобто свідомі дії особи, що призводять до безболісної смерті у разі невиліковної хвороби.

Евтаназія у перекладі з грецької означає “хороша смерть”. Це свідомо дія, що вбиває невиліковно хворого з метою покласти край його стражданням, тобто з милосердя. З іншого боку, пропонується вбити людину з почуття співстраждання. Від лікаря вимагається роль служителя життя, адекватне використання своїх знань на користь життя хворого. Віруюча людина приймає з довірою і сподіванням безсуперечний факт, що лише Бог дає життя і є також Господарем смерті [5, 975-976]. Прибічники евтаназії визнають, що варто переосмислити роль медика таким чином, щоб не лікар, а сам пацієнт вчиняв дії, що ведуть до смерті. Тобто концепція “милосердної смерті” робить крок до “асистованого самогубства”. Так, у світі відбувається тенденція до знецінення людини та її життя під “доброю” маскою свободи вибору.

Україна не є прибічником даного права, чого, однак, не можна сказати про право на життя. Дбаючи про збереження генофонду народу України та заохочуючи материнство, наша держава, водночас, виходячи з ст. 50 Основ законодавства про охорону здоров'я, встановлює дозвіл на добровільне штучне переривання вагітності без визначення будь-якої логічної мети та причин.

Констатуємо сумний факт – в Україні тварини законодавчо надійніше захищені, аніж зачата людська жива істота, яка, згідно з численними науковими висновками, здатна відчувати біль і страх. Так, Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їхніх природних прав та зміцнення моральності й гуманності суспільства [3]. Тому, на наш погляд, одним із кроків у напрямі захисту ще ненароджених людей має бути розробка та прийняття Закону “Про людину”, в якому б було відображено офіційну позицію держави щодо таких основних понять як людина, її життя (початок і кінець), зачатий плід (ембріон), його емоційно-психічна діяльність, стать та ін.

Таке викривлення ставлення до людини та її життя, яке набуло у світі глобального розмаху, руйнівню впливає й на інші важливі соціальні інститути, зокрема, на інститут сім'ї.

Деякі держави законодавчо легалізують запровадження “нових моделей сім'ї”, виходячи з розвитку сучасних технологій, а також із пануючого в сучасному суспільстві морального утилітаризму й релятивізму. До таких моделей, зокрема, належать: 1) вільний союз або шлюб між людьми однієї статі, які бажають усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 2) неповні сім'ї, тобто сім'ї з одним з батьків, який також бажає усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 3) сім'ї як у звичайному розумінні, так і вище перераховані союзи, що включають у себе клонування чи отримання методом генної інженерії людські особистості; 4) звичайні союзи (шлюби), в яких практика абортів розглядається як форма контролю народжуваності або ж де практика евтаназії є допустимою для усунення одного з членів сім'ї, чиє існування ускладнює життя іншим членам сім'ї.

Термін “нові моделі сім'ї”, очевидно, має на меті переконати людей, що ці союзи мають бути сприйняті як морально прийнятні, нарівні зі звичайним поняттям сім'ї – а саме, союзом чоловіка й жінки, які назавжди присвятили себе один одному як чоловік та жінка, відкриті для дару народжування дітей, які зрощують їх фізично, морально й духовно [11, 489].

У цьому контексті необхідно підкреслити, що права людини починаються з сім'ї. Законодавче визнання абортів, прийняття законів про різні способи штучного запліднення й торгівлі тканинами внутрішньоутробного плоду підтверджує суспільне переконання, що діти є власністю батьків. Діти, всиновлені одностатевою парою, можуть легко стати жертвами їх сексуальних потреб, навіть звичайне життя в такій сім'ї позбавляє дитину можливості жити нормальним сімейним життям та сприйняти, усвідомити, якою є здорова модель сім'ї.

Таким чином, за допомогою нормотворчої діяльності деяких держав, які занадто піклуються про права меншин, підрастаюче покоління втягується у систему ліберальних цінностей, які суперечать споконвічному, божественному розумінню сім'ї та взагалі здоровому глузду [7, 627].

На жаль, цінності світового порядку зміщуються у бік, протилежний від цивільних шлюбів як союзу чоловіка та жінки, від встановленого Богом завіту між чоловіком та жінкою. Про це красномовно свідчать закони про “реєстрацію пар” та “зареєстроване сумісне

проживання” в Голландії, закони “про сталі союзи” і “укладення цивільного шлюбу” в Іспанії. Окрім того, законодавці мають намір задовольнити певні запити меншин, зокрема, надати одностатевим парам право всиновлювати дітей.

Джерело такого натхнення спостерігається в резолюції Парламенту Європи “Про рівні права для гомосексуалістів і лесбіянок у Європейському співтоваристві”, прийнятої 8 лютого 1994 р. Країнам-членам ЄС були надані рекомендації усунути всі обмеження щодо укладення шлюбу одностатевими парами та щодо обмеження їхнього права на батьківство та всиновлення [9, 525-526].

Дана руйнівна для цінності сімейних стосунків та сімейного виховання тенденція досягла й України. За наведеною статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, що де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до 200 тис. пар.

Так, Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей у 2010 р. звернулася до Президента України з вимогою “продовжити курс на рівноправність геїв”, що передбачає заборону дискримінації на підставі секс-орієнтації в сфері трудових відносин, легалізації існуючих одностатевих родин та ін. [2].

Усе ж залишаються сподівання, що Україна як християнська держава дослухається на полегливіх, гучних закликів християнських церков щодо відновлення та збереження християнських цінностей та моралі у суспільстві. Державі залишається пильнувати і вживати відповідних заходів, щоб сучасна тенденція аномальних правових проявів, які спаплюжують істинне розуміння прав людини та свободи, не стала нормальною мірою у суспільній свідомості і не наповнила зміст права у широкому його розумінні тими з лібералістських цінностей, що суперечать природним, відомим споконвіку, правам людини.

Примітки

1. *Аквінський Фома*. Сумма теології / Пер. с лат. С. И. Иеремеева. – Ч. II-I; Вопросы 1-48. – К.: Ника-Центр, 2008. – Вопрос 47.
2. Гей-форум України звернувся до Януковича (03.03.2010) // Сайт Української Гельсінської спілки з прав людини / Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://helsinki.org.ua/index.php?id=1267627389>.
3. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1759-VI (1759-17) від 15.12.2009 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 76 // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>.
4. *Іоанн Павел II*. Окружное послание о ценности и нерушимости человеческой жизни // Энциклика *Evangelium vitae* “Евангелие жизни” / Сайт католической информационной службы “Agnus”. Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.catholic.uz/holy_material.html?id=475#intro.
5. *Карраско де Паула И*. Эвтаназия / пер. М. Печерской // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
6. *Касадо А. Л.* Новые права человека (пер. Е. Июльской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
7. *Корнас-Белла Д.* Права ребёнка, сексуальное насилие и эксплуатация (пер. Т. Никитинской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
8. *Мини Дж., Мини М.* Жизнь и свободный выбор: “pro choice” (пер. В. Тимофеевой) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
9. *Полаино-Лоренте А.* Однополый “брак” (Пер. Е. Июльской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
10. *Турчинов А.* Свидетельство: Худ.-док. повесть; эссе. – К.: Криница, 2006.
11. *Хаган Джозеф Х.* Новые модели семьи / пер. М. Печерской // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
12. *Цибенко С.* Права людини та християнські цінності (у світлі новітніх документів Російської православної церкви) // Зб. наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Серія “Юридичні науки” / за заг. ред. О. І. Сушинського. – Львів: Львів. держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – Вип. 4.

Міма І. В.

Кандидат юридичних наук, доцент
Національний університет “Одеська юридична академія”

РЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Розвиток демократичної правової держави і громадянського суспільства в Україні унеможлиблює з боку держави будь-який тиск на релігійно-церковні відносини та структури, які, крім впливу на внутрішню ситуацію, відіграють значну роль і в загальнополітичних процесах у всьому світі. Вирішення церковних та зменшення випадків виникнення і прояву релігійних конфліктів, узгодження внутрішньоконфесійних та зовнішньоконфесійних відносин змінить на краще всю геоконфесійну ситуацію в країні, що відповідатиме національним інтересам і безпеці народу. Національна безпека розглядається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам: життєво важливим матеріальним, інтелектуальним і духовним цінностям українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальним потребам суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток.

Проблема національної безпеки розглядалась вітчизняними та зарубіжними вченими переважно у контексті сучасних міжнародних відносин та визначальної умови збереження суверенітету та територіальної цілісності. Так наприклад, С. Хангтінгтон [8, 42] розглядає цивілізаційний підхід для визначення особливостей та тенденцій у взаємовідносинах між державами з різним рівнем соціально-економічного та історико-культурного розвитку. О. Білорус та Д. Лук'яненко [2] аналізують безпеку розвитку в умовах глобалізації; Ю. Пахомов, С. Кримський та Ю. Павленко [3, 21-33] розглядають цивілізаційні особливості розвитку та їхній вплив на українські реалії; В. Мунтян та Ю. Римаренко [10] виділяють економічну безпеку як один із найважливіших компонентів національної безпеки України; В. Горбулін, А. Качинський, В. Шлемко та І. Бінько [1, 13-26] окреслюють шляхи забезпечення економічної безпеки України в системі сучасних міжнародних відносин, наголошуючи на необхідності для України повернути свою ідентичність як повноправної європейської держави. При цьому дослідники залишають поза увагою той факт, що об'єктами національної безпеки, поруч із конституційним ладом, суверенітетом, територіальною цілісністю і недоторканністю держави, є людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи та суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні цінності, релігійні зокрема. Тому наукове дослідження релігійного конфлікту як загрози національної безпеки сприятиме удосконаленню шляхів узгодження релігійних інтересів під час становлення нових релігійних відносин, покращенню механізму правового регулювання міжконфесійних та державно-церковних відносин, удосконаленню релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин з метою ефективного застосування релігійних норм під час регулювання релігійних відносин та усунення причин чи факторів, що спричиняють виникнення релігійних конфліктів.

Духовні цінності як пріоритети національних інтересів визначені Конституцією України [4] та Законом України “Про основи національної безпеки України” [9] і розглядаються як складові частини загальної національної безпеки, тобто у нашій державі існує законодавче підґрунтя для формування правового поля, що визначає духовні пріоритети і забезпечує захист національних інтересів у сфері духовного життя українського суспільства. З огляду на це важливими чинниками національної безпеки у духовно-релігійній сфері є:

- 1) внутрішньорелігійна стабільність (міжцерковна та міжконфесійна злагода: здатність до вирішення релігійних конфліктів, насамперед ненасильницькими методами);
- 2) зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як європейської християнської держави, збереження її національно-культурної самобутності та незалежності: наявність для цього ефективної системи соціально-правового регулювання релігійних відносин);
- 3) повне задоволення релігійних потреб, свобода волевиявлення та віросповідання окремих людей та груп віруючих;
- 4) наявність комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави, у тому числі й у галузі забезпечення духовно-релігійної безпеки України [5, 102.].

Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці передбачає існування наявних та потенційно можливих явищ і чинників релігійного характеру, що створюють небезпеку важливим національним інтересам України у релігійній сфері, зокрема у сфері державно-церковних відносин.

З огляду на це, релігійний конфлікт як загроза національній безпеці держави, проявляється у такому:

1) створення й підтримка закордонними релігійними центрами деструктивних релігійних осередків, діяльність яких спрямована проти існуючого державного устрою, загрожує суспільній моралі, супроводжується порушеннями громадського порядку, завдає шкоди життю та здоров'ю українського населення [11, 216];

2) існування потенційної небезпеки, що пов'язана із закордонними нетрадиційними для нашого народу релігійними культурами;

3) криміналізованість деяких закордонних релігійних представництв;

4) загроза життю й здоров'ю пересічних громадян, які є адептами неорелігійних груп закордонного походження [7, 396.];

5) негативний вплив закордонних релігійних осередків на процес збереження історико-культурної спадщини українського народу [6], формування самодостатності й моральності суспільства, підвищення престижу вітчизняної культури, освіти та сімейних відносин.

Різноманітність причин і умов перебігу релігійних конфліктів обумовлює різноманітність форм прояву, динаміки та ступеня інтенсивності цих конфліктів. Таким чином, причини та умови виникнення релігійних конфліктів характеризують суб'єктів конфліктних відносин і обумовлюють їхні дії та мотивацію поведінки. Оскільки конфлікти у духовній сфері життя пов'язані з релігійною свідомістю суб'єктів релігійних відносин, характером та ступенем релігійної свободи учасників релігійних відносин, типом правової та релігійної культури, інтерпретацією цінностей релігійних норм — справедливості, формальної релігійно-нормативної рівності та свободи, тому що розв'язання цих конфліктів потребує врахування динаміки розвитку релігійних відносин та релігійного конфлікту, впливу на нього історичних, правових і культурних традицій, менталітету народу, обрання форми релігійно-нормативного впливу на конфлікт з метою його припинення.

Враховуючи наведене зазначимо, що в українському суспільстві триває процес визначення і узгодження національних інтересів, становлення нових суспільних відносин, характерних для демократичної правової держави, стабілізації ситуації та створення умов для розвитку. Це призводить до змін правового простору, що у поєднанні зі змінами державного устрою і геополітичного становища України спричинило розширення уявлення про правове регулювання національної безпеки країни. Тому з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх релігійних конфліктів з метою зміцнення законності і правопорядку та збереження соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі. Врегулювання релігійних конфліктів можливе через створення на державному рівні дієвих механізмів релігійно-нормативного впливу на релігійні відносини з метою консолідації українського суспільства у релігійній сфері. Досвід розвитку релігійного середовища протягом років державної незалежності надає можливість визначити орієнтири розвитку конфесійного середовища відповідно до наступних пріоритетів:

1) затвердження ідеї Соборної Незалежної України та конституювання Української Помісної Православної Церкви;

2) розробка і впровадження в життя ефективного політико-правового механізму регламентації суспільно-релігійних і державно-церковних відносин;

3) утвердження і розвиток партнерських відносин між державою і Церквою на законодавчому рівні.

Примітки

1. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від “суспільства ризику” до громадянського суспільства // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 13-26.
2. Глобалізація і безпека розвитку / Монографія [Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.
3. Європейський нейтралітет і невизначеність України: Монографія. [Бараш Ю. Н., Іжак О. І., Мерніков Г. І.] ; під ред. д.-ра техн. наук, професора Шевцова А.І. . – Дніпропетровськ: ДФ НІСД, 2002. – 166 с.

4. Конституція України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
5. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія. – К. : Текст, 2003. – 600 с.
6. Нагорна Л. Поняття “національна ідентичність” і “національна ідея” в українському термінологічному просторі / [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=16&c=119>
7. Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
8. Побочий І. Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України // Політичний менеджмент. – 2007. – №4 (25). – С.41-47.
9. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
10. Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком. – 1995. – 272 с.
11. Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека України: теорія і практика: монографія. – Хмельницький ; К. : Кондор, 2007. – 616 с.

Матвієнко Г. О.

Кандидат історичних наук
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІСТ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Здобуття теологічної освіти у Львівському університеті розпочалося стараннями отців єзуїтів з 1608 р. У т. зв. “Йосифінському” (1784–1805) та “Францисканському” (1817–1918) університетах у Львові викладання певних навчальних курсів на теологічному факультеті забезпечували окремі кафедри (до 1918 р. їх було десять). Згідно з навчальними програмами Міністерства Віровизнань і Освіти, вивчення теологічних дисциплін відбувалося завдяки лекційним курсам. Від 1784 р. на першому році навчання теологічного факультету студенти відвідували лекції з таких дисциплін: історії Церкви і теологічної енциклопедії, староеврейської мови та герменевтики Старого Завіту. На другому – лекції з теологічної літератури, грецької мови, герменевтики Нового Завіту, патрології та першої частини догматики. Студенти третього курсу опановували другу частину догматики, полеміку та моральну теологію, а четвертого – церковне право і пастирську теологію [1, 77]. Після відновлення університету імператором Францом I у 1817 р., програма лекційних курсів поступово розширювалася. Вже у 1837 р. студенти вивчали такі дисципліни: перший рік навчання – історію Церкви, староеврейську мову, біблійну археологію, Старий Завіт, другий рік – грецьку мову, екзегетику Нового Завіту, церковне право за австрійським законом і декреталії, педагогіку, третій рік – догматику і моральну теологію, четвертий рік – пастирську теологію в польській мові [2, 53-57]. Від зимового семестру 1855/1856 н. р. студенти вивчали вже 13 дисциплін, серед яких були: історія християнської Церкви, з поєднанням історії теологічної літератури від заснування Христової Церкви до понтифікату Григорія VII, біблійна археологія з вивченням Старого Завіту, староеврейська мова і трактування святих книг Старого Завіту, сирійська і халдейська мова з практичними заняттями, біблійна герменевтика, грецька мова і трактування Євангелія св. Матвія, читання послання апостола Павла до Галатів з трактуванням, загальне виховання, догматична теологія для римо-католиків та догматична теологія для вихованців греко-католицької духовної семінарії (латиною та руською (українською) мовами), моральна теологія, пастирська теологія (у польській та руській мовах).

Після укладення конкордату (1855), єпископської наради (1856) та розпорядження Міністерства, у 1858 р. відбулися деякі зміни у навчальному плані. З того часу студенти першого курсу вивчали догматику, Біблійні студії Старого Завіту і східних мов; другого – спеціальну догматику та екзегезу Нового Завіту; третього – церковну історію та моральну теологію; четвертого – пастирську теологію, літургіку, катехитику і методику, канонічне право [1, 306]. Вже у літньому півріччі 1869/1870 н. р. на першому році навчання студенти теологічного факультету вивчали наступні предмети: догматику, Божественну історію, екзегезу вибраних глав Старого Завіту з Вульгати (пророк Михей), екзегезу вибраних глав з пророка Єремії (Вульгата), граматику арабської мови з практичними завданнями. На другому році відбувалося вивчення спеціальної догматики, біблійної герменевтики, екзегези Євангелія св. Матвія

згідно з оригіналом грецького тексту, екзегези згідно з текстом Вульгати: Євангеліє св. Матвія, вищу екзегезу послання св. апостола Павла до Тимофея. На третьому курсі студенти студіювали моральну теологію та церковну історію. У 1889/1890 н. р. до цих дисциплін додавалися також патрологія і патристика, курс про гіпнотизм. На четвертому курсі студенти вивчали інституції канонічного права, пастирську теологію, катехитику і методику руською та польською мовами викладання [3, 17].

Фактично весь зміст теологічних студій зводився до вивчення студентами першого курсу біблійних Книг Старого Завіту, що супроводжувалося поділом лекційного курсу на низку окремих спецкурсів. Збагачував студентів курс східних мов і біблійної археології. Навчання на другому курсі зводилося до студіювання догматики, яка вивчала догмати віровчення. Цей курс поділявся на апологетику, яка за допомогою раціональних засобів обґрунтовувала віровчення; порівняльну догматику – засновану на компаративному аналізі базового віровчення з основами інших релігій; екзегетику (екзегезу або біблійну герменевтику) – методологію іманентного тлумачення сакральних текстів; еклезіологію, яка відстоювала концепцію церкви та її роль в історії людини і людства загалом. Вивчення таких вузькоспеціалізованих курсів відбувалося спочатку разом з фундаментальною теологією, а потім окремо. На третьому році навчання студенти вивчали історію Церкви, яка, як і курс історії Старого Завіту та біблійної археології, подавала частину історичних знань. Моральна (практична) теологія навчала відповідних моральних цінностей у поведінці людини згідно з християнським віровченням. Вивчення студентами пастирської теології передбачало розкриття прикладних аспектів безпосередніх обов'язків священика. Прикладні аспекти поєднували в собі літургіку (теорію богослужіння), гомілетику (теорію проповідницької діяльності), катехитику (теорія про навчання правд віри) та вивчення церковних канонів у курсі канонічного права [4, 304].

Вивчення окремих курсів відбувалося за навчальними програмами, які склали лектори. Для затвердження програм вони зобов'язувалися подавати список лекцій, які мали читатися у наступному семестрі, до деканату теологічного факультету ще наприкінці кожного попереднього семестру. Однак досить часто з деканату надходили постійні нагадування викладачам, оскільки вони не приносили програм вчасно. Програми і навчальні плани подавалися в ректорат університету, який надсилав їх до Міністерства Віровизнань і Освіти на остаточне затвердження [5, арк. 1].

Після вивчення навчальних курсів здобуті студентами знання викладачі перевіряли у формі іспиту. Відповідно до навчальної програми лекцій теологічного факультету, у першому семестрі 1872/1873 н. р. на іспити виносилися [6, арк. 1, 5]: пастирська теологія, церковна історія, генеральна догматика, біблійні науки Нового Завіту, церковне право, моральну теологію, еклезіальну догматику, Біблійні науки Старого Завіту. У другому семестрі того ж навчального року студентами складалися такі іспити: вища екзегеза Нового Завіту, семітські діалекти, пастирська теологія, моральна теологія, Біблійні науки Старого Завіту, Біблійні науки Нового Завіту, церковне право, церковна історія, еклезіальна догматика, генеральна догматика.

Починаючи від 1905 р. на теологічному факультеті офіційно діяли семінари з церковної історії та гомілетики. У 1914 р. викладачі теологічного факультету Львівського університету порушили питання про створення ще філософсько-апологетичного семінару і деяких нових кафедр, впровадження нових лекцій і відповідно призначення відповідної оплати за лекції, на купівлю нових книг, часописів і мап, призначення канцелярського помічника для факультету [7, арк. 14]. На жаль, обговорювані пропозиції не були реалізовані у зв'язку з початком Першої світової війни 1914–1918 рр.

Отже, стараннями викладачів кафедр теологічного факультету у Львівському університеті студенти мали змогу вивчати абсолютно повний курс навчальних дисциплін. Загалом зміст теологічного навчання зводився до виховання високоосвіченого священика, так необхідного для держави. Завершення теологічних студій у Львівському університеті надавало його випускникам великий життєвий шанс для здобуття як церковної, так і світської кар'єри.

Примітки

1. *Finkel L. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów, 1894. – Cz. I. – 351 s.*
2. *Taschenbuch für das Jahr 1837. – Lemberg. – 60 s.*

3. Akademische behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Sommer-Semester des Studien-Jahres 1871. – Lemberg : Aus der k. k. galizischen Aerial-Staats-Druckerei, 1871. – 38 s.
4. Новейший философский словарь. – Мн. : Книжный Дом. 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://arjom.ru/wiki/Teologija>; Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. – К., 1996.
5. Держархів Львівської обл., ф. 26 (Львівський університет), оп. 8, спр. 126.
6. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 330.
7. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 351.

Norbert Morawiec, dr.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ TZW. SZKOŁY KOJAŁOWICZOWSKIEJ

Lata poprzedzające pierwszą wojnę światową to okres rozkwitu tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” w rosyjskiej historiografii cerkiewnej*. Grupowała ona badaczy będących uczniami – znanego historyka dziejów unii brzeskiej, pracownika Akademii Teologicznej w Petersburgu – Mikołaja Kojalowicza (1828–1891)[†]. Głównymi uczniami-współpracownikami “mistrza” byli przede wszystkim: Józef Szczerbickij, Julian Kraczkowski, Płaton Żukowicz, Stiepan Runkiewicz, Iwan Kotowicz, Aleksander Budyłowicz, Lew Pajewskij, Aleksy Bieleckij, Eustafij Orłowski, Mikołaj Dikowski, Konstanty Charłampowicz czy Jerzy Szawelskij[‡]. W trakcie analizy spuścizny dziejopisarskiej reprezentantów “szkoły” zwraca uwagę ich zainteresowanie problematyką genezy unii brzeskiej i dziejów Kościoła unickiego. Warto zatem owo zainteresowanie poddać szerszej refleksji badawczej.

Badacze spuścizny kojałowiczowskiej za pierwszego ucznia “mistrza” uznali Józefa Szczerbickiego (1837–1916). Szczerbickij w swoich wspomnieniach, opisując krąg współpracowników i uczniów Kojalowicza, ukazał rolę “mistrza” w zainteresowaniu młodzieży akademickiej tematyką unijną. Historyk, już po opuszczeniu murów Akademii – jako założyciel Białoruskiej Biblioteki w Wilnie, członek Komisji Archeograficznej, autor pracy poświęconej dziejom miasta Brześć Litewski – wiernie kultywował “unickie” zainteresowania[§]. Dotyczy to również Juliana Kraczkowskiego (1849–1903), znanego etnografa, krajoznawcy i historyka. Kraczkowski po ukończeniu Duchownej Akademii w Petersburgu (1861) był nauczycielem języka rosyjskiego w Seminarium Nauczycielskim oraz dyrektorem Instytutu Nauczycielskiego w Wilnie, przewodniczącym Wileńskiej Komisji Archeograficznej, a w latach 1888-1902 dyrektorem biblioteki publicznej i muzeum w Wilnie. W swoich pracach skoncentrował się na ukazaniu egzystencji społeczności chłopskiej na zachodnich terenach państwa rosyjskiego, prezentował dzieje Wilna w XVI–XVII wieku oraz zajmował się problemem dziejów wileńskiej oświaty. Podstawowe badania historyk poświęcił jednak polsko-rosyjskim i prawosławno-katolickim stosunkom polityczno-konfesyjnym w XVIII i XIX wieku**, przede wszystkim dziejom Kościoła unickiego^{††}. Jako przewodniczący Wileńskiej Komisji Archeograficznej, wraz z innymi uczniami

* Informacje na temat reprezentantów tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” zebrał i uporządkował W. Czerepica. Por.: *Черепица В. Н.* Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. – Гродно, 1998. – С. 211-241.

[†] Na temat życia i działalności Kojalowicza pisali także: *Пальмов И. С.* Памяти Михаила Иосифовича Кояловича // *Коялович М. О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. – СПб., 1901. – С. XI-XXXVI; Коялович Мих. Иосифов // *Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания.* – Т. 11. – СПб., 1903. – С. 446; Коялович Михаил Осипович // *БСЭ.* – Т. 13. – Москва 1973. – С. 308; *Тенлова В. А.* Коялович М. О. и русская православная историография // М. О. Коялович, История воссоединения западнорусских униатов старых времен (до 1800 г.). – Мн., 1999. – С. 385-395. Por. także: Коялович Михаил Иосифович // *Русский биографический словарь.* Режим доступа: <http://kolibry.astroguru.com/01110249.htm>.

[‡] Także: Demjanowicz A., Pawłowicz S., Elieonskij O., Smirnow F., Jaruszewicz A., Teodorowicz M., Czerwiakowski P. Kojalowiczowskie inspiracje znajdziemy także w pracach Małyszewskiego I., Sołoniewicza L. i in.

[§] *Щербицкий О. В.* Город Брест-Литовский. Исторический очерк. – Вильно, 1913.

** Быт западного русского селянина. – М., 1873; Исторический обзор деятельности управления Виленского учебного округа / ред. Белецкой А. В., Крачковский Ю. Ф. – Вильно, 1903; Русско-польские отношения: некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и рассуждения. – Вильно, 1897.

^{††} Очерки Униатской церкви. – Кн. 1-2. – М., 1871; Кн. 3-4. – М., 1876.

Kojałowicza: A. Demjanowiczem, O. Elieonskim, F. Smirnowem, zebrał znaczną ilość materiałów poświęconych unicko-prawosławnym konfliktom na terenach wileńszczyzny*.

Jednakże za głównego kontynuatora kojałowiczowskiej spuścizny dziejopisarskiej badacze uważają Płatona Żukowicza (1858–1919)[†]. Po ukończeniu studiów w 1881 r. Żukowicz sprawował funkcję nauczyciela geografii i arytmetyki w Szkole Duchownej w Połocku, a rok później został skierowany do Wilna jako nadzorca tamtejszej szkoły duchownej oraz wykładowca rosyjskiej historii w Litewskim Seminarium Duchownym. W roku 1882 została opublikowana praca magisterska Żukowicza pt.: “Kardynał Hozjusz i Kościół polski jego czasów”[‡]. W następnym okresie historyk znacznie rozszerzył zakres swoich zainteresowań[§]. Paralelnie pracował nad tematyką dotyczącą dziejów duchownej i świeckiej oświaty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Po śmierci Kojałowicza w 1891 r. Żukowicz został jego następcą na katedrze Historii Rosji w Petersburskiej Akademii Duchownej. Obowiązki związane z pracą wykładowcy akademickiego musiały wpłynąć na rozszerzenie zainteresowań badawczych historyka. Należy wszakże podkreślić, że za główny temat badawczy obrał szeroko rozumianą problematykę unijną. Poświęcił jej m.in. prace: “Sobór brzeski 1591 r. pod względem nowo odkrytych materiałów dotyczących jego działalności”, “O nie wydanych pracach Jozafata Kuncewicza”, “Książę K. K. Ostrogski w walce z cerkiewną unią”^{**}. Jednak najbardziej znanym i cenionym w rosyjskiej nauce historycznej dziełem Żukowicza była – wydana w 1901 r. – dysertacja doktorska pt. “Sejmowa walka prawosławnej zachodnio-ruskiej szlachty z cerkiewną unią do 1609 roku”^{††}. Tematykę tę kontynuował w latach 1903–1912, pisząc artykuły drukowane w rosyjskich periodykach naukowych (opublikowanych także jako kolejne tomy “Sejmowej walki...”).

Kolejnego członka “szkoły” historiografowie dostrzegali w osobie Stiepana Runkiewicza (1867–1924). Badacz – jak dowodził Czerepica – “gdziekolwiek by nie wykładał (w Petersburskiej Akademii Teologicznej czy tamtejszym Uniwersytecie) jakiegokolwiek by nie pełnił funkcji administracyjnej (obersekretarza Synodu, członka komitetu szkolnego, pomocnika zarządcy kancelarii) zawsze pozostawał twardym zwolennikiem zasad szkoły Kojałowicza”^{‡‡}. Historyk zgromadził i przeanalizował znaczną ilość materiałów archiwalnych, dzięki którym – zdaniem Czerepicy – “potrafił potwierdzić wierność koncepcji Kojałowicza dosłownie na przykładzie każdej parafii”^{§§}. Napisał pracę pt. “Historia Mińskiej eparchii (1793–1832)”^{***}, natomiast kluczowe znaczenie źródłoznawcze dla badań nad historią Białorusi, Ukrainy i Polski miała rozprawa pt. “Opisanie dokumentów archiwum zachodnioruskich metropolitów (1470–1843)”^{†††}.

Znaczące inicjatywy wydawnicze należały do Iwana Kotowicza (1839–1911), absolwenta Litewskiego Seminarium Duchownego oraz Akademii Duchownej w Petersburgu^{†††}. Kotowicz był wykładowcą w Szkołach Duchownych w Kobryniu i Wilnie, ale także, jako duchowny prawosławny, sprawował posługę duszpasterską w świątyniach wileńskich. Napisał m.in. pracę “Triumf

* Wydał 16. i 17. tom (autor „wstępu: do tomu 25.) Aktów Wileńskiej Komisji Archograficznej.

† Na temat życia i działalności Żukowicza, por.: В. В. Грыгорева, Жукович Платон Мікалаевіч // Беларуская Энцыклапедыя ў 18 тамах, рэд. Г. П. Пашкоў. – Т. 6. – Мн., 1998. – С. 447; Жукович Платон Николаевич // Русский биографический словарь. Режим доступа: <http://kolibriy.astroguru.com/01070101.htm>.

‡ Кардинал Гозий и польская церковь его времени. – СПб., 1882.

§ W 1885 г. опубликовал pracę pt. “Христианское исповедание католической веры, изданное от имени Петровского синода 1551 года”.

** “О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича” (1910), “Брестский собор 1591 г. по новооткрытой грамоте, те, содержащей деяния его” (1907), “Жизнеописание митрополита Иосифа-Вельямина Рутского, составленное митрополитом Рафаилом Корсаком, и сочинение Рутского об улучшении внутреннего строя унятской церкви” (1909), “Протестация митрополита Иова Борцкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г.” (1909), “Материалы для истории Киевского и Львовского соборов 1629 г.” (1911), “Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери” (1912), “Князь К. К. Острожский в борьбе с церковной унией” (1908), “Последний борец с церковной унией в Гродне” (1904) i inne. Prace te zostały opublikowane w rosyjskojęzycznych periodykach naukowych. W 1917 roku Żukowicz wyjechał z Petersburga do Moskwy, żeby uczestniczyć jako członek w pracach Ogólnorosyjskiego Soboru.

†† Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией до 1609 года. – СПб., 1901.

‡‡ *Черевица В. Н.* Михаил... – С. 236.

§§ Ibidem.

*** “История Минской архиепископии (1793–1832)”.

††† “Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов (1470–1843)”, праца wydana w Petersburgu w latach 1897–1907 w dwóch tomach.

†††† W 1873 г. otrzymał tytuł magistra teologii za pracę: Первоначальная история христианства в нынешнем Северо-Западном крае России до великого князя Литовского Ягайлы. – СПб., 1873.

zjednoczenia unitów”^{*}. W okresie 1869-1903 pełnił funkcję redaktora “Litewskich Eparchialnych Wiadomości”, które grupowały obrońców rosyjskości i prawosławia na Litwie oraz Białorusi, a na swoich stronicach drukowały naukowe i popularyzatorskie prace z dziedziny historii[†].

Z Warszawą związał swoją działalność naukową kolejny uczeń Kojałowicza, Aleksander Budyłowicz (1849–?). Po ukończeniu Akademii Petersburskiej w 1869r. uczył języka łacińskiego w Seminarium Duchownym w Wilnie. Jednak rok później został duchownym prawosławnym w Cerkwi Świętej Trójcy w Warszawie i jednocześnie nauczycielem w szkole junkrów. W latach 1877–1902 był redaktorem “Chełmsko-Warszawskiego Eparchialnego Wiestnika”. Szczególnie wiele materiałów Budyłowicza o tematyce unijnej zostało wydrukowanych w periodyku Kotowicza,[‡] następnie opublikowano je w osobnej pracy pt. “Nauka i polityka” (1905).

Podstawowe tezy historiozofii Kojałowicza rozwijał także Aleksy Bieleckij (1841–1907) Przez kilka lat pracował w Nowogrodzkim Seminarium Duchownym, a w roku 1873 – dzięki rekomendacji Kojałowicza – skierowany został do Seminarium Nauczycielskiego w Połocku, gdzie prowadził zajęcia z języka rosyjskiego. Był przewodniczącym komisji zajmującej się nadzorowaniem działalności Muzeum im. M. Murawjowa w Wilnie, członkiem Historyczno-Archeologicznych Towarzystw, Cerkiewno-Archeologicznego Komitetu oraz Bractwa Świętego Ducha. Napisał m.in. pracę “Kwestia unicka od 1772 do 1827 roku”[§].

Z Grodzieńszczyzną związał swoją pracę naukową Lew Pajewskij (1852–1919). Badacz jako pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie miejscowych archiwów dla studiowania dziejów regionu. W 1892 r. w Grodnie opublikował rozprawę “O cerkwiach dawnej brzeskiej eparchii...”^{**}, w której zaprezentował problematykę wykorzystania nowych źródeł dotyczących historii cerkiewnej. Napisał m.in.: “Archiwum Żyrowickie i Brzeskie” (1893), “Historyczny los i znaczenie zachodnioruskich bractw”(1897) “Jozafat Kuncewicz” (1897)^{††}.

Tematyką unijną w swoich rozprawach naukowych zajmował się także Eustafij Orłowski (1862–1913), który po ukończeniu Akademii Teologicznej pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Męskim w Grodnie. Orłowski był założycielem Cerkiewno-Archeologicznego Komitetu na okręg grodzieński oraz aktywnym działaczem Sofijskiego Bractwa Cerkiewnego. Szczególnie bliskie Kojałowiczowi poglądy na unię Orłowski sformułował w pracach: “Historyczne podstawy ruskiego samodzielnictwa” oraz “Losy prawosławia...”^{‡‡} W podobnym duchu pisał Mikołaj Dikowski (1866–?), który po ukończeniu ukończeniu akademii (1892) został nauczycielem w Gimnazjum dla Mężczyzn w Grodnie, a w latach 1901–1907 sprawował funkcję redaktora naczelnego „Grodzieńskich Eparchialnych Wiadomości”. Zajął się studiowaniem archiwów cerkiewnych tego miasta, m.in.: klasztoru św. Borysa i Gleba. Konsekwencją owych studiów było wydanie przez duchownego-badacza pracy: “Kilka słów o przechodzeniu unitów zachodniej Rosji w łaciństwo”^{§§}. Na stronicach swojego periodyku opublikował w latach 1904–1906 rozprawę pt. “Zakon Bazyliańców i jego znaczenie w zachodnioruskiej unickiej Cerkwi XVII – początku XVIII wieku...”^{***}. Ze “szkołą” współpracował także

* Торжество воссоединения униатов. – Вильно 1889.

† Napisał także: Историческая записка о Литовской духовной семинарии, Вильно 1878; Слово в день празднования 300-летнего юбилея со времени построения Свято-Духовым братством церкви Святого Духа в г. Вильно. – Вильно, 1897, a także wiele pomniejszych artykułów dotyczących dziejów prawosławnych świątyń litewskich.

‡ Były to m.in.: “Папские происки и мятежи в воссоединенных от унии православно-русских епархиях” (1899); “Нынешнее положение римско-католиков в нашем Северо-Западном крае” (1900).

§ “Униатский вопрос с 1772 по 1827 годы” (1889). Napisał także.: “Об иконах, распространяемых между простым тым народом” (1863); “Вопрос об образовании русских евреев в царствовании императора Николая I” (1894); “Сорокалетие русской начальной школы в Северо-Западном Крае” (1905); “Заботы императрицы Екатерины II о распространении образования в Полоцкой и Мохилевской губерниях” (1905); “Исторический обзор деятельности Вилеонского учебного округа за первый период его существования, 1803–1832” (1906).

** “Об церквах древней Брестской епархии, входивших в состав Мельникского благочиния в 1775 году. На основании древнейших визитов”

†† “Жировицкий и Брестский архив”, “Историческая судьба и значение западно-русских братств” (1897), oraz “Иосафат Кунцевич” (1897). Napisał także.: “Об церквах Брестской капитулы начала 2-й пол. XVIII в.”(1893).

‡‡ “Исторические основы русского самодержавия” (1883), “Судьбы православия в связи с историей латинства и и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794–1900)”(1903)

§§ “Несколько слов о переводе униатов Западной России в латинство”.

*** “Базилианский орден и его значение в западно-русской униатской церкви XVII – начала XVIII в., до Замойского униатского провинциального собора 1720 г.”. Natomiast w 1906r. ukazała się praca “Из летописи Гродненского Борисо-Глебского мужского монастыря”.

absolwent Akademii Duchownej w Kijowie – Sergiusz Pawłowicz. Przy naukowej pomocy Dikowskiego napisał pracę pt. “Zarys historii zamojskiego soboru unickiego”^{*}.

Wymieniając członków szkoły, nie sposób nie wspomnieć o działalności badawczej Konstantego Charłampowicza (1870–1932), który – po ukończeniu akademii teologicznej – był profesorem uniwersytetu w Petersburgu (1909–1921), od 1916 r. członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk, a od 1919 r. członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk. Podobnie jak Żukowicz, Charłampowicz prowadził rozległe badania “unijne”, rozpoczęte pod kierownictwem Kojałowicza i – co ciekawe – obaj badacze zafascynowani byli podobną problematyką badawczą, m.in.: cerkiewną oświatą, działalnością bractw i laikatu (Ostrogski), konfliktem w łonie duchowieństwa katolicko-prawosławnego (Jozafat Kuncewicz), relacjami zachodzącymi pośród społeczeństwa mało/biało/wielkorosyjskiego-wielkorosyjskiego[†]. Wpływ interpretacyjny Kojałowicza widoczny jest w pierwszej typowo naukowej dysertacji pt. “Zachodnio-ruskie prawosławne szkoły XVI i początku XVII wieku...”, w której Charłampowicz skoncentrował się na ukazaniu oświatowej, antyunijnej działalności bractw cerkiewnych po zawarciu unii brzeskiej. Natomiast kolejna praca, wydana w 1914 r., zatytułowana “Małorosyjskie wpływy na wielkorosyjskie życie cerkiewne” stanowiła zapowiedź nowych przemyśleń interpretacyjnych badacza[‡]. Na podstawie szerokiej bazy źródłowej historyk pragnął przedstawić “cerkiewno-kulturową rolę Małorusów dla kształtowania wielkorosyjskiej ludowości (narodnost’) i określić, w jakiej mierze przyniosło to korzyści, a w jakiej straty”[§]. Rozprawa, za którą autor otrzymał tytuł członka-korespondenta Petersburskiej Akademii Nauk, wzbogaciła spuściznę badawczą “szkoły”, ale wpłynęła także na wykrystalizowanie się białoruskiej i ukraińskiej świadomości historycznej^{**}.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na działalność Jerzego Szawelskiego (1871–1951). Ukończył on Seminarium w Witebsku i po przyjęciu święceń rozpoczął posługę duchownego parafialnego. Po śmierci żony wstąpił do Akademii Teologicznej w Petersburgu i znalazł się pod naukowym wpływem Kojałowicza. Po ukończeniu akademii był duchownym Cerkwi Suworowskiej przy Akademii Sztabu Generalnego, a przez kolejne lata pełnił różne funkcje związane z pracą duszpasterską tzw. duchowieństwa wojenno-morskiego. Jego interpretację “Kojałowiczowską” znajdziemy w rozprawie “Ostatnie zjednoczenie z Cerkwią prawosławną unitów...” (1910 r.)^{††}.

W początkach XX wieku badacze “szkoły” legitymowali się znacznym dorobkiem naukowym, wśród którego pokaźne miejsce stanowiła problematyka unijna popularyzująca koncepcje Kojałowicza. W tym też okresie umocnieniu głównych tez “mistrza” służyła działalność edytorska i popularyzatorsko-wydawnicza jego uczniów. Historycy “szkoły” wykazywali znaczną aktywność w pracach komisji archeograficznych, starali się poszukiwać źródeł na własną rękę w miejscach swojego zamieszkania, przede wszystkim propagowali “Kojałowiczowską” spuściznę dziejopisarską. Nie oznacza to wszakże, że dziejowe refleksje “mistrza” nie poddane zostały swoistej mutacji w dziełach uczniów i nie przyczyniły się z kolei do wypracowania nowych, dziejowych interpretacji w pracach historyków współczesnych.

* “Опыт истории Замойского униатского собора” (1720).

† Napisał: “К истории западнорусского просвещения. Виленская братская школа в первые полвека ее существования” (1897r.), “Острожская православная школа. Историко-критический очерк” (Киев. стар., 1897); “Западнорусские церковные братства и их просветительная деятельность в конце XVI и начале XVII веков” (Христ. чтение, 1898). W 1898 roku opublikował rozprawę “Западнорусские православные школы XVI и начала XVII веков, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви”. W 1899 r. obronił pracę magisterską pt. “Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в.” Do 1917 r. ukazało się wiele dzieł badawczych autora związanych z tematyką unijną, m.in.: Афиноген Крыжановский (Из истории культурного влияния Западной Руси на Восточную в XVII в. – Казань, 1913; Малоросійське вплив на великоруську церковну жизнь, Казань 1914).

‡ Szerzej: Медовкіна Л. Ю., Харлампович К. В. та його дослідження малоросійського впливу на великоруське церковне життя, Наукові праці. Історія, Державний гуманітарний університет ім. П. Могили, t. 129/2010 [pdf.]

§ Харлампович К. В. Малоросійське вплив на великоруську церковну жизнь. t. 1. – Казань 1914. – S. IV.

** Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви. – Т. 3. – К., 1998. – С. 305-306.

†† Последнее воссоединение с православной церковью униатов Белорусской епархии (1833–1839 гг.). – СПб., 1910.

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ПАЛОМНИЦТВА ДО
КИЇВСЬКИХ СВЯТИНЬ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.**

В Інституті Рукопису НБУ ім. В. Вернадського збереглися чотири документи (“Реєстри”) з описом надходжень (предмети, надані богомольцями; книги, надіслані до храму; речі, закуплені причтом) до Андріївської церкви у Києві за п’ятирічні періоди – 1808–1812 рр., 1813–1817 рр., 1818–1822 рр., 1823–1827 рр. [1, арк. 7-17].

“Реєстри” – це таблиці, куди внесена інформація про всі предмети, що з’явилися у храмі у звітні 20 років – кількість, назва, вартість, вкладник або джерело надходження. Кожен “Реєстр” написаний одним почерком, чорнилом одного кольору, виправлення зустрічаються вкрай рідко. Можливо, “Реєстри” переписували з чернеткових записів. Ці документи склали наприкінці року, що завершував звітні “п’ятирічки” – 1812 р. (точний час складання документа не вказаний), 1817 р. (3 жовтня), 1822 р. (жовтень), 1827 р. (грудень). Всі чотири документи закріплені підписами причту Андріївської церкви (без печаток).

Історія Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. в історіографії опрацьована лише в одному напрямку: ґрунтовно висвітлений перебіг ремонтно-реставраційних робіт 1804–1832 рр. під проводом київського міського архітектора А. І. Меленського [2, 47-52]. Проте “життя” храму в усіх проявах було значно ширшим. Аналіз статистичних даних “Реєстрів” 1808–1827 рр. може допомогти поглянути на історію Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. під незвичним кутом – крізь призму тогочасної практики паломництв до київських святинь.

Згідно з названими звітними документами, за період 1808–1827 рр. у Андріївській церкві зафіксована поява 83-х нових предметів. Майже всі речі були надані до храму богомольцями – 81. З широким колом предметів, подарованих богомольцями, контрастує майже повна відсутність речей “за церковные деньги куплених” (лише одна “лампада небольшая медная”). Також в одному випадку джерело надходження предмета не вказане. Це дозволяє припустити, що вклади богомольців до храму були чи не єдиним джерелом оновлення церковного начиння у першій третині ХІХ ст.

Номенклатура речей, подарованих богомольцями, доволі широка: ікони – 5 вкладних образів, вотивні срібні привіски – 14, срібний хрестик – 1, срібна застібка на жіночий пояс – 1, військові нагороди – 2, облачення для священнослужителів (ризми – 1, поручі – 1 пара, епитрахиль – 2), церковне начиння (мідне кадило – 1, мідна лампада – 1, срібний ківшик для теплоти – 1), велика кількість церковних тканин (платки-утиральники – 38, покрівці – 4, покривала на престольні та на аналой – 4, воздухи – 3), килими – 2.

“Реєстри” дозволяють відстежити динаміку: протягом 1808–1817 рр. богомольцями до Андріївської церкви було надано 30 предметів, протягом 1818–1827 рр. – вже 49 предметів. Збільшення кількості надань до храму може свідчити про зростання уваги богомольців до Андріївської церкви протягом першої третини ХІХ ст. На наш погляд, подібна тенденція – це прояв небувалої активізації паломництв до київських святинь саме у цей час [3, 46].

Стосовно 35 предметів вказані точні дати (число та місяць) їх надання. Аналіз цих дат дає змогу виявити залежність відвідувань Андріївської церкви від конкретної пори року. У перші чотири місяці календарного року (січень–квітень) взагалі не зафіксовано жодних вкладів протягом 20 звітних років. У останні чотири місяці календарного року (вересень–грудень) вкрай нечисленні надання до Андріївської церкви здійснювали майже виключно мешканці Києва (6 надань з 7). Отже, у першій третині ХІХ ст. богомольці відвідували Андріївську церкву переважно у травні–серпні, тобто у теплу пору року. Чітка залежність відвідувань богомольцями київських святинь від конкретної пори року підтверджується аналізом подібних звітних документів інших храмів. Дослідниця О. Прокоп’юк, проаналізувавши прибутково-витратні книги Софійської обители (1767 р., 1770 р.), дійшла цікавих висновків: “Найбільше паломників до святинь Софії Київської приходило у травні місяці, трохи менше – у червні, чергова активізація, проте значно менша, припадала на серпень–вересень” [4, 327]. З вищеназваною періодичністю відвідувань Софійського собору у другій половині ХVІІІ ст. повністю співпадає “сезонність” відвідувань Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст. Найбільшу кількість надань до храму богомольці здійснили також саме у травні

(11 надань) та серпні (9 надань). Фактично на ці два місяці припало 57% всіх предметів, які були надані богомольцями до Андріївської церкви протягом 20 років.

Доволі детальна форма запису вкладів у “Реєстрах” дозволяє конкретизувати походження 34-х богомольців, які відвідували Андріївську церкву: 19 богомольців з українських губерній Російської імперії (Київська губ. – 9; Катеринославська губ. – 6, Полтавська губ. – 2, Херсонська губ. – 2); 11 богомольців з російських губерній (Москва – 3, Санкт-Петербург – 1, Область Донського козачого війська – 1, Костромська губ. – 1, Воронізька губ. – 1, Калузька губ. – 1, Орловська губ. – 1, Курська губ. – 1, Ярославська губ. – 1), 4 дари здійснили паломники із-за кордону (Молдова – 2, Сербія – 1, Греція – 1). У відсотковому відношенні “географія” богомольців має такий вигляд: паломники з українських губерній – 56%; паломники з російських губерній – 32%; іноземці – 12 %. Звертає на себе увагу значний відсоток паломників з Росії – майже третина. Їх значне представництво на прощах до київських святинь було традиційним явищем для кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст., що простежується, зокрема, на матеріалах тогочасних поменників київських монастирів [5, 199-200].

Серед прочан були й такі, хто відправлявся до Києва, щоб здійснити дари саме до Андріївської церкви. На це вказують факти передачі предметів до храму через “третіх осіб” (паломників зі свого міста). Наприклад, 20 травня 1826 р. сотник Яков Самсонов з дружиною Марією зі столиці Області Донського козачого війська м. Новочеркаська передали до Андріївської церкви платок “через жительку того ж города (Новочеркаська – Н.І.) Ксенію” [1, 16]. Отже, Андріївська церква вшановувалася богомольцями не лише “в контексті” інших київських святинь.

Вказівки на соціальний стан подателів у “Реєстрах” зустрічаються доволі рідко, очевидно така інформація для їх упорядників була не обов’язковою. Лише в 10-ти випадках з 34-х зафіксована соціальна приналежність вкладників: 4 священнослужителі (представники як білого, так і чорного духовенства), 3 військових (в т.ч. їх дружини), 1 – дворянка, 1 – купчиха, 1 – чиновник. У 7-ми випадках зазначено просто – “мещанин”. Ще рідше вказується сімейний стан – “вдова”, “девица”.

14 предметів, наданих богомольцями у 1808–1827 рр., записані у “Реєстрах” як “привески серебряные...”. Проте до чого саме вони були надані, на жаль, не вказано. Всі 14 привісок – це традиційні вотиви цього типу: 13 – у вигляді частин тіла (голова, очі, корпус, напівкорпус, серце, руки, ноги тощо), та 1 привіска-іконка (“Серебрянная привеска со изображеніемъ на оной Феодора Стратилата съ перстомъ въ левой руке”) [1, 7].

На наш погляд, у “Реєстрах” вказані ще 2 предмети, які також виконували функцію привісок.

18 серпня 1825 р. ігумена православного монастиря Успіння Божої Матері на о. Ідра (Греція), від імені монахині того монастиря Анни передала в Андріївську церкву невеличкий срібний хрестик. Запис у “Реєстрі” вказує на те, що цей хрестик надала “Анна за здравія: Мартина, Михаила, Андрея”. Про те, що хрестик виконував функцію привіски свідчить примітка: “*съ прочими привесками употреблень на починку лампадъ серебряныхъ*” [1, 16].

Цікавим є останній предмет, що також виконував функцію привіски. 16 червня 1825 р. паломники з Сербії Феодор та Анна Бемалій надали до Андріївської церкви срібні застібки до жіночого пояса. Упорядник “Реєстра” занотував, що ці застібки називаються “по сербскому наречію: Чопраза запожъ...”, а були подаровані вони “*вместо привески къ Иконе Св. Ап. Андрея Первозванного*” [1, 16]. Власне ця привіска – єдина з 16-ти, стосовно якої чітко вказаний об’єкт – ікона Апостола Андрія Первозванного.

До нашого часу у намісному чині іконостаса Андріївської церкви зберігається ікона Андрія Первозванного середини XVIII ст. У “Реєстрах” зафіксований один цікавий випадок шанування цієї ікони богомольцями: 6 листопада 1821 р. підполковниця Марія Олексіївна Саньковська з с. Рутки Лубенського повіту Полтавської губернії надала до храму мідну позолочену лампадку “для вліянія Елея *предъ наместною храмовою іконою*” [1, арк. 13зв.]. На жаль, “Реєстри” не дають відповіді на запитання, чи саме ця ікона Апостола Андрія Первозванного вшановувалась у особливий спосіб – срібними привісками.

Отже, загальні тенденції, що характеризують прощі до київських святинь початку XIX ст. в цілому як явище, простежуються і на матеріалах “Реєстрів” 1808–1827 рр. про надходження предметів до Андріївської церкви: поступове зростання кількості богомольців у першій третині XIX ст.; паломництво до храму майже виключно у теплу пору року; строката

“географія” паломників (богомольці з українських, російських губерній, із-за кордону), надання богомольцями до храму срібних привісок.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 230 [Архів Киевской духовной академии], спр. 68. Матеріали к истории Киево-Андреевской церкви 1879–1850, 31 арк.
2. Дегтярьов М. Г. Корнєєва В. І. Андріївська церква. – К.: Техніка, 1999. – 120 с.
3. Макаров А. Київське паломництво // Київська старовина. – К., 2001. – № 5. – С. 46-58.
4. Прокоп'юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму прибутково-витратних книг монастиря або про “можливості” ще одного джерела // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.). – К. : “ТОВ Горобець”, 2010. – С. 326-330.
5. Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с.

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

З ІСТОРІЇ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРИ САМПСОНІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ МІСТА ПОЛТАВИ

Серед церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії кінця XIX – початку XX ст. помітне місце займає Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа, створена при одноіменній церкві на полі Полтавської битви. Оскільки Полтавська битва відбувалася в день пам'яті римського цілителя Сампсонія Странноприїмця, церкву закладену в 1852 р. на місці події, назвали його ім'ям. У листопаді 1887 р. при церкві зародилася невелика школа для хлопчиків, учителем якої став ієромонах Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря Харитон Карпиленський. До нього стали ходити навчатися писемності діти з навколишніх сіл: Яківці, Петрівка, Жуки, Побиванка, Семенівка, Івонченці, Тахтаулове та ін. Діти не тільки навчались грамоті, разом зі своїм учителем вони вранці і ввечері молилися та брали участь у богослужіннях у Сампсоніївській церкві. Якщо в квітні 1888 р. у школі налічувалося 16 учнів, то наприкінці року – 31 особа [1, 216].

З метою підвищення рівня викладання дисциплін у березні 1889 р. на місце ієромонаха Харитона Карпиленського призначили ієромонаха Тихона – випускника Полтавської духовної семінарії. Крім цього, єпископ Полтавський і Переяславський Іларіон призначив на допомогу ієромонахові вчителя. Вони вдвох так гарно попрацювали, що всього за три місяці (з березня по травень 1889 р.) учні встигли пройти шкільну програму з усіх предметів. Екзаменаційна комісія, яка перевіряла знання учнів, позитивно оцінила їхній рівень і кожного преміювала книжками [2, 665].

Оскільки школа при Сампсоніївській церкві все більше завойовувала авторитет серед навколишніх жителів, її вирішили перетворити на церковнопарафіяльну. Ця школа перебувала у віданні Полтавського повітового відділу єпархіальної училищної ради, член якої – викладач духовної семінарії В. Щеглов був її спостерігачем. Преосвященний Іларіон взяв Сампсоніївську школу під свою опіку, намагаючись зробити її справжньою школою грамотності. Одне з двох монастирських приміщень, які були влаштовані при Братській могилі російських воїнів, віддали під школу. У дні негоди школярі мали можливість залишитися в школі на ніч і повечеряти за рахунок монастирської трапези [3, 80].

Урочисте відкриття Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи для хлопчиків відбулося 24 вересня 1889 р. На святковій церемонії відкриття школи були присутні близько 200 осіб. Новий будинок міг вмістити 40 учнів. Під час урочистостей преосвященний Іларіон благословив учителів і учнів іконою Христа Спасителя (у срібній ризи). Крім цього, він подарував школярам Псалтир великого формату у чудовій оправі. Школярі також отримали від єпископа під час відкриття школи книжки та навчальні посібники. Тоді ж учні отримали подарунки і від інших гостей: книжки, брошури, посібники, ікони, ноти, географічні карти, канцелярське при-

ладдя тощо. Частину книжок, столи, книжкову шафу школі подарувало Полтавське єпархіальне училище. Крім цього, книжки в кількості 257 екземплярів надійшли до школи від Петербурзького Комітету грамотності завдяки клопотанню І. Є. Агапова (полковника Головного штабу, який відвідав Полтаву влітку 1888 р. і дізнався про існування школи). Утримання школи з опаленням взяв на себе преосвящений Іларіон. Під час урочистого обіду, який влаштувало полтавське духовенство з приводу відкриття школи, були присутні батьки і родичі школярів.

Тижневий розклад уроків відповідав програмі, затвердженій спеціальною комісією при Синоді. Існували класні журнали для запису змісту уроків і відвідування школи учнями. Навчання в школі починались о 8-й годині 30 хвилин ранку і тривали до 14-ї години з перервою на сніданок. У свята та недільні дні хлопчики співали у Сампсоніївській церкві. Саме ця обставина активізувала відвідування населенням т. зв. Шведської могили. Після перетворення невеличкої школи у Сампсоніївську церковно-парафіяльну, навчання в ній тривали щорічно з 1 вересня до 15 травня, що повністю влаштовувало і дітей, і їхніх батьків. Школярі, окрім занять, допомагали прибирати в церкві, прислужувати в олтарі, очищати церковні речі, розчищати взимку сніг біля церкви. Богослужіння з 1890 р. відбувалися щодня. Це стало можливим завдяки тому, що тут постійно перебували учні Сампсоніївської школи, а саме поле битви все частіше відвідували жителі навколишніх сіл і хуторів, міста Полтави, прибулі з інших губерній.

Так як кількість учнів Сампсоніївської школи постійно зростала, було вирішено розширити школу, використавши для цього капітал, пожертвованій на початку XIX ст. виходцем із української знаті, членом Головного поштового управління Російської імперії, таємним радником Й.С. Судієнком на спорудження пам'ятника і церкви на полі Полтавської битви (пожертва складала 100 тис. руб.). У 1892 р. на відсотки з капіталу Й.С. Судієнка і кошти єпископа Іларіона (ця сума становила 3,5 тис. руб.) розширили шкільне приміщення. У школі тоді навчалось 50 учнів [4, 41].

Школа при Сампсоніївській церкві мала своїх постійних благодійників, серед яких було подружжя Герасименків. М.Ф. Герасименко – начальник Полтавської поштово-телеграфної округи. 10 грудня 1892 р. він привіз із Києва та подарував школі ікону св. Іларіона, виконану надзвичайно професійно. У тому ж 1892 р. усі учні школи отримали від подружжя Герасименків по сорочці [5, 741]. Дружина М.Ф. Герасименка також не раз допомагала школі матеріально. Зокрема, 27 липня 1891 р. вона пожертвувала на потреби школи 20 руб. [6, 30–31].

У 1892 р. на потреби Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи надійшло 496 руб. 15 коп. Ці гроші пішли на оплату працівникам школи, а також на опалення, освітлення, ремонт та навчальне приладдя. З 1892 р. при школі постійно проживало 32 учні. Їх харчування складалося зі сніданку, обіду та вечері. За їжу учні сплачували 1 руб. 50 коп. в місяць. Гроші, які учні не змогли заплатити, доплачував єпископ Іларіон. Так, у 1893 р. учням за 8 місяців треба було заплатити 384 руб., а надійшло лише 288 руб. Різницю, яка становила 96 руб., вніс єпископ Іларіон. Він часто приїздив до школи і привозив чай, цукор, білий хліб [7, 952].

Поступово Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа стала двокласною. У 1893 р. у школі нараховувався 41 учень, із них 11 учнів старшої групи і 30 учнів молодшої групи. За соціальним походженням учні належали до: козаків – 23, селян – 7, міщан – 6, духовенства – 4 і дворян – 1 [8, 763–764]. Усі учні користувалися підручниками і шкільними предметами безкоштовно. У кожній групі школярів було по 30 уроків на тиждень. Серед них: Закон Божий, церковний спів, слов'янська грамота, чистописання, російська грамота, математика. Із числа хлопчиків створили церковний хор, який постійно співав при Сампсоніївській церкві. Професіоналізм хору не раз відзначали спеціалісти.

Крім цього, учні вивчали садівництво, городництво, палітурну справу. Для знайомства із садівництвом турботами єпископа Іларіона у 1891 р. було придбано три десятини землі поруч з т. зв. Шведською могилою. На цій ділянці восени 1892 р. і весною 1893 р. учні почали закладати сад та город. Тут влаштували парники, розсадники, теплиці плодових рослин (яблунь, груш, слив тощо). Одночасно посадили 467 кореневих тополь, 1100 черешкових тополь, 321 вишню, 53 кореневі сливи, 134 черенкові сливи, 232 вишні, 200 верб, 238 кущів порічки, 20 кущів чорної смородини, 170 кущів черенкової смородини, 50 кущів агрусу та 500 кущів малини. З осені 1892 р. учнями було прикопано в ґрунт 1500 сосен.

У 1899 р. Сампсоніївська школа відзначала своє 10-річчя. За десять років існування школа випустила чимало учнів, виховуючи їх духовно і тілесно. 4 травня 1899 р. був проведений екзамен. Учні старшого відділення писали диктант, а молодшого – відповідали з усіх предметів. Після екзамену школярі показали своє вміння хорового співу. Були виконані духовні твори, українські пісні, зокрема пісня на слова Т.Г. Шевченка “Реве та стогне Дніпр широкий”. Школярі отримали від полтавського духовенства в подарунок книжки.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. Сампсоніївська школа займала помітне місце серед 16 двокласних церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії. При школі було відкрито бібліотеку, де зберігалося багато книг, карт, картин. Відкриття у 1909 р. Музею Полтавської битви, що розмістився поруч зі школою, було знаменною подією для учнів, оскільки вони стали практично першими його відвідувачами. Школярі під керівництвом першого директора музею, відомого історика та краєзнавця І. Ф. Павловського залучалися до збирання матеріалу з метою поповнення фондів музею. Оскільки до Полтави постійно прибували богомольці та гості (особливо у 1909 р. з нагоди святкування 200-річчя Полтавської битви), учні були екскурсоводами по даній місцевості.

У період Першої світової війни школярі розпочали збір грошей, продуктів харчування, теплих речей для підтримки солдат, інвалідів війни. Доглядали учні і за пораненими у війні, які перебували у військовому шпиталі на полі Полтавської битви (неподалік школи). Після жовтневих подій 1917 р. з огляду на матеріальну скруту та гоніння на Церкву, Сампсоніївська церковно-парафіяльна школа припинила своє існування.

В цілому Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа дійсно була дієвим навчально-виховним закладом, осередком духовності та культури не лише для школярів, але і для їхніх батьків, родичів, жителів навколишніх сіл.

Примітки

1. Полтавские епархиальные ведомости. – 1888. – № 8.
2. Там же. – 1889. – № 20.
3. Павловский И. Ф., Старковский В. М. Полтавская битва и ее памятники. – Полтава, 1894. – 166 с.
4. Павловский И. Ф. Каталог музея Полтавской битвы на Шведской могиле. – Полтава, 1910. – 34 с.
5. Полтавские епархиальные ведомости. – 1891. – № 19.
6. Там же. – 1899. – № 1-2.
7. Там же. – 1894. – № 22.
8. Там же. – 1893. – № 20.
9. Там же. – 1899. – № 19.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У ПОЛТАВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Важливою проблемою школи пореформеного періоду залишалася підготовка вчительських кадрів. Реформування шкільної системи Російської імперії неминуче висувало на перший план проблему підготовки педагогічних кадрів, без вирішення якої була б неможливою реорганізація школи.

У 1884 р. було затверджено “Правила для церковнопарафіяльних шкіл”, з того часу їхня кількість почала швидко збільшуватися. Вчителями у школах даного типу були священники, до обов’язків яких відносилось викладання Закону Божого, та світські особи, які отримали освіту, переважно, у духовних навчальних закладах і жіночих училищах духовного відомства. Постановою Синоду від 26 листопада 1888 р. право видавати свідоцтва на звання учителя церковнопарафіяльної школи було надано правлінням духовних семінарій і училищ, а також єпархіальним жіночим училищам. При таких навчальних закладах діяли однокласні

церковнопарафіяльні школи для практичної підготовки майбутніх вчителів до подальшої учительської роботи.

Якість знань, які одержували учні в церковній початковій школі, великою мірою залежала від складу її педагогічних кадрів. Переважна більшість учителів у церковнопарафіяльних школах за соціальним походженням були вихідцями із духовенства.

З метою підвищення професійного рівня вчителів церковних шкіл з 1897 р. щорічно в єпархіях Лівобережної України організовувалися короткострокові літні педагогічні курси. Однак є свідчення, що ще у 1888 р. при Київському товаристві грамотності було проведено літні курси, на яких сільських вчителів Полтавської губернії навчали викладанню ручної праці у школах [1, арк. 1]. Як правило, вони тривали 4-6 тижнів. Програма занять складалася з відвідування уроків досвідчених учителів, читання спеціальної літератури, виконання письмових робіт, а також проведення пробних уроків. Тимчасові курси мали на меті ознайомити учителів церковних шкіл із кращими прийомами викладання предметів початкової школи, вдосконалити їх у церковних співах. Заняття поділялися на теоретичні та практичні. Практичні полягали у веденні показових уроків у церковнопарафіяльній школі. Теоретичні проходили у вигляді читання лекцій, обговоренні проведених уроків. Під час бесід вчителів знайомили із кращими методами навчання предметів початкової школи, з підручниками, статтями педагогічного змісту. Велика увага на курсах приділялася церковному співу, як одному із найважчих предметів [2, 292-294].

Необхідність організації і проведення педагогічних курсів була викликана значним розширенням мережі церковнопарафіяльних шкіл наприкінці XIX – на початку XX ст., а також тим, що вчителями були, як правило, люди молодого віку, випускники духовних семінарій та єпархіальних жіночих училищ, які ще не мали досвіду викладання [3, арк. 1].

У лютому 1899 р. Училищна Рада при Синоді повідомила спеціальним циркуляром Полтавську єпархіальну училищну раду, що педагогічні курси повинні проводитися із дотриманням наступних вимог: 1) тривалість їх мала бути не менше 6 тижнів; 2) число слухачів не перевищувати 100 чоловік; 3) курси повинні були мати 2 відділи – для досвідчених вчителів і для малодосвідчених; 4) предмети викладання на курсах повинні були відповідати програмі церковнопарафіяльних шкіл з обов'язковим викладанням церковних співів; 5) при курсах по можливості можна було організувати додаткові заняття із сільського господарства; 6) для практичних занять слухачів при курсах повинні бути влаштовані зразкові початкові школи; 7) для занять слухачів мала бути організована бібліотека [4, 729]. На курсах вчителі знайомилися з останніми досягненнями педагогічної науки, удосконалювали методику викладання предметів, вчилися складати розклад занять, вести класні журнали. Іноді малодосвідчені курсисти повторно проходили курс предметів початкової школи. Синод піклувався про підвищення майстерності вчителів церковнопарафіяльних шкіл: виділяв кошти на проведення курсів, забезпечував їх необхідною навчальною літературою, наочними посібниками.

Перші такі курси було організовано у м. Полтаві для учителів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії з 13 червня по 23 липня 1898 р. у приміщенні єпархіального жіночого училища. Для викладання навчальних предметів було запрошено досвідчених вчителів. Тижневих уроків проводилося 28, і кожен із них тривав одну годину. Після закінчення курсів ті, хто успішно складали іспит, отримували посвідчення про те, що вони можуть викладати співи у школі та керувати церковним хором [4, 733]. З кожним роком літні курси проводилися у багатьох населених пунктах Полтавської губернії. Зокрема у 1898 р. вони проходили у містечку Мала Перещепина Костянтиноградського повіту для вчителів церковнопарафіяльних шкіл Костянтиноградського і Кобеляцького повітів, у містечку Лютецька Гадяцького повіту для вчителів повітів Гадяцького, Зінківського, Роменського, в с. Піски Лохвицького повіту для вчителів Лохвицького, Миргородського і Пирятинського повітів. Із кожного повіту було викликано по 50 учителів [5, 729]. 1901 р. у Полтавській єпархії вперше проведено курси спеціально для вчительок церковнопарафіяльних шкіл. Вони мали 3 відділення: педагогічний, церковних співів і рукоділля. На них прибуло 92 слухачки [6, 973]. З 15 червня по 15 липня 1903 р. у м. Лубни Полтавської єпархії проведено педагогічні та церковного співу курси для вчителів церковних шкіл. При курсах було відкрито зразкову церковнопарафіяльну школу. Курсисти відвідали Мгарський Спасо-Преображенський монастир, де поклонилися мощам святого Афанасія. Також здійснили екскурсію до Лубенської школи землеробства і садівництва, відвідали в хуторі Круглик історичний музей місцевої поміщиці Катерини Скаржинської, де було зосе-

реджено багато старовини [7, 12]. Полтавський повітовий відділ єпархіальної училищної ради видав постанову 14 березня 1906 р.: для кращої постановки викладання церковних співів у школах визнано доцільним влаштувати курси церковного співу і гри на скрипці. Вперше такі курси відкрилися 17 серпня 1906 р. при двокласній церковнопарафіяльній школі поблизу Шведської могили, на околиці Полтави, для вчителів найближчих повітів – Полтавського, Зінківського, Кобеляцького і Костянтиноградського [8, 1339-1348]. 3 червня 1911 р. у м. Лубни відкрито курси для вчителів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії. Разом із лекціями з педагогіки учителів навчали гімнастиці і воєнному строю [9, 1632-1633].

Таким чином, після видання у 1884 р. “Правил про церковнопарафіяльні школи” вони набули право на самостійне існування під управлінням духовенства та єпархіальних органів влади. Тому в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. гостро постало питання про збільшення кількості навчальних закладів, які б готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл, адже саме на цей період припадає найбільше зростання кількості шкіл духовного відомства. Церковне керівництво вживало різних заходів, щоб забезпечити школи необхідною кількістю вчителів і підвищити рівень їх кваліфікації. З ініціативи Синоду створювалися спеціальні навчальні заклади, які готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл – церковно-учительські школи. Для підвищення кваліфікації вчителів проводилися спеціальні курси (співочі, сільськогосподарські, богословські тощо). Однак Синод недостатньо дбав про фінансування цих закладів, вони в основному утримувалися на місцеві кошти. Проблема забезпечення початкової церковної школи необхідною кількістю професійно підготовлених вчителів так і не була вирішена.

Примітки

1. ЦДАК України, ф. 707, оп. 87, спр. 6800, арк. 27.
2. *Давыденко В.* Церковно-приходская школа. – Х., 1903. – 478 с.
3. ЦДАК України, ф. 128, оп. 776, спр. 727, арк. 2.
4. *Трипольский П.* Открытие краткосрочных педагогических курсов в г. Полтаве для учащихся в церковно-приходских школах Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. Ч. неоф. – 1898. – № 20-21. – С. 725-739.
5. Отчет Полтавского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1898 год // Там же. Ч. оф. – 1899. – № 24. – С. 725-738.
6. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы в г. Полтаве для учительниц церковных школ Полтавской епархии // Там же. Ч. неоф. – 1901. – № 21. – С. 964-986.
7. Отчет об учебно-воспитательной части педагогических и церковного пения курсов, организованных в городе Лубнах для учителей церковных школ Полтавской епархии с 15 июня по 15 июля 1903 года // Там же. Ч. оф. – 1904. – № 1. – С. 7-15.
8. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы церковного пения на Шведской могиле для учителей церковных школ // Там же. Ч. неоф. – 1906. – № 32. – С. 1339-1357.
9. Курсы для учителей церковных школ в г. Лубнах // Там же. Ч. неоф. – 1911. – № 21-22. – С. 1632-1633.

Преловська І. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

ПОЛЕМІЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930)

Поява і розвиток полемічної літератури в Україні припадає на кінець ХVІ ст. Полеміка в церковному середовищі була спричинена появою унійних ідей та протистоянням між православними та католиками в богословській площині. Але впродовж ХVІІ ст. з певних причин ця полеміка припинилася. Несподівано в ході розгортання церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр. та виникнення УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським розгорнулася гостра полеміка, але в середовищі самої Православної Церкви.

Незважаючи на те, що УАПЦ проіснувала нетривалий час, вона встигла утворити комплекс апологетичних і полемічних джерел. УАПЦ позиціонувала себе як Православна Церква, але утворені її провідними ідеологами богословські тексти мають певну специфіку і відрізняються від інших православних церковних напрямів. Першою і головною ознакою таких джерел є український національний і народний характер.

Головний акцент у тематиці було зроблено на тому, щоб УАПЦ повністю відповідала народному уявленню про національну Православну Церкву. Соборноправність і демократизм також є характерними ознаками творів ідеологів УАПЦ. В період автокефального руху 1917–1921 рр., в процесі організації скликання Всеукраїнського Собору 1918 р. його учасники ввійшли в тривалий конфлікт з єпископатом Православної Церкви в Україні.

У процесі загострення цього протистояння поступово виробилась така церковна модель, яка принципово не змінювала церковну структуру, але заперечувала абсолютну владу в Церкві єпископату, як це склалося в Російській Православній Церкві. Революційні впливи також спричинили до радикальних змін в церковному устрої УАПЦ.

Поява у церковному діловодстві, текстах промов, листуванні учасників автокефального руху 1917–1921 рр., а потім діячів УАПЦ мовних зворотів та термінів, притаманних розбурханому революціями і Громадянською війною суспільству, були зумовлені кількома факторами. По-перше, питома вага серед автокефальних діячів людей з семінарською або вищою академічною духовною освітою була дуже незначною. До того ж всі вони закінчили навчання на початку ХХ ст. і в подальші роки ніяк не відзначились на теоретично-богословській ниві. По-друге, всі вони підтримували українізацію церковного життя і знаходились у стані постійного конфлікту з “тихонівцями”, які відкидали будь-які революційні атрибути і лексику в церковному вжитку. По-третє, проголосивши свою Церкву “народоправною”, вони вважали, що Церква має жити одним життям з народом.

Особливе місце у справі дослідження джерел, в яких викладено ідеологічні підвалини УАПЦ та аргументи на її захист, є праці Благовісника цієї Церкви Володимира Чехівського (1876–1937) [2-4, 6-15, 28]. Свої праці він підписував псевдонімом “Ілля Побратим” або “Ілля Братерський”, і всі вони мають соціал-демократичний ідейний ухил і відповідну термінологію. Пізніше, коли В.М. Чехівський став провідним ідеологом УАПЦ у 1921 р., дорадником митрополита УАПЦ Василя Липківського, членом ради Старокиївської парафії УАПЦ при великому Софійському соборі, головою Ідеологічної комісії УАПЦ, він став підписувати свої роботи “Вірний В. Чехівський”.

Апологетичний характер щодо обґрунтування існування УАПЦ має робота “За церкву, Христову громаду, проти царства тьми” [24-27]. Ця праця є цінним джерелом з декількох причин. По-перше, це спроба богословського обґрунтування пресвітерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя Липківського на зразок Александрійської Церкви III ст. н. е., причому Чехівський і був автором цієї пропозиції на Першому Соборі УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. По-друге, вона може слугувати цінним джерелом для вивчення не тільки аргументації на користь відокремлення від РПЦ, але й для вивчення розвитку богословської думки часів церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр.

Специфікою даного джерела є те, що у богословській праці несподіваним чином поєдналися міркування про походження християнства та першохристиянських громад з соціал-демократичними переконаннями автора. Історію Христової Церкви представлено як невпинну боротьбу малоімущих із зажерливими гнобителями, “князями віку цього”. Підпорядкування Київської митрополії у 1686 р. потрактовано як переведення панування московських духовних і світських владик, яке було встановлене шляхом підкупу, силою припинено діяльність українських братств. “Московська ієрархія” кваліфікується як “організація панування господствующих верств, а не організація братерського церковного служіння” [24, с. 7-8].

Цікаво зазначити, що В.М. Чехівський посилався на працю російського письменника-слов’янофіла, богослова Миколая Аксакова (1848–1909) “Духа не угашайте” в обґрунтуванні рукоположення без єпископів [1]. В.М. Чехівський був ознайомлений з працями М.П. Аксакова, але через відсутність епістолярію та щоденникових записів важко довести еволюцію його поглядів на церковний устрій під впливом аксаковських ідей. Про те, що ці впливи були, свідчать навіть назви публікацій М.П. Аксакова після 1905 р., які були присвячені проблемам реформування РПЦ і видані друком у Санкт-Петербурзі в 1906 р.: “Собор и выборное начало в церкви”, “Соборы и патриархи”, “Патриаршество и каноны”, “Об избрании епископов в древней христианской церкви” та ін.

Капітальну богословську працю апологетичного характеру В.М. Чехівський написав через кілька років після Першого Собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. з метою ідеологічного і богословського обґрунтування позиції УАПЦ. Фрагменти тексту праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” [9] було надру-

ковано тільки невеликими частинами у часописі УАПЦ “Церква і Життя” за 1927–1928 рр. Очевидно, що якби УАПЦ мала більші можливості у подальшому виданні цього часопису, то текст поступово надрукували б повністю. Оригінал машинописного тексту з авторськими правками і підписом зберігається у фонді № 3984 ЦДАВО України серед матеріалів редакції цього журналу [19-23]. Більшість текстів надруковано на машинці (в архівних справах збереглися тільки копії). Це стосується також іншомовних назв та термінів, які вписано від руки грецькою, німецькою, французькою і латинською мовами. В цілому віднайдено 9 частин апологетичної праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”: 3 частини праці за 1927 р. і 6 частин за 1928 р.

Посилаючись на Новий Завіт та твори Св. Отців, В.М. Чехівський наводить порівняння боротьби в часи первісного християнства з періодом боротьби за проголошення УАПЦ: “Отже, Українській Церкві довелося найперше визволяти священне служительство від гнобительської неправдивої ієрархії, що її настановили “князі світу цього”, московські царі, бо ця неправдива ієрархія служила не Христу, не Святому Духу любові і братерства, а духу гнобительства, хижацтва (Мф. 4:8–11)” [19, арк. 79].

Автор обгрунтував тезу про відступництво “тихонівської” ієрархії від Христа і відповідність ієрархії УАПЦ євангельському вченню: “Так наука Христова стверджує, що визнання поза церквою екзарха Тихоновського на Україні Михайла [Єрмакова], а разом з ним і всієї Москвинської ієрархії, яка не поєдналась з церковним наступництвом, є ділом волі Христа Спасителя, а також, що обрання Українською церквою й молитовне висвячення церквою нової ієрархії на Соборі України [19]21 року цілком відповідає ученню Євангелія” [19, арк. 87].

Розрив з єпископатом РПЦ він вважав позитивним явищем: “Свята УАПЦ, після відходу від неї в бік “світу цього” єпископату стародержавного наступництва на чолі з екзархом московського патріархата, вжила і мала церковне право вжити цей канонічний, апостольський спосіб висвяти єпископів Православної Апостольської Олександрійської Церкви на Першому Всеукраїнському Церковному Соборі [1921 р.] і всі докори в неканонічності соборної висвяти розбиваються безперечними свідоцтвами самого церковного історичного життя” [23, арк. 231].

Праця В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” має не тільки апологетичний характер, але й містить елементи полеміки з церковними опонентами УАПЦ. Одну з частин своєї праці “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”, датовану 21 травня 1927 р., В.М. Чехівський присвятив аналізу вчення Ієроніма Стридонського і полеміці з “обновленським” архієпископом Лоллієм (Юр’євським) з приводу богословського обгрунтування відродження УАПЦ: “Світле і певне свідоцтво Блаженного Ієроніма в єднанні з ученням Нового Завіту письменством Церкви перших віків указало правдивий шлях до відродження її ієрархії в УАПЦ” [20, арк. 28].

Наступну частину присвячено аналізу історичних відомостей про боротьбу проти аріан у справі висвяти єпископату (“Свідоцтво Першого Загального (катаолос) Собору (325 р. н. е.) про висвяту єпископів Церквою”). Спираючись на документальні свідчення та публікації, він вибудував обгрунтування своєї тези про те, що олександрійські єпископи на цьому Соборі були прийняті в суцільному сані і ніхто не вимагав від них пересвяти вже після прийняття постанов цього Собору [21, арк. 114-124].

У контексті документальних свідчень церковного письменства та церковної практики ранніх віків християнства щодо висвяти єпископів подано аналіз відповідних текстів з Нового Заповіту, писань мужів апостольських, церковних письменників: св. Климента Олександрійського, Євсевія Кесарійського, Афанасія Олександрійського та ін. [22, арк. 18-23].

Особливістю богословської полеміки 1920-х рр. було спрямування дискусії не на римокатоликів, уніатів, протестантів, а на представників інших православних церковних напрямів, які виступили з критикою проти УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським. Головним об’єктом критики з боку представників Українського екзархату Московського Патріарха в Україні та “обновленської” Церкви став акт пресвітерської хіротонії прот. Василя Липківського 23 жовтня 1921 р., а також саме богословське обгрунтування цього акту, автором якого був В. М. Чехівський.

Окрему групу джерел складають праці теоретиків та ідеологів УАПЦ, які за часом відстоять від подій Першого Собору УАПЦ 1921 р., але їх тематика свідчить, що навіть через кілька років розпалення пристрастей навколо питання щодо утворення УАПЦ та канонічності висвяти її першої ієрархії ніяк не згасав.

Полеміка В.М. Чехівського з “обновленцями” розгорілася з приводу канонічності УАПЦ в цілому і як головного прецедента – висвяти митрополита Василя Липківського на Першому Соборі УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. Саме “обновленські” богослови стали головними опонентами, яким було присвячено відповідні розділи капітальної праці В.М. Чехівського “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”.

В. М. Чехівський полемізував з представниками “обновленської” Церкви в Україні, заперечуючи виключне право церковних ієрархів як “тихонівської” так і “обновленської” орієнтацій заперечувати благодатність і канонічність УАПЦ: “Помиляються ті з ієрархів, хто, видаючи свою нікчемну, темну волю “князів віку цього” за волю служителів Христа, вимагає від Церкви покори собі, а не Христовому великому ділу любови” [19, арк. 83].

Він пропонував критерій, за яким треба впізнавати справжніх пастирів Церкви: “Ясно Христос показав, як пізнати лжепастирів. Хто приходить в Церкву з метою панування над церковним народом, той є злочинець (Іоан. 10:8–10). Втікання, хижацтво, лиходійство (Іоан. 10:10–12), підміна зовнішньою одежою, юридично-канонічною формою істотності священного служіння (Мтф. 7–15; Мтф. 23:14–23) – все це ознаки лжеієрархії” [19, арк. 86].

Цитуючи Єроніма Стридонського, В.М. Чехівський критикує опонентів: “Свідоцтво Ієроніма позбавляє рівноваги різних сторонників виключності єпископських привілеїв, серед них і російських патріархів і синодальців. Одні з них зовсім одкидають свідоцтво, самоупевнено й зневажливо називаючи його “заблудом блаженного Ієроніма”. Але другі, бачучи неможливість під цілим рядом свідоцтв церковного письменства відкинути свідоцтво блаженного Ієроніма, пробують перевернути його” [20, арк. 15].

В.М. Чехівський неодноразово зустрічався з “обновленськими” діячами, полемізував з ними, виходячи з публікацій в їхньому головному часописі “Українському Православному Благовіснику”. Головним опонентом В.М. Чехівського залишався архієпископ Йосип (Кречетович). Він відзначав глибоку релігійність В.М. Чехівського і навіть прослідкував еволюцію його поглядів: якщо у 1922 р. В. Чехівський був непримиренним противником “обновленства”, то у 1923 р. почав висловлюватись за певні умови зближення між “обновленцями” і УАПЦ. Він навіть пропонував запровадити якийсь новий вид церковної хіротонії як акт майбутнього поєднання між цими Церквами.

В.М. Чехівський критикував одного з ідеологів “обновленства” в Україні архієпископа Лоллія (Юр’євського), називаючи його в своїй роботі “челядником панського єпископату” [20, арк. 15] та “місіонером царсько-папського наступництва” [20, арк. 20]. Свої оцінки акту висвяти митрополита УАПЦ Василя Липківського Лоллій публікував у часописі “обновленської” церкви в Україні. У своїх полемічних випадках В.М. Чехівський посилається саме на його публікації [17, 5; 18, 3].

Головним об’єктом критики з боку В.М. Чехівського стало пояснення Лоллієм єпископської хіротонії як такої, що складається з двох частин – наречення і інтронізації. Резюмуючи критичні зауваження щодо неправильного розуміння обновленським архієпископом святоотцівської спадщини і навіть звинувачень останніх у ересі, В.М. Чехівський дає негативну оцінку самому авторові: “Лоллій, не маючи сил піднятися до розуміння Ієроніма [Стридонського], знаходить лише власний свій бруд і видає його за психологічний аналіз” [20, арк. 25].

Окремою частиною великої апологетичної праці “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)” є дослідження джерел та свідчень про діяльність патріарха Александрійського, церковного історика X ст. Євтихія, зокрема його опису висвяти єпископів руками пресвітерів. В.М. Чехівський поділяє своїх опонентів, виходячи з їхнього ставлення до свідоцтва патріарха Євтихія на дві групи: 1) богослови з РПЦ, які взагалі не визнають цього свідоцтва правдивим і 2) обновленські богослови [16, 21–22], які намагаються дискредитувати свідоцтво патріарха Євтихія. Висновком В. М. Чехівського щодо противників цього свідоцтва є наступний: “В цьому намаганні російські противники Євтихія тягнуться на налігачі папських челядників, що перші виступили проти Євтихія” [23, арк. 203]. Натомість архієпископа Лоллія звинувачено у “неправдивому витлумаченні перекладів з латини аби тільки дискредитувати УАПЦ” [23, арк. 215].

Під час обговорення питання про ставлення до “липківщини” на Другому Всеукраїнському Помісному Соборі 16–27 травня 1925 р. Всеукраїнської Православної Автокефальної Синодальної Церкви в Харкові доповідачі на цьому Соборі згадували В. Чехівського. Головним винуватцем виникнення “липківщини” прот. Петро Письменний запропонував вважати не митрополита Василя Липківського, а В. Чехівського, як головного натхненника самосвятства. Тому це явище

повинно мати назву “цехівщина”. На його думку, “липківщина” взагалі “знаходиться на грані падіння” і взагалі припиниться, коли Собором буде вжито всі запропоновані заходи [5, 4].

З критикою відношення до УАПЦ на цьому Соборі виступив прот. В. Коваленко. На його думку, реальних кроків до примирення з автокефалістами з боку українських “обновленців” не було зроблено. Він засудив роботу Передсоборної комісії з питання вироблення виборчого права, що дотримувалась старої тактики Собору 1922 р., коли від імені “липківців” виступив з усним меморандумом В.М. Чехівський.

Прот. В. Коваленко переказав зміст того меморандуму, зауваживши, що головними вимогами були визнання автокефалії Української Церкви, всенародної соборноправності, ієрархії 1921 р. і канонів цього Собору УАПЦ. Під час засідання висловився один з провідних діячів УПАСЦ проф. А. Покровський, який виклав головні тези розмови, яку він мав з В.М. Чехівським в Одесі [5, 5].

Таким чином, основними опонентами в церковно-богословській полеміці УАПЦ виявились тільки представники “обновленської” Церкви, оскільки представники Українського екзархату (“тихонівці”) не входили у переговори з керівництвом і взагалі з діячами УАПЦ. Від імені Св. Патріарха Московського і всієї Росії Тихона, митрополита Київського і Галицького Михаїла (Єрмакова) та інших єпископів і священників з’являлись тільки звернення та відозви з вимогою повернутись до Православної Церкви через покаєння без всякої полеміки.

Очевидно, що така полеміка могла б розвиватись між представниками УАПЦ і “обновленнями” і надалі і, можливо, було б написано цікаві церковно-полемічні твори у православному середовищі в Україні ХХ ст. Ймовірно, могли розвинути цілі напрями богословських дискусій щодо устрою Православної Церкви, проблем модернізації, бачення шляхів українізації церковного життя тощо. Але після згортання діяльності всіх церковних напрямів і подальших репресій проти Церкви цього не сталося.

Примітки

1. Аксаков Н. “Духа не угашайте!” (1 Фес 5:19). [Перепечатано с изд. 1894 г.] – М., 2000. – 168 с.
2. Бульбенко Ф. Володимир Чехівський // Нові дні (США). – 1971 (березень).
3. Бурко Демид, протопресвітер. Професор Володимир Чехівський // Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя. – Саут-Бавнд-Брук, Н. Дж. (США), 1988. – С. 333-344.
4. Грищенко А. Перший прем’єр Директорії // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 223. – 23 листопада.
5. Деяние Освященного Собора Украинской Православной Церкви 7-20 мая 1925 г. (о липковщине) // Український Православний Благовісник. – Харків, 1925. – № 16 (15 августа).
6. Нечаев О. Перший голова уряду України // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 152. – 19 серпня.
7. Преловська І. Доля Благовісника // Старожитності. – К., 1995. – Ч. 5-6 (72-73). – С. 24-25.
8. Преловська І. Відправа Благовісника // Розбудова держави. – К., 1996. – Ч. 1 (42). – С. 45-51.
9. Преловська І. М. Діяльність В.М. Чехівського, Благовісника УАПЦ, як богослова по обґрунтуванню канонічності УАПЦ (біографічний нарис і огляд праць) // Наукові записки. Зб. праць молодих вчених Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 1996. – Т. 2. – С. 295-321.
10. Преловська І. Благовісник УАПЦ В. М. Чехівський (1876-1938) (біографічна довідка) // Борисфен (літературно-мистецький публіцистичний та науково-популярний щомісячник. – Дніпропетровськ, 2000. – № 12 (114). – С. 17.
11. Преловська І. Чеховский Владимир // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817–1885) / Председатель ред. коллегии В. А. Смолий, зам. предс. науч. ред. Ю. А. Пинчук. – К.: Институт истории Украины, Донецк: Юго-Восток, 2001. – 570 с., ил. (рос. мовою) – С. 528-530
12. Трембіцький А. До біографії Володимира Чехівського – чільного діяча Подільської “Просвіти” // “Просвіта” в духовно-культурному піднесенні України”: Зб. наук. праць / За ред. В. П. Мацька. – Хмельницький: Просвіта, 2005. – С. 200-211.
13. Трембіцький А. Володимир Чехівський – державний і громадсько-просвітницький діяч (до 130-річчя з дня народження) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 8: Матеріали круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі”. – С. 184-204.
14. Трембіцький А. Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського // Там само. – 2008. – Т. 12: М-ли 8-го круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі” Присвяч. 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. Ун-ту ім. Івана Огієнка. – С. 312-333.
15. Трембіцький А. Володимир Чехівський – голова уряду Директорії // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукр. наук. конференції. Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / Ред. кол.: Смолий В. А. (співголова), Завальнюк О. М. (співголова), Реєнт О. П. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 249-268.
16. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 2.
17. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 22.
18. Український Православний Благовісник. – Харків, 1926. – № 23.
19. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 561. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. I за 1927 р.

20. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 562. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1927 р.
21. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 705. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. I за 1928 р., арк. 114-124.
22. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 706. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1928 р.
23. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 707. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. III за 1928 р.
24. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – К.: Вид. В.П.Ц.Р., 1922. – 52 с.
25. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Харків: Вид. Церковної Ради 1-ої парафії Української Православної Церкви Миколаївського Собору, Року Божого 1922 – 52 с.
26. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Франкфурт/Майн, 1947. – 40 с.
27. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Нью-Йорк, 1974. – 51 с.
28. Чехівський Володимир Мойсейович // Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 181-182.

Путова Г. В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОТЦЯ ТЕОФІЛА СКАЛЬСЬКОГО НА ПОСАДІ НАСТОЯТЕЛЯ
КИЇВСЬКОГО РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО СОБОРУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА У
СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ
УКРАЇНИ, м. КИЇВ**

Отець Теофіл Скальський (1877–1958) – найбільш відома постать серед священиків, які служили у київській римо-католицькій парафії Святого Олександра протягом її більш як 170-річної історії. Його популярність пов’язана як з виключністю його особистості, так і з обставинами, в яких проходило служіння отця Теофіла у Києві. У 2013 р. виповнюється 100 років від часу його вступу на посаду настоятеля парафії. З цієї нагоди у храмове свято, 3 травня 2013 р., в соборі було відкрито пам’ятну дошку. Чому саме отець Теофіл удостоївся такої честі, адже з парафією пов’язано чимало доль священиків, багато з яких залишили помітний слід в історії Римо-Католицької Церкви в Україні й навіть поклали своє життя за віру? Відповіддю слугує саме життя отця Теофіла – не лише видатного релігійного і громадського діяча, людини, надзвичайно стійкої й незламної у боротьбі за право збереження ним самим, а також його паствою своєї релігійної і національної ідентичності, але й першої особи, якій вдалося описати історію римо-католиків Південно-Західного краю на початку ХХ ст., проаналізувати трагічні обставини існування християн в СРСР. Книга його спогадів “*Terror i cierpienie*”[1] є одним з перших свідочств про життя католицької спільноти України, і, зокрема, Києва в контексті подій Першої світової та Громадянської воєн, численних державних переворотів і комуністичного терору. Отець Теофіл належить до того покоління уродженців Південно-Західного краю, доля яких є докладним відображенням трагічної історії їхньої малої батьківщини. Народжений у 1877 р., рукопокладений у сан пресвітера 1900 р. [2, 645] – здавалося, він був призначений для наукової та викладацької кар’єри, яку він вдало розпочав, і продовжував, працюючи у житомирській римо-католицькій духовній семінарії. Але його організаторські здібності та патріотичні переконання не дозволяли йому залишитися поза подіями, які розгорталися на Волині та Київщині напередодні та після першої російської революції. Він включився у роботу конспіративної групи “*Oświata narodowa*”, а згодом став засновником та духовним керівником декількох просвітніх товариств, зокрема, жіночої організації “*Dźwignia*”. Різким переломом у долі отця Теофіла стало переведення його в Київ на посаду настоятеля парафії Святого Олександра. Його діяльність і тут не обмежилася виконанням адміністративних обов’язків, але глибоко відбилася на суспільному житті київської польської громади.

У фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) зберігаються документи, пов’язані із духовною, суспільною та адміністративною

діяльністю отця Скальського у період до 1917 р. Переважно це повідомлення жандармських установ Київської та Волинської губерній, що відклалися у фонді 442, *Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора*, а також у фондах жандармських установ, зокрема, у фонді 1335, *Волинське губернське жандармське управління*. Перш за все це листування з питання з'їзду римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезій, що відбувся у Житомирі 7–9 липня 1911 р. і на якому обговорювалася діяльність прихильного до державної влади єпископа-суфрагана Луцько-Житомирської дієцезії Лонгіна Жарновецького [3, 104]. В повідомленні начальника Волинського губернського жандармського управління у Департамент поліції Міністерства внутрішніх справ зазначається, що отець Теофіл нібито брав опосередковану участь у забезпеченні таємного додаткового фінансування дієцезії: “...по достоверным сведениям (...) на руках ныне покойного епископа Недзьялковского, находился капитал Бердичевского кармелитского костела в сумме минимум 40 000 рублей”. [4, 202зв.] При цьому отець Теофіл, як засідатель консисторії, звинувачувався у приховуванні документів, що свідчили про наявність зазначеного капіталу. Існування якихось величезних сум у розпорядженні начальства Луцько-Житомирської дієцезії, втім, до цього часу не підтверджується документально. Навпаки – є відомості щодо виключної бідності єпархіальної казни на початку ХХ ст., підтверджені єпископом-ординарієм Каролем Недзьялковським [3, 102].

Незважаючи на те, що у згаданому повідомленні дається характеристика багатьом представникам духовенства Луцько-Житомирської дієцезії, особисті якості отця Теофіла Скальського там не окреслені. Натомість у повідомленні волинського губернатора київському, подільському і волинському генерал-губернатору від 30 вересня 1913 р., викликаному обуренням з приводу призначення отця Теофіла на посаду настоятеля парафії Святого Олександра, його портрет вимальовується дуже чітко: “... вредная деятельность ксендза Скальского вне сомнений. Состоя инспектором римско-католической духовной семинарии и преподавателем законоведения, названный ксендз критикует перед воспитанниками русские законы, стремясь внушить слушателям враждебные чувства к русским порядкам” [5, 29]. Тут таки містяться відомості щодо зборів громадських організацій, котрі діяли у Житомирі, очолюваних отцем Теофілом. Цікавим є нюанс, який зазначений у відповідній доповіді начальника Волинського губернського жандармського управління київському, подільському і волинському генерал-губернатору: “...Ксендз приводил в пример галицийских поляков, которые руководимые фанатиком католиком-наследником престола, готовятся на подвиг за веру и отечество” [5, 30] Під “фанатиком католиком-наследником престола” мався на увазі ерцгерцог Франц Фердинанд, і залишається невідомим, чи дійсно виважений дипломат отець Скальський формулював свої думки подібним чином. Втім, у документах фонду 274, *Київське губернське жандармське управління*, що відносяться до 1916 р., міститься підтвердження його зовнішньополітичних устремлінь: “Указаний на враждебную России агитацию со стороны ксендза Скальского не добыто, но это лицо придерживается так называемой австрийской ориентации.” [6, 157].

Звісно, робота отця Теофіла у Києві не обмежувалася громадською діяльністю. В обов'язки настоятеля входить організація господарського утримання парафії. Цю сторону діяльності отця Скальського освітлює, зокрема, справа про збір пожертв на ремонт собору Святого Олександра, який відбувався навесні 1914 р. [7] (Іл. 2)

Центром суспільної діяльності отця Теофіла у Києві передвоєнного періоду стало Київське римо-католицьке товариство добродійності, утворене за ініціативою отця Казимира Ставинського [8, 77], настоятеля парафії Святого Олександра у 1903–1911 рр. Отець Теофіл успадкував опіку над товариством від попереднього настоятеля, отця Станіслава Шептицького, який передчасно помер від серцевого нападу 6 березня 1913 р. [9, 114] На початок 1913 р. товариство включало 84 члени. Поле його діяльності було надзвичайно широким: утримання бюро праці та робочих домів декількох притулків для бідних, людей похилого віку та сиріт, безкоштовних їдалень; навчання бідних дітей, забезпечення їх медичного обслуговування; надання грошової допомоги малозабезпеченим особам тощо. Відомості про діяльність товариства, звіт про його роботу за 1912 р. і фінансовий звіт за 1913 р. знаходяться у фонді 442 [10, 342–393].

Наприкінці слід зауважити, що важливим додатковим джерелом для дослідження біографії священників завжди залишаються метричні книги парафій, у яких вони виконували свої пастирські обов'язки. Вивчення метричних книг дозволяє скласти хронологію пастирської діяльності духовенства. У даному випадку це документи фонду 1268, *Київський деканат*, у якому зберігаються метричні книги собору Святого Олександра, зокрема, за першу половину каденції отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля парафії.

Більшість названих документів неодноразово використовувалися дослідниками як біографії Отця Теофіла Скальського, так і загалом історії Римо-Католицької Церкви в Україні. Проте вони не втрачають своєї наукової привабливості завдяки особливості організації фондоутворювачів (керівні органи губерній, установи поліції і жандармерії), оскільки документи, вироблені в результаті діяльності перелічених органів влади, відображають не лише громадське, суспільно-політичне, але нерідко й особисте життя громадян. Нині фонди цих установ слугують джерелом інформації для досліджень усіх напрямів діяльності суспільства, а також окремих його представників.

Примітки

1. *Teofil Skalski, ks.* – Terror i cierpienie: kościół katolicki na Ukrainie, 1900-1932: wspomnienia. – Kraków, 2008. – S. 439.
2. *Kumor Boleslaw.* – Teofil Skalski//Polski Słownik Biograficzny. – Т. XXXVII/4; zeszyt 155. – Warszawa ; Kraków, 1997. – S. 658.
3. *Путова Г.* Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: “Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже”//Українська біографістика: збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 98-105.
4. ЦДІАК України, ф. 1335, оп. 3, спр. 48.
5. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 860, спр. 157.
6. ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 44.
7. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 864, спр. 141.
8. *Korzeniowski Mariusz.* – Za Złotą bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905 – 1920. – Lublin, 2009. – S. 621.
9. ЦДІАК України, ф. 1268, оп. 1, спр. 66.
10. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 643, спр. 48.

Різун І. Б.

Завідувач сектору
Національний музей у Львові ім. А. Шептицького

МУЗЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА СТОРІНКАХ РЕЛІГІЙНОЇ ГАЗЕТИ “МЕТА” (1931–1939)

Діяльність митрополита Андрея Шептицького досі вражає нас своєю багатогранністю. Тому не дивно, що ще за життя його називали не лише Князем Церкви, а й провідником, вихователем і добродієм українського народу, “будівничим національної культури та цивілізації...” [1, 3]. Одним із напрямів культурної діяльності владики була праця, спрямована на дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення, яка в підсумку привела до створення Церковного (згодом перейменованого на Національний) музею у Львові (далі – НМЛ).

Ця наукова й культурна установа стала одним із найбільших і найвагоміших дарів митрополита українському народові. Щоправда, після передачі її у власність народу Андрей Шептицький не перестав опікуватися нею. І саме завдяки йому через 30 років від дня створення вона перетворилася на одну “з найвизначніших наукових і мистецьких станиць українського культурного життя” [2, 1]. Таке ставлення митрополита до музею було цілком природним для нього, адже вважав працю на ниві культури однією з пріоритетних ділянок своєї діяльності та невід'ємним елементом відродження й розвитку нації.

Згодом ці погляди владики опосередковано знайшли своє підтвердження, відображення й розвиток на сторінках газети “Мета”. Цей релігійний часопис можна сміливо назвати ви-

данням, яке значною мірою сприяло збереженню безцінної сакральної мистецької спадщини українського народу, а отже, без сумніву, вартим ретельнішої уваги з боку науковців.

“Мету” було засновано 1931 р. як пресовий орган Українського католицького союзу – організації, створеної з ініціативи митрополита А. Шептицького, який вважав, що настають важкі часи, а отже, слід “згуртуватися суцільніше ніж досі та... обороняти те, що нам усе найдорожче й святе” [3, 1].

На сторінках тижневика, який виходив упродовж 1931–1939 рр., розглядалися найрізноманітніші теми, що стосувалися чи не всіх сфер суспільного життя. Окремий сегмент серед них становлять матеріали, присвячені культурі й мистецтву та, зокрема, публікації, які стосуються НМЛ. Останній факт яскраво свідчить про співпрацю часопису й музею. Прикметно, що часопис писав про музей як про одну “з нечисленних наших установ, що не лише сповняють своє внутрішньо національне завдання, але й гідно репрезентують культурну силу й творчість українського народу назовні” [4, 1].

Фактично утворився своєрідний тандем наукової й культурно-просвітньої установи, якою був музей, і засобу масової інформації. Музей завдяки систематичним публікаціям у “Меті” отримав змогу інформувати громадськість про свою діяльність, колекції та популяризувати наукові досягнення. Натомість газета, пишучи про діяльність музею, не лише інформувала про культурні події, стан справ у музеї, а й безпосередньо виконувала виховну й просвітницьку функцію. Таким чином, часопис фактично певною мірою відіграв роль музейного органу, внаслідок чого перетворився на джерело цінної інформації про НМЛ, його діяльність та експонати, яку нині мають змогу використовувати науковці.

Найповніше на шпальтах газети висвітлено посмертну виставку художника, члена Кураторії Національного музею Петра Холодного, яку відкрили в НМЛ 22 березня 1931 р. У “Меті” вийшла низка статей з біографічними даними та аналізом творчості П. Холодного [5, 8; 6, 4; 7, 12; 8, 10-11; 9, 5-6]. Поряд з фаховим аналізом творчості художника газета подає рекламне оголошення [10, 10].

Визначним, етапним моментом мистецького життя в Галичині стало створення 1931 р. Асоціації незалежних українських митців (АНУМ) – об’єднання, котре вже 20 вересня того року заявило про себе т.зв. Першою АНУМівською малярською виставкою, що відкрилася в стінах Національного музею [11, 11]. Відомий мистецький критик, співробітник і кореспондент кількох німецьких і австрійських мистецьких журналів Вольвган Борн, оглянувши виставку у Львові відзначив роботи О. Новаківського [12, 1]. Крім того, він розповів про своє знайомство з митрополитом А. Шептицьким в часописі “Neues Wiener Journal”, скорочений варіант якої передрукувала “Мета” [13, 2]. В. Борн не лише називає митрополита Князем Церкви, наголошуючи на винятковості його місії як духовного провідника народу, а звертає увагу на меценатську діяльність владики. Особливою заслугою митрополита, на думку критика, є його допомога О. Новаківському та молодій мистецькій генерації. До речі на шпальтах газети вийшла низка матеріалів з аналізом творів О. Новаківського, які експонувалися на згаданих виставках [14, 5; 15, 2; 16, 2; 17, 6-7; 18, 14; 19, 3; 20, 3].

Про виставкову діяльність музею 1934 р. газета повідомила лише в рубриці “Хроніка”, не подаючи глибшого аналізу цих експозицій [21, 6].

З березня 1935 р. виставкою роботою в НМЛ керував ректор греко-католицької духовної семінарії, отець-доктор Й. Сліпий [22, 1]. Слід сказати, що цей рік був для музею особливим, адже установі виповнювалося 30 років. З цієї нагоди восени 1935 р. було влаштовано мистецьку виставку. Вступним словом її відкрив Преосвященний владики Іван Бучко, зазначивши, що виставка має ретроспективний і загальномистецький український характер [23, 1]. Уже з початком ювілейного для музею 1935 р. у “Меті” почали з’являтися публікації, присвячені цій знаменній даті, які розповідали про історію установи, про її здобутки, проблеми, а також про ювілейні святкування [24, 1; 25, 1; 26, 1].

Однак особливо цінними у контексті розгляду проблеми дослідження та збереження матеріальних пам’яток культури релігійного призначення є ті матеріали “Меті”, у яких ідеться безпосередньо про реставрацію експонатів. Зокрема із цих публікацій довідуємося про становлення та розвиток реставраційної справи в установі [27, 5; 28, 4; 29, 2; 30, 8], що дає підстави твердити про НМЛ 1930-х рр., як про тогочасний реставраційний центр.

Не оминула своєю увагою “Мета” й видавничої діяльності НМЛ, присвятивши найвизначнішим видавничим проектам установи ряд матеріалів [31, 5; 32, 4; 33, 1].

Характерно, що “Мета” не лише писала про мистецькі акції й аналізувала творчість відомих художників, а й доволі широко й детально висвітлювала фондові й господарські справи установи, її фінансовий стан, організаційну й адміністративну працю. Ця інформація здебільшого з’являлася на сторінках “Мети” в рубриках “Хроніка” й “Комунікати”. З номера в номер часопис повідомляв, скільки зібрано коштів для потреб установи, хто і яку суму пожертвував на розбудову НМЛ. Повідомляв часопис і прізвища осіб, назви установ та організацій, які дарували експонати (перелік експонатів) до музейних збірок. Найактивніше, як пише “Мета”, допомагало музеєві духовенство, що цілком природно, якщо згадати, що А. Шептицький створив його як Церковний, а основу колекції установи становлять предмети релігійного призначення.

Отже, впродовж часу свого існування в 1931–1939 рр. щотижнева газета “Мета”, що була органом Українського католицького союзу, створеного з ініціативи митрополита А. Шептицького, інформувала громадськість про діяльність НМЛ. На основі класифікації й аналізу публікацій у газеті “Мета” – незважаючи на їхню різножанровість та неоднакову кількість у різні роки – вимальовується доволі повна картина історії та діяльності музею в окреслений час. Ці публікації не лише дають уявлення про діяльність НМЛ у 1930-х рр., а й, безперечно, можуть бути базою для подальшого дослідження як окремих експонатів, так і цілої збірки. Отже, часопис “Мета” є одним із цінних джерел вивчення історії НМЛ як установи, сформованої на основі колекції сакральних пам’яток. Водночас історія функціонування й взаємодії газети й НМЛ може слугувати яскравим прикладом успішної взаємодії Церкви, науки й суспільства.

Примітки

1. *Конрад Степан*. Радісний ювілей // *Мета*. – 1935. – Ч. 29.
2. Національний музей у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 11.
3. Митрополит Кир Андрей до українського народу // *Мета*. – 1931. – Ч. 1.
4. Ювілей культурної установи // *Мета*. – 1935. – Ч. 39.
5. *Магалецький Ю.* Петро Холодний // *Мета*. – 1931. – Ч. 2.
6. *Сліпий Й.* Поклін Мистцеві // *Мета*. – 1931. – Ч. 3.
7. *Драган М.* “Грїб Господній” П. Холодного // *Мета*. – 1931. – Ч. 5.
8. “Божий грїб у каплиці Волоської церкви” Петра Холодного, В. Дядинюка // *Мета*. – 1932. – Ч. 17. – С. 10-11.
9. *Осінчук М.* Сучасне церковне мистецтво // *Мета*. – 1931. – Ч. 8. – С. 5–6.
10. *Мета*. – 1931. – Ч. 7.
11. *Мета*. – 1931. – Ч. 29.
12. *Борн Вольвган*. Українське мистецтво // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 35.
13. *Борн Вольвган*. У Митрополита Шептицького // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 36.
14. *Бурян А.* За національне мистецтво // *Мета*. – 1931. – Ч. 33. – С. 5.
15. *Бурян А.* Мистецька Школа – важний чинник культурному життю // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 38.
16. *Бурян А.* Молоді мистці // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 39.
17. *Морачевський В.* Олекса Новаківський // *Мета*. – 1931. – Ч. 20.
18. *Ю. М.* З творчості О. Новаківського // *Мета*. – 1931. – Ч. 5.
19. *Залозецький В.* Святоюрська Мадонна // *Мета*. – 1931. – Ч. 2.
20. *Залозецький В.* Святоюрська Мадонна // *Мета*. – 1935. – Ч. 26.
21. *Мета*. – 1934. – Ч. 8, 9, 16, 41, 51.
22. Національний музей у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 11.
23. 30-ліття Українського Національного Музею у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 20.
24. Програма торжеств ХХХ-ліття Національного музею у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 37.
25. Ювілей культурної установи // *Мета*. – 1935. – Ч. 39.
26. Закінчення торжеств з приводу 30-ліття Національного Музею // *Мета*. – 1935. – Ч. 43.
27. *Драган М.* Іконостас Волиці Деревлянської // *Мета*. – 1931. – Ч. 32.
28. Консервація руїн Манявського Скиту // *Мета*. – 1937. – Ч. 2.
29. *Паращук Л.* Віднова образів Святоюрського іконостасу // *Мета*. – 1938. – Ч. 3; *Мета*. – 1934. – Ч. 11.
31. Українські дерев’яні церкви // *Мета*. – 1937. – Ч. 45.
32. Українські дерев’яні церкви // *Мета*. – 1937. – Ч. 15.
33. Закінчення торжеств з приводу 30-ліття Національного музею // *Мета*. – 1935. – Ч. 43.

Савчук О. В.
м. Нововолинськ

АРХІЄПІСКОП АРСЕНІЙ (ЧАГОВЦОВ) – ПОДВИЖНИК БЛАГОЧЕСТЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

У запропонованій публікації розглядається життєвий і творчий шлях одного з подвижників Північної Америки – архієпископа Арсенія Чаговцова. На жаль, нині мало кому відоме ім'я, хоча ця людина зробила суттєвий внесок у розвиток православної віри та Церкви зокрема.

У статті аналізуються невідомі обставини життя та священницька діяльність архієпископа Арсенія, висвітлюються його заслуги у розвитку Православної Церкви в Північній Америці.

Архієпископ Арсеній (у миру Андрій Львович Чаговцов) народився 10 березня 1866 р. у Харківській губернії Валковського повіту в сім'ї псаломщика та був старшим сином, крім нього в родині було ще п'ятеро дітей. Майбутній Владика закінчив Харківське духовне училище та Харківську духовну семінарію. У 1885 р. одружився, а 1886 р. у нього народився син Діонісій, який згодом став також священником. У 1887 р. майбутній архієпископ був рукоположений у сан диякона, а 1890 р. – у сан ієрея, служіння проходив у храмі с. Дергачі Харківської губернії. З 1891 р. у церковнопарафіяльній школі викладав курс Закону Божого. У кінці XIX ст. у священника Андрія помирає дружина Параскева. Це горе сильно вплинуло на нього, він одягнув на себе залізні вериги, побудував дубову труну і спав у ній. Ця труна потім згодилася для його матері Ганни, яка померла в радянській колгоспній бідності. Згодом священник відправився мандрувати по святих місцях, йому доводилося послужити святому Іоанну Кронштадтському, спілкуватися з Валаамськими старцями. Так він визначився з вибором подальшої дороги. У листопаді 1900 р. пише прохання на ім'я архієпископа Амвросія (Ключарьова) про прийняття його в чернецтво, яке незабаром було задоволено. При постриженні йому було дано ім'я Арсеній і він був зарахований до братії Курязького Преображенського монастиря.

У цей період святитель Тихон, майбутній патріарх Московський, а тоді Північноамериканський архієпископ, набирав священників і мирян, бажаючих послужити поширенню і зміцненню православ'я в Америці, і отець Арсеній з готовністю відгукнувся на цей заклик. У 1902 р., згідно з проханням святителя Тихона, ієромонах Арсеній був призначений Св. Синодом в Американську православну місію [3].

У США ієромонах Арсеній прибув у січні 1903 р. і був призначений настоятелем однієї з парафій Нью-Йорка. Він допомагав святому Олексію (Товту) навертати українських уніатів в православ'я. У 1904 р. став настоятелем парафії в Мейфілді (штат Пенсільванія), яка незадовго до того перейшла з уніатства. Тут в о. Арсенія визріла думка про влаштування першого на Американському континенті православного монастиря, яку гаряче підтримали парафіяни, а також і святитель Тихон. У 1905 р. в штаті Пенсільванія був відкритий Свято-Тихонівський монастир і при ньому притулок для сиріт. Настоятелем був призначений отець Арсеній, і Синодом зведений у сан ігумена та нагороджений палицею. На чині зведення в ігумена був присутній ще один відомий місіонер в Америці – священномученик Олександр (Хотовицький) [4].

У квітні 1907 р. ігумен Арсеній отримує благословення на тримісячну відпустку для відвідування Росії і їде туди, маючи намір знайти насельників для монастиря та жертводавців. Під час його перебування в Росії святителя Тихона перевели на Ростовську кафедру, а на Північноамериканську кафедру вступив архієпископ Платон (Рождественський). З Росії ігумен Арсеній привіз не лише значну суму грошей на монастир, але і 50 часток святих мощей, які були отримані ним з Московської синодальної контори для Північноамериканської єпархії [1]. У 1908 р. архієпископом Платоном ігумен Арсеній був призначений благочинним і адміністратором місії в Канаді з центром у Свято-Троїцькому храмі м. Вінніпега. Його прибуття та проповідницька діяльність значно оживили православне життя в Канаді. Саме цей період позначився серйозною проповідницькою роботою, за яку його згодом прозвали “Канадським Златоустом”. Завдяки проповіді він навернув багатьох українських уніатів до православ'я – цьому сприяло знання ним української мови. В 1909 р. Синод за місіонерські труди удостоїв ігумена Арсенія звання архімандрита. У Вінніпезі за допомогою парафіян о. Арсеній придбав для місії земельну ділянку, на якій був побудований будинок для проживання священника та студентів. Оскільки церква м. Едмонтон і парафії прилеглих сіл потребували священника, архімандрит Арсеній переїхав служити туди. О. Арсеній заснував періодичне видання “Канадська нива”, влаштував в Едмонтоні пастирські курси, оскільки канадські парафії дуже

страждали від нестачі священників. За час служіння в Канаді погіршилося здоров'я архімандрита Арсенія і це змусило його звернутися до архієпископа Платона з проханням про звільнення. Отримавши благословення, він у 1910 р. поїхав з Канади на батьківщину [2].

Після повернення на батьківщину архімандрит Арсеній з липня 1910 по 1913 рр. проходить служіння в Святогірській Успенській пустині Ізюмського повіту Харківської губернії, а в 1913 р. – єпархіальним місіонером, намісником Григоріївського Бізюкового монастиря Херсонсько-Одеської єпархії, де працював до лютого 1917 р. У час після американського служіння відома активна діяльність архімандрита Арсенія з викорінювання в Харківській губернії різних сект протестантського та православного походження: баптистів, євангелістів, скопців. Його звіт про діяльність сектантів в єпархії багатьом священнослужителям став настановою в подальшому служінні та правильному повчанні парафіян. Після початку Першої світової війни архімандрит Арсеній був призначений проповідником в армії, де виконував послух до 1920 р.

У 1920 р. евакуйований до Сербії, де був парафіяльним священником на сербській парафії Міляновці в Македонії, а з 1924 по 1926 рр. – настоятелем монастиря в ім'я Святих архангелів у Марковому Граді та викладачем Закону Божого в гімназії м. Прилеп (Македонія). Саме в цей період канадська паства дізналася, що їх пастир живий, і звернулася до митрополита Платона (Рожественського) з проханням про те, щоб він посприяв поверненню їхнього пастиря, причому вже єпископом. У 1926 р. Собором православних єпископів в Америці він був обраний єпископом Вінніпезьким, вікарієм Митрополита всієї Америки та Канади. 24 травня того року хіротонізований у Белграді з благословення сербського Патріарха [3].

Спочатку єпископ Арсеній відправився в Нью-Йорк, щоб зустрітися з митрополитом Платоном, а потім поїхав у Вінніпег. З прибуттям його православне життя в Канаді пожвавилось. Владика почав випускати єпархіальний журнал “Канадійський православний місіонер”, відвідував парафії по всій країні. У своїх посланнях до церковних громад єпископ закликає зміцнювати дисципліну, виступає за аполітизацію церковного життя. Для нього не була важлива національна та політична приналежність людини, а передусім – православ'я. Він виступав за впровадження в церковному житті національної мови громади. Єпископ Арсеній заснував Сифтонський Спасо-Вознесенський монастир, а при ньому в 1929 р. відкрив богословські курси, на яких сам викладав, готуючи кандидатів у священство.

У грудні 1935 р. єпископ Арсеній відвідує США, щоб взяти участь в Соборі православних єпископів, який пройшов у Свято-Тихонівському монастирі під головуванням митрополита Феофіла (Пашковського). У 1937 р. 70-річний владика просить благословення піти на спокій, і в січні 1938 р. отримує дозвіл на спочинок у заснованому ним Свято-Тихонівському монастирі (США) і влаштувати при ньому школу. Восени 1938 р. єпископ відкрив при монастирі пастирське училище, пізніше перетворене в семінарію, а в 1939 р. за його активної участі створюється при монастирі будинок для престарілих священнослужителів. Враховуючи заслуги єпископа Арсенія в справі зміцнення православ'я на американському континенті, був рукоположений в сан архієпископа. Перебуваючи на спочинку, владика відвідував місцеві парафії, приїжджав на конференції. Згодом архієпископ благословив введення богослужінь англійською мовою в монастирській школі – незважаючи на опір деяких насельників.

Помер архієпископ Арсеній 4 жовтня 1945 р. у Скрентоні, штат Пенсільванія. У Канаді він залишив про себе настільки добру пам'ять, що, хоча офіційно владика ще не зарахований до лику святих, в Канадській єпархії Православної Церкви в Америці склалося його шанування як місцевошанованого святого, і з благословення архієпископа Оттавського Серафима йому складені служби, написані ікони, житіє, встановлений день пам'яті – 21 вересня / 4 жовтня [1].

Ім'я архієпископа Арсенія (Чаговцова) належить до числа тих українців діаспори, яких потрібно в першу чергу повертати нашій історичній пам'яті, нашій неупередженій суспільній свідомості.

Примітки

1. *Канадский Златоуст*. О жизни архиепископа Арсения Виннипегского. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://uralteologia.ucoz.ru/>
2. *Недзельський К. К.* Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2003. – 20 с.
3. Detailed timeline vita of Archbishop Arseny. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.archdiocese.ca/>
4. The Life of Archbishop Arseny. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.archdiocese.ca/>

Сергієнко В. Г.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНИЖКОВІ СКЛАДИ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Одним із способів реалізації просвітницької та місіонерської мети православних братств Лівобережної України, відкритих відповідно до “Основних правил для заснування православних церковних братств” від 8.05.1864 р., було заснування та підтримка діяльності складів для продажу чи безкоштовного розповсюдження релігійної літератури.

До офіційного відкриття Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського братства його засновниками було складено та надруковано в єпархіальних відомостях “Проект правил про Єпархіальний склад в м. Полтаві книг та видань Св. Синоду”. Відповідно до проекту Братство зобов’язане було керувати роботою складу, мета якого полягала у “полегшенні придбання видань Св. Синоду та інших книг релігійно-морального змісту для церков, установ та осіб Полтавської Єпархії та їх доставка за порівняно невеликою ціною” [1, 1087].

Приміщення для книжкового складу безкоштовно надала Полтавська міська дума, виділивши для даної мети крамницю в Єврейському торговому ряду по вул. Протопопівській (нині вул. Котляревського – В. С.) строком на 3 роки. VIII черговий з’їзд духовенства зобов’язав кожну з церков єпархії виділити на ремонт крамниці по 45 коп. До отримання церковних коштів Братство виділило з даною метою 400 руб. кредиту.

Під час засідання Ради Братства 4.07.1890 р. обрано комісію з братчиків: протоієрея Є. Ісаєнка, священників А. Шеремитинського та С. Срібницького для укладання каталогу книг для складу. Рада Братства також домовилася з видавництвами Києва, Москви, Одеси та Санкт-Петербурга, а також безпосередньо авторами релігійної літератури про умови її продажу братському складові [1, 1088, 1090]. Загалом літературу, крім схваленої Св. Синодом, Полтавське єпархіальне братство придбавало для складу лише після ретельної перевірки змісту на слідування православним цінностям.

Водночас єпископ Полтавський та Переяславський Іларіон звернувся до господарського управління Св. Синоду [1, 1088] та Києво-Печерської лаври з проханням про продаж Братству літератури їх власного друку [2, арк. 1-13в.]. Останні надали Братству постійну знижку розміром 10%. Інші юридичні та фізичні особи також робили знижки від 10% до 50%, віддаючи при цьому товар у безвідсотковий кредит [1, 1091]. Братські склади не ставили перед собою комерційну мету, тому використовували дану перевагу, продаючи літературу за значно зниженою ціною, порівняно з ринковою вартістю.

Щодо асортименту товарів, то Полтавське єпархіальне братство у місцевих єпархіальних відомостях друкувало перелік назв видань, які можна було придбати у єпархіальному складі. До них відносилася релігійна література: Святе Письмо та його тлумачення, богослужбові книги, мінеї, акафісти, молитвослови, агіографи, церковно-історична, місіонерська література, а також навчальні посібники для початкових навчальних закладів тощо. Вся література, що виставлялася на продаж, була надрукована російською або церковнослов’янською мовою. Крім того, продавався церковне начиння, священницьке вбрання та ікони російської іконописної традиції.

27.01.1891 р. єпархіальний книжковий склад було відкрито. Спостерігачами складу, які виписували товари та наглядали за веденням торгівлі, обиралися братчики, які входили до Ради єпархіального Братства. Здійснював управління складом завідуючий, на посаді якого протягом перших 10 років були два священники, студент семінарії та колишня вчителька. Всі вони були не знайомі з торговою справою, а деякі мали інше місце роботи. Справи складу почали вестися успішніше, коли 1.07.1897 р. завідуючим призначено члена Братства І. Кукушкіна, професія якого була пов’язана з торгівлею [1, 1094-1097]. Згодом, коли дану посаду обіймали інші особи, продуктивність зростала. Роботу складу забезпечували також два-три працівники, а згодом також хлопчик посильний.

З вересня 1892 р. за клопотанням, фінансової підтримки єпархіального архієрея та покровителя Братства склад переведено у придобувану приміщення Полтавської єпархіальної консисторії на перетині вул. Архієрейської (нині вул. Володимира Козака – В. С.) та

вул. Монастирської [1, 1089]. У 1905 р. склад перенесено до просторішого та комфортнішого приміщення по вул. Мало-Петрівській (нині вул. Леніна – В. С.).

24.10.1896 р. Рада Братства заснувала при складі посади двох книгонош, обов'язком яких було поширення серед населення його продукції. Діяльність книгонош здійснювалася у Полтаві, в сільській місцевості вона незабаром була припинена через неефективність [1, 1092-1093].

У єпархії склад поширював свою продукцію через церковні та братські крамниці, яких протягом 1891–1898 рр. відкрито 29 [1, 1101-1102]. Останнім товар міг надаватися у кредит за умови, якщо повернення коштів буде гарантовано зобов'язаннями принаймні причету та церковних старост [3, 176зв.].

За неповні 10 років роботи безпосередньо через склад, крамниці в єпархії та книгонош продано товару на 109 672,85 руб. [1, 1101]. У 1901 р. річні продажі складали вже 20 346,55 руб. [4, 1014], у 1910 р. – 29 297,15 руб., у 1915 р. – 42 350,56 руб. [5, 383].

Торговельні операції складу довгий час покривали лише витрати на його утримання та зарплату персоналу. Чистий прибуток був невеликим, лише останні 5–7 років роботи складу він почав зростати та становити в середньому одну-дві тисячі рублів на рік.

При відділенні Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського у м. Новозибкові, де проживало близько 9000 старообрядців, у 1892/1893 братському році відкрито склад книг, який містив переважно місіонерську літературу. Приміщення у центрі міста безкоштовно надав пожиттєвий член Чернігівського єпархіального братства, староста Христо-Різдвяної міської єдиновірної церкви, купець М. Волков, який був призначений його завідуючим. Упродовж першого року єдиним продавцем було продано товару на суму 100 руб. [6, 251]. Невдовзі були відкриті склади в старообрядницьких посадах Воронок та Клишці. У 1898 р. при Новозибківському складі відкрита книжково-іконна крамниця. Проте вже у травні наступного року вона разом із складом була закрита через низькі продажі.

З метою підвищення продажів Чернігівським єпархіальним братством у 1901 братському році створено центральний книжковий склад, а згодом і крамницю на території Свято-Троїцького кафедрального собору м. Чернігова. З огляду на те, що склад розміщувався на церковній землі, він не сплачував акцизний збір, що дало змогу знизити ціну на товари. Крім забезпечення книгами церковних бібліотек, центральний склад постачав деяких священиків, у парафіях яких зростала кількість неправославних віруючих, безкоштовною полемічною літературою вартістю кілька десятків рублів.

Роком потому відкрито книжкові крамниці при Ніжинському та Конотопському відділеннях єпархіального братства. Література в першій з них продавалася без нарахування відсотків на користь продавця. Таким чином, утримання крамниці та сплата заробітної платні продавцю поглинала практично весь річний прибуток Ніжинського відділення. У 1905 р. відкрито ще одну братську книжково-іконну крамницю Стародубським відділенням єпархіального Братства. Однак продажі у Ніжинській та Стародубській крамницях були вкрай низькими та становили менше 100 руб. на рік.

Через збитковість за пару років роботи закрилися всі склади та крамниці, а Ніжинська у 1909 р. перетворена на бібліотеку. Після реорганізації Чернігівського єпархіального братства у 1911 р. діяв лише центральний книжковий склад у м. Чернігові, керівництво яким здійснював спеціально створений комітет. Однак продуктивність його роботи швидко зростала, внаслідок чого він став самоокупатися. Так, річний його обіг у 1913 р. склав 13469,72 руб., а в 1914 р. – 14500,14 руб. [7, 89].

На території Харківської єпархії діяло Харківське єпархіальне Озерянське братство, однак воно не утримувало книжкових складів.

Таким чином, православні церковні братства Полтавської та Чернігівської єпархії з місіонерською та просвітницькою метою піклувалися про відкриття книжкових складів, при яких іноді діяли крамниці для продажу релігійної та навчальної літератури, ікон, церковного начиння тощо. Полтавське єпархіальне братство спромоглося успішно розвинути діяльність даних складів, досягнувши немалих успіхів. У той самий час Чернігівське єпархіальне братство активізувало діяльність у цьому напрямі лише в останнє десятиліття свого існування. Невдачу відділень даного братства, на нашу думку, зокрема можна пояснити їх поганим фінансовим становищем, а також низьким попитом на православну книгу серед старообрядницького населення посадів, де розміщувалися книжкові склади.

Примітки

1. Десятилітня діяльність Полтавського Епархіального Свято-Макарьевського Братства (по архивним даним і офіційним джерелам) // ПЕВ. – 1900. – Часть неофіційна. – № 28. – С. 1087-1103.
2. ЦДАК України, ф. 128ф. оп. 1 друк, спр. 1329, 767 арк. Діло духовного собора Кієво-Печерскія Успенскія Лаври о випискѣ и высылкѣ книгъ, иконъ и проч. въ Полтавское св. Макарьевское Братство.
3. Держаархів Полтавської області, ф. 706, оп. 4, спр. 424, арк. 175-185зв. Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, изъ Полтавской Духовной Консистории (копія).
4. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго епархіального Свято-Макарьевскаго Братства за 1901 годъ // ПЕВ. – 1902. – Часть офіційна. – № 35-36. – С. 995-1022.
5. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго Епархіального Свято-Макарьевскаго братства за 1915 годъ // ПЕВ. – 1905. – Часть офіційна. – № 5. – С. 381-391.
6. Отчетъ Братства святого Михаила, князя Черниговскаго, за 5 братскій годъ // Черниговскія Епархіальныя Извѣстія. – 1894. – Часть неофіційна. – № 6. – С. 245-256.
7. Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговскаго за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства св. Михаила, князя Черниговскаго, 1915. – 142 с.

Синельников С. П.

Кандидат исторических наук, преподаватель
ГБОУ СПО “Волгоградский индустриальный техникум”

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИНОДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

“Ни в какой другой стране вопрос об отношении церкви и государства не имеет столь важного значения, как в России”, – писал известный юрист и специалист в области канонического права Н. Д. Кузнецов. По его мнению, неправильные, случайные, односторонние решения этого вопроса могли угрожать “небольшим вредом для религиозно-нравственной жизни народа” [1, 53]. От выяснения вопроса о характере церковно-государственных отношений до февраля 1917 г. зависит полнота разработки самой широкой церковно-правовой и исторической тематики, включая вопрос о религиозно-образовательной деятельности Церкви и значении Закона Божьего в системе воспитания и образования в школах разного типа.

К церковно-государственным отношениям дореволюционного синодального периода применима характеристика “государственной” или “огосударственной Церкви” [2, 120-144]. Государственная или идентификационная модель построена на отождествлении государства и религиозного института. В ее рамках христианские богословы разработали три варианта государственно-церковных отношений: цезарепапизм (когда государство выступает от имени церкви), папоцезаризм (когда церковь выступает от имени всего государства) и симфония властей. Для России особый интерес представляет последний вариант, поскольку именно он рассматривается Русской Православной Церковью как идеальный, хотя в исторической реальности государственно-церковную ситуацию в России очень сложно отнести к какой-либо модели в чистом виде [3, 45-48].

Известный русский канонист проф. М. Горчаков, разработавший классификацию типов взаимоотношений церкви и государства, отдельно выделял систему смешения государственной и церковной власти [4, 283-286; 5, 323-333]. В самом общем виде система смешения церкви и государства, на взгляд М. Горчакова, может проявиться в двух главных формах, смотря по тому, получает ли преобладание элемент государственный (система территориальная) или религиозный (теократия, иерархическое государство). При территориальной системе религия считается не личным, а государственным делом и само установление религии и Церкви зависит от государственной власти [4, 283]. Видоизменением или смягченным вариантом территориальной системы является система подчиненности, или теория “церкви в государстве”.

Сложившаяся в России со времен Петра система подчинения, представляла собой такую форму территориальной системы смешения церкви и государства, в которой явным образом преобладали воля и значение государственного элемента. Церковь была помещена или встроена внутри государства. Последнее считало “образование и развитие религии одной из самых важных задач государственной жизни и потому принимало в свою организацию”, в свое

устройство церковь, как составную часть. Верховное руководство оставалось за государством, а Церковь входила в его структуру, как необходимый институт [4, 284].

В России до 1917 г. по всем признакам имел место этот смягченный вариант территориальной системы смешения Церкви и государства (или подчиненности Церкви государству). Российская империя в начале XX в. и до февраля 1917 г. оставалась конфессиональным государством, где существовала тесная связь между светской властью и государственной Российской Православной Церковью. Церковь была интегрирована в государственную систему как одно из учреждений “полезных государству” и предназначенных “служить его целям”. На нее было возложено исполнение ряда государственных функций, среди которых: а) запись актов гражданского состояния; б) предоставление разнообразных сведений для земств, статистических и архивных комитетов, других гражданских и военных ведомств; в) сбор и учет пожертвований на государственные и общественные нужды; г) призрение неимущих и незащищенных слоев населения; д) управление не только духовными учебными заведениями (академиями и семинариями), но и низшими мужскими и женскими училищами, начальными школами; е) преподавание Закона Божьего как обязательного предмета в государственных и частных учебных заведениях; ж) обслуживание религиозных потребностей верующих в армии и на флоте; з) работа в пенитенциарных учреждениях; и) обязанность мировоззренческой и нравственной цензуры печати и публичных выступлений; к) контроль за исполнением подданными религиозных предписаний и норм; л) проправительственная политическая пропаганда, борьба с иноверием и инакомыслием, свободомыслием и атеизмом; м) миссионерство и религиозная проповедь в национальных районах с целью русификации населения [6, 481-482].

В соответствии с указанным типом или моделью отношений Церкви и государства определялось отношение к религиозному образованию и воспитанию: государство обязывало Церковь проводить религиозное образование, строго регламентировало эту сферу, но и не предоставляло достаточной творческой свободы. Организационно-методическое обеспечение просвещенческой, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности законоучителей – в светских и церковных школах, нередко омертвляло само преподавание, делало его формальной обязанностью, вытравляло живое учение Христа.

Современники не были в восторге от сложившейся синодальной системы. Ф.М. Достоевский в свое время дал убийственную характеристику состоянию и положению Церкви синодального периода, отметив в “Дневнике писателя” (1881): “Церковь в параличе с Петра Великого” [7, 49].

Если государство было “ведущей” и инициативной силой, то Церковь оставалась “ведомым” и пассивным элементом системы. Характер церковно-государственных отношений в дореволюционный период выразительно определил проф. Б. В. Титлинов: “За покровительство государственное Церковь заплатила своей свободой, свободой христианского духа, христианского слова. ... Скванная золотыми цепями, она должна была волей-неволей идти всегда за колесницей победителя” [8, 71-72].

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. дал жесткую оценку синодальной системе церковного управления, назвав ее “канонически ущербной”. По выражению архим. Иллариона (Троицкого), “орел петровского, на западный образец устроенного самодержавия, выклевал это русское православное сердце” [9, 104].

Критичны в оценках синодального периода современные церковные исследователи. Прот. В. Цыпин усматривает “несомненное искажение симфонической нормы в два синодальных столетия церковной истории” и связывает его “не с пережитками византизма, а с исторически очень ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территориаризма и государственной церковности на российское правосознание и политическую жизнь” [10, 322]. Принцип территориаризма, установившийся в синодальный период церковно-государственных отношений, фактически означал следование девизу “чья власть, того и религия”.

Историки Церкви синодального периода также не склонны идеализировать дореволюционную систему церковно-государственных отношений и не считают ее безусловным благом для России, вместе с тем не отвергают в ней все, поскольку эта модель функционировала, пусть и малоэффективно. Так С. Л. Фирсов обратил внимание на то обстоятельство, что взаимозависимость Церкви и государства, их сращенность проявилась и в том, что в 1917 г. далеко не случайно произошло одновременное совпадение окончания

синодального періода Церкви с крахом самодержавного державного устрою. Даже в окончании периода существования синодальной Церкви и самодержавного государства проявилась их взаимообусловленность и тесная близость [11, 70]. В наследии синодального периода следует искать причины весьма скромных результатов социальной деятельности Церкви в обществе, ее недостаточной самостоятельности и способности творческой работы, стремления оглядываться на гражданскую власть и зависеть от нее.

Примечания

1. Кузнецов Н. Д. Основы вероисповедного законодательства в России и закон о перемене религии // Богословский вестник. 1912. – Т. 1. – № 1. – С. 52-90.
2. Пивоваров Ю. С. Церковь и государство в истории дореволюционной России (модели исторических взаимоотношений) // Сборник научных трудов ВЮЗИ. Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России. – М., 1988. – С. 120-146.
3. Маранов Р. Дискриминация по религиозному признаку: формы проявления // Религия и право. – 2008. – № 2 (45). – С. 44-54.
4. Рубакин Н. А. Среди книг. (Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное пособие для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов). – Т. II. [История, церковь, религия, образование и воспитание]. – М., 1913. – 930 с.
5. Горчаков М. И. Церковное право. Краткий курс лекций: Необходимое пособие студентам при слушании лекций и для приготовления к экзаменам. – СПб., 1909. – 346 с.
6. Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Государственной думе (1906–1917 гг.): надежды, дискуссии и исторические уроки // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сборник статей. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 481-563.
7. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Т. 27. Дневник писателя. 1881 год. – Л., 1984.
8. Цит. по: Беляева Е. А. Формы социокультурного взаимодействия церкви и государства (Опыт философско-культурологического анализа): Дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – Казань, 2004. – 153 с.
9. Определения и постановления Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Вступ. статья и публ. прот. В. Цыпина // Богословский вестник. 1993. – Т. [1]. – № 1. – С. 102-174.
10. Цыпин В. А. Церковное право. Курс лекций. – М. 1994. – 440 с.
11. Фирсов С. Л. Синодальная модель церковно-государственных взаимоотношений // Исторический вестник. – 2000. – № 5-6 (9-10). – С. 70-80.

Созанська Г. І.

Науковий працівник

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ ПРОТОІЄРЕЙ ІУЛІАН ДАНИЛОВИЧ ЛОТОЦЬКИЙ

Православне духовенство в ХІХ ст. відіграло важливу роль в культурно-освітньому житті Подільської губернії. Вихідці з духовного середовища досліджували історичне минуле регіону, багато зробили для краєзнавчого та музейного руху; деякі з них залишили спогади, які містять чимало цікавих відомостей з історії Поділля.

Дана стаття присвячена протоієрею Кам'янець-Подільської Петропавлівської церкви Іуліану Лотоцькому, який був впливовою особою в єпархіальному управлінні. Понад сорока років, з 1832 до 1876 р., обіймав посаду члена Подільської духовної консисторії, а крім того, залишив спогади, в яких відобразив ситуацію на Поділлі першої половини ХІХ ст.

Народився І. Лотоцький у 1808 р. в с. Майдан Ушицького повіту в сім'ї священика [1, 1]. Рано залишився без батька. Після духовного училища поступив до Подільської духовної семінарії, яку закінчив у 1829 р. Того ж року правлінням Подільської семінарії призначений вчителем першого класу в Приворотське духовне училище, а в листопаді 1831 р. переведений на посаду викладача грецької і російської мов, нотного співу третього класу того ж училища. У наступному, 1832 р., за пропозицією подільського владика Кирила прийняв духовний сан і висвячений на священика. 26 вересня призначений в Петропавлівську церкву м. Кам'янця, при якій залишався до кінця свого життя. З листопада 1832 р. викладав у Кам'янецькому духовно-

му училищі латинську мову та арифметику. З наступного року працював учителем давньогрецької мови, катехизи, священної історії і нотного співу, а також затверджений інспектором повітового парафіяльного Кам'янецького духовного училища. Того ж року висвячений у сан протоієрея. 18 травня 1834 р. призначений скарбником єпархіального відомства. Наступного року після відкриття опікунського комітету у в'язницях протоієрей І. Лотоцький обраний скарбником. Служба при Кам'янецькому духовному училищі тривала по 1840 р., коли І. Лотоцький залишив її у зв'язку з призначенням членом Подільської духовної консисторії. На цій посаді він був до 1873 р. З 1849 р. був депутатом Подільської громадської палати, з 1850 р. – членом і скарбником комітету з побудови нових будинків семінарії. У 1865 р. призначений членом Подільського єпархіального історико-статистичного комітету, в 1868 р. – членом церковно-будівничого комітету. За свою наполегливу працю був нагороджений орденом св. Анни 2-го ступеню з короною і палицею. Помер протоієрей Іуліан Лотоцький у 1876 р. Похований біля південних вхідних дверей Кам'янецької цвинтарної церкви.

Іуліаном Лотоцьким були написані автобіографічні записки, про які тривалий час нікому не було відомо. Після його смерті записки зберігались у його доньки Любові, дружини магістра Подільської семінарії Василя Івановича Гагаріна. У 1880-х рр., полишаючи Кам'янець після смерті чоловіка, вона передала записки викладачу Подільської семінарії Михайлу Флоровичу Бачинському (помер 1910 р.). Останній періодично використовував них, готуючи актові записки і промови, що стосувались історії Подільської духовної семінарії і міського духовного училища. Навесні 1909 р. важко хворий М. Ф. Бачинський погодився, щоб записки були переписані його сином, студентом Київського університету Олександром, а оригінал переданий до музею Подільського Церковного історико-археологічного товариства [3, 2]. 1910 р. спогади були видані друкарнею Свято-Троїцького братства у Кам'янці-Подільському. Примірник цього видання є в бібліотеці нашого музею.

“Записки” складаються з 39 аркушів, пронумерованих самим автором. У них протоієрей Іуліан Лотоцький докладно описує не лише своє особисте життя, але й суспільне середовище, яке його оточувало – духовенство, побут селян, серед яких провів перші роки свого життя. Пізніше автор робить характерні замітки про побут городян та міщан, з якими йому доводилось спілкуватись в учнівських міських квартирах. Дуже докладно описує становище в духовному училищі та Подільській духовній семінарії, яке було об'єктом його безпосереднього довготривалого вивчення під час шкільного життя. Крім того, розповідає про стан тогочасного духовного, світського та адміністративного середовища у Кам'янці-Подільському та його характерні риси.

Беручи до уваги, що записки І. Лотоцького змальовують місцевий подільський побут, вони є важливим джерелом для вивчення історичного минулого Поділля. Автор пише про події свого особистого життя цілковито відверто і це налаштовує читача довіритись його неупередженості в зображенні певних осіб та подій.

“Спогади” охоплюють кілька періодів життя священика. Перший період має умовну назву “Час навчання в Кам'янецькому духовному училищі” (1816–1819). Опис розпочинається з розповіді про Різдвяні свята: “На Святий вечір давали кутю з пшениці, заправлену медом і маком, холодну рибу, смаженого лина, голубці, борщ, яблука, горіхи. Існує звичай у селян “дарити” від себе священика, кумів та інших поважних християн напередодні Різдва”. Далі описується особисте життя дітей на квартирах та навчання у духовному училищі: “Завели мене в училище. На нижньому поверсі училищного будинку було чотири класи: проформа, інфима, граматика, і синтаксис. Екзамени були публічні, куди приїжджав біскуп римокатолицький, губернатор, радники та інші знатні люди і всі запрошені по квиткам, могли бути присутні і на обіді, під час якого хористи співали різні канти і так закінчувалось так зване “екзаменичное торжество” [1, 20].

Друга частина спогадів має назву “Час мого навчання в семінарії” (1819–1829). Дуже образно описує автор приїзд до Кам'янця-Подільського імператора Олександра І: “В день прибуття до вечора до того ілюмінували ратушу, що ратуша від цієї ілюмінації згоріла” [1, 24]. За спогадами, імператор приїхав до міста без коней, а його карету тягли євреї та кілька міщан. Біля Вітряної брами Олександра І зустріла родина графа Мархоцького з 12 старцями, які привітали його [1, 24-25]. Поміщик містечка Миньківці Ушицького повіту граф Мархоцький вважав себе цілком незалежним правителем у межах свого володіння. У Миньківцях були особливі

порядки, своя пожежна команда, свій суд, свої гроші-асигнації, оригінальне богослужіння. Імператор пробув в Кам'янці-Подільському два дні – 26-27 квітня 1818 р. [3, 287].

Далі І. Лотоцький описує своє навчання у Подільській семінарії. З 29 учнів його курсу троє продовжили навчання у Київській духовній академії. У житті самого автора настали скрутні часи, оскільки після смерті матері він залишився без засобів для існування. Згодом надійшов наказ консисторії про призначення І. Лотоцького вчителем у Приворотському духовному училищі. В його житті настає новий період.

Автор детально описує побут училища та свою службу в ньому, а також згадує події на Поділлі початку 1830-х рр.: в цей час “пройшли чутки про якусь хворобу – холеру, до того ще невідому в нашій стороні. Потім поляки задумали “рухавку” або повстання, так що робилось страшно” [1, 84].

Незабаром І. Лотоцький вирішує залишити Привороття і після одруження отримує парафію Петро-Павлівської церкви у Кам'янці-Подільському. Наступна частина спогадів розповідає про його службу у Кам'янецькому духовному училищі та в єпархіальному відомстві (1832–1856). Починається вона такими словами: “До 14-го вересня 1832 року поступив папір з правління Подільської семінарії про переведення мене в Кам'янецьке училище на посаду вчителя” [1, 100]. Далі йде детальний опис парафії Петропавлівської православної церкви, у якій автор спогадів прослужив понад 40 років.

Загалом спогади протоієрея Іуліана Даниловича Лотоцького є важливим, у деякій мірі унікальним джерелом з історії Поділля першої половини XIX ст.

Примітки

1. Воспоминания Каменецкого протоиерея Иулиана Даниловича Лотоцкого. – Каменец-Подольский, 1910. – 127 с.
2. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1905. – Вып. 7. – 611 с.
3. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1911. – Вып. 11. – 105 с.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ГРОДНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ КАФЕДРИ У 1918–1924 рр.

Призначення та переміщення з кафедри на кафедру єпископів Російської Православної церкви (РПЦ) починаючи з 1918 р. було пов'язано з найрізноманітнішими утрудненнями. Зміни в системі церковного управління, що відбулися після відновлення Патріаршества, еміграція значної кількості єпископів за кордон, а також зміна самих кордонів (порівняно з тими, які існували в період Російської імперії) – все це призводило до виникнення цілої низки “казусів”, що їх вкрай складно було вирішити.

За таких умов, на початку 1920-х рр. заміщення, на перший погляд – другорядних, кафедр, перетворювалося на складні й багатоходові комбінації, породжувані як політичними розрахунками, так і персональними суперечностями між окремими архієреями.

Чи не найпроблемнішою була Київська митрополича кафедра. Основні деталі історії, пов'язаної зі спробами зробити її формально вакантною і призначити на місце митрополита Антонія (Храповицького) (1863–1936) архієпископа (з липня 1921 р. – митрополита) Гродненського Михаїла (Єрмакова) (1862–1929), вже стали предметом спеціального дослідження. Серед іншого, його автор, священник Олександр Мазирін, звернув увагу і на те, що вирішення цього питання впливало і на ситуацію у Православній митрополії в Польщі. Як слушно відзначив дослідник, “сложилась парадоксальная ситуация: “советскую киевскую кафедру формально занимал эмигрант митрополит Антоний, а “советский” митрополит Михаил продолжал числиться на кафедре, оказавшейся за пределами СССР” [7, 60-61].

Дійсно, за результатами радянсько-польського мирного договору 1921 р. територія Гродненської губернії увійшла до складу Республіки Польща. Де-юре залишаючись Гродненським єпархіальним архієреєм, де-факто Михаїл (Єрмаков) не керував єпархією починаючи з 1915 р. Таким чином, станом на липень 1921 р., коли Єрмаков був призначений Патріаршим екзархом України, він був відірваний від своєї кафедри набагато довше, аніж Храповицький (який покинув Київ у листопаді 1919) – від своєї. Однак також не виказував жодних намірів зректися відповідних прав.

Реальне управління єпархією у період з 1918 по жовтень 1922 р. здійснював вікарій митрополита Михаїла – єпископ Білостоцький Володимир (Тихоницький). Цікаво, що в документах польською мовою цей Преосвященний підписувався не як тимчасовий адміністратор, а як повноцінний “Biskup Grodneński” [1, к. 50], що аж ніяк не відповідало дійсності. Адже перші спроби затвердити його в цій якості датуються початком 1922 р.

Згідно зі свідченнями Тихона (Шарапова) (у 1922 р. – архімандрита), Патріарху в січні 1922 р. пропонувалось призначити Володимира архієпископом Гродненським і Брестським, однак Предстоятель РПЦ навіть відмовився обговорювати комбінацію, яка передбачала усунення митрополита Михаїла з Гродненської кафедри, та призначення його у Київ замість митрополита Антонія [7, 63-64].

Офіційного призначення повноправним єпархіальним архієреєм не було – навіть його статус, як тимчасово керуючий єпархією, не був оформлений через відповідне рішення Вищої церковної влади. У відповідь на запит митрополита Варшавського Георгія (Ярошевського), зроблений в червні 1922 р., єпископ підтвердив, що жодних документів, якими б підтверджувались його права на управління Гродненською єпархією, у нього немає [8, 8].

Варто відзначити, що митрополит Георгій не випадково поставив питання про наявність повноважень аж влітку 1922 р. Оскільки на той момент Патріарх Тихон був заарештований і усунутий від управління РПЦ, то єпископ Володимир втрачав можливість отримати повноваження на управління деінде, окрім як від створеного в червні Синоду Православної митрополії в Польщі.

А в останнього були зовсім інші плани, до яких аж ніяк не входило легітимізація статусу одного з найактивніших противників автокефалії. Ще до отримання пояснень від Тихоницького, Ярошевський визначився з кандидатом на заміщення Гродненської кафедри. Ним став колишній інспектор Київської духовної академії архімандрит Тихон (Ляшенко). У своєму листі до єпископа Канівського Василя (Богдашевського) від 3 липня 1922 р. він наступним чином описав ситуацію: “Меня митрополит Георгий пригласил для управления Гродненской епархией. А так как она официально не свободна, то меня предполагается хиротонисать в какой-нибудь из городов Гродненской или Варшавской епархии.

Впрочем, у нас в Берлине ходят упорные слухи, что Патриарх освободил митрополита Антония от Киевской кафедры и предал её митрополиту Михаилу.

Дорогой Владыко, узнайте скорее [підкреслення – автора листа] от митрополита Михаила, правда ли это, и сообщите. Это избавит меня от больших неприятностей.

Митрополит Георгий хочет на основании перерыва сношений с Патриархом своим Синодом освободить для меня эту кафедру, а мне не хотелось бы таким путём вступать на кафедру” [4, арк. 2-2зв.].

Важко оцінити, наскільки рішення митрополита Михаїла про відмову від Гродненської кафедри було пов’язане з інформацією про можливе усунення й без його згоди. У будь-якому випадку, відповідного листа до митрополита Варшавського він написав 19 вересня 1922 р. – два тижні по тому, як Синодом єпископів всієї України було вирішено “объявить свободной” Київську кафедру.

Лист було зачитано на засіданні Синоду Православної митрополії в Польщі 8 грудня. Митрополит Михаїл писав: “Когда я в августе прошлого года прибыл в Киев, здесь уже назрело намерение собрать в мае месяце нынешнего года Всеукраинский церковный собор. На этом Соборе предполагалось избрание Митрополита Киевского. В зависимости от того, кто имел быть избранным, – я или другой кто – было и решение моё оставаться тут или возвращаться в свою епархию. В апреле сего года оказалось, что Собор не может пока состояться, и я тогда решил отказаться от Гродненской епархии. Поначалу я не хотел, не решался уведомлять Вас, что я не считаю возможным возвратиться в свою любимую епархию, при всём своём желании окончить там свои дни. Благодарю Вас за Вашу долготерпеливую деликатность,

с какою Вы ждали от меня уведомления о моих намерениях, при Вашем полном праве объявить Гродненскую епархию вакантною, ввиду моего столь продолжительного отсутствия, и очень прошу извинить меня за моё долгое молчание по сему вопросу. Дай Бог Вашему Высокопреосвященству найти мудрого администратора для сей епархии” [10, 3].

На цьому засіданні (8 грудня 1922 р.) було прийнято рішення “объявить Гродненскую епархию вакантною и прекратить упоминание на богослужениях митрополита Михаила” [6, 154].

Фактичного керуючого – єпископа Володимира – було усунуто від управління ще на початку жовтня.

Окрім різного роду порушень, які інкримінувались йому (незаконне накладення покарання у вигляді заборони священнослужіння, “підпільні” скарги на Екзарха до Москви тощо), в протоколі засідання Синоду від 12 жовтня 1922 р. вказувалось, що Володимир “управляет Гродненской епархией явочным порядком, без поручения Высшей церковной власти, как это видно из данного им объяснения (от 4 июля 1922 года) и до сего времени не нашёл просить Высшую церковную власть о каноническом утверждении” [10, 3].

Остаточну крапку в цій історії мало поставити Міністерство ісповідань та народної освіти. У листі до міністра від 29 листопада 1922 р. митрополит Георгій просив пришвидшити розгляд справи та затвердити рішення Синоду, “оскільки затримка призводить до збурення спокою у внутрішньому житті Православної церкви в Польщі” [2, к. 314-35]. Георгій також повідомляв, що згідно з інформацією, отриманою ним від “авторитетних священнослужителів Гродненської єпархії, усунення від управління єпископа Володимира не викличе ускладнень, внаслідок чого втручання світської влади буде успішним”.

Оскільки архімандрит Тихон (Ляшенко) відмовився від переїзду до Польщі, то на Гродненську кафедру з 8 грудня 1922 р. був призначений єпископ Алексій (Громадський). Найвірогідніше саме цей Преосвященний є автором брошури про свого попередника (“Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова”), випущеної Варшавською синодальною друкарнею у 1932 р. [5; 11, 456-472].

Однак проблему було розв’язано лише з точки зору керівництва Православною митрополією в Польщі. Патріарх не визнавав тих рішень щодо заміщення кафедр, які були прийняті починаючи з періоду його ув’язнення (травень 1922 – червень 1923). Серед постанов, що їх скасував Предстоятель РПЦ було і те, в якому йшлося про відсторонення митрополита Антонія від управління Київською кафедрою.

Що стосується Польщі, то, у прийнятому 27 січня 1922 р. “Положении об управлении Православной Церковью в пределах Польского государства”, за Патріархом було застережене право здійснювати призначення єпископів. Щоправда – тільки після узгодження з польським урядом. Оскільки уряд не погодився на прийняте в Москві “Положение”, то Патріарх тим більше вважав можливим приймати кадрові рішення, надавати відзнаки та нагороди у кожній з окремо взятих православних єпархій у II-й Речі Посполитій.

Вперше після звільнення з-під арешту він скористався цим правом у грудні 1923 р. і постанова стосувалася саме Гродненської єпархії. З точки зору Тихона, єпархіальним архієреєм у ній залишався митрополит Михайл, а тимчасове управління здійснював єпископ Володимир (Тихоницький).

Указом від 5 грудня 1923 р. Преосвященному Володимиру було надано сан архієпископа, причому в тексті Указу він був названий “керуючим Гродненською єпархією”. Це особливо стурбувало митрополита Варшавського Діонісія (Валединського). Він направив листа до Міністерства ісповідань, в якому просив дати дозвіл на поїздку спеціальної делегації від Православної митрополії в Польщі для переговорів з Патріархом, оскільки “система подібних рішень, ініційована Москвою та послідовно втілювана в життя, може призвести до найбільшого зла, хаосу та суперечок в Православній церкві у Польщі” [3, к.30].

Побоювання Діонісія були небезпідставні. Як впливає з опублікованих матеріалів Антирелігійної комісії при ЦК ВКП(б) [9], Патріарх у цей період дійсно планував широкомасштабні перестановки в Православній митрополії в Польщі. Причому “керуючий Гродненською єпархією” Володимир (Тихоницький) у цих планах займав чи не найважливіше місце. Адже він продовжував перебувати на території Польщі (жив у Дерманському монастирі), тоді як спроби отримати дозвіл на виїзд до цієї країни іншого єпископа (з відповідними клопотаннями Патріарх звертався до радянського уряду у грудні 1923 – на початку січня 1924 рр.) були невдалими.

Натомість 21 березня 1924 р. Антирелігійною комісією було прийнято наступне рішення: “Взятую Тихоном лінію поведіння насадження в Польше своїх єпископов вопреки желанию польского правительства считать целесообразной. 2. Поручить т. Гучкову [начальник 6-го секретного відділу Головного політичного управління, до компетенції якого входила боротьба з релігійними організаціями] провести через Тихона увольнение митрополита Дионисия и назначить на его место Владимира, изгнанного Польским правительством за русофильство в монастырь. 3. Провести через Синод назначение и посылку в Польшу своего митрополита вместо уволенного” [9, 170-172].

17 червня 1924 р. комісія підтримала пропозицію щодо призначення Володимира (Тихонницького) митрополитом Варшавським. З невідомих причин дане рішення не було втілено в життя, однак сама інтрига навколо нього закінчилась лише після депортації колишнього керуючого Гродненською єпархією з Польщі у жовтні 1924 р.

Примітки

1. Archiwum Akt Nowych. – Zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego” (dani – AAN. – MWRiOP). – Sygnatura 1003.
2. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1027.
3. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1002.
4. IP НБУВ, ф. 191, оп. 1, спр. 873.
5. А.А. Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова. – Варшава, 1932.
6. Алексий (Громадский), архиепископ. К истории Православной церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе её Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–1933). – Варшава, 1933.
7. Мазырин А., священник. Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е годы // Вестник ПСТГУ. – Серия II : История. История Русской Православной Церкви. – 2007. – Вып. 2 (23).
8. Непрошенные радители или Около автокефалии Православной церкви в Польше. – Варшава, 1929.
9. Митрофан (Шкурин), игумен. Русская Православная Церковь и советская внешняя политика в 1922–1929 гг. (комментарий в свете веры) (По материалам Антирелигиозной комиссии) // Вестник церковной истории. – 2006. – № 1.
10. Постановления Высшей церковной власти // Вестник Православной митрополии в Польше. – 1923. – № 1.
11. Стародуб А. Екзарх України Митрополит Михаїл (Єрмаков) (1862–1929): деякі аспекти останнього періоду діяльності та обставини смерті // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2002 – Т. 9.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

“ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ” ТА “ВЕРА И ЖИЗНЬ” ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Чернігівська церковна періодика має свій відлік з 60-х рр. ХІХ ст., з часу, коли в Російській імперії відбулося піднесення журналістики, коли масово засновувалися часописи, в тому числі центральні та регіональні (єпархіальні) періодичні видання. “Черніговские епархиальные известия” почали виходити влітку 1861 р. завдяки клопотанню тогочасного чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського). Єпархіальний журнал складався з двох частин: щотижневої офіційної та неофіційної, яка виходила раз на два тижні. Неофіційна частина журналу мала титульну назву “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям”. У 1905 р. відомий на Чернігівщині краєзнавець, священник Костянтин Карпинський уклав покажчик статей з археології, історії та етнографії, опублікованих на сторінках чернігівського єпархіального часопису [1, 159-209.]. Через пару років був складаний покажчик до усіх тематичних розділів неофіційної частини (“Прибавления”) журналу [2].

Починаючи з 1912 р. журнал виходив під назвою “Вера и Жизнь”. Ініціатива перейменування єпархіального часопису, очевидно, належить правлячому чернігівському владиці Василю (Богоявленському). Він очолив Чернігівську єпархію восени 1911 р. Його попередник єпископ Антоній (Соколов), який управляв єпархією з 1893 р., був людиною не надто активною, консерватором у політичному, громадському й побутовому житті. Протилежну вдачу мав єпи-

скоп Василій (Богоявленський). Активний, діяльний, він одразу заходився запроваджувати новації та реалізовувати свої численні прожекти в єпархії, в тому числі й видавничі [3, 46-55].

І за своєю структурою, і за тематикою опублікованих матеріалів часопис “Вера и Жизнь” дещо відрізнявся від “Черниговских епархиальных известий” та “Прибавлений” до них. Зокрема регулярно висвітлювалася бурхлива діяльність самого чернігівського владики. Втім, у воєнні роки вихід журналу почав гальмуватися, а у березні 1917 р., після арешту і висилки з Чернігова Василя (Богоявленського), зовсім закrywся. Редакція планувала відновити єпархіальне видання з іншою назвою і з іншим змістом, враховуючи революційні зрушення. Але подальший політичний розвиток завадив цим планам.

За п’ятдесятирічне існування “Черниговских епархиальных известий” та шестирічне “Вера и Жизнь” було накопичено масу матеріалів щодо історії й сучасності Чернігівської єпархії. Але в радянський час часопис зник з поля зору істориків і краєзнавців. Інтерес до нього почав відроджуватися після падіння атеїстичної ідеології і з поширенням студій з історії Церкви на регіональному рівні. Найважливіша в цьому плані стала розвідка О. Гейди [4, 49-59]. Хоча ще до того був укладений покажчик до неофіційної частини часописів за 1906–1917 рр., що полегшило евристичну роботу дослідникам [5]. Тепер матеріали єпархіальних часописів активно використовуються для розгляду окремих питань з історії Північного Лівобережжя [6-10] та деяких сегментів з історії регіону ХІХ – початку ХХ ст. [11-15]. Зрештою, як і інші регіональні єпархіальні часописи, “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” стали самостійним об’єктом історіографічного дослідження [4; 16].

У цьому контексті зазначимо, що дослідники досить рідко звертають увагу на офіційні частини часописів. Але саме вони є найважливішими для вивчення історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зауважимо, що фонд Чернігівської духовної консисторії зберігся не дуже добре, фрагментарно і має значні документальні лакуни. В таких випадках офіційна частина чернігівських єпархіальних часописів компенсує брак архівних джерел і іноді є єдиним джерелом з деяких питань церковно-єпархіального життя в регіоні. Це стосується насамперед внутрішньої діловодної документації, яка не дублювалася й не відсилалася до Св. Синоду. На сторінках офіційної частини друкувалися журнали, відношення Чернігівської духовної консисторії, відношення, пропозиції, кадрові розпорядження чернігівських владик, журнали, звіти, ревізії місцевих єпархіальних установ (попечительств, братств, емеритальної і погребальної кас, тимчасових комітетів і комісій), рапорти, звернення духовних правлінь і благочинних, іменні списки парафіяльного духовенства, іноді всього причта і церковних староств, їхні біографічні матеріали тощо. Цінність мають і інші матеріали, наприклад, документи з історії функціонування в єпархії церковнопарафіяльних шкіл, духовних училищ і семінарій, відділень загальноімперських товариств. Але ці матеріали значною мірою дублюються й доповнюються матеріалами з відповідних фондів Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі та Центрального державного історичного архіву у м. Києві.

Примітки

1. *Карпинський К., свящ.* Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в Черниговских епархиальных известиях за 1861–1905 годы // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Чернигов, 1905. – Вып. 6. – Отд. 2. – Ч. 2.
2. Указатель статей, помещенных в “Прибавлениях к Черниговским епархиальным известиям” (неофиц. часть) за 1861–1905 гг. – Чернигов, 1907. – 238 с.
3. *Потій Н., Тарасенко О.* Чернігівський архієпископ Василій (Богоявленський) // Сіверянський літопис. – 2007. – № 4.
4. *Гейда О. С.* “Черниговские епархиальные известия”: історія створення та діяльність (1861–1911 рр.) // Сіверянський літопис. – 2007. – № 2.
5. Періодичні видання Чернігівської єпархії: “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям” (1906–1911), “Вера и Жизнь” (1912–1917). Бібліографічний покажчик / упорядник і автор вступу О. Ф. Тарасенко. – Чернігів, 2003. – 158 с.
6. *Блакитний М.* Церковна історія Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Матеріали науково-практичної конференції “Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття”. – Ніжин, 2006. – С. 26-29.
7. *Блакитний М.* Матеріали з середньовічної історії Чернігово-Сіверщини на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Матеріали VI міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи”. – Чернігів, 2007. – С. 21-23.

8. *Блакитний М.* До питання про взаємовідносини між козацькою старшиною та церквою на території Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Збірник наукових праць “Батуринські читання. 2007”. – Ніжин, 2007. – С. 34-37.
9. *Блакитний М.* Матеріали з історії Чернігова на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 636-643.
10. *Блакитний М.* Матеріали з археології та середньовічної історії Чернігово-Сіверщини на сторінках часопису “Черниговские епархиальные известия” // Матеріали VII міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи”. – Чернігів, 2008. – С. 26-28.
11. *Блакитний М.* Церковна благодійність на території Північного Лівобережжя у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Скарбниця української культури : Збірник наукових праць. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 35-38.
12. *Блакитний М.* Діяльність православних товариств Чернігівської єпархії у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Література та культура Полісся. – Вип. 48: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 175-184.
13. *Блакитний М.* Діяльність церковно-приходських попечителів Чернігівської єпархії у 60-90-х рр. XIX ст. (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Література та культура Полісся. – Вип. 57: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 153-162.
14. *Блакитний М.* Підготовка і проведення XIV Всеросійського археологічного з'їзду за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия” // Скарбниця української культури. – Чернігів, 2009. – Вип. 11. – С. 136-140.
15. *Блакитний М.* Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872–1916 рр.) за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4-5. – С. 83-101; № 6. – С. 48-60.
16. *Блакитний М.* Біографічні матеріали про редакторів часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 326-332.

Хроненко І. В.

кандидат исторических наук, преподаватель
Киевская Духовная Академия и Семинария

**ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ В РАБОТЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В г. ЧЕРНИГОВЕ**

Одним из главнейших этапов становления археологической науки в Российской империи были Всероссийские археологические съезды. Собираясь раз в три года, начиная с 1869 г. в разных городах империи они своей целью ставили, в первую очередь, через призму региональных исторических и археологических исследований поднять уровень науки в целом.

Съезды “будили” местные творческие и научные силы, давая возможность учёным выйти на общегосударственный уровень. На заседаниях этих научных форумов зачитывались доклады и рефераты, тщательно отобранные специальными предварительными комитетами, работающими между съездами. В задачу комитетов входила как разработка вопросов по разным отделам археологических знаний, так и привлечение региональных научных обществ, совместно с которыми обследовались исторические памятники, проводились археологические раскопки и т.д. [1, 3]

Два из таких предварительных комитетов – Московский и Черниговский с февраля 1906 г. начали подготовку проведения XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове (август 1908 г.). Ими была произведена подборка материалов из дел Императорской Археологической комиссии за 1860–1905 гг., Черниговского губернского статистического комитета, а также Исторического общества Нестора Летописца при Киевском университете св. Владимира [2; 3; 4; 5; 6].

Рассматриваемый нами XIV Всероссийский археологический съезд являлся весьма знаменательным, и выбор места его проведения был неслучаен. В первую очередь, Чернигов готовился к юбилею (5 августа отмечалось 1000-летие первого упоминания его в летописях); во-вторых, в то время произошло оформление историко-краеведческого движения, центрами которого стали Черниговская губернская архивная комиссия и Неженское филологическое общество [7]. Нужно напомнить, что указанный съезд – шестой, проходил на украинских землях, и поэтому часть подготовки взяли на себя губернские и уездные благотворительные, просветительские и церковные ор-

ганизации (к последним можно отнести местные епархию, духовные консисторию, семинарию, училище, епархиальное женское училище [8, 22; 5, прил. 1-2]). Одной из таких организаций была Черниговская церковно-археологическая комиссия при епархиальном древнехранилище, которая способствовала рассмотрению вопросов о христианских древностях региона.

Церковные древности Черниговщины рассматривались в монографиях и докладах и до 1908 г. [9; 10; 11; 12], но именно данный съезд развернул целую программу по освещению данной тематики. Еще в период деятельности предварительных комитетов профессором Д.Я. Самоквасовым было предложено: “Собрать сведения о местонахождении в пределах Черниговской губернии... монастырищ и церковищ... Ко времени открытия съезда произвести раскопки возле фундаментов древнейших черниговских храмов”. Его поддержал проф. Д.В. Айналов, предлагая церковно-археологическое изучение архитектуры следующих святынь: собора Елецкого монастыря, а также Спасского, Борисоглебского соборов, Ильинской церкви и пещер, храма в Овруче и др. [3, 19, 22]. Аргументированные доводы о необходимости изучения данных храмов, прозвучали в его речи 10 августа 1906 г. на заседании Комитета по устройству съезда [13]. Свою “Программу исследования в области религиозного и гражданского искусства” разработал архитектор Ф.Ф. Горностаев. В ней ученый чётко делил описываемые исторические памятники на три периода: великокняжеские, времён казачества и древности XVIII – нач. XIX вв. (сюда входили и деревянные храмы) [3, 28-35].

Кульминацией деятельности указанных комитетов была выработка круга вопросов, касающихся христианских древностей, предлагаемых на обсуждение съезда (другими словами – заявленные темы): по Отделению III (Памятники искусств): Н.В. Султанов “Итальянское влияние в древнерусском зодчестве и орнаментике”; Н.И. Троицкий “Этнографические типы и иконописные “подобия” так называемых лицевых подлинников”; его же “Отношение некоторых типов ассирио-вавилонской и греко-римской пластики к христианской иконографии”; его же “Новосильская икона св. Николая Чудотворца”; по Отделению V (Древности церковные) – Д.В. Айналов “Церковь св. Михаила в Старгородке” [14, 25-26]. Свои дополнения к указанным темам внесли Н.И. Петров, А.А. Дмитриевский, О.И. Левицкий и А.Н. Балабуха [6, 83]. К сожалению, полностью осуществить заданную программу не удалось.

Непосредственно сам XIV Всероссийский археологический съезд проходил с 1 по 12 августа. Присутствовало 281 человек. Заседания проходили в восьми отделениях (Отделение IX (Древности славянские) было закрыто) [14, 128]. На 28 основных заседаниях было прочитано 85 рефератов, и только семь из них не касались украинских древностей [15, 184].

Христианские древности рассматривались на отделениях: III (Памятники искусств и художеств), V (Древности церковные), VII (Древности классические, византийские и пр.). В общей сложности, было прочитано по церковным древностям 10 рефератов, и частично были подняты вопросы, на эту же тематику, в рефератах по памятникам искусств (ок. 20) [14, 129].

В основном, доклады касались святынь Черниговщины и сопредельных областей. В них рассматривалась церковная архитектура локально, на примере отдельных храмов (Ф.Ф. Горностаев “Козелецкий собор” и “Трехсвятительская церковь в Лемешах” [14, 167-183]), а также какие-либо общие черты направления и стили (Г.Г. Павлуцкий “Киевские храмы домонгольского периода и их отношение к византийскому зодчеству”; его же “О церковных постройках в стиле “Empire” в Полтавской губ.” и “О происхождении форм украинского деревянного церковного зодчества” [14, 29-88]; Ф.Ф. Горностаев “Об архитектуре древних храмов Чернигова домонгольского периода”). Таким образом, православному зодчеству региона было посвящено 9 научных докладов, где анализировались постройки XI–XVIII вв.

Ещё одним направлением, в рассматриваемой нами теме, было освещение христианского искусства. Сюда можно отнести работы: Ф.Ф. Горностаева “Иконостас кисти В. Л. Боровиковского в с. Романовке” [14, 213-218], П.М. Добровольского “Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома в Троицком монастыре” [14, 88], Д.В. Айналова “О Мариупольских восковых иконах” [14, 60], М.Е. Бережкова “К истории Черниговского Спасского Собора” [16, 1-28], В.Г. Дроздова “О Царских вратах Екатерино Покровской церкви в Чернигове” [14, 88].

Отдельно нужно указать доклад И.А. Линниченко “О раскопках В.В. Хвойко в Киеве у Десятиной церкви” [14, 68], после которого съезд постановил ходатайствовать перед императором о приобретении участка, на котором производились раскопки, и закреплении этих работ за В.В. Хвойко [14, 131].

Как один из практических примеров из тематической деятельности съезда, можно привести следующее: при непосредственном участии викарного епископа Новгород-Северского Нестора (Фомина) были изучены остатки фресок Елецкого храма, после чего было направлено обращение в Св. Синод с ходатайством об их восстановлении [14, 129]. Здесь мы видим, что и иерархи зарекомендовали себя специалистами в области церковной археологии – одного из важнейших направлений на рассматриваемом научном форуме.

На съезде уже традиционно была подготовлена археологическая выставка, проходившая в здании реального училища, с отделом церковных древностей. Он, главным образом, состоял из достопримечательностей, которые поступили из церквей Черниговской епархии по благословению епископа Черниговского и Нежинского Антония (Соколова) [17]. Выставка давала достаточно полное представление о древностях всей Левобережной Украины [18, 126].

Одним из важнейших достижений данного съезда была организация Черниговского церковно-археологического общества (1908) [19, 35]. Он способствовал дальнейшему развитию церковной археологии Черниговщины, организации и деятельности епархиального музея, выхода в свет специального издания – “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища” [20]. Съезд указал направления изучения и сохранения церковно-исторического наследия в Украине в начале XX в.

Примечания

1. Хроника Археологических Съездов России. 1869–1914 / Сост. А.Г. Абайдулова, Н.А. Петрова, науч. ред. Н.П. Копанева. – СПб., 2006.
2. Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного комитета 7–9 февраля 1906 г. – М., 1906.
3. Труды Московского Предварительного комитета по устройству четырнадцатого Археологического Съезда. – Вып. 1 / Под ред. В.К. Трутовского. – М., 1906. – 126 с.
4. Труды Московского Предварительного комитета по устройству четырнадцатого Археологического Съезда. Вып. 2. Под редакцией Графини Уваровой. – М. 1908. – 52 с.
5. Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов. 1908. – 180 с.
6. Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1907. – Кн. 19. – Отд. I. – Вып. 4.
7. Федоренко П. Нариси з історії Чернігівщини // Зап. Чернігівського наук. тов-ва. – Чернігів, 1931. – Т. 1. – С. 9-31.
8. Правила // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. III.
9. Чернигов. – Чернигов, 1863. – 80 с.
10. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873–1874. – Кн. 1-7.
11. Лаишкарёв П. А. Церкви Чернигова и Новгорода Северска // Труды Одиннадцатого Археологического съезда в Киеве 1899 г. / Под ред. граф. Уваровой и С. С. Слуцкого. – М., 1902. – Т. II. – С. 146-164.
12. Голубовский П. В. Историческая карта Черниговской губ. до 1300 г. // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 г. / Под ред. граф. Уваровой. – М. 1908. – Т. II. – С. 1-50.
13. Айналов Д. В. Архитектура черниговских храмов // Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда... – С. 168-175.
14. Протоколы // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. III.
15. Труды Пятнадцатого Археологического съезда в Новгороде 1911 г. – М., 1914. – Т. 1.
16. Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. II. – С. 1-28.
17. Карсим И. А. Розробка проблем церковної археології на археологічних з'їздах другої половини XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://archaeology.kiev.ua/pub/karsim.htm>
18. Коваленко А. Б. XIV Всероссийский археологический съезд и развитие исторических исследований на Черниговщине // Проблемы археологии Южной Руси. – К., 1990.
19. Здравомыслов К. Сведения о существующих в епархиях церковно-археологических учреждениях и консисторских архивах. – Пг., 1917.
20. Гейда О. С. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XVII – на початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / К., 2002. – 20 с.

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013